

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 1 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Safety ArtISt – Método para a Garantia de Segurança Crítica (Safety) de Sistemas com Inteligência Artificial: Desenvolvimento e Análise de Estudos de Caso

Relatório Técnico de Pesquisa

Desenvolvimento do Estudo de Caso de Protótipo de Sistema de Controle de Frenagem de Veículo por Aprendizado Supervisionado

Autor(es): Antonio Vieira da Silva Neto e Henrique Lefundes da Silva

Revisores: Antonio Vieira da Silva Neto e Paulo Sérgio Cugnasca

Revisão 17 – 21/09/2023

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 2 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Desenvolvimento do Estudo de Caso de Protótipo de Sistema de Controle de Frenagem de Veículo por Aprendizado Supervisionado

1 INTRODUÇÃO	8
1.1 Siglas e Abreviações	8
2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO	11
3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA – BIBLIOTECAS DE SUBSÍDIO AO ESTUDO DE CASO	
13	
3.1 Objetivos.....	13
3.2 Principais Resultados Obtidos	13
3.3 Contribuição da Pesquisa Bibliográfica para o Estudo de Caso.....	16
4 EXECUÇÃO DO MÉTODO SAFETY ARTIST	18
4.1 Etapa 1: Especificação de Requisitos e Definição Preliminar da Arquitetura	18
4.1.1 Atividade 1-A – Elicitação de Requisitos.....	18
4.1.2 Atividade 1-B – Definição da Arquitetura do Sistema.....	20
4.1.3 Atividade 1-C – Refinamento dos Requisitos de Segurança.....	29
4.2 Etapa 2: Seleção e Análise de Bases de Dados de Entrada.....	38
4.2.1 Atividade 2-A – Análise da Origem dos Dados de Entrada.....	38
4.2.2 Atividade 2-B – Seleção e Análise de Segurança de Ferramentas para Análise de Dados	50
4.2.3 Atividade 2-C – Análise de Dados Faltantes ou Incompletos.....	56
4.2.4 Atividade 2-D – Análise de Representatividade de Cenários Relevantes para a Segurança nos Dados de Entrada	56
4.2.5 Atividade 2-E – Testes Estatísticos dos Dados	59
4.2.6 Atividade 2-F – Pré-Processamento dos Dados	61
4.2.7 Atividade 2-G – Atualização dos Testes Estatísticos dos Dados Após Pré-Processamento	61
4.2.8 Atividade 2-H – Definição de Estratégia para Utilização dos Dados em Configuração, Treinamento e Validação da IA	62
4.2.9 Atividade 2-I – Identificação de Incertezas dos Dados	63
4.2.10 Atividade 2-J – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança.....	64
4.3 Etapa 3: Projeto Preliminar da IA	64
4.3.1 Considerações sobre o Projeto Preliminar de Instâncias de Modelos Base de IA.....	65
4.3.2 Atividade 3-A – Definição de Componentes de Hardware e Software Críticos em Relação à Segurança e Refinamento da Arquitetura do Sistema	66
4.3.3 Atividade 3-B – Definição de Ferramentas e Configurações de Suporte ao Projeto Detalhado	78
4.3.4 Atividade 3-C – Definição da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança	89
4.3.5 Atividade 3-D – Definição de Técnicas de Projeto Defensivo dos Componentes de IA Críticos em Relação à Segurança.....	90
4.3.6 Atividade 3-E – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança.....	91
4.4 Etapa 4: Projeto dos Modelos Base da IA	92
4.4.1 Atividade 4-A – Implementação dos Modelos Base de IA.....	92
4.4.2 Atividade 4-B – Decisões e Justificativas sobre Hiperparâmetros e Hiperfunções das Instâncias dos Modelos Base de IA.....	93
4.4.3 Atividade 4-C – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado por Reforço	102
4.4.4 Atividade 4-D – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado Semissupervisionado ou Não Supervisionado.....	103
4.4.5 Atividade 4-E – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em IA Explicável	103
4.4.6 Atividade 4-F – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado <i>Online</i>	106
4.4.7 Atividade 4-G – Definição e Projeto de Características do <i>Log</i> de Processamento da IA.....	106
4.4.8 Atividade 4-H – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	108

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 3 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

4.5	Etapa 5: Treinamento e V&V Preliminar da IA	108
4.5.1	Atividade 5-A – Análise por Amostragem de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança	108
4.5.2	Atividade 5-B – Definição de Bases de Dados para Treinamento e Validação de Instâncias de IA com Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado.....	132
4.5.3	Atividade 5-C – Análise de Resultados das Instâncias de IA Críticas em Relação à Segurança	133
4.5.4	Atividade 5-D – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	212
4.5.5	Atividade 5-E – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz	213
4.6	Etapa 6: V&V Avançada da IA	217
4.6.1	Atividade 6-A – Análise de Segurança dos Modelos Base e Instâncias de IA Críticos em Relação à Segurança	217
4.6.2	Atividade 6-B – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	304
4.6.3	Atividade 6-C – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz.....	305
4.7	Etapa 7: Monitoramento durante Operação e Manutenção	307
5	CONCLUSÕES	308
5.1	Discussão dos Benefícios Presumidos do Método Safety ArtISt no Estudo de Caso	308
5.2	Panorama das Conclusões Técnicas do Estudo de Caso	320
5.3	Restrições do Estudo de Caso e Sugestões para Trabalhos Futuros	327
6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	330
	APÊNDICE A – MÉTODO PARA ANÁLISE DE RISCO E DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS QUANTITATIVOS DE SEGURANÇA	334
	APÊNDICE B – DESCRIÇÃO DE MODELO MATEMÁTICO PARA CÁLCULO DE DISTÂNCIA DE FRENAGEM DE VEÍCULOS TERRESTRES	337
	APÊNDICE C – LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECKLIST) PARA COMPONENTES DE HARDWARE PROGRAMÁVEL CRÍTICOS EM RELAÇÃO À SEGURANÇA DESCRITOS EM VHDL	343
	Apêndice C.1: Descrição das Técnicas Recomendadas Pertencentes à Categoria de “Práticas de Codificação em VHDL”	344
	Apêndice C.2: Descrição das Técnicas Recomendadas Pertencentes à Categoria de “Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing)”	354
	Apêndice C.3: Descrição das Técnicas Recomendadas Pertencentes à Categoria de “Síntese Segura”	355
	Apêndice C.4: Descrição das Técnicas Recomendadas Pertencentes à Categoria de “Revisões de Projeto”	376

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 4 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

CONTROLE DE REVISÕES DO RELATÓRIO

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
1	14/04/2022	Henrique Lefundes da Silva	Versão inicial da documentação técnica do estudo de caso.
2	28/04/2022	Henrique Lefundes da Silva	Alterações nos capítulos 1, 2 e 3 conforme comentários realizados pelo Doutorando Antonio V. da S. Neto.
3	29/04/2022	Antonio Vieira da Silva Neto	Atualização dos capítulos 1, 2 e 4 com mais detalhes sobre a descrição do sistema do Estudo de Caso e a incorporação de resultados iniciais da atividade 1-A do método Safety ArtISt. Também foi incluído ao relatório o Apêndice A.
4	05/05/2022	Henrique Lefundes da Silva	Reestruturação do capítulo 3.
5	25/05/2022	Henrique Lefundes da Silva	Alterações no capítulo 3.
6	27/05/2022	Antonio Vieira da Silva Neto	Inclusão do Apêndice B com modelos matemáticos e parâmetros empregados na geração simulada de dados para o estudo de caso.
7	19/06/2022	Henrique Lefundes da Silva	Inclusão da seção 4.2 e suas subseção 4.2.1; Seleção e Análise dos Dados de Entrada.
8	23/06/2022	Henrique Lefundes da Silva	Alterações no capítulo 4 conforme comentários realizados pelo Doutorando Antonio V. da S. Neto.
9	26/06/2022	Henrique Lefundes da Silva	Inclusão da seção 4.3 e suas subseções; Projeto Preliminar da IA.
10	16/08/2022	Antonio Vieira da Silva Neto	Atualização da seção 4.2 com o conjunto completo de resultados da etapa 2 do método Safety ArtISt.
11	23/08/2022	Henrique Lefundes da Silva	Atualização da seção 3.3; Inclusão das seções 4.4.1, 4.4.2, 4.5.2 e 4.5.3.
12	04/11/2022	Antonio Vieira da Silva Neto	Atualização da seção 4.2 com evidências de garantia de segurança atualizadas para contemplar a Rev. 9 do software de geração de base de dados do estudo de caso.
13	24/11/2022	Henrique Lefundes da Silva	Inclusão das análises feitas sobre o Conifer na seção 4.3.3.1, atividade 3-B.
14.1	26/01/2023	Henrique Lefundes da Silva	Inclusão do guia de instalação do ambiente empregado no desenvolvimento do estudo de caso (seções 4.3.3.2 a 4.3.3.5, atividade 3-B).
14.2	03/02/2023	Henrique Lefundes da Silva	Atendimento de comentários de Antonio Vieira da Silva Neto sobre a revisão 14.1 e atualização das seções referentes às atividades 4-A e 4-B com a implementação do estudo de caso (seções 4.4.1 e 4.4.2).
14.3	10/02/2023	Henrique Lefundes da Silva	Atendimento de comentários de Antonio Vieira da Silva Neto sobre a revisão 14.2 e atualização das seções referentes às atividades 2-H, 3-A, 4-B, 5-B e à

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 5 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
			subatividade 5-C.i (seções 4.2.8, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.2 e 4.5.3.1).
14.4	15/02/2023	Henrique Lefundes da Silva	Atendimento de comentários de Antonio Vieira da Silva Neto sobre a revisão 14.3 e atualização das seções referentes às atividades 2-H, 3-A, 4-B, 5-B e à subatividade 5-C.i (seções 4.2.8, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.2 e 4.5.3.1).
14.5	22/02/2023	Henrique Lefundes da Silva	Atendimento de comentários de Antonio Vieira da Silva Neto sobre a revisão 14.4 e atualização das referências relacionadas aos arquivos do GitHub e atualização na seção 4.5.3.
14	23/03/2023	Henrique Lefundes da Silva	Atendimento de comentários finais de Antonio Vieira da Silva Neto sobre a revisão 14.5.
15.1	10/05/2023	Henrique Lefundes da Silva	Inclusão da análise e verificação da entidade <i>voting</i> nas seções 4.5.3.1.6 e 4.4.2.3 e da análise da máxima frequência de relógio para as entidades na seção 4.5.3.1.5.
			- Seções 4.2.8, 4.4.1, 4.4.2.2, 4.4.2.3, 4.5.3.1, 4.5.3.1.3, 4.5.3.1.4, 4.5.3.1.6: Ajustes de texto relacionados a referências aos diretórios do repositório GitHub do projeto. As referências foram atualizadas para contemplar rastreabilidade aos arquivos nele publicados em 12/05/2023.
15.2	15/05/2023	Antonio Vieira da Silva Neto	- Seção 4.5.3: Inclusão de texto introdutório sobre a estratégia utilizada nas atividades de verificação e validação preliminares, contemplando (i.) análise e inspeção dos componentes individuais da arquitetura por meio de testes de software e simulações de hardware e (ii.) testes físicos integrados dos elementos de hardware programável em uma placa DE0-CV.
			- Seção 4.5.3.1.7: Criação da seção e de suas subseções com base no conteúdo inserido na seção 4.5.3. O conteúdo da seção e de suas seções deve ser preenchido em revisões posteriores, quando as respectivas ações de projeto forem executadas.
			- Seção 4.5.3.1.4: Uso de recursos para FPGA alvo em teste físico adicionado.
15.3	08/06/2023	Henrique Lefundes da Silva	- Seção 4.5.3.1.5: Melhorias de texto e correções na análise de frequência máxima de <i>clock</i> .
			- Seção 4.5.3.1.6: Análise da forma de onda da simulação do votador majoritário para cada cenário especificado.
15.4	27/06/2023	Antonio Vieira da Silva Neto	- Geral: Revisão das citações bibliográficas.
			- Seção 4.5.3: Ajustes da redação sobre a estratégia de testes físicos integrados.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 6 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
			<ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.5.3.1.4: Inclusão de dados e análise associada aos recursos utilizados pelo projeto integrado do sistema de controle de frenagem; - Seção 4.5.3.1.5: Inclusão de dados e análise associada às máximas frequências de operação do projeto integrado do sistema de controle de frenagem. - Seção 4.5.3.1.7: Inclusão de redação introdutória, com a reestruturação de suas subseções e inclusão de roteiros a serem escritos em suas escritas detalhadas; - Seção 4.5.3.1.7.3: Redação da versão preliminar do procedimento de testes físicos do projeto integrado do sistema do controle de frenagem. Dados com os valores das entradas e das saídas esperadas devem ser preenchidos posteriormente.
		Henrique Lefundes da Silva	<ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.5.3.1.7.1: Redação completa do texto da seção; - Seção 4.5.3.1.7.2: Redação completa do texto da seção. - Seção 4.1: Redação completa do texto das subseções 4.1.2 e 4.1.3 (atividades 1-B e 1-C do método Safety ArtISt, respectivamente); - Seção 4.2.10: Atualização da matriz de rastreabilidade de requisitos para levar em consideração os requisitos de segurança refinados apresentados na subseção 4.1.3. A versão atualizada da matriz de rastreabilidade foi movida para arquivo externo ao relatório para fins de legibilidade e organização; - Seção 4.3: Realização das seguintes ações: <ul style="list-style-type: none"> a) Complemento do conteúdo da seção; b) Redação completa da subseção 4.3.1; c) Criação de parágrafo introdutório na subseção 4.3.2; d) Ajustes nas seções 4.3.2.3 e 4.3.2.3.2 para que o sinal <i>prob_valid_mean</i> seja uma saída do sistema do estudo de caso, e não apenas um sinal intermediário do componente “voting”; e) Ajuste na seção 4.3.2.3.1 para incluir explicação sobre premissas de <i>Power-On Reset</i> e <i>watchdog</i> externo para monitorar a integridade do sinal de relógio <i>clk_voting</i>; e) Criação de parágrafo introdutório na subseção 4.3.3; f) Redação completa das subseções 4.3.3.6, 4.3.3.7, 4.3.3.8, 4.3.3.9, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.5.1, 4.3.5.2 e 4.3.6. - Seção 4.4: Inclusão de texto introdutório para a seção 4.4.2 e redação completa das subseções 4.4.5, 4.4.7 e 4.4.8, incluindo, quando aplicável, suas subseções. - Seção 4.5: Realização das seguintes ações: <ul style="list-style-type: none"> a) Revisão da seção 4.5.3.1.4 para incluir detalhes de recursos do FPGA 5CEBA4F23C7N utilizados na versão
15.5	03/08/2023	Antonio Vieira da Silva Neto	

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 7 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
15	04/08/2023	Henrique Lefundes da Silva Antonio Vieira da Silva Neto	<p>da entidade topo “<i>explainable_braking</i>” integrada à bancada de testes físicos;</p> <p>b) Revisão da seção 4.5.3.1.5 para incluir detalhes de máxima frequência de operação do FPGA 5CEBA4F23C7N para a versão da entidade topo “<i>explainable_braking</i>” integrada à bancada de testes físicos;</p> <p>c) Revisão do texto das seções 4.5.3.1.7.1 e 4.5.3.1.7.2, elaborado por Henrique Lefundes da Silva na mesma versão do relatório;</p> <p>d) Revisão do texto da seção 4.5.3.1.7.3 para mantê-lo em conformidade com a versão final da bancada de testes físicos do sistema de controle de frenagem.</p> <p>e) Redação completa das seções 4.5.3.1.7.4 e 4.5.3.1.7.6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.7: Redação preliminar do conteúdo da seção. - Apêndice C: Redação completa do texto da seção. <p>- Seção 4.5.3.1.7.5: Redação completa do texto da seção.</p> <p>- Seção 4.5.3.1.7.5: Revisão do texto da seção.</p>
16	05/09/2023	Antonio Vieira da Silva Neto	<p>Finalização do estudo de caso com a atualização das seguintes seções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geral: Atualização do nome do arquivo de detalhamento de análises de “<i>Supporting Analyses (Hazards, Risks, Tests, FMECA).xlsx</i>” para “<i>Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx</i>” - Seção 4.2.8: Inclusão de bases de dados geradas para testes <i>holdout</i> voltados à modelagem quantitativa de segurança do sistema. <p>-Seção 4.5.1: Redação completa do texto da seção e de suas subseções;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.5.3.2: Redação completa do texto da seção; - Seção 4.5.3.3: Redação completa do texto da seção; - Seção 4.5.4: Redação completa do texto da seção; - Seção 4.5.5: Redação completa do texto da seção e de suas subseções; - Seção 4.6: Redação completa do texto da seção e de suas subseções; - Seção 5: Redação completa do texto da seção e de suas subseções.
17	21/09/2023	Antonio Vieira da Silva Neto	<p>Seção 4.1.1: Correção de textos das colunas “Justificativa” da Tabela 2 e da Tabela 3 para as linhas de “Fatores de Redução de Risco”.</p>

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 8 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório técnico de pesquisa é apresentar a evolução e os resultados do “Estudo de Caso 4 – Protótipo de Sistema de Controle de Frenagem de Veículo por Aprendizado Supervisionado”, pertencente ao escopo da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, intitulada “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial”. O conteúdo deste relatório técnico de pesquisa tem como finalidade embasar os resultados correlatos ao referido estudo de caso na tese de Doutorado.

Para tanto, este documento está estruturado com base nos seguintes capítulos:

- a) No capítulo 2, expõe-se um breve panorama do sistema considerado no estudo de caso, contemplando as suas descrições funcionais e eventuais referências utilizadas;
- b) No capítulo 3, aborda-se um panorama das pesquisas realizadas para possibilitar a realização do estudo de caso, incluindo análises de viabilidade e risco de potenciais referências serem aproveitadas no desenvolvimento.
- c) No capítulo 4, apresenta-se a evolução do estudo de caso com a aplicação do método Safety ArtISt (*Artificial Intelligence Structure*). O capítulo compreende informações como decisões técnicas justificadas e resultados obtidos em cada uma de suas etapas, atividades e subatividades;
- d) No capítulo 5, exploram-se as conclusões do estudo de caso;
- e) Por fim, no capítulo 6, listam-se as referências bibliográficas citadas ao longo deste relatório.

Salienta-se que as etapas, atividades e subatividades do método Safety ArtISt, incluindo as notações utilizadas neste relatório para representa-las, estão presentes na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto. Dessa forma, recomenda-se ao leitor consultá-la para mais informações acerca desse tema.

1.1 SIGLAS E ABREVIACÕES

As siglas e abreviações utilizadas na elaboração deste documento são apresentadas a seguir.

ALM	<i>Adaptive Logic Module</i> (Módulo de Lógica Adaptativa)
AMD	<i>Advanced Micro Devices</i> (Micro Dispositivos Avançados)
ArtISt	<i>Artificial Intelligence Structure</i> (Estrutura para Inteligência Artificial)
BCD	<i>Binary-Coded Decimal</i> (Decimal Codificado em Binário)
BDT	<i>Boosted Decision Trees</i> (Árvores de Decisão Aprimoradas)

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 9 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

BIST	<i>Built-In Self-Test</i> (Autoteste Integrado)
CDC	<i>Clock Domain Crossing</i> (Cruzamento de Domínio de <i>Clock</i>)
CENELEC	<i>Comité Européen de Normalisation Électrotechnique</i> (Comitê Europeu de Normatização Eletrotécnica)
CPLD	<i>Complex Programmable Logic Device</i> (Dispositivo Lógico Programável Complexo)
CV	<i>Cross-Validation</i> (Validação Cruzada)
DDR	<i>Double Data Rate</i> (Taxa de Dados Dupla)
DIO	<i>Digital Input / Output</i> (Entrada / Saída Digital)
DUT	<i>Device Under Test</i> (Dispositivo em Teste)
FMECA	<i>Failure Modes, Effects and Criticality Analysis</i> (Análise de Modos de Falha, Efeitos e Criticidade)
FPGA	<i>Field-Programmable Gate Array</i> (Arranjo de Porta Programável em Campo)
GAS	Grupo de Análise de Segurança
GEBR	<i>Guaranteed Emergency Braking Rate</i> (Taxa de Frenagem de Emergência Garantida)
GPIO	<i>General-Purpose Input / Output</i> (Entrada / Saída de Propósito Geral)
H&R	<i>Hazard and Risk</i> (Perigo e Risco)
HAZOP	<i>Hazard and Operability Study</i> (Estudo de Perigo e Operabilidade)
HDD	<i>Hard Disk Drive</i> (Unidade de Disco Rígido)
HDL	<i>Hardware Description Language</i> (Linguagem de Descrição de Hardware)
HLS	<i>High Level Synthesis</i> (Síntese de Alto Nível)
I/O	<i>Input/Output</i> (Entrada e Saída)
IA	Inteligência Artificial
ID	Identificador
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> (Comissão Eletrotécnica Internacional)
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> (Organização Internacional de Normatização)
JTAG	<i>Joint Test Action Group</i> (Grupo de Ação para Testes Conjuntos)
kNN	<i>k-Nearest Neighbors</i> (k-ésimos Vizinhos Mais Próximos)
LRP	<i>Layer-wise Relevance Propagation</i> (Propagação de Relevância em Camadas)
LUT	<i>Lookup Table</i> (Tabela de Pesquisa)
MEF	Máquina de Estados Finitos
ML	<i>Machine Learning</i> (Aprendizado de Máquina)

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 10 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

OK-R	OK com Ressalvas
NOK	Não OK
PCS	Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais
PLD	<i>Programmable Logic Device</i> (Dispositivo Lógico Programável)
Poli-USP	Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
POR	<i>Power-On Reset</i> (Reinício ao Ligar)
RAM	<i>Random Access Memory</i> (Memória de Acesso Aleatório)
ROM	<i>Read-Only Memory</i> (Memória Somente de Leitura)
RS	Requisito de Segurança
RSR	Requisito de Segurança Refinado
RTCA	<i>Radio Technical Commission for Aeronautics</i> (Comissão Radiotécnica para a Aeronáutica)
RTL	<i>Register-Transfer Level</i> (Nível de Transferência entre Registradores)
SCP	<i>Single Coded Processor</i> (Monoprocessador Codificado)
SET	<i>Single Event Transient</i> (Transiente por Evento Único)
SEU	<i>Single Event Upset</i> (Perturbação por Evento Único)
SIL	<i>Safety Integrity Level</i> (Nível de Integridade de Segurança)
SSD	<i>Solid-State Drive</i> (Unidade de Estado Sólido)
SVM	<i>Support Vector Machine</i> (Máquina de Vetores de Suporte)
USB	<i>Universal Serial Bus</i> (Barramento Serial Universal)
VHDL	<i>VHSIC Hardware Description Language</i> (Linguagem de Descrição de Hardware VHSIC)
VHSIC	<i>Very High Speed Integrated Circuit</i> (Circuito Integrado de Velocidade Muito Alta)
V&V	Verificação e Validação
WSL	<i>Windows Subsystem for Linux</i> (Subsistema Windows para Linux)
X	<i>Don't Care</i> (Não Importa)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 11 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO

O objetivo deste estudo de caso é implementar um sistema de controle de frenagem de um veículo que, utilizando apenas Inteligência Artificial (IA) – isto é, sem intervenção humana ou programações de equações de cinemática e dinâmica no laço de controle –, consiga avaliar e impedir uma possível colisão entre o veículo e um obstáculo em seu caminho por intermédio do controle de seu sistema de frenagem. As seguintes hipóteses, definidas e justificadas pelo Doutorando Antonio Vieira da Silva Neto em sua pesquisa de Doutorado do método Safety ArtISt, são assumidas a respeito do contexto operacional do referido sistema.

- a) O veículo move-se em um plano não inclinado;
- b) A movimentação ocorre ao longo de um único eixo e em um único sentido.

As hipóteses prévias são ilustradas na Figura 1, em que se representa um veículo movendo-se ao longo do eixo horizontal apenas à direita e um obstáculo antes do qual deve ser completamente freado para evitar colisões. O obstáculo pode ser fixo, como um objeto na via, ou móvel, tal como um pedestre ou outro veículo.

Figura 1 – Modelo Simplificado do Contexto de Operação para o Estudo de Caso

Por consequência, o controle de frenagem será feito a partir de três dados de entrada: (i.) distância medida para o obstáculo à frente, (ii.) velocidade atual do veículo, (iii) mínima desaceleração garantida para a aplicação de freios. Admite-se o uso de dois sensores acoplados ao veículo, um para aferir sua velocidade e outro para medir a distância do objeto à frente. Em função das hipóteses e restrições apresentadas pelo Doutorando Antonio Vieira da Silva Neto em sua tese, considera-se que o estudo de caso deve ser baseado no uso de aprendizado supervisionado com características de IA explicável e que sua implementação deve ser embarcada em um Dispositivo Lógico Programável (PLD), como um FPGA (*Field-Programmable Gate Array*). O diagrama da arquitetura de alto nível do projeto pode ser visto na Figura 2:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 12 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 2 – Arquitetura do Sistema de Controle de Frenagem do Estudo de Caso

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 13 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA – BIBLIOTECAS DE SUBSÍDIO AO ESTUDO DE CASO

O objetivo desta seção é apresentar um panorama das pesquisas realizadas para selecionar potenciais bibliotecas de recursos de software e hardware programável que visam dar subsídios à realização do estudo de caso. Destacam-se, nesta seção, o método de pesquisa, os principais resultados obtidos e como eles contribuem com a execução dos estudos de caso de interesse.

3.1 OBJETIVOS

O intuito do levantamento bibliográfico é realizar a pesquisa de possíveis pacotes, bibliotecas ou projetos realizados por outros pesquisadores que empregam qualquer tipo de aprendizado supervisionado. Diante de todos os requisitos de projeto, determinados algoritmos serão priorizados, tal como as árvores de decisão por serem mais facilmente explicáveis.

Entretanto, consideraram-se, também, os seguintes algoritmos: kNN (*k-Nearest Neighbors*), SVM (*Support Vector Machine*), florestas aleatórias e redes neurais específicas. Estes, em união com os algoritmos citados no parágrafo anterior, formam o conjunto dos principais algoritmos de aprendizado supervisionado.

Especificamente em relação às redes neurais, considera-se que, apesar de sua típica explicabilidade baixa, métodos vêm sendo desenvolvidos para melhorar essa capacidade, a exemplo de LRP (*Layer-wise Relevance Propagation*). Utilizando essas técnicas em conjunto com arquiteturas menos complexas de redes neurais, pode-se considerar redes neurais como algoritmos possíveis a serem investigados.

3.2 PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Em comparação com linguagens de programação usuais como C++ e Python, o levantamento realizado permitiu verificar que é notável a escassez de bibliotecas de ML (*Machine Learning*) para PLDs. Porém, foram encontrados programas e projetos que se dividem em dois grupos: (i) HLS (*High Level Synthesis*) e (ii) projetos prontos que implementam algoritmos de aprendizado supervisionado em alguma HDL (*Hardware Description Language*).

O primeiro grupo, de HLS, consiste em um processo de conversão de uma descrição em software em uma descrição de hardware, como, por exemplo, um código que transforma um dado programa em C++ em uma descrição de hardware em VHDL (*VHSIC Hardware Description Language*). Dentro desta

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 14 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

categoria, foram encontrados três projetos:

1. HLS4ML

Trata-se de um pacote em Python que implementa algoritmos de ML em FPGAs. A conversão é realizada por meio de HLS, que possibilita implementação em um PLD. O pacote responsável pela transcompilação da linguagem Python para uma HDL (por exemplo, Verilog) (LOW, 2021), neste caso, é o *HLS4ML*, utilizando as bibliotecas presentes no *AMD / Xilinx Vivado*. O papel principal do *HLS4ML* é traduzir os modelos de ML escritos em *Python* – que, neste caso, diferentemente do *LeFlow*, pode ser outras bibliotecas *Python*, como *Keras* e *PyTorch*, além do próprio *TensorFlow*. Após essa etapa, é possível realizar modificações no código gerado pela ferramenta *HLS4ML* por meio do *AMD / Xilinx Vivado*.

O *HLS4ML* se distingue do *LeFlow* pela possibilidade de trabalhar com outras bibliotecas além do *TensorFlow*, porém, possui a desvantagem de gerar um código que, ao depender de bibliotecas do *AMD / Xilinx Vivado*, pode restringir o uso da ferramenta apenas a PLDs que tenham suporte da *Xilinx*.

Dois exemplos de utilização estão documentados, sendo um utilizado em redes neurais (AARRESTAD et al., 2021) e outro para árvores de decisão, denominado *Conifer* (DUARTE et al., 2020; SUMMERS et al., 2023). Destaca-se, dado os requisitos de projeto, o exemplo que implementa a árvore de decisão.

O projeto *Conifer*, que herda o *HLS4ML* em seu desenvolvimento, permite utilizar a biblioteca *scikit-learn* (também denominada *sklearn*) para realizar implementar *Boosted Decision Trees* e, ao fim, gerar um código de HDL. Além disso, também há a opção de transcompilar para outras linguagens de alto nível, como C++, ou então o arquivo *.hls* para ser interpretado pelo *AMD / Xilinx Vivado*. Além desses, o *HLS4ML* possui diversos outros tutoriais e exemplos adicionais (DUARTE et al., 2022).

2. LeFlow

Essa ferramenta permite escrever códigos em *Python* com o uso da biblioteca *TensorFlow* e, em seguida, gera um código sintetizável que pode ser utilizado em um FPGA. O *LeFlow* utiliza a ferramenta *LegUp* para realizar a HLS, fazendo a conversão de C para *Verilog*, entretanto, essa conversão é abstraída no uso do *LeFlow*, realizando a conversão entre um código em *Python* para *Verilog*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 15 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

O *LeFlow* possui como benefícios: (i) uso da biblioteca *TensorFlow*, que atualmente é uma das bibliotecas mais utilizadas para o desenvolvimento de algoritmos de *Machine Learning*; (ii) o algoritmo é desenvolvido em *Python*, que permite um nível maior de abstração, tornando o processo de programação simplificado frente a uma linguagem HDL; (iii) código final sintetizado em *Verilog*, que, em conjunto com VHDL, compõe grupo das duas principais HDLs em uso.

Com isso, o *LeFlow* torna-se uma ferramenta viável para a implementação do estudo de caso. Por outro lado, vislumbram-se problemas sobre a dificuldade em interpretar código final em *Verilog* e sobre eventuais incompatibilidades com a solução projetada em Python, por exemplo: se não houver como traduzir um código Python em HDL (NORONHA; SALEHPOUR; WILTON, 2018, 2020).

3. Decision Tree

Esse código é capaz de treinar uma árvore de decisão e transformá-la em código de descrição de hardware, neste caso, em VHDL. A vantagem deste projeto é que ele implementa uma árvore de decisão, algoritmo que pode ser explicado com mais facilidade que os demais; todavia, esse código pode servir especificamente para a árvore implementada para o projeto, sendo necessário alterar o código em *Python* original para obter uma árvore diferente em VHDL.

Mesmo considerando as possíveis alterações no código, esse projeto ainda é útil para compreender como realizar a conversão de um código *Python* para VHDL e reaproveitá-los, adaptando as partes necessárias (FULARZ, 2020; FULARZ; KRAFT, 2015).

O segundo grupo corresponde aos projetos que implementam algoritmos de aprendizado supervisionado em linguagem de descrição de hardware. Neste caso, todos os projetos estão implementados em VHDL

1. CNN-VHDL

Trata-se de uma biblioteca de componentes para redes neurais implementada em VHDL. A biblioteca está bem documentada e possui outras implementações não diretamente relacionadas a redes neurais que podem ser úteis, como, por exemplo: registradores, *pipe stages* e operações aritméticas.

Como se trata de uma biblioteca já integralmente implementada em VHDL, algumas de suas funções podem ser pertinentes até em outros projetos, logo, podem ser utilizadas em conjunto com um código gerado em HLS como aprimoramento (BARONE, 2021).

2. k-Nearest Neighbors (kNN) Iris flower classification algorithm in VHDL

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 16 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Implementação do algoritmo de kNN integralmente em VHDL. O projeto foi realizado especificamente para classificação de flores utilizando a base de dados *Iris Flower*, logo, possa ser que, assim como “*Decision Tree*”, parte da implementação do algoritmo esteja feita especificamente para esse problema e, por consequência, não sirva para outros exemplos de kNN.

Portanto, neste caso, cabe uma análise do código para levantar possíveis aproveitamentos que podem ser feitos a partir do código original. Além disso, o projeto conta com documentação completa sobre os principais componentes e estados, o que facilita a análise de possíveis reaproveitamentos (PESTANA, 2019).

3. SVM2VHDL

Implementação parcial de um projeto que teve como objetivo escrever uma SVM treinada em VHDL. O projeto foi finalizado, porém os arquivos não estão completamente reunidos, ou seja, parte dos arquivos que compõem o projeto, como o código original em C da SVM, não consta no repositório.

Pelo fato de os arquivos do projeto estar parcialmente reunidos, essa opção passa a ser a menos promissora dentre todas as outras listadas, sendo consultada em casos específicos se os outros projetos não sejam suficientes. Esse projeto também é o mais antigo, sendo datado de 2005, o que pode gerar incompatibilidade entre os projetos feitos recentemente (TOMSON, 2005).

3.3 CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA PARA O ESTUDO DE CASO

O levantamento trouxe contribuições relevantes para o andamento do estudo de caso, não somente para direcionar qual método de implementação deverá ser feito, mas também para oferecer alternativas de projeto.

As ferramentas que convertem códigos em linguagem de programação convencional como *Python* ou C++ para HDL, ou seja, HLS, serão priorizadas durante o projeto pois permitem maior flexibilidade ao programar os algoritmos de aprendizado supervisionado. Utilizando bibliotecas consolidadas para tais linguagens de programação, é possível, em vez de escrever um algoritmo em HDL diretamente, fazer a HLS e então, interpretar o programa gerado e realizar as modificações manualmente – que, inclusive, pode utilizar fragmentos dos projetos listados em VHDL.

Portanto, os projetos implementados em VHDL serão utilizados como suporte em conjunto com as ferramentas de HLS, porém, não se descarta a possibilidade de iniciar a implementação do algoritmo

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 17 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

diretamente em VHDL caso o resultado esperado para as ferramentas de HLS não seja satisfatório. Considera-se, neste caso, o algoritmo kNN implementado como prioridade, dado que o projeto possui uma ampla documentação, facilitando a análise do algoritmo e suas implementações em hardware. Em seguida, com baixa prioridade, há a biblioteca de rede neural, que embora conte com componentes lógicos que podem ser utilizados, não será útil em todo seu potencial. Por fim, a implementação da SVM possui mínima prioridade pois está incompleta, e a documentação do projeto está inferior à dos outros projetos encontrados.

Conclui-se, então, que os projetos e ferramentas de HLS serão priorizados com base na seguinte lista decrescente de prioridades:

- 1) HLS4ML
- 2) LeFlow
- 3) Decision Tree
- 4) *k-Nearest Neighbors (kNN) Iris flower classification algorithm in VHDL*
- 5) CNN-VHDL
- 6) SVM2VHDL

LeFlow e o HLS4ML são consideradas as ferramentas com alta prioridade e ambas compartilham três características: (i) permitem utilizar bibliotecas de ML em *Python*, como *scikit-learn*, *TensorFlow*, *Keras* e *PyTorch*, (ii) possuem documentação completa, com exemplos e tutoriais, e (iii) geram código final em HDL, que pode ser interpretado e modificado.

Ainda assim, o HLS4ML, possui uma diferença em relação ao LeFlow, que é o suporte a biblioteca *scikit-learn* e a árvores de decisão por intermédio do *Conifer*. As árvores de decisão são prioritárias na escolha do modelo base de IA, dada a explicabilidade intrínseca a elas. Dessa forma, bibliotecas que implementem árvores de decisão também são prioritárias e, dado que o HLS4ML apresenta o *Conifer*, projeto com suporte ao *scikit-learn* para a implementação de *Boosted Decision Trees*, prioriza-se o HLS4ML frente ao *LeFlow*.

Em suma, o levantamento bibliográfico, somado à análise realizada, trouxe contribuições relevantes para o andamento do estudo de caso, sendo possível direcionar quais ferramentas serão priorizadas e quais projetos ou bibliotecas poderão servir de suporte em sua implementação.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 18 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

4 EXECUÇÃO DO MÉTODO SAFETY ARTIST

O objetivo desta seção é apresentar o processo e os resultados da aplicação do método Safety ArtISt, evidenciando as decisões e os resultados de cada uma de suas etapas, atividades e subatividades.

Nota Importante: Ao longo deste capítulo, o termo “precisão” pode assumir dois significados no texto: (i.) a métrica de precisão (*precision*) para aprendizado de máquina supervisionado e (ii.) a precisão na representação computacional de um número decimal em ponto fixo.

Como forma de desambiguação, todas as ocorrências do termo “precisão” de forma isolada devem ser consideradas como aderentes à definição “(i.)”, i.e., métrica de precisão (*precision*) para aprendizado de máquina supervisionado. Quando a definição “(ii.)” for necessária, emprega-se a expressão “precisão de ponto fixo” para referenciá-la.

4.1 ETAPA 1: ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E DEFINIÇÃO PRELIMINAR DA ARQUITETURA

4.1.1 Atividade 1-A – Elicitação de Requisitos

Com base nas características funcionais e estruturais apresentadas no capítulo 2 deste relatório, os requisitos de segurança da Tabela 1 foram definidos para o sistema de controle de frenagem.

Tabela 1 – Requisitos de Segurança do Estudo de Caso

ID	Requisito de Segurança
RS4.1	O sistema não deve deixar de acionar os freios do veículo caso a curva de frenagem prevista para o veículo leve-o a atingir um obstáculo à frente.
RS4.2	O sistema não deve acionar os freios do veículo de forma abrupta sem motivo.
RS4.3	O requisito RS4.1 deve ser atendido com SIL 4.
RS4.4	O requisito RS4.3 deve ser atendido com SIL 3.

A elicitação dos requisitos quantitativos de segurança RS4.3 e RS4.4 foi realizada aplicando-se a abordagem de análise de risco adaptada de Avelino (2012), reproduzida no Apêndice A deste relatório. O resultado desse processo de elicitação é apresentado na Tabela 2 e na Tabela 3, respectivamente, para as funcionalidades associadas ao RS4.1 e ao RS4.2. O gráfico de risco da Figura 53 (Apêndice A) foi utilizado como referência para tal finalidade.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 19 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Tabela 2 – Análise de Risco da Função de Aplicação de Freios Quando Necessário

Item		Descrição	Justificativa
Código da Função		4.1	Não aplicável.
Nome da Função		Aplicação de freios quando necessário.	Não aplicável.
Severidade (S)		S3	Considera-se que, em aplicações críticas em relação à segurança, múltiplas mortes imediatas, mas sem consequências de longo prazo, podem ocorrer.
Fatores de Redução de Risco	Exposição (A)	A2	Uma falha de funcionamento do sistema pode levar passageiros de veículos à exposição constante ao perigo.
	Probabilidade de Ocorrência (W)	W3	Considera-se que o sistema é parte única do laço de controle do sistema e que, ao falhar, não há barreiras que impeçam uma situação potencialmente insegura de se manifestar.
	Defesa (G)	G2	Considera-se, de forma pessimista, que as partes envolvidas não terão habilidade para mitigar as consequências de uma falha do sistema em tempo hábil.
SIL		4	Ver Figura 53 (Apêndice A).

Tabela 3 – Análise de Risco da Função de Não Aplicação de Freios Quando Desnecessário

Item		Descrição	Justificativa
Código da Função		4.2	Não aplicável.
Nome da Função		Não aplicação de freios quando desnecessário.	Não aplicável.
Severidade (S)		S2	Considera-se que, em aplicações críticas em relação à segurança, pelo menos um ferimento parcialmente irreversível (por exemplo, sequelas motoras) possa ocorrer.
Fatores de Redução de Risco	Exposição (A)	A2	Uma falha de funcionamento do sistema pode levar passageiros de veículos à exposição constante ao perigo.
	Probabilidade de Ocorrência (W)	W3	Considera-se que o sistema é parte única do laço de controle do sistema e que, ao falhar, não há barreiras que impeçam uma situação potencialmente insegura de se manifestar.
	Defesa (G)	G2	Considera-se, de forma pessimista, que as partes envolvidas não terão habilidade para mitigar as consequências de uma falha do sistema em tempo hábil.
SIL		3	Ver Figura 53 (Apêndice A).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 20 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

4.1.2 Atividade 1-B – Definição da Arquitetura do Sistema

Nesta seção do documento, são apresentadas as análises e os resultados relacionados às oito subatividades do método Safety ArtISt que integram a atividade 1-B (i.e., subatividades 1-B.i até 1-B.viii). Cada uma das subseções 4.1.2.1 até 4.1.2.8 contempla a documentação de uma dessas subatividades.

Por fim, na subseção 4.1.2.9, expõe-se o diagrama de arquitetura resultante dos produtos das subatividades 1-B.i até 1-B.viii. Esse diagrama é uma versão mais refinada do que a idealizada na definição inicial do estudo de caso (Figura 2 da seção 2) e serve como referência para refinamentos posteriores, previstos dentro do escopo da etapa 3 do método Safety ArtISt.

4.1.2.1 Subatividade 1-B.i – Avaliação do Tipo de IA com Análise de Perigos e Riscos

Tendo-se em vista de que, para a finalidade da pesquisa associada à tese de Doutorado “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial” (SILVA NETO, 2022), o uso de IA baseada em aprendizado supervisionado explicável foi definido como pré-condição para o presente estudo de caso, a execução da subatividade 1-B.i é realizada considerando-se apenas essa modalidade de IA.

A análise detalhada de perigos e riscos associada ao uso de aprendizado supervisionado explicável para as funcionalidades correlatas aos requisitos de segurança definidos na atividade 1-A (seção 4.1.1) é apresentada na aba “*Hazard and Risk Analyses*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Ela é baseada na abordagem definida por Silva Neto (2022) para a subatividade 1-B.i, que permite a extração de perigos e riscos por meio da combinação de cada elemento técnico conceitualmente integrante de aprendizado não supervisionado com as palavras-chave de HAZOP (*Hazard and Operability Study*).

A tabela “*Hazard and Risk Analyses*” foi estruturada com base nas colunas descritas a seguir:

- a) ID: Corresponde a um identificador numérico que permite identificar, de forma unívoca, a análise de cada par ordenado formado por um elemento técnico de aprendizado não supervisionado com uma palavra-chave de HAZOP;
- b) Elemento IA (*AI Element*): Traz as identificações de cada elemento técnico conceitual do

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 21 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

aprendizado não supervisionado consideradas na análise. Os elementos incluídos foram os seguintes:

- a. Dados de entrada:
 - i. Distância até obstáculo;
 - ii. Velocidade do veículo;
 - iii. Taxa de frenagem garantida para o veículo;
 - iv. Classificação de ocorrência de frenagem (presente apenas em dados de validação cruzada, treinamento e teste);
 - v. Organização dos dados de entrada.
- b. Aprendizado supervisionado com árvores de decisão:
 - i. Profundidade.
 - ii. Número de folhas;
 - iii. Número de amostras por nó decisório;
 - iv. Critério de particionamento dos nós decisórios;
 - v. Peso dos atributos por nó decisório.
- c. Aprendizado supervisionado com kNN:
 - i. Número de vizinhos (k);
 - ii. Função de distância.
- d. Aprendizado supervisionado com SVM:
 - i. Parâmetro de regularização;
 - ii. Tipo de função de núcleo (*kernel*);
- e. Aprendizado supervisionado com redes neurais:
 - i. Número de camadas ocultas;
 - ii. Número de neurônios por camada oculta;
 - iii. Tipos de conexão entre camadas;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 22 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- iv. Função de ativação;
 - v. Taxa de aprendizado;
 - vi. Número de épocas de aprendizado.
- f. Aprendizado supervisionado com comitês:
- i. Florestas aleatórias;
 - ii. Comitês mistos.
- g. Métricas de desempenho:
- i. Exatidão (*accuracy*);
 - ii. Precisão (*precision*);
 - iii. Revocação (*recall*);
 - iv. Índice f1 (*f1-score*).
- h. Frequência de operação.
- c) Palavra-Chave HAZOP (“*HAZOP Keyword*”): Inclui o conjunto de onze palavras-chave típicas de HAZOP: não (*no/not*), mais (*more*), menos (*less*), da mesma forma (*as well as*), parte de (*part of*), inverso (*reverse*), diferente (*other than*), antes (*before*), depois (*after*), precoce (*early*) e atrasado (*late*);
- d) Elemento Comparado (“*Compared Element*”): Contempla elementos utilizados para realizar comparações com cada elemento da coluna “Elemento IA” quando a “palavra-chave HAZOP” é um operador binário (i.e., que requer confronto com uma segunda característica). Seu conteúdo pode ser tanto um elemento preexistente de “Elemento IA” quanto outra característica, definida como relevante para fins da análise com base em conhecimento especialista do profissional de engenharia de segurança crítica (*safety*) de sistemas;
- e) Desvio (“*Deviation*”): Traz a caracterização de como o evento combinado pelos elementos aplicáveis das colunas “Elemento IA”, “Palavra-Chave HAZOP” e “Elemento Comparado” desvia-se do comportamento esperado na ausência do evento disfuncional em análise;
- f) Consequência (“*Consequence*”): Contempla a descrição das consequências esperadas, na saída e no funcionamento do sistema analisado, em decorrência do cenário definido na coluna

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 23 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

“Desvio”;

- g) Causa (“*Cause*”): Engloba a definição de possíveis causas para a ocorrência do cenário definido na coluna “Desvio” e dos efeitos correspondentes, incluídos na coluna “Consequência”;
- h) Perigo (“*Hazard*”): Identifica-se se o cenário caracterizado pelas colunas “Desvio”, “Consequência” e “Causa” define alguma situação de perigo para a operação do sistema e, em caso afirmativo, traz a rastreabilidade do cenário com os requisitos de segurança elicitados como parte da atividade 1-A (seção 4.1.1);
- i) Análise de Risco (“*Risk Analysis*”): Contempla a aplicação do método de análise de risco do Apêndice A, com a identificação da severidade e dos respectivos fatores de redução de risco, para orientar a identificação do Nível de Integridade de Segurança (SIL) de eventuais requisitos de segurança a serem redefinidos, de forma refinada, na atividade 1-C (seção 4.1.3);
- j) Ações Necessárias (“*Needed Action*”): Prevê a definição de ações necessárias para a cobertura dos cenários avaliados no projeto detalhado do sistema. O conteúdo da coluna serve como referência para a elicitação das versões refinadas dos requisitos de segurança do sistema, prevista na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3).
- k) Observações (“*Remarks*”): Inclui informações adicionais para auxiliar na compreensão das análises das demais colunas e de suas respectivas justificativas.

4.1.2.2 Subatividade 1-B.ii – Avaliação do Uso de Aprendizado de Máquina *Online* ou *Offline*

Considera-se que o sistema de frenagem baseia-se em aprendizado supervisionado *offline*, o qual é realizado, portanto, exclusivamente antes de sua operação. Avalia-se que os domínios restritos das variáveis envolvidas, a potencial oferta suficientemente abundante de dados para realizar o treinamento do modelo do sistema de frenagem e a existência de modelos físico-matemáticos que ditam a frenagem de um veículo corroborem a adequação do uso de aprendizado *offline* para a aplicação de interesse e o escopo do presente estudo de caso. Mais detalhes que justificam as considerações prévias constam na análise realizada na subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.1).

4.1.2.3 Subatividade 1-B.iii – Avaliação do Uso de Diversidade e Redundância de IA

Por intermédio da análise realizada na subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.1), considera-se que ao menos parte das funcionalidades críticas em relação à segurança devem ser compartilhadas entre mais de um PLD. Esse resultado é consequência de duas restrições preexistentes: (i.) a definição da norma

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 24 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

IEC61508:2010 de que um único PLD não pode ser empregado para desempenhar, de forma exclusiva, ao menos uma funcionalidade crítica em relação à segurança com SIL 4 (IEC, 2010), e (ii.) a premissa do estudo de caso de que deve haver IA crítica em relação à segurança alocada a PLDs.

Consequentemente, a arquitetura do sistema do estudo de caso deve prever pelo menos duas instâncias distintas de IA para desempenhar as funcionalidades SIL 4, com ao menos uma delas alocada a um PLD de tal forma a permitir que os objetivos didáticos do estudo de caso, relacionados ao exercício do método Safety ArtISt em PLDs, também sejam cumpridos. Em etapas posteriores do método Safety ArtISt, será avaliado se a implementação das funcionalidades críticas em relação à segurança será exclusivamente alocada a múltiplos PLDs distintos ou se haverá compartilhamento de responsabilidades entre ao menos um PLD e hardware microprocessado adicional.

4.1.2.4 Subatividade 1-B.iv – Avaliação do Uso de Técnicas de IA Adversária

O uso de técnicas de IA adversárias não foi considerado necessário para o presente estudo de caso. As seguintes justificativas foram consideradas para respaldar essa decisão:

- a) As instâncias de IA, ao assumirem características explicáveis em função das premissas do estudo de caso, podem ser avaliadas e compreendidas por especialistas de domínio. Dessa forma, avalia-se que as análises das instâncias de IA explicáveis permite atestar, de forma conjunta, a correção operacional do modelo base de IA e das próprias instâncias, o que minimiza a necessidade de tornar o projeto mais complexo devido à incorporação de IA adversária para balizar eventuais testes;
- b) Em virtude da presumida abundância de dados de entrada para exercitar as instâncias de IA e da possibilidade de se identificar casos de fronteira relevantes por meio de conhecimento especialista de domínio (por exemplo, situações na iminência das fronteiras entre os estados de aplicação e não aplicação de freios), descartou-se a necessidade de empregar IA adversária para gerar tais cenários e avaliá-los de forma automatizada;
- c) Por fim, a atividade 1-B.i não permitiu detectar situações nas quais ações típicas de IA adversária fossem necessárias. Em consequência, a incorporação de IA adversária ao núcleo de elementos funcionais do sistema do estudo de caso não foi considerada relevante.

4.1.2.5 Subatividade 1-B.v – Avaliação do Uso de Envelopes de Segurança

Em razão dos caracteres experimental e didático do estudo de caso, a utilização de envelopes de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 25 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

segurança para restringir o comportamento da IA não foi considerada uma solução viável para o projeto. Como soluções clássicas de sistemas de controle de frenagem de veículos, sem IA, já representariam, por si só, soluções com envelopes de segurança delimitados pelas equações físico-matemáticas dos fenômenos envolvidos, replicá-las no estudo de caso serviria, no máximo, como uma salvaguarda para as funções de segurança do sistema serem cumpridas independentemente da IA.

Os únicos mecanismos conjugados à IA e que podem ser classificados como um envelope de segurança relacionam-se a potenciais técnicas de tolerância a falhas, que devem levar o sistema de controle a comportar-se da forma mais restritiva possível (i.e., aplicando freios) caso eventuais falhas sejam detectadas. Essas situações visam cobrir cenários a exemplo da perda de comunicação entre partes do sistema de controle ou da falta de recebimento de entradas válidas para serem processadas.

4.1.2.6 Subatividade 1-B.vi – Avaliação do Uso de IA Explicável

Tal como detalhado na seção 2, a explicabilidade da IA do sistema de controle de frenagem é uma característica classificada como obrigatória para a finalidade didática deste estudo de caso. A forma de incorporá-la ao projeto, por sua vez, depende dos mecanismos de IA efetivamente empregados no projeto.

Caso, por exemplo, o processo decisório do sistema de controle de frenagem seja baseado em árvores de decisão e/ou florestas aleatórias, avalia-se que a estrutura desses elementos de IA é intrinsecamente explicável, uma vez que é trivial determinar o passo-a-passo do raciocínio obtido mediante treinamento da IA. A análise do processo decisório, por sua vez, torna-se mais simplificada se as árvores de decisão envolvidas não forem excessivamente largas ou profundas, possibilitando que especialistas de domínio possam avaliar, de forma manual ou semiautomatizada, a plausibilidade do raciocínio probabilístico gerado e eventuais falhas sistemáticas inerentes a ele. Essas considerações foram identificadas na análise realizada na subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.1).

Para outras abordagens de aprendizado supervisionado, como kNN, SVM e redes neurais, outros cuidados relacionados a seus hiperparâmetros e hiperfunções devem ser tomados para que o processo decisório possa ser compreendido e passível de rastreabilidade em um passo-a-passo inteligível para um especialista de domínio. Abordagens recomendáveis para essa finalidade foram determinadas e especificadas na análise realizada na subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.1).

4.1.2.7 Subatividade 1-B.vii – Avaliação de Independência de Bases de Dados para IA Diversa

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 26 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

e/ou Redundante

Caso a incorporação de elementos redundantes de IA redundantes seja realizada – algo potencialmente obrigatório em função das considerações apresentadas na subatividade 1-B.iii (seção 4.1.2.3) –, cada elemento de IA deve ser concebido utilizando-se bases de dados diversas mediante duas abordagens. Tais abordagens relacionam-se (i.) à adição de diferentes ruídos pseudoaleatórios aos dados de referência e (ii.) ao uso de técnicas de particionamento e estratificação de dados distintas, de tal forma a permitir o uso de proporções variadas entre registros de situações de frenagem e de ausência de frenagem para cada instância de IA.

A principal finalidade dessa abordagem é permitir maior variabilidade entre os comportamentos individuais de cada elemento de IA para um mesmo estímulo de entrada., a fim de que os elementos projetados, quando atuam de forma integrada, atinjam desempenho e segurança otimizados, com melhor balanceamento entre ambas as características e minimizando-se eventuais falhas decisórias que levem a problemas de segurança. Características relacionadas à independência das bases de dados para o projeto de instâncias diversas de IA são abordados na análise realizada na subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.1).

4.1.2.8 Subatividade 1-B.vii – Avaliação do Uso de Diversidade na Representação de Informação em Bases de Dados para IA

Com base nos resultados da subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.1) e nas características do sistema de controle de frenagem, definiu-se que cada entrada de interesse – distância, velocidade e taxa de frenagem – será representada por uma única variável, sem redundância. O mesmo também vale para as classificações de aplicação de freios, presentes nas bases de dados que visam ao treinamento e aos testes dos elementos de IA a serem projetados.

Dessa forma, não se considerou necessário o uso de diversidade na representação das informações de interesse para as respectivas entradas e bases de dados a serem utilizadas.

4.1.2.9 Modelo Refinado da Arquitetura do Sistema

As análises realizadas nas subatividades 1-B.i até 1-B.vii culminaram no refinamento da arquitetura inicial do sistema de controle de frenagem, representada na Figura 2 da seção 2, para a versão exibida na Figura 3.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 27 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 3 – Arquitetura Refinada do Sistema de Controle de Frenagem

Na arquitetura da Figura 3, foi incluído um módulo responsável pelo potencial condicionamento dos sinais elétricos advindos dos sensores de distância e de velocidade do veículo. Esse módulo é responsável por processar os sinais dos sensores de distância e velocidade e disponibilizá-los em níveis elétricos adequados para o sistema de controle de frenagem propriamente dito, correspondentes aos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 28 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

sinais processados “*distância (d)*” e “*velocidade (v)*”.

Além disso, sempre que uma etapa de processamento dos sinais de ambos os sensores é concluída, o módulo de condicionamento de sinais indica que esse tratamento é finalizado por meio do sinal “*entrada válida (ev)*”. A finalidade dessa sinalização é permitir que o sistema de controle de frenagem faça uma nova aquisição de “*distância (d)*” e “*velocidade (v)*” apenas quando o módulo de condicionamento de sinais assegurar que esses dados foram plenamente processados e estão, portanto, pronto para serem utilizados.

Outro refinamento incluído na Figura 3 e inexistente na Figura 2 (seção 2) relaciona-se à entrada de “*capacidade de frenagem (f)*”, fornecida diretamente ao sistema de controle de frenagem na versão da Figura 3. Considera-se que tal dado não seja coletado dinamicamente mediante, por exemplo, sensoriamento dos freios do veículo, mas sim configurado, durante a construção do sistema de controle de frenagem, em função das mínimas capacidades de frenagem de emergência (*GEBR – Guaranteed Emergency Braking Rate*) garantidas pelo fabricante dos freios em condições operacionais distintas. Valores típicos de *GEBR* são definidos não só para operação normal, mas também para condições de operação com baixa aderência (i.e., na presença de água, neve ou detritos), na presença de uma ou múltiplas falhas de freio operacionalmente admissíveis e, por fim, na combinação destas com baixa aderência.

Por fim, a estrutura interna do sistema de controle de frenagem também foi expandida. Na versão da Figura 3, assume-se que ele obrigatoriamente contemple ao menos uma instância de IA embarcada em um PLD (elemento “IA 1.1”, colorido em verde), embora o mais provável, devido às limitações de segurança impostas para o uso de PLDs pela norma IEC61508:2010 (IEC, 2010), seja o de que ele inclua múltiplos (m) PLDs, funcionalmente redundantes e estruturalmente de tecnologias potencialmente distintas, que compartilham as mesmas entradas “*distância (d)*”, “*velocidade (v)*”, “*capacidade de frenagem (f)*” e “*entrada válida (ev)*”. Os componentes dessa arquitetura expandida são coloridos em amarelo e cinza na Figura 3.

As saídas dos múltiplos PLDs, por sua vez, são agregadas por um votador majoritário, que determina o acionamento da saída de “*controle de frenagem (cf)*” em função das probabilidades de frenagem devolvidas, individualmente, pelos PLDs (sinais intermediários “*cf(1)*” até “*cf(m)*”). Tal votador majoritário pode ser alocado a um outro PLD, independente e de tecnologia distinta dos demais, ou qualquer outra categoria de dispositivo (por exemplo, componentes eletroeletrônicos de baixa escala de integração ou hardware microprocessado).

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 29 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Além dessas características, considera-se que cada PLD “k” pode abrigar até “ n_k ” instâncias de IA (representadas, na Figura 3, com os códigos “IA k.1” até “IA k. n_k ”, com $k = \{1, 2, \dots, m\}$) e que as “ n_k ” instâncias de IA um PLD também podem ser estrutural e funcionalmente diferentes das “ n_k ” instâncias de outro PLD. Isso indica, portanto, as seguintes características adicionais dos PLDs que integram o sistema de controle de frenagem:

- Cada instância de IA pode ser projetada de forma independente e exclusiva, de tal forma a priorizar comportamento localmente favorável à segurança (frenagem) ou ao desempenho (movimentação do veículo);
- Cada instância de IA pode ser projetada utilizando-se modelos base distintos;
- Cada PLD munido de um comitê de múltiplas instâncias de IA deve, também contemplar um módulo decisório que pondere as saídas de controle de frenagem de cada integrante do comitê (sinais “ $cf(k.1)$ ” até “ $cf(k.n_k)$ ” da Figura 3, com $k = \{1, 2, \dots, m\}$), de tal forma a gerar a saída global de controle de frenagem do PLD (“ $cf(1)$ ” até “ $cf(m)$ ”).

4.1.3 Atividade 1-C – Refinamento dos Requisitos de Segurança

Com base nos resultados das subatividades que integram a atividade 1-B (seção 4.1.2 e suas subseções), foram obtidos os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) da Tabela 4 para os elementos de aprendizado de máquina não supervisionado previstos para o estudo de caso. Salienta-se que esses requisitos estão, também, presentes na aba “*Safety Requirements – H&R Anal.*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

A Tabela 4 está estruturada com base em três colunas: (i.) “ID”, relacionada ao código alfanumérico do RSR, (ii.) “Texto”, com o detalhamento de cada requisito elicitado, e (iii.) “Categoria”, que apresenta uma breve descrição dos potenciais elementos do sistema de controle de frenagem ao qual cada requisito é aplicável. O universo de caracterizações apresentadas na coluna “Categoria”, por sua vez, é detalhado na Tabela 5.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 30 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Tabela 4 – Lista de Requisitos de Segurança Refinados

ID	Texto	Categoria
RSR4.1	<i>It shall be ensured that the input dataset has been properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>	<i>General</i>
RSR4.2	<i>The integrity of the input dataset shall be checked in such a way to ensure the correctness and the consistency of its contents.</i>	<i>General</i>
RSR4.3	<i>It shall be ensured that the reading and the pre-processing of input data, prior or within the braking system, has been properly specified implemented, verified, validated, and deployed.</i>	<i>General</i>
RSR4.4	<i>The reading of input data shall be based on a validity signal which indicates when every needed input is updated and ready to be read by the supervised learning-based braking system.</i>	<i>General</i>
RSR4.5	<i>The design of the supervised learning-based braking system shall take into account cross-validation to assess different AI approaches and the fine-tuning of the applicable hyperparameters / hyperfunctions.</i>	<i>General</i>
RSR4.6	<i>The design of the supervised learning-based braking system shall take into account fault tolerance means to deal with improper inputs and random hardware faults.</i>	<i>General</i>
RSR4.7	<i>Whenever a fault is detected, the braking system shall be designed in such a way that brakes are applied even when not necessary.</i>	<i>General</i>
RSR4.8	<i>The domain of the distance to an obstacle shall be the interval [0m; 2000m].</i>	<i>General</i>
RSR4.9	<i>Distance measurements included within the input dataset shall take into account random noises stemming from typical equipment utilized in the application domain for measuring the distance to an obstacle.</i>	<i>General</i>
RSR4.10	<i>The domain of the vehicle speed shall be the interval [0 km/h; 100km/h].</i>	<i>General</i>
RSR4.11	<i>Speed measurements included within the input dataset shall take into account random noises stemming from typical equipment utilized to quantify the speed of a vehicle.</i>	<i>General</i>
RSR4.12	<i>The domain of the vehicle GEBR shall include the following figures: 1.395m/s² (no brake failures), 1.1625m/s² (single brake failure), 0.93m/s² (double brake failure), 0.78m/s² (no brake failures with low adherence), and 0.65m/s² (single brake failure with low adherence).</i>	<i>General</i>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 31 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ID	Texto	Categoria
RSR4.13	<i>Relevant corner cases shall be identified as scenarios in which typical noises on any of the input tuple elements (distance, speed, and GEBR), resulting from sensing hardware features, lead to a braking classification that is inverted from the actual one.</i>	General
RSR4.14	<i>The design of the supervised learning-based braking system shall produce an output at logic level '1' when brakes shall be applied and '0' otherwise.</i>	General
RSR4.15	<i>Each input data tuple shall be organized as follows: (distance, speed, GEBR, braking classification) for training and cross-validation purposes, and (distance, speed, GEBR) for regular operation. All inputs of each tuple shall be provided in parallel to the braking system utilizing the validity indication when stable.</i>	General
RSR4.16	<i>During the cross-validation of any AI instance, all the applicable hyperparameters / hyperfunctions shall be assessed as per their respective plausible domains.</i>	General
RSR4.17	<i>Each trained AI instance shall be set to the optimum hyperparameters obtained in its cross-validation.</i>	General
RSR4.18	<i>If at least one decision tree is used in the design of the supervised learning-based braking system, the depth of each decision tree shall be exercised on cross-validation in the following way: the minimum depth shall be high enough to provide sufficient performance, and the maximum depth shall be low enough to allow PLD synthesis and explainability.</i>	Decision Tree
RSR4.19	<i>The overall performance of the supervised learning-based braking shall be assessed with the primary goal of maximizing recall whilst not compromising precision, given the input domains of the input variables (distance, speed, GEBR).</i>	General
RSR4.20	<i>The decision tree explainability shall allow tracing the decision nodes which justify the braking decision, as well as quantifying the underlying uncertainties of such a decision.</i>	Decision Tree
RSR4.21	<i>If at least one decision tree is used in the design of the supervised learning-based braking system, the number of leaves of each decision tree shall be exercised on cross-validation in the following way: the minimum threshold shall be high enough to provide sufficient performance, and the maximum threshold shall be low enough to allow PLD synthesis and explainability.</i>	Decision Tree
RSR4.22	<i>If at least one decision tree is used in the design of the supervised learning-based braking system, the number of samples per node of the decision tree shall be exercised on cross-validation in the following way: the minimum number of samples per node shall be high enough to provide sufficient performance, and the maximum</i>	Decision Tree

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 32 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ID	Texto	Categoria
	<i>number of samples per node of the decision tree shall be low enough to allow PLD synthesis and explainability.</i>	
RSR4.23	<i>If at least one decision tree is used in the design of the supervised learning-based braking system, the partitioning criterion of each decision tree shall be exercised so that, along with other hyperparameters, the decision tree provides sufficient performance and is sized to allow PLD synthesis and explainability.</i>	Decision Tree
RSR4.24	<i>If at least one decision tree is used in the design of the supervised learning-based braking system, the attribute weight per decision node shall be exercised on cross-validation so that, along with other hyperparameters, the decision tree provides sufficient performance and is sized to allow PLD synthesis and explainability.</i>	Decision Tree
RSR4.25	<i>If at least one kNN instance is used in the design of the supervised learning-based braking system, the number of neighbors (k) to classify a point per similarity / distance shall be exercised on cross-validation in the following way: the number of neighbors (k) shall be enough to provide sufficient performance and upper-limited by a number which allows PLD synthesis and explainability.</i>	kNN
RSR4.26	<i>The kNN explainability shall allow tracing, for each decision, the training database neighbors which justify the braking decision, as well as quantifying the underlying uncertainties of the decision.</i>	kNN
RSR4.27	<i>If at least one kNN instance is used in the design of the supervised learning-based braking system, the distance function which is used to compute the differences between every pair of tuples (distance, speed, GEBR) shall be exercised as follows: (i.) different distance functions shall be considered (e.g., Minkowski-variants such as Manhattan, Euclidean and Supreme, Mahalanobis, distance derived from cosine similarity), (ii.) the weight given to each input variable shall be guided by the kinematic equations of uniformly accelerated movements, and (iii.) the chosen distance function shall provide sufficient performance and allow PLD synthesis and explainability.</i>	kNN
RSR4.28	<i>The distance function utilized along kNN shall be properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>	kNN
RSR4.29	<i>If at least one SVM instance is used in the design of the supervised learning-based braking system, the regularization parameter shall be exercised on cross-validation in the following way: it shall not be low enough to accommodate excessive classification errors, nor high enough to avoid the fitting of an SVM.</i>	SVM

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 33 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ID	Texto	Categoria
RSR4.30	<i>The SVM explainability shall allow assessing the hyperfunction that defines how the subspaces for 'braking' and 'not braking' have been generated, along with the underlying uncertainties of decisions.</i>	SVM
RSR4.31	<i>If at least one SVM instance is used in the design of the supervised learning-based braking system, the training dataset shall be processed in such a way that braking and non-braking states are represented by '1' and '-1', respectively.</i>	SVM
RSR4.32	<i>If at least one SVM instance is used in the design of the supervised learning-based braking system, the kernel function which is used in its design shall be exercised as follows: (i.) potential candidates include standard functions (e.g., polynomial, radial basis, sigmoid) and customized functions (designed according to the kinematic equations of uniformly accelerated movements), and (ii.) the chosen kernel function shall provide sufficient performance and allow PLD synthesis and explainability.</i>	SVM
RSR4.33	<i>The kernel function utilized in an SVM shall be properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>	SVM
RSR4.34	<i>If at least one neural network is used in the design of the supervised learning-based braking system, the number of hidden layers shall be exercised on cross-validation in the following way: the minimum number of hidden layers shall be high enough to provide sufficient performance, and the maximum number of hidden layers shall be low enough to allow PLD synthesis and explainability.</i>	Neural Network
RSR4.35	<i>The neural network explainability shall allow tracing the outputs of the neurons which justify the braking decision, as well as quantifying the underlying uncertainties of such a decision.</i>	Neural Network
RSR4.36	<i>If at least one neural network is used in the design of the supervised learning-based braking system, the number of neurons per hidden layer shall be exercised on cross-validation in the following way for each hidden layer: the minimum number of neurons shall provide sufficient performance and be upper-limited in such a way to allow PLD synthesis and explainability.</i>	Neural Network
RSR4.37	<i>If at least one neural network is used in the design of the supervised learning-based braking system, the connections between neurons of different layers (including dropout mechanisms) shall be set in such a way that the neural network provides sufficient performance and that, along with other hyperparameters, the neural network allows PLD synthesis and explainability.</i>	Neural Network

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 34 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ID	Texto	Categoria
RSR4.38	<i>If at least one neural network is used in the design of the supervised learning-based braking system, the activation function shall be exercised as follows: (i.) potential candidates include standard functions (e.g., ReLU, logistic tanh, identity,) and customized functions (designed according to the kinematic equations of uniformly accelerated movements), and (ii.) the chosen activation function shall provide sufficient performance and allow PLD synthesis and explainability.</i>	Neural Network
RSR4.39	<i>The activation function utilized in a neural network shall be properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>	Neural Network
RSR4.40	<i>If at least one neural network is used in the design of the supervised learning-based braking system, the learning rate shall be exercised to provide sufficient performance and allow PLD synthesis and explainability.</i>	Neural Network
RSR4.41	<i>If at least one neural network is used in the design of the supervised learning-based braking system, the number of learning epochs shall be exercised to provide sufficient performance and allow PLD synthesis and explainability.</i>	Neural Network
RSR4.42	<i>If at least one random forest is used in the design of the supervised learning-based braking system, its design shall be conceived as follows: (i.) each of its decision trees shall be individually exercised (following their own safety requirements), and (ii.) the random forest shall join trees in such a way to provide sufficient performance and allow PLD synthesis and explainability.</i>	Random Forest
RSR4.43	<i>The random forest explainability shall be based on the joint explainability of its decision trees.</i>	Random Forest
RSR4.44	<i>It shall be ensured that, if at least one random forest is used in the design of the supervised learning-based braking system, all its decision trees, and only they, are properly set up (i.e., instantiated with the proper hyperparameters and trained with the adequate training datasets).</i>	Random Forest
RSR4.45	<i>If at least one random forest is used in the design of the supervised learning-based braking system, the final decision-making of each random forest shall stem from the weighting of its members' braking output probabilities.</i>	Random Forest
RSR4.46	<i>The different members of the random forest, as well as the unweighted output voter, shall be allocated into different hardware elements (e.g., different PLDs) if a single random forest is used in the final design.</i>	Random Forest

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 35 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ID	Texto	Categoria
RSR4.47	<i>If more than a single random forest or ensemble is used in the design of the supervised learning-based braking system (e.g., ensemble of random forests, more than one ensemble of AI elements), the overall output shall stem from a majority voter of the members' outputs, in such a way that a tie shall favor braking. More than one dataset, with different partitioning and/or braking classification stratification schemes, might be needed for proper balance between performance and safety.</i>	<i>Random Forest / Ensemble</i>
RSR4.48	<i>If more than a single random forest or ensemble is used in the design of the supervised learning-based braking system (e.g., ensemble of random forests, more than one ensemble of AI elements) each ensemble and the majority voter shall be allocated into a different hardware element (e.g., each ensemble allocated to one PLD).</i>	<i>Random Forest / Ensemble</i>
RSR4.49	<i>If more than a single PLD is utilized, each shall have its own independent input control signals (e.g., clock and reset) and share the same safe input tuples (distance, speed, GEBR) along with the input validity signal.</i>	<i>General</i>
RSR4.50	<i>If at least one ensemble is used in the design of the supervised learning-based braking system, its design shall be conceived as follows: (i.) each of its members shall be individually exercised (following their own safety requirements), and (ii.) the ensemble shall join elements in such a way to provide sufficient performance and allow PLD synthesis and explainability.</i>	<i>Ensemble</i>
RSR4.51	<i>The ensemble explainability shall be based on the joint explainability of its members.</i>	<i>Ensemble</i>
RSR4.52	<i>It shall be ensured that, if at least one ensemble is used in the design of the supervised learning-based braking system, all its members, and only they, are properly set up (i.e., instantiated with the proper hyperparameters and trained with the adequate training datasets). More than one dataset, with different partitioning and/or braking classification stratification schemes, might be needed for proper balance between performance and safety.</i>	<i>Ensemble</i>
RSR4.53	<i>If at least one ensemble is used in the design of the supervised learning-based braking system, the final decision-making of each ensemble shall stem from the weighting of its members' braking output probabilities.</i>	<i>Ensemble</i>
RSR4.54	<i>The different members of the ensemble, as well as the unweighted output voter, shall be allocated into different hardware elements (e.g., different PLDs) if a single random forest is used in the final design.</i>	<i>Ensemble</i>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 36 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ID	Texto	Categoria
RSR4.55	<i>During the cross-validation and the final, post-trained tests of any AI instance, the adequacy of their designs shall be performed by means of at least four performance metrics: accuracy, precision, recall, and f1-score.</i>	General
RSR4.56	<i>The calculation of performance metrics of each AI element (and of an ensemble / random forest, if applicable) shall be properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>	General
RSR4.57	<i>The accuracy of the supervised learning-based braking system shall be considered in quantitative safety models and, along with other metrics, it shall be enough to allow meeting the quantitative safety requirements stemming from the upper-level safety functions (i.e., SIL 4 for applying brakes when needed and SIL 3 for avoiding recurrent braking application when not needed).</i>	General
RSR4.58	<i>The precision of the supervised learning-based braking system shall be considered in quantitative safety models and, along with other metrics, it shall be enough to allow meeting the quantitative safety requirements stemming from the upper-level SIL 3 safety function for avoiding recurrent braking application when not needed.</i>	General
RSR4.59	<i>The recall of the supervised learning-based braking system shall be considered in quantitative safety models and, along with other metrics, it shall be enough to allow meeting the quantitative safety requirements stemming from the upper-level SIL 4 safety function for applying brakes when needed.</i>	General
RSR4.60	<i>The f1-score of the supervised learning-based braking system shall be considered in quantitative safety models and, along with other metrics, it shall be enough to allow meeting the quantitative safety requirements stemming from the upper-level safety functions (i.e., SIL 4 for applying brakes when needed and SIL 3 for avoiding recurrent braking application when not needed).</i>	General
RSR4.61	<i>There shall be means to lead the braking system's output to a safe state whenever at least one of its internal parts does not operate in a proper way (e.g., loss of communication with at least one of its AI elements, loss of internal clock).</i>	General
RSR4.62	<i>All the RSRs applicable to the project shall be jointly satisfied with SIL4.</i>	General

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 37 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Tabela 5 – Descrição da Coluna “Categoria” da Tabela 4

Categoria	Descrição
<i>General</i>	Requisito de segurança aplicável ao sistema de controle de frenagem independentemente da categoria de IA supervisionada utilizada.
<i>Decision Tree</i>	Requisito de segurança aplicável ao sistema de controle de frenagem apenas se houver uso de pelo menos uma instância de IA baseada em árvores de decisão.
<i>kNN</i>	Requisito de segurança aplicável ao sistema de controle de frenagem apenas se houver uso de pelo menos uma instância de IA baseada em kNN.
<i>SVM</i>	Requisito de segurança aplicável ao sistema de controle de frenagem apenas se houver uso de pelo menos uma instância de IA baseada em SVM.
<i>Neural Network</i>	Requisito de segurança aplicável ao sistema de controle de frenagem apenas se houver uso de pelo menos uma instância de IA baseada em rede neural.
<i>Random Forest</i>	Requisito de segurança aplicável ao sistema de controle de frenagem apenas se houver uso de pelo menos uma floresta aleatória, i.e., um comitê formado exclusivamente por árvores de decisão.
<i>Ensemble</i>	Requisito de segurança aplicável ao sistema de controle de frenagem apenas se houver uso de pelo menos um comitê de instâncias de IA com ao menos um elemento que não seja uma árvore de decisão. Trata-se, portanto, de um comitê que não representa uma floresta aleatória.
<i>Random Forest / Ensemble</i>	Requisito de segurança aplicável ao sistema de controle de frenagem apenas se houver uso de pelo menos um comitê de instância de IA. É igualmente aplicável, portanto, tanto para florestas aleatórias quanto para comitês não formados exclusivamente por árvores de decisão.

Por intermédio da Tabela 4 e da Tabela 5, verifica-se que um conjunto de 62 RSRs foram especificados com auxílio da análise realizada na subatividade 1-B.i (seção 4.1.2). Entre eles, 27 são da categoria “*General*” e, portanto, aplicáveis ao sistema do estudo de caso independentemente dos modelos base de IA e de suas instâncias.

Os 35 RSRs restantes, por sua vez, subdividem-se da seguinte forma: seis aplicáveis para modelos de IA que utilizam árvores de decisão, quatro para IA baseada em kNN, cinco para IA baseada em SVMs, sete para IA baseada em redes neurais, cinco para florestas aleatórias, cinco para comitês distintos de florestas aleatórias, e dois aplicáveis para qualquer tipo de comitê (incluindo florestas aleatórias). A seleção dos RSRs efetivamente aplicáveis ao estudo de caso, por depender de avaliações preliminares

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 38 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

de soluções prototipadas com cada uma das abordagens de IA previamente mencionadas, é realizada dentro do escopo da etapa 3 do método Safety ArtISt (seção 4.3 do relatório) e precede a definição detalhada da arquitetura dos elementos de hardware e software do sistema, efetuada na atividade 3-A (seção 4.3.2 do relatório).

4.2 ETAPA 2: SELEÇÃO E ANÁLISE DE BASES DE DADOS DE ENTRADA

Esta etapa tem como objetivo produzir, selecionar e analisar a segurança das bases de dados que são utilizadas ao longo do restante do desenvolvimento do estudo de caso.

4.2.1 Atividade 2-A – Análise da Origem dos Dados de Entrada

A base de dados empregada no projeto é simulada a partir de diversas combinações de entrada, com o auxílio das equações que regem a física do processo de frenagem do veículo, apresentadas no Apêndice B deste relatório. Sendo assim, os parâmetros de entrada do projeto, como distância ao objeto, velocidade e capacidade de frenagem, serão variados e combinados de tal forma a abranger o maior número de situações possíveis.

Para que os dados gerados tenham maior fidelidade aos fenômenos físicos envolvidos em ambientes reais de funcionamento de sistemas de engenharia – por exemplo, com a representatividade das incertezas que permeiam as características físicas dos sistemas e dos fatores humanos correlatos (instalação de sensores) –, serão acrescentados ruídos às entradas de forma a simular ruídos e incertezas intrínsecos aos sensores reais. Dado que a base de dados será inteiramente simulada, aplica-se somente a subatividade 2-A.ii do método Safety ArtISt.

4.2.1.1 Subatividade 2-A.i – Análise da Origem de Dados de Entrada Reais

Conforme explicações apresentadas na seção 4.2.1, esta subatividade não é aplicável porque não são utilizados dados de entrada reais no projeto do sistema.

4.2.1.2 Subatividade 2-A.ii – Análise da Origem de Dados de Entrada Simulados

Esta seção é dividida em três análises. A primeira parte versa sobre a geração de dados limpos, ou seja, não ruidosos. A segunda parte corresponde à adição dos ruídos sobre os dados gerados na primeira parte. Por fim, na terceira parte, apresenta-se a análise de segurança dos dados gerados.

Parte 1: Descrição da Geração da Base de Dados sem Ruído

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 39 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Para a geração da base de dados sem ruído, foram utilizadas as equações apresentadas no Apêndice B, variando os parâmetros velocidade (V) e capacidade de frenagem (AEB). Sendo assim, para cada dupla (velocidade, capacidade de frenagem), tem-se uma distância de frenagem calculada (DS), que corresponde à distância teórica mínima para a frenagem do veículo. A distância DS é, então, comparada com a distância de entrada do sistema: caso a distância calculada seja maior ou igual do que a distância de entrada, i.e., $DS \geq \text{distância}$, aciona-se o freio; do contrário, a frenagem não é necessária. Portanto, para cada par (DS, distância) tem-se uma indicação booleana associada ao acionamento dos freios do veículo (i.e., “1” para acionamento necessário e “0” caso contrário).

O algoritmo descrito pode ser observado na Figura 4.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 40 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 4 – Fluxograma para Algoritmo de Geração de Dados de Frenagem sem Ruídos

Dessa forma, para cada tupla (distância, velocidade, capacidade de frenagem), há uma saída binária que corresponde à decisão a ser tomada, sendo “1” o caso em que os freios são acionados e “0” o caso contrário.

Para gerar uma base de dados que contemple a maioria dos casos plausíveis para a operação do sistema (veículo com velocidade de até 100 km/h e capacidade de frenagem de pelo menos 0,65 m/s², conforme Tabela 72 do Apêndice B), a saída “decisão” e o cálculo de DS são realizados para 57285 entradas distintas. Essas entradas são obtidas criando vetores para cada elemento da tupla (distância, velocidade,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 41 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

capacidade de frenagem), limitando-os inferiormente e superiormente, com um espaçamento entre os valores. Portanto, para o vetor distância, há um limite inferior de 0m, superior de 2000m e passo de 10m. Já para o vetor velocidade, há um valor máximo de 29 m/s, com passo de 0,5 m/s. Tal velocidade máxima corresponde a 104,4 km/h, valor próximo à máxima velocidade de operação (vide Tabela 72 do Apêndice B). Definiram-se os passos por meio da relação entre o ciclo de processamento de algoritmo, a velocidade do veículo, e a capacidade de frenagem, de tal forma que as distâncias percorridas e as variações de velocidade, nas situações de pior caso (i.e., máxima velocidade e máxima aceleração) sejam maiores ou iguais aos passos definidos. Sendo assim, dada a velocidade máxima de operação (100 km/h), resulta que a distância percorrida em um ciclo de processamento é maior do que o passo de 10m (13,9m). De forma análoga, para o caso da máxima aceleração do veículo, a variação da velocidade em um ciclo de processamento é maior do que o passo de 0,5m/s (0,75m/s). Os valores de capacidade de aceleração e frenagem estão definidos na Tabela 72 do Apêndice B e foram utilizados, na geração de dados, combinando apenas valores compatíveis com as condições operacionais vigentes. Dessa maneira, quando a frenagem está em condição de baixa aderência, apenas a aceleração de baixa aderência é considerada, e quando a frenagem está em condição normal, apenas as acelerações correspondentes são consideradas.

Com os conjuntos distância, velocidade e capacidade de frenagem definidos, pode-se realizar todas as possíveis combinações a fim de gerar uma base de dados. Uma vez definidos esses valores, procede-se com a adição dos ruídos para tornar a base de dados mais coerente com a operação de um sistema real que, como explicado anteriormente (parágrafo anterior e seção 4.2.1), equivale a um veículo com velocidade máxima de 100 km/h, capacidade de frenagem mínima de 0,65 m/s², com ruídos e incertezas intrínsecas à construção e à instalação do sistema.

Parte 2: Geração dos Ruídos nos Dados de Entrada

Os sensores presentes em um veículo real estão expostos aos mais diversos tipos de ruídos e imprecisões, tais como interferências eletromagnéticas, limitações do sensor, ou imprecisões inerentes à instalação do sensor. Para adicionar tal efeito aos dados de entrada, foram gerados ruídos gaussianos adicionados aos dados de entrada, ou seja, o valor do sinal de entrada em si é dado pela soma entre o sinal de entrada sem ruído e um valor pseudoaleatório gerado dentro de uma distribuição normal.

A curva normal é definida a partir de duas características, a média (μ) e o desvio padrão (σ). A distribuição gaussiana é simétrica, com eixo de simetria em μ , e o valor do desvio padrão determina a quão achatada é a distribuição. Um fato importante da distribuição normal é que o intervalo $[\mu - 3\sigma, \mu$

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 42 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

+ 3 σ] corresponde a 99,73% da área, ou seja, esse intervalo cobre, aproximadamente, toda a distribuição. Além disso, para outros múltiplos de σ temos valores notáveis, como o intervalo $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ que equivale a 95,44% da área da curva. Nota-se que, a diferença das áreas das curvas delimitadas por 3 σ e 2 σ é de cerca de 4%, portanto, ao adicionar mais um desvio padrão, acrescentam-se valores com menor probabilidade de ocorrência, e assim, valores mais extremos da distribuição (MORETTIN; BUSSAB, 2017).

Um exemplo de uma distribuição normal e sua relação com os parâmetros μ e σ pode ser visualizado na Figura 5.

Figura 5 – Distribuição Normal

Diante disso, para o ruído gaussiano, foram selecionados como fontes plausíveis de ruídos para a geração dos dados de distância e velocidade apenas os valores pseudoaleatórios dentro do intervalo de $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$, com a finalidade de excluir valores extremos que possam ser gerados e, dessa forma, filtrar valores extremamente pessimistas sobre os desvios dos sensores. Os dados gerados dessa maneira apresentam as mesmas denominações dos seus homônimos não ruidosos, salvo o acréscimo do adjetivo “ruidosa” ao final do nome da variável correspondente.

Ademais, cabe salientar que variações ruidosas às capacidades de aceleração e frenagem não foram consideradas no presente estudo de caso porque se considera que os dados correlatos na Tabela 72 do

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 43 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Apêndice B são especificações de pior caso definidas pelo projetista dos equipamentos considerados. Dessa forma, por serem capacidades garantidas para o veículo simulado no estudo de caso nas respectivas condições operacionais assumidas (aderência normal e baixa aderência), não se considerou necessário incluir potenciais incertezas aos seus valores.

Logo, para os dados de entrada ruidosos, a média (centro da gaussiana) é o valor do dado de entrada sem ruído, e os desvios padrão caracterizam a distribuição do ruído. Os ruídos gaussianos foram aplicados às entradas “distância” e “velocidade”, e seus desvios padrões estão listados na Tabela 72. Vale ressaltar que, para o caso da distância, o desvio padrão possui uma parcela fixa de 0,87m decorrente de potenciais imprecisões na montagem do sensor de distância no veículo. Com isso, foi acrescentada ao algoritmo original a geração e a verificação dos ruídos, descritas no fluxograma presente na Figura 6.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 44 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 6 – Fluxograma do Algoritmo com Ruídos

Levando em consideração os ruídos, é necessário não apenas adicioná-los aos sinais, mas verificar se o sinal ruidoso gerado está dentro das especificações que, neste caso, são: (i.) o sinal ruidoso é sempre maior ou igual a 0, e (ii.) o sinal ruidoso deve estar dentro do intervalo $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$. O algoritmo que detalha a geração e a verificação dos ruídos gerados está descrito no fluxograma da Figura 7.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 45 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 7 – Fluxograma do Algoritmo de Geração e Verificação dos Ruídos de Distância e Velocidade

Ao fim, depois da geração e da verificação dos ruídos, são calculadas todas as saídas para os sinais não ruidosos e ruidosos, conforme descrito ao final do fluxograma na Figura 6. Após gerá-las, esses valores são escritos numa tabela de dados (*dataframe*), que é composta por todas as entradas, saídas, e resultados das equações intermediárias, sendo assim, utilizado para depuração e validação dos dados gerados pelo programa. O *dataframe* final é composto por 22 colunas, ordenadas conforme fluxograma da Figura 8.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 46 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 8 – Fluxograma sobre a Ordem das Colunas do Dataframe Gerado

Após o *dataframe* ser gerado, é criado um segundo *dataframe* a partir do *dataframe* completo, contendo apenas 4 colunas, sendo elas: “Distância Ruidosa”, “Velocidade Ruidosa”, “Capacidade de Frenagem Ruidosa” (mesmos valores da capacidade de frenagem nominal, especificados na Tabela 72 do

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 47 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Apêndice B) e “Decisão”. Tratam-se das colunas principais do *dataset*, já que correspondem às entradas do problema e à saída esperada.

Por fim, ambos os *dataframes* são exportados em formatos .csv e .xlsx. Ao todo, há dois arquivos .csv (um para cada *dataframe*) e um arquivo .xlsx com duas abas: uma com o *dataframe* completo, de depuração, e uma com o *dataframe* reduzido. Os arquivos .csv são comumente utilizados para leitura dos dados nos programas, devido à sua simplicidade e tamanho reduzido, e por isso, foi um dos formatos finais escolhidos. Em contrapartida, o arquivo .xlsx é o formato compatível com diversos editores de planilha, como o *Microsoft Excel*, e facilita o processo de verificação pertencente à terceira parte desta subatividade. Além disso, o arquivo .xlsx possui tamanho maior e é o único gerado com cabeçalho, ou seja, pode-se identificar na primeira linha os nomes de cada valor, enquanto o arquivo gerado .csv contém apenas os seus valores.

O gerador de base de dados encontra-se disponível no diretório “EC4-FPGA_Braking\dataset_generator” do repositório GitHub do projeto de pesquisa do método Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Parte 3: Análise de Segurança da Base de Dados Gerada

Sob o ponto de vista conceitual, considera-se que os modelos matemáticos utilizados no projeto do gerador de base de dados descrito na “Parte 1” e na “Parte 2” são apropriados para a aplicação desejada. As principais justificativas que embasam a adequação conceitual do gerador de base de dados construído para o estudo de caso são as seguintes:

- a) As equações e parâmetros de referência, apresentados no Apêndice B, traduzem apropriadamente os fenômenos físicos envolvidos na movimentação de um veículo parametrizados com valores plausíveis para aplicações metro-ferroviárias;
- b) A modelagem de ruídos apresentada na “Parte 2”, baseada no acréscimo de desvios (positivos ou negativos) às medidas de distância e velocidade para emular ruídos aos quais sensores típicos para a aplicação estão sujeitos, também é considerada apropriada para a finalidade. As incertezas (desvios-padrão) de referência foram obtidas de manuais técnicos de sensores reais, conforme informações que constam no Apêndice B. Ademais, o sorteio pseudoaleatório da incerteza de uma medida por intermédio de distribuições normais limitadas a até dois desvios-padrão, permite que variações plausíveis sejam introduzidas aos dados de referência – i.e., sem dissonâncias significativas (i.e., *outliers* excessivos) e mantendo-se um grau de aleatoriedade

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 48 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

relevante para minimizar potenciais sobreaproximações (*overfitting*) dos modelos de IA a serem projetados nas etapas subsequentes do estudo de caso.

Em relação à implementação do gerador de base de dados descrito na “Parte 1” e na “Parte 2”, efetuada pelo Pesquisador Auxiliar (PA) Henrique Lefundes da Silva, a avaliação de segurança foi realizada pelo Pesquisador Líder (PL) Antonio Vieira da Silva Neto por meio de duas técnicas: (a.) inspeção (estática e dinâmica) do código-fonte e (b.) verificação dos resultados gerados por meio de uma ferramenta redundante e diversa da implementação original. A ideia do fluxo de trabalho de análise é aplicar a técnica “(a.)” e, apenas se problemas não fossem constatados com auxílio dela, a técnica “(b.)”.

A ferramenta empregada para o item “(b.)” foi concebida, com auxílio do software *Microsoft Excel*, acrescentando-se colunas aos arquivos de depuração com extensão “.xlsx” produzidos pelo gerador de base de dados. Essas colunas adicionais, por sua vez, têm três objetivos: (i.) avaliar se as incertezas aleatoriamente incluídas aos dados pertencem aos seus respectivos domínios conceituais, (ii.) refazer todas as etapas de cálculos previstas no software de geração de dados de forma redundante mediante aplicação das equações do Apêndice B às entradas validadas por meio de “(i.)” e (iii.) avaliar se os resultados obtidos em “(ii.)” coincidem, ou não, com os respectivos resultados (intermediários e finais) computados pelo gerador de base de dados.

Ao todo, foram produzidas sete versões diferentes do gerador de base de dados. Como as versões 1 e 2 foram geradas em caráter preliminar (i.e., como produtos “em desenvolvimento” rumo a uma versão estável), as análises dos itens “(a.)” e “(b.)” foram aplicadas apenas da versão 3 em diante. O seguinte histórico de resultados de análise de segurança foi gerado:

Versão 3:

- a) Por inspeção estática de código, verificou-se a fixação de uma semente constante para o gerador de números pseudoaleatórios empregado no gerador de bases de dados durante sua iniciação. O uso de um valor constante para a semente do gerador de bases de dados reduz a entropia entre diferentes execuções do gerador de base de dados, minimizando variações entre duas instâncias de bases de dados geradas por meio da ferramenta. Considera-se que essa característica pode prejudicar a segurança da IA a ser concebida, visto que haverá menos dados potencialmente disponíveis para o treinamento e o teste da IA supervisionada durante as atividades de validação cruzada e modelagem final, a depender de estratégia a ser definida em atividades posteriores da etapa 2 do método Safety ArtISt;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 49 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

b) Por inspeção estática de código, notou-se que a equação da variável “DS” (distância para frenagem) possuía um erro no sinal da aceleração efetiva da gravidade “AG” na parcela “ $(V50^{**}2/(2*(AEB+AW-AG)))$ ”: em vez de precedida por sinal negativo, para modelar um movimento contrário à frenagem do trem, ela estava indicada com sinal positivo, favorecendo, portanto, a frenagem do trem. Apesar do efeito potencialmente inseguro, que levaria a distâncias de frenagem inferiores às esperadas, considera-se que não há impacto sob a segurança no escopo do presente estudo de caso porque AG é sempre igual a 0 devido aos parâmetros definidos no Apêndice B (movimento em plano não inclinado).

Versão 4:

- a) Por inspeção dinâmica de código, notou-se que a massa do trem era fixada em zero no início da execução do gerador de base de dados e que ela não era devidamente atualizada dentro da função “create_Dataset” devido à ausência de uma indicação de que a variável local “M” deveria ser interpretada como sendo a variável global homônima definida na iniciação do software. Considera-se que essa característica prejudica a segurança da IA a ser concebida, visto que os dados gerados são incorretos e indicam distâncias de frenagem inferiores às que efetivamente deveriam ser exercitadas.
- b) Por inspeção dinâmica de código e análise exaustiva dos dados gerados pela ferramenta redundante baseada em *Microsoft Excel*, notou-se que as equações de cálculo de erro de distância e velocidade não estavam aderentes às condições estabelecidas por meio dos parâmetros do Apêndice B e das equações limitantes de desvios definidas no algoritmo da Figura 7. Considera-se que essa característica prejudica a segurança da IA a ser concebida, visto que havia a possibilidade de velocidades e distâncias serem subdimensionadas em decorrência dos problemas identificados.

Versão 5:

- a) Idem item “b)” da versão 4 (não corrigido ao gerar a versão 5).

Versão 6:

- a) Por inspeção dinâmica de código e análise exaustiva dos dados gerados pela ferramenta redundante baseada em *Microsoft Excel*, notou-se que a equação de cálculo de erro de distância foi corrigida de forma parcialmente incorreta para distâncias superiores a 30m, visto que, nesse caso, a parcela que deveria ser grafada como “ $0,5 * TCY$ ” havia sido grafada como “ $0,05 *$

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 50 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

TCY”. Considera-se que essa característica prejudica a segurança da IA a ser concebida, visto que havia a possibilidade de distâncias serem subdimensionadas em decorrência dos problemas identificados.

Versão 7:

- a) Por meio de todas as técnicas de análise de segurança utilizadas, não foram identificadas situações que pudessem comprometer a segurança dos dados gerados e de seu uso nas etapas posteriores do projeto associado ao estudo de caso.

Versão 8:

- a) Foram identificados apenas problemas menores em comentários do código-fonte, como falta de clareza ou necessidade de melhorias na documentação do código.

Versão 9:

- a) Por meio de todas as técnicas de análise de segurança utilizadas, não foram identificadas situações que pudessem comprometer a segurança dos dados gerados e de seu uso nas etapas posteriores do projeto associado ao estudo de caso.

O histórico completo dos arquivos analisados e das planilhas do *Microsoft Excel* empregadas na verificação das versões que foram submetidas a essa técnica de avaliação de segurança encontram-se nos subdiretórios do caminho “EC4-FPGA_Braking\dataset_generator\Old Versions” do repositório GitHub do projeto de pesquisa do método Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

4.2.2 Atividade 2-B – Seleção e Análise de Segurança de Ferramentas para Análise de Dados

As ferramentas utilizadas para gerar e analisar os dados utilizados no presente estudo de caso são as seguintes:

- I. Gerador de base de dados, desenvolvido de acordo com a especificação apresentada ao longo da subatividade 2-A.ii (seção 4.2.1.2). O software de apoio foi desenvolvido mediante uso da linguagem de programação Python e de bibliotecas pertencentes à sua versão 3.9.13 (ANACONDA INC., 2022);
- II. Microsoft Excel 2013, para leitura e análise de segurança das bases de dados geradas conforme subatividade 2-A.ii (seção 4.2.1.2).

Como nenhum recurso de IA é utilizado em nenhuma das ferramentas, ambas podem ter sua segurança

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 51 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

crítica (*safety*) analisada com base nas recomendações preexistentes na norma CENELEC EN50128:2011, conforme preconizado na atividade 2-B do método Safety ArtISt. A ferramenta “I” é classificada como “T3” pelos critérios da norma CENELEC EN50128:2011 por gerar dados que influenciam diretamente o código executável da IA a ser projetada ao longo das demais etapas do método Safety ArtISt. A ferramenta “II”, por sua vez, é considerada como “T2” pelos critérios da norma CENELEC EN50128:2011 porque ela não influencia diretamente na geração do código executável a ser produzido nas etapas subsequentes do método Safety ArtISt.

As diretrizes que devem ser respeitadas pelas ferramentas classificadas como T2 são as seguintes (CENELEC, 2011):

- a) As ferramentas de software devem ser selecionadas de forma coerente com as atividades de cada etapa/subetapa de desenvolvimento do software;
- b) A seleção das ferramentas deve ser justificada em relação às potenciais falhas que podem ser injetadas em suas respectivas saídas e às medidas para evitar ou lidar com tais falhas;
- c) As ferramentas devem apresentar uma especificação ou um manual que claramente define o comportamento da ferramenta e quaisquer instruções ou restrições em seu uso;
- d) A gerência de configuração deve garantir que apenas versões justificadas das ferramentas sejam utilizadas no projeto;
- e) O uso de cada nova versão de uma ferramenta deve ser justificada. Essa justificativa pode se basear em versões prévias (já em uso no projeto) desde que duas condições sejam satisfeitas:
 - a. As diferenças funcionais entre as duas versões, caso existam, não devem afetar a compatibilidade da ferramenta em relação ao restante do conjunto de ferramentas;
 - b. Há reduzida plausibilidade de a nova versão da ferramenta conter novas e desconhecidas falhas.

Já para as ferramentas classificadas como T3, valem as mesmas recomendações das ferramentas T2 acrescidas dos itens subsequentes. O item “l)” deve ser obrigatoriamente atendido e define quais subconjuntos dos demais itens “a)” a “k)” necessitam ser cumpridos para que a ferramenta seja adequada à sua aplicação fim.

- f) Para cada ferramenta do grupo T3, devem ser providas evidências de que a saída da ferramenta está de acordo com a saída especificada ou de que as falhas da saída são detectadas. As

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 52 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

evidências dessas características podem ser baseadas nas seguintes informações:

- a. Combinação apropriada de histórico de uso com sucesso da ferramenta em ambientes similares e para aplicações similares;
 - b. Validação da ferramenta (conforme especificado no item h));
 - c. Utilização de diversidade de código redundante, de forma a permitir que falhas introduzidas pela ferramenta possam ser detectadas e controladas;
 - d. Atendimento ao SIL derivado da análise de risco do processo e dos procedimentos de desenvolvimento incluindo as ferramentas.
- g) Quando as evidências relacionadas no item f) não estão disponíveis, deve haver medidas efetivas para controlar as falhas do código executável relativo às funções críticas em relação à segurança (*safety*) de falhas atribuídas à ferramenta.
- h) Os resultados da validação da ferramenta devem contemplar os seguintes resultados:
- a. Registro das atividades de validação;
 - b. Versão do manual da ferramenta utilizada;
 - c. Funções da ferramenta consideradas na validação;
 - d. Ferramentas e equipamentos utilizados;
 - e. Resultados das atividades de validação;
 - f. Casos de teste e respectivos resultados para análises subsequentes;
 - g. Discrepâncias entre os resultados esperados e obtidos.
- i) Os instrumentos de representação de software e/ou projeto (por exemplo, linguagem de programação) selecionados devem atender às seguintes especificações:
- a. Possuir um tradutor cuja adequação ao propósito da aplicação tenha sido avaliada;
 - b. Atender às características da aplicação;
 - c. Conter características que facilitem a detecção de erros de projeto e/ou de programação;
 - d. Ter suporte a características que correspondam ao método de projeto.
- j) Quando as especificações do item i) não podem ser integralmente satisfeitas, a adequação da

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 53 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

linguagem ao propósito, juntamente com medidas adicionais para tratar de quaisquer limitações identificadas na linguagem, devem ser justificadas e avaliadas.

- k) Quando geração automática de código ou tradução automatizada similar ocorrer, a aplicabilidade do tradutor automático ao desenvolvimento de software crítico em relação à segurança (*safety*) deve ser avaliado no ponto do ciclo de vida de desenvolvimento em que as ferramentas de suporte ao desenvolvimento forem selecionadas.
- l) Para uma ferramenta T3 ser aderente aos seus requisitos para a aplicação final, um dos seguintes subconjuntos de itens prévios deve ser integralmente atendido: {b), c), f), h)} ou {d), e), g), i), j), k)}.

As evidências e justificativas que sustentam a adequação das ferramentas “I” e “II” aos seus respectivos critérios são discutidas e apresentadas, para as ferramentas dos itens “I” e “II”, respectivamente, na Tabela 6 e na Tabela 7.

Tabela 6 – Análise de Segurança do Gerador de Base de Dados (Versão 9)

Item Analisado	Análise do Gerador de Base de Dados (Versão 9) (“I”)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	A ferramenta foi desenvolvida com o propósito específico de servir como gerador de dados para o presente estudo de caso.
b)	OK-R	Apesar de não ser possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no ambiente de execução interpretada da ferramenta (Jupyter Notebook com interpretador Python), destacam-se as seguintes ações favoráveis ao uso da ferramenta: <ul style="list-style-type: none"> a) Uso de técnicas de programação defensiva no projeto de software, a exemplo das recomendadas por Almeida Jr. et al. (2003); b) As ferramentas desenvolvidas em Python (item “I”) são utilizadas de forma redundante ao Microsoft Excel 2013 para validá-la; consequentemente, eventuais falhas no processamento de uma ferramenta podem ser cobertas pela ferramenta dual; c) Categorias específicas de falhas de processamento durante o uso da ferramenta (por exemplo, perda de integridade do fluxo de processamento) podem ser detectadas por meio de mensagens de erro produzidas pelo interpretador Python, integrado ao software Jupyter Notebook, ou pelo sistema operacional do computador hospedeiro.
c)	OK	A documentação técnica da ferramenta foi desenvolvida de forma integrada ao seu código-fonte, redigido com auxílio do software Jupyter Notebook, e também consta na seção 4.2.1.2 deste documento. Considera-

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 54 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise do Gerador de Base de Dados (Versão 9) (“I”)	
	Parecer	Justificativa
		se que, para fins de experimentação técnico-científica como a do presente estudo de caso, tal documentação seja suficiente para orientar a utilização da ferramenta.
d)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que a versão obtida ao final do desenvolvimento da ferramenta para fins do estudo de caso é adequada para sua finalidade.
e)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que a versão obtida ao final do desenvolvimento da ferramenta para fins do estudo de caso é adequada para sua finalidade.
f)	OK	O gerador de base de dados foi verificado e validado conforme o processo de análise de segurança apresentado na “Parte 3” da seção 4.2.1.2, contemplando inspeções estáticas e dinâmicas de código e o uso de uma ferramenta redundante, desenvolvida no software Microsoft Excel 2013, para avaliar exaustivamente a correção dos resultados obtidos. Os resultados obtidos nessa análise estão documentados na seção 4.2.1.2 deste relatório, e os arquivos utilizados como evidência de sustentação das justificativas estão presentes no repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).
g)	OK	Além de as evidências do item “g)” estarem disponíveis, mecanismos de programação defensiva inspiradas nas recomendações de Almeida Jr. et al. (2003) também foram adotados no gerador de base de dados para mitigar possíveis falhas aleatórias.
h)	OK	O gerador de base de dados foi verificado e validado conforme o processo de análise de segurança apresentado na “Parte 3” da seção 4.2.1.2, contemplando inspeções estáticas e dinâmicas de código e o uso de uma ferramenta redundante, desenvolvida no software Microsoft Excel 2013, para avaliar exaustivamente a correção dos resultados obtidos. Os resultados obtidos nessa análise estão documentados na seção 4.2.1.2 deste relatório, e os arquivos utilizados como evidência de sustentação das justificativas estão presentes no repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).
i)	OK-R	Apesar de não ser possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no ambiente de execução interpretada da ferramenta (Jupyter Notebook com interpretador Python), destacam-se as seguintes ações favoráveis ao uso da ferramenta:
j)		
		<ul style="list-style-type: none"> a) Uso de técnicas de programação defensiva no projeto de software, a exemplo das recomendadas por Almeida Jr. et al. (2003); b) As ferramentas desenvolvidas em Python (item “I”) são utilizadas de forma redundante ao Microsoft Excel 2013 para validá-la; consequentemente, eventuais falhas no processamento de uma ferramenta podem ser cobertas pela ferramenta dual;

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 55 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise do Gerador de Base de Dados (Versão 9) (“I”)	
	Parecer	Justificativa
		<p>Categorias específicas de falhas de processamento durante o uso da ferramenta (por exemplo, perda de integridade do fluxo de processamento) podem ser detectadas por meio de mensagens de erro produzidas pelo interpretador Python, integrado ao software Jupyter Notebook, ou pelo sistema operacional do computador hospedeiro.</p>
k)	NA	Item não aplicável porque não há geração automática de código.
l)	OK-R	<p>Ambos os subconjuntos de itens {b), c), f), h)} e {d), e), g), i), j), k)} foram atendidos dadas as ressalvas aplicáveis aos itens b), i) e j) e à não aplicação do item k) à ferramenta.</p>

Tabela 7 – Análise de Segurança do Microsoft Excel 2013 na Avaliação da Base de Dados do Estudo de Caso

Item Analisado	Análise do Microsoft Excel 2013 (“II”)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	<p>Considera-se que a ferramenta é adequada para o propósito de seu uso. Tal finalidade abrange a verificação de segurança dos resultados gerados pela ferramenta “I” por meio de equações lógico-aritméticas.</p>
b)	OK-R	<p>Apesar de não ser possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no software Microsoft Excel 2013, destacam-se as seguintes ações favoráveis ao uso da ferramenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Todas as atualizações (<i>patches</i>) disponibilizadas pelo fornecedor da ferramenta (Microsoft) foram instaladas sem falhas antes de seu uso; b) Todo o processamento realizado dentro do escopo do estudo de caso é redundante com o realizado pela ferramenta “I”; consequentemente, eventuais falhas no processamento de uma ferramenta podem ser cobertas pela ferramenta dual. <p>Exceções a essa regra aplicam-se apenas ao processamento realizado para a identificação de cenários de fronteira (<i>corner cases</i>), realizado exclusivamente com auxílio do Microsoft Excel 2013. Contudo, como as funções do Microsoft Excel 2013 utilizadas com essa finalidade já foram exercitadas nas outras etapas de processamento dual e conduziram a resultados coerentes entre as duas implementações, considera-se que há evidências que sustentam a ausência de falhas sistemáticas na singularização do processamento de cenários de fronteira (<i>corner cases</i>) apenas com o Microsoft Excel 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Categorias específicas de falhas de processamento durante o uso da ferramenta (por exemplo, perda de integridade do fluxo de processamento) podem ser detectadas por meio de mensagens de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 56 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise do Microsoft Excel 2013 (“II”)	
	Parecer	Justificativa
		erro produzidas pelo sistema operacional do computador hospedeiro.
c)	OK	O Microsoft Excel 2013 possui documentação técnica disponível dentro de seu ambiente de execução e na página oficial da Microsoft.
d)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que a escolha da versão 2013 é adequada para a finalidade do estudo de caso.
e)	OK	Apenas uma única versão da ferramenta é utilizada.

4.2.3 Atividade 2-C – Análise de Dados Faltantes ou Incompletos

O gerador de base de dados projetado conforme especificado e analisado na seção 4.2.1.2 não prevê a existência de registros com dados faltantes ou incompletos. Esse comportamento foi confirmado por meio da análise de segurança também documentada na seção 4.2.1.2 deste relatório e disponível para acesso no diretório “EC4-FPGA_Braking\dataset_generator” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

4.2.4 Atividade 2-D – Análise de Representatividade de Cenários Relevantes para a Segurança nos Dados de Entrada

Conforme estabelecido no método Safety ArtISt, a atividade 2-D possui como principais objetivos avaliar a robustez de duas características relacionadas às bases de dados de entrada: (i.) a representatividade de cenários de fronteira (*corner cases*) relevantes para a segurança e (ii.) os rótulos atribuídos aos registros das bases de dados, caso existam. As três subatividades destinadas a essa finalidade são cobertas nas três subseções que integram esta seção do relatório.

4.2.4.1 Subatividade 2-D.i – Análise de Cenários de Fronteira (*Corner Cases*)

De acordo com os requisitos de segurança RS4.1 a RS4.3, especificados na seção 4.1.1, situações potencialmente inseguras podem ocorrer em dois cenários distintos:

- a) Se não houver a aplicação dos freios do veículo quando necessário para evitar uma colisão com um obstáculo à frente (requisitos RS4.1 e RS4.3);
- b) Se houver múltiplas aplicações desnecessárias dos freios do veículo sem existir um cenário de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 57 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

colisão iminente (requisitos RS4.2 e RS4.4).

Com base nos cenários inseguros prévios, infere-se que os potenciais cenários de fronteira (*corner cases*) a serem identificados na base de dados produzida pelo software gerador de base de dados (projetado conforme detalhes da seção 4.2.1.2) correspondem às duas situações subsequentes:

- a) Cenários nos quais os valores ideais (não ruidosos) de distância e velocidade deveriam disparar a aplicação dos freios, mas os valores reais (ruidosos) de distância e velocidade indicam que os freios não deveriam ser disparados. Os casos de fronteira dessa categoria são relevantes para aferir a aderência aos requisitos RS4.1 e RS4.3;
- b) Cenários nos quais os valores ideais (não ruidosos) de distância e velocidade não deveriam disparar a aplicação dos freios, mas os valores reais (ruidosos) de distância e velocidade indicam que os freios deveriam ser disparados. Os casos de fronteira dessa categoria cenário são relevantes para aferir a aderência aos requisitos RS4.2 e RS4.4.

Nos arquivos da verificação de segurança da última versão do gerador de base de dados (“DatasetCheio - V&V Rev. 9.xlsx”, “DatasetM1200 - V&V Rev. 9.xlsx” e “DatasetStratifiedEmpty - V&V Rev. 9.xlsx”), acessíveis no diretório “EC4-FPGA_Braking\dataset_generator\Old Versions\2022-10-28 Revisão 09” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), as duas condições prévias foram respectivamente identificadas com os rótulos “a) Ruidoso sem freio; ideal com freio” e “b) Ruidoso com freio; ideal sem freio” e estão presentes nas colunas “BD” e “BE” da planilha no Microsoft Excel 2013. Ambas as colunas são calculadas avaliando-se as sinalizações de frenagem com dados ideais (não ruidosos) e reais (ruidosos), respectivamente presentes nas colunas “Decisão” (“AH”) e “Decisão Ruidosa” (“AO”) do mesmo arquivo, de acordo com as condições correspondentes de cada cenário de fronteira.

Com as versões de base de dados utilizadas como referência para a verificação, foram identificados os seguintes registros de casos de fronteira:

- i. Arquivo “DatasetCheio - V&V Rev. 9.xlsx” (trem com ocupação de 8 passageiros/m² e base de dados gerada sem sobreamostragem de saídas “1”):
 - 123 registros correspondentes ao cenário de fronteira “a) Ruidoso sem freio; ideal com freio” (0,215% dos 57285 registros). Esse cenário está associado aos requisitos RS4.1 e RS4.3;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 58 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- 143 registros correspondentes ao cenário de fronteira “b) Ruidoso com freio; ideal sem freio” (0,250% dos 57285 registros). Esse cenário está associado aos requisitos RS4.2 e RS4.4.
- ii. Arquivo “DatasetM1200 - V&V Rev. 9.xlsx” (veículo com massa hipotética de apenas 1200kg e base de dados gerada sem sobreamostragem de saídas “1”):
- 105 registros correspondentes ao cenário de fronteira “a) Ruidoso sem freio; ideal com freio” (0,183% dos 57285 registros). Esse cenário está associado aos requisitos RS4.1 e RS4.3;
 - 106 registros correspondentes ao cenário de fronteira “b) Ruidoso com freio; ideal sem freio” (0,185% dos 57285 registros). Esse cenário está associado aos requisitos RS4.2 e RS4.4.
- iii. Arquivo “DatasetStratifiedEmpty - V&V Rev. 9.xlsx” (trem sem passageiros e base de dados gerada com sobreamostragem de saídas “1” de tal forma que registros com saídas ‘0’ e ‘1’ representem 50% do total da base de dados):
- 536 registros correspondentes ao cenário de fronteira “a) Ruidoso sem freio; ideal com freio” (0,936% dos 57285 registros). Esse cenário está associado aos requisitos RS4.1 e RS4.3;
 - 62 registros correspondentes ao cenário de fronteira “b) Ruidoso com freio; ideal sem freio” (0,108% dos 57285 registros). Esse cenário está associado aos requisitos RS4.2 e RS4.4.

Cabe salientar que, como os ruídos acrescidos aos dados de distância e velocidade são gerados de forma pseudoaleatória, é plausível que os registros de casos de fronteira, bem como suas quantidades absolutas e participações relativas frente à totalidade dos registros produzidos, sejam diferentes a cada base de dados produzida pelo gerador de base de dados detalhado na seção 4.2.1.2. Contudo, avalia-se que, em função dos domínios das variações creditadas aos desvios pseudoaleatórios de distâncias e velocidades, os resultados permaneçam em ordens de grandeza similares às encontradas na base de dados formalmente analisada no referido arquivo para dada massa e dada proporção de registros de saídas sem frenagem (0) e com frenagem (1).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 59 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

4.2.4.2 Subatividade 2-D.ii – Análise da Qualidade dos Rótulos dos Dados

Nos arquivos da verificação de segurança da última versão do gerador de base de dados (“DatasetCheio - V&V Rev. 9.xlsx”, “DatasetM1200 - V&V Rev. 9.xlsx” e “DatasetStratifiedEmpty - V&V Rev. 9.xlsx”), acessíveis no diretório “EC4-FPGA_Braking\dataset_generator\Old Versions\2022-10-28 Revisão 09” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), verifica-se que todos os registros produzidos estão corretamente rotulados com os valores binários 0 (não aplicar freios) e 1 (aplicar freios). A correção dos rótulos é comprovada por meio da coluna “Decisão OK?” (“AV”), que compara os resultados do gerador de base de dados com os calculados no próprio arquivo de verificação em sua coluna “Decisão” (“AH”).

4.2.4.3 Subatividade 2-D.iii – Análise da Qualidade de Rotulação Automática Realizada por IA

Como o gerador de base de dados não utiliza mecanismos de IA para calcular rótulos associados aos seus registros, esta subatividade não é aplicável para o presente estudo de caso.

4.2.5 Atividade 2-E – Testes Estatísticos dos Dados

Na subatividade 2-A.ii, foram realizadas análises para atestar a consonância entre a modelagem das incertezas das medidas de distância e velocidade e a implementação desses modelos no gerador de base de dados orientada pelo uso de sorteios pseudoaleatórios. Na última versão do gerador de base de dados, foi constatado que a implementação realizada está condizente com os modelos lógico-aritméticos das incertezas e com a respectiva parametrização definida no Apêndice B deste relatório.

As evidências que sustentam esse resultado estão presentes nos arquivos da verificação de segurança da última versão do gerador de base de dados (“DatasetCheio - V&V Rev. 9.xlsx”, “DatasetM1200 - V&V Rev. 9.xlsx” e “DatasetStratifiedEmpty - V&V Rev. 9.xlsx”), com destaque para as colunas “Ruído de Distância OK?” (“X”) e “Ruído de Velocidade OK?” (“Y”). Tal arquivo está acessível no diretório “EC4-FPGA_Braking\dataset_generator\Old Versions\2022-10-28 Revisão 09” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Nas atividades 2-C e 2-D, foram obtidas conclusões relacionadas à ausência de registros com dados faltantes ou incompletos e à representatividade de registros de dados que simbolizam os cenários de fronteira (*corner cases*) relevantes para avaliar cenários operacionais associados aos requisitos de segurança definidos para o estudo de caso.

Em complemento às análises realizadas ao longo da subatividade 2-A.ii e das atividades 2-C e 2-D,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 60 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

foram realizados cálculos para avaliar a representatividade dos registros em que deve haver aplicação de freios (rótulo de “decisão” igual a 1) ou não (rótulo de “decisão” igual a 0). O objetivo dessa análise é permitir avaliar a estratificação da base de dados produzida pelo gerador detalhado na seção 4.2.1.2 e, com base nela, orientar estratégias para potenciais processamentos adicionais que sejam relevantes para projetar a IA que regerá a frenagem do veículo.

Utilizando como referência os dados disponíveis nos arquivos da verificação de segurança da última versão do gerador de base de dados, verificam-se as seguintes quantidades e proporções de registros com cada rótulo:

- i. Arquivo “DatasetCheio - V&V Rev. 9.xlsx” (trem com ocupação de 8 passageiros/m² e base de dados gerada sem sobreamostragem de saídas “1”):
 - 51513 registros com rótulo 0 (89,924% dos 57285 registros);
 - 5772 registros com rótulo 1 (10,076% dos 57285 registros).
- ii. Arquivo “DatasetM1200 - V&V Rev. 9.xlsx” (veículo com massa hipotética de apenas 1200kg e base de dados gerada sem sobreamostragem de saídas “1”):
 - 51795 registros com rótulo 0 (90,416% dos 57285 registros);
 - 5490 registros com rótulo 1 (9,584% dos 57285 registros).
- iii. Arquivo “DatasetStratifiedEmpty - V&V Rev. 9.xlsx” (trem sem passageiros e base de dados gerada com sobreamostragem de saídas “1” de tal forma que registros com saídas ‘0’ e ‘1’ representem 50% do total da base de dados):
 - 28642 registros com rótulo 0 (49,999% dos 57285 registros);
 - 28643 registros com rótulo 1 (50,001% dos 57285 registros).

Os resultados prévios indicam que, na ausência de uma proporção especificamente requisitada por meio da configuração do gerador da base de dados, há uma dominância de registros com rótulo 0 (sem aplicação de freio), visto que estes representam de oito a dez vezes o total de registros com rótulo 1 (com aplicação de freio) para configurações extremas de massa (trem com 8 passageiros/m² e veículo hipotético com 1200kg). Quando há uma proporção explícita para a estratificação da base de dados entre rótulos 0 e 1, tal relação é rigorosamente observada – considerando-se a ressalva de que, com bases de dados com quantidade ímpar de registros, há sempre um registro a mais de ‘1’ para que a proporção

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 61 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

mínima de registros com esse rótulo seja atendida.

A representatividade dos cenários de rótulo 1 pode ser ajustada mediante geração de outras bases de dados e filtrando-se, delas, apenas os registros de interesse. Considera-se que tal pré-processamento adicional faz parte do processo de projeto detalhado e treinamento da IA e, portanto, deve ser inicialmente avaliado como parte das atividades de projeto (etapas 3 e 4 e atividade 5-B) e V&V (etapas 5 e 6, exceto atividade 5-B) conforme conveniente. Nessa verificação, não se considera necessário avaliar a adequação dos dados, mas sim se o processo de junção de dados de bases de dados diferentes foi efetuado corretamente (i.e., sem perda de integridade dos dados).

4.2.6 Atividade 2-F – Pré-Processamento dos Dados

Não se considera necessário realizar processamentos adicionais dos dados que são produzidos pelo gerador de base de dados concebido conforme especificado na seção 4.2.1.2, uma vez que os dados de entrada (distância, velocidade e capacidade de frenagem) encontram-se em unidades métricas compatíveis entre si e que a única variável de saída possui rótulo binário (i.e., 0 ou 1). Essas características são consideradas adequadas para priorizar o projeto de elementos de IA explicável baseadas em árvores de decisão.

Contudo, devido ao desbalanceamento entre registros com rótulos 0 e 1 evidenciado na atividade 2-E (seção 4.2.5), pode ser necessário gerar novas bases de dados – por exemplo, com mais registros de rótulo 1 – combinando registros de múltiplas bases de dados produzidas mediante múltiplas execuções do gerador de base de dados já validado. Considera-se que tal pré-processamento adicional faz parte do processo de projeto detalhado e treinamento da IA e, portanto, deve ser inicialmente avaliado como parte das atividades de projeto (etapas 3 e 4 e atividade 5-B) e V&V (etapas 5 e 6, exceto atividade 5-B) conforme conveniente. Nessa verificação, não se considera necessário avaliar a adequação dos dados, mas sim se o processo de junção de dados de bases de dados diferentes foi efetuado corretamente (i.e., sem perda de integridade dos dados).

4.2.7 Atividade 2-G – Atualização dos Testes Estatísticos dos Dados Após Pré-Processamento

Dada a ausência de pré-processamento aos dados produzidos pelo gerador de base de dados especificado na seção 4.2.1.2, esta atividade não é considerada aplicável para o estudo de caso neste momento. Caso novas bases de dados, com redução de potenciais desbalanceamentos entre registros de rótulos 0 e 1 sejam geradas, esta atividade será revisitada para que os produtos das combinações de múltiplas bases

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 62 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

de dados sejam analisados.

4.2.8 Atividade 2-H – Definição de Estratégia para Utilização dos Dados em Configuração, Treinamento e Validação da IA

Inicialmente, considera-se que o desenvolvimento da IA seja orientado por um processo de validação cruzada no qual a base de dados utilizada como entrada seja submetida a uma estratégia de particionamento dos dados em 10 grupos (*10-fold cross-validation*), cada um dos quais gerados com estratificação proporcional à distribuição dos rótulos 0 e 1.

Anteriormente à geração das partições, considera-se relevante que os dados sejam embaralhados em relação à ordem originalmente produzida pelo gerador de base de dados. Esse rearranjo na ordem dos registros da base de dados tem como objetivo desfazer o ordenamento crescente de distâncias, velocidades e taxas de frenagem, utilizado no processo de geração e não alterado durante a escrita dos dados.

Posteriormente à validação cruzada, bases de dados adicionais (i.e., distintas das utilizadas na validação cruzada) também devem ser exercitadas em treinamentos e testes de partições unitárias (*holdout tests*). Entre as bases de dados a serem consideradas nesses procedimentos estão pelo menos três bases de dados ruidosas (i.e., com incertezas de distâncias e velocidades) distintas entre si, uma base de dados com distâncias e velocidades ideais (i.e., sem ruídos) e extratos de todas as bases de dados ruidosas que contemplem apenas os seus respectivos cenários de fronteira.

Dado tal contexto, as bases de dados descritas na Tabela 8 são utilizadas ao longo do projeto deste estudo de caso. As bases de dados podem ter proporções de zeros na saída diferentes, o que impacta diretamente as métricas de desempenho das árvores treinadas com tal base de dados. As bases de dados sem estratificação, i.e., com 90% das saídas iguais a zero, são as mais utilizadas durante o projeto do estudo de caso, pois utilização empregadas em CV, treinamento e teste *holdout*. Entretanto, todas as bases de dados são únicas devido aos ruídos pseudoaleatórios introduzidos em suas entradas; portanto, utilizam-se, para testes, múltiplas bases de dados distintas para se avaliar o impacto nas métricas de desempenho diante dos ruídos pseudoaleatórios.

Os arquivos correspondentes a essas bases de dados estão publicamente disponíveis no repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtIS: de “DatasetT&V” até “DatasetT3”, encontram-se no diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023_05_12_Revision_6/datasets”, ao passo

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 63 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

que, de “DatasetTestZ01” até “DatasetTestZ80”, estão presentes no diretório ““EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_HW/corner_case_processing\01 - Python Processor and Inputs” (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Tabela 8 – Bases de Dados Utilizadas no Projeto do Estudo de Caso

Nome da base de dados	Proporção de Rótulos Zero	Propósito do Uso
DatasetT&V	90%	Validação Cruzada/Treinamento
DatasetT&V2	90%	Validação Cruzada/Treinamento
DatasetStratified80v3	80%	Validação Cruzada/Treinamento
DatasetStratified65	65%	Validação Cruzada/Treinamento
DatasetStratified55	55%	Validação Cruzada/Treinamento
DatasetStratified80v2	80%	Validação Cruzada/Treinamento
DatasetStratified50	50%	Validação Cruzada/Treinamento
DatasetT1	90%	Teste <i>holdout</i> , Análise de Casos de Fronteira e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetT2	90%	Teste <i>holdout</i> , Análise de Casos de Fronteira e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetT3	90%	Teste <i>holdout</i> , Análise de Casos de Fronteira e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetTestZ01	1%	Teste <i>holdout</i> e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetTestZ10	10%	Teste <i>holdout</i> e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetTestZ20	20%	Teste <i>holdout</i> e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetTestZ30	30%	Teste <i>holdout</i> e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetTestZ40	40%	Teste <i>holdout</i> e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetTestZ50	50%	Teste <i>holdout</i> e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetTestZ60	60%	Teste <i>holdout</i> e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetTestZ70	70%	Teste <i>holdout</i> e Análise Quantitativa de Segurança
DatasetTestZ80	80%	Teste <i>holdout</i> e Análise Quantitativa de Segurança

4.2.9 Atividade 2-I – Identificação de Incertezas dos Dados

Os dados de distância e velocidade possuem incertezas aderentes à especificação detalhada na seção 4.2.1.2: as incertezas são desvios computados a partir das tolerâncias nominais definidas no Apêndice

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 64 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

B e que podem ser, no máximo, iguais ao dobro delas. Já para os dados de taxa de frenagem, cabe salientar o comentário correlato já apresentado na seção 4.2.1.2: como os dados correlatos no Apêndice B já se tratam de especificações de pior caso definidas pelo projetista dos equipamentos considerados, são capacidades garantidas para o veículo simulado no estudo de caso nas respectivas condições operacionais assumidas (aderência normal e baixa aderência) e, portanto, foram assumidos como isentos de incertezas.

Por fim, os rótulos associados a cada registro produzido pelo gerador de base de dados, por sua vez, apresentam incertezas que decorrem da propagação das respectivas incertezas das distâncias e das velocidades empregadas para determiná-los por meio das equações do Apêndice B. Considerando-se que os rótulos são gerados a partir dos valores ideais (i.e., não ruidosos) de distâncias e velocidades, eles também são isentos de incertezas *a priori*.

4.2.10 Atividade 2-J – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

O rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 2 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3), está presente no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Na aba “*Traceability Matrix 2*” do referido arquivo, a análise da rastreabilidade entre os RSRs e os resultados da etapa 2 do método Safety ArtISt é documentada nas colunas do grupo “Evidências da Etapa 2 do Método Safety ArtISt”, nas quais constam, quando o RSR é aplicável à etapa, evidências tanto favoráveis quanto eventualmente desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

4.3 ETAPA 3: PROJETO PRELIMINAR DA IA

Inicialmente, realizam-se projetos preliminares de possíveis soluções aplicáveis para o sistema de controle de frenagem, pertencente ao escopo do estudo de caso. O objetivo desses projetos preliminares é avaliar os modelos base de IA considerados durante a elicitacão dos Requisitos de Segurança Refinados (RSRs), realizada durante as atividades 1-B e 1-C (seções 4.1.2 e 4.1.3, respectivamente), e selecionar os candidatos que mostrarem melhor potencial de adequação à aplicação sob os pontos de vista funcional e de segurança crítica (*safety*).

Na sequência, o projeto do sistema de controle de frenagem prossegue com base em três fases:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 65 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- 1) Fase 1 – Definição e Projeto de Modelos Base e Instâncias de IA em Software: na primeira fase, realizada integralmente por meio de software, contempla-se o projeto dos modelos base e das respectivas instâncias de IA destinadas à realização das funcionalidades críticas em relação à segurança;
- 2) Fase 2 – Transcrição da Etapa 1 em Linguagem de Descrição de Hardware: na segunda fase, bibliotecas de HLS são utilizadas para traduzir o produto gerado na Etapa 1 em código descrito em HDL com o alvo de uso em PLDs;
- 3) Fase 3 – Ajustes da Etapa 2 para Características de Segurança: como as bibliotecas de HLS não são projetadas para serem empregadas em sistemas críticos em relação à segurança, eventuais ajustes no produto da segunda etapa tornam-se necessários para adequar o projeto às necessidades de uma aplicação de segurança.

Em função das fases descritas anteriormente, a documentação das etapas 3 e 4 do método Safety ArtIST é estruturada de tal forma a deixar claras as especificações e os detalhes de projeto aplicáveis a cada uma dessas fases.

4.3.1 Considerações sobre o Projeto Preliminar de Instâncias de Modelos Base de IA

Para fins do presente estudo de caso, foram realizados ensaios exploratórios para avaliar o potencial de árvores de decisão, redes neurais, kNN e SVMs integrarem o sistema de controle de frenagem do estudo de caso. Nesses ensaios, instâncias potencialmente subótimas dos referidos modelos base de IA foram selecionadas utilizando-se validação cruzada, balizada por meio da variação dos respectivos parâmetros especificados nos RSRs e das bases de dados referenciadas, na atividade 2-H (seção 4.2.8), como aplicáveis para essa finalidade.

Em todas as situações avaliadas, as árvores de decisão destacaram-se como os modelos base de IA que permitiram soluções com melhor desempenho, segurança crítica e explicabilidade. Entre os outros modelos base de IA, cabem as seguintes ressalvas:

- a) kNN atingiu desempenho inferior ao das árvores de decisão, explicado, sobretudo, pelas funções de cálculo de distância entre tuplas de dados de entrada. Ademais, kNN mostrou-se de baixa explicabilidade em função da necessidade de acesso os “k” dados de entrada mais próximos de cada resultado gerado;
- b) As SVMs tiveram desempenho inferior às árvores de decisão, e as instâncias com melhor

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 66 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

desempenho foram obtidas com fator de regularização baixo. Esse resultado evidencia reduzida generalização do modelo e, conseqüentemente, pouca diferença entre as SVMs e um classificador totalmente aleatório;

- c) Por fim, os exercícios envolvendo redes neurais levaram a um estouro da capacidade máxima de RAM (16GB) do hardware disponível durante as tentativas de ajuste por meio de validação cruzada.

Em decorrência dos resultados prévios, assume-se que a abordagem a ser adotada para o projeto do sistema de controle de frenagem do estudo de caso baseia-se no emprego de múltiplas árvores de decisão, organizadas em uma ou mais florestas aleatórias. Dessa forma, cabem as seguintes considerações acerca da aplicabilidade dos RSRs apresentados na Tabela 4 (seção 4.1.3):

- a) Os RSRs da categoria “*General*” – i.e., RSR4.1 até RSR4.17, RSR4.19, RSR4.49 e RSR4.55 até RSR4.62 – permanecem aplicáveis ao projeto por independerm dos modelos base utilizados;
- b) Os RSRs da categoria “*Decision Tree*” – i.e., RSR4.18 e RSR4.20 até RSR4.24 – permanecem aplicáveis ao projeto por se relacionarem às árvores de decisão, que representam os modelos base de IA selecionados para essa finalidade;
- c) Os RSRs das categorias “*kNN*”, “*SVM*” e “*Neural Network*” – i.e., RSR4.25 até RSR4.41 – não são aplicáveis ao projeto por serem exclusivos de modelos base de IA descartados para fins do presente estudo de caso. A mesma consideração é aplicável aos RSRs da categoria “*Ensemble*”;
- d) Os RSRs das categorias “*Random Forest*” e “*Ensemble / Random Forest*” – i.e., RSR4.42 até RSR4.48 – são aplicáveis ao estudo de caso por se relacionarem a florestas aleatórias (i.e., comitês formados exclusivamente por árvores de decisão);
- e) Em decorrência do item prévio, os RSRs da categoria “*Ensemble*” – i.e., RSR4.50 até RSR4.54 –, não são considerados aplicáveis ao estudo de caso por se relacionarem a comitês obrigatoriamente formados por pelo menos um elemento que não seja uma árvore de decisão.

4.3.2 Atividade 3-A – Definição de Componentes de Hardware e Software Críticos em Relação à Segurança e Refinamento da Arquitetura do Sistema

O desenvolvimento da atividade 3-A é apresentado nas subseções seguintes, cada uma das quais associada a uma das três fases em que ela foi subdividida tal como explicado, inicialmente, na seção 4.3.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 67 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

4.3.2.1 Fase 1: Detalhamento da Arquitetura de Software da IA

A arquitetura de software da IA é representada por dois componentes, denominados *pre_processing* e *create_AI_model*. Ambos podem ser visualizados na arquitetura de software presente no diagrama da Figura 9:

Figura 9 – Diagrama de Arquitetura de Software do Modelo de IA

Dentre os dois blocos presentes na arquitetura, destaca-se o componente *create_AI_model*, que desempenha papel central na arquitetura. Ele é responsável por definir o modelo base de IA – selecionado como árvore de decisão pela sua explicabilidade inerente –, treinar múltiplas instâncias distintas, calcular as métricas de desempenho de cada instância e selecionar, entre todas as instâncias, aquele que maximiza as métricas de desempenho críticas para a segurança. Já o componente *pre_processing* é utilizado para realizar o pré-processamento dos dados de entrada, dado que, em determinadas ocasiões, é possível não só obter-se melhorias nas métricas de desempenho ao aplicar alguma técnica de pré-processamento aos dados de entrada, mas também modificar os dados de entrada para atender a restrições matemáticas de alguns modelos base de IA. Especificamente no caso das árvores de decisão, a necessidade de pré-processamento será avaliada de forma empírica no transcurso da etapa 4 do método Safety ArtISt – razão pela qual o componente “*pre_processing*” não é descrito em mais detalhes.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 68 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

O detalhamento da estrutura interna do componente *create_AI_model* encontra-se na seção 4.3.2.1.1 juntamente com o detalhamento de suas interfaces internas. A descrição e o detalhamento de cada interface presente no diagrama da Figura 9 está presente na Tabela 9.

Tabela 9 – Descrição das Interfaces da Arquitetura de Software do Modelo de IA

Interfaces da Figura 7	Descrição
<i>distance</i>	A interface <i>distance</i> representa o conjunto dos dados de entrada referentes à distância entre o veículo e o objeto.
<i>speed</i>	A interface <i>speed</i> representa o conjunto dos dados de entrada referentes à velocidade do veículo.
<i>deceleration</i>	A interface <i>deceleration</i> representa o conjunto dos dados de entrada referentes à capacidade de frenagem do veículo.
<i>apply_brakes</i>	A interface <i>apply_brakes</i> representa o conjunto dos dados de saída do <i>dataset</i> sobre a decisão de aplicação dos freios.
<i>pp_distance</i>	A interface <i>pp_distance</i> representa o conjunto de dados <i>distance</i> após o pré-processamento, de acordo com a técnica de pré-processamento utilizada.
<i>pp_speed</i>	A interface <i>pp_speed</i> representa o conjunto de dados <i>speed</i> após o pré-processamento, de acordo com a técnica de pré-processamento utilizada.
<i>pp_deceleration</i>	A interface <i>pp_deceleration</i> representa o conjunto de dados <i>deceleration</i> após o pré-processamento, de acordo com a técnica de pré-processamento utilizada.
<i>pp_apply_brakes</i>	A interface <i>pp_apply_brakes</i> representa o conjunto de dados <i>apply_brakes</i> após o pré-processamento, de acordo com a técnica de pré-processamento utilizada.
<i>optimization_performance_metrics</i>	A interface <i>optimization_performance_metrics</i> define quais métricas de desempenho serão avaliadas. Considerando os requisitos de segurança RS4.1 e RS4.3 descritos na Tabela 1, destaca-se a revocação (<i>recall</i>), que é a métrica responsável por dar ênfase aos falsos negativos, ou seja, quando o veículo deveria acionar os freios, mas não os aciona. Quanto maior a revocação, menor o número de falsos negativos. Além da revocação, outras métricas de desempenho também devem ser calculadas e devolvidas para análise: exatidão (<i>accuracy</i>), precisão (<i>precision</i>) e índice f1 (<i>f1-score</i>). Salienta-se, sobretudo, que a precisão também é relevante para a segurança em vista dos requisitos de segurança RS4.2 e RS4.4, referentes à mitigação de múltiplas aplicações espúrias da frenagem do veículo.
<i>k_fold</i>	A interface <i>k_fold</i> é responsável por definir o número de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 69 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Interfaces da Figura 7	Descrição
	partições utilizadas durante a validação cruzada. Dado um número de k , serão utilizadas $k-1$ partições para treino e uma partição para validação a cada etapa de um processo de validação cruzada.
<i>hyperparameters_settings</i>	A interface <i>hyperparameters_settings</i> é responsável por definir os hiperparâmetros do modelo base de IA escolhido, neste caso, os hiperparâmetros da árvore de decisão. Contempla informações como a lista dos hiperparâmetros a serem exercitados na validação cruzada, bem como os seus domínios e a forma de eles serem percorridos (i.e., escala e passo de iteração, dentro do domínio, durante a validação cruzada).
<i>decision_tree</i>	A interface <i>decision_tree</i> define qual é o modelo base de IA utilizado. Como o nome da interface sugere, o modelo base é a árvore de decisão, definido de antemão por ser inerentemente explicável.
<i>initial_state</i>	A interface <i>initial_state</i> é a semente do gerador pseudoaleatório utilizado para iniciar parâmetros internos do modelo base de IA. Tais valores serão otimizados durante a validação cruzada.
<i>final_performance_metrics</i>	A interface <i>final_performance_metrics</i> é a saída que devolve os valores obtidos para as métricas de desempenhos selecionadas na interface <i>optimization_performance_metrics</i> , permitindo analisar o desempenho final do modelo de IA gerado.
<i>final_decision_tree</i>	A interface <i>final_decision_tree</i> devolve a árvore de decisão ótima gerada após o treinamento e a validação.
<i>predicted_apply_brakes</i>	A interface <i>predicted_apply_brakes</i> corresponde aos dados de saída, neste caso, a decisão de aplicar ou não os freios produzida pelo modelo de IA durante o seu último teste. Essa interface tem como principal função a análise dos resultados gerados.

4.3.2.1.1 Detalhamento do Componente *create_AI_model*

A arquitetura interna do componente *create_AI_model* pode ser visualizada no diagrama da Figura 10. Nela, observa-se que *create_AI_Model* é composto por três unidades básicas: *AI_base_model*, *cross_validation* e *holdout_test*.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 70 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 10 – Diagrama de Arquitetura de Software do componente *create_AI_model*

A unidade *AI_base_model* tem como função gerar o modelo base de uma árvore de decisão por meio das interfaces de entrada *decision_tree* e *initial_state*. Logo, cria-se um modelo base de IA por intermédio da interface definido pela interface *decision_tree*, com parâmetros internos iniciados com valores pseudoaleatórios gerados mediante semente definida em *initial_state*. No fim, o componente devolve uma árvore de decisão inicial pela interface *starting_decision_tree*.

A unidade *cross_validation* é o elemento principal da arquitetura. Ele é responsável por: (i) gerar “k” partições distintas dos dados de entrada pré-processados para treino e validação, (ii) treinar instâncias do modelo base de IA gerado pelo componente *AI_base_model* utilizando validação cruzada, (iii) calcular as métricas de desempenho selecionadas, e (iv) encontrar os valores ótimos dos hiperparâmetros para o modelo final de IA. Portanto, *cross_validation* recebe os dados de entrada pré-processados, ou seja, as interfaces *pp_distance*, *pp_speed*, *pp_deceleration*, *pp_apply_brakes*, e as divide em “k” partições de acordo com a quantidade especificada na interface de entrada *k-fold*. Durante o treinamento das instâncias do modelo base de IA, avaliam-se as métricas de desempenho selecionadas mediante a interface *optimization_performance_metrics*; além disso, a validação cruzada também é responsável por encontrar os valores ótimos para os hiperparâmetros definidos em *hyperparameters_settings*. Uma vez concluída a validação cruzada do modelo base de IA, as métricas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 71 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

de desempenho finais (*performance_metrics*) e os valores ótimos dos hiperparâmetros (*instance_hyperparameters*) são passados para a unidade *holdout_test*.

Por sua vez, a unidade *holdout_test* é responsável por realizar o teste final do modelo de IA utilizando os valores ótimos dados pela interface *instance_hyperparameters*. Esse teste final verifica se os valores encontrados durante a validação cruzada não são enviesados, isto é, se um resultado de bom desempenho nas partições de treino e validação da validação cruzada realmente se mantém quando uma partição distinta para treinamento e validação é utilizada com os mesmos hiperparâmetros. Portanto, *holdout_test* é responsável por avaliar o modelo utilizando os dados de entrada e devolver uma indicação se o modelo é, de fato, bom para ser utilizado. Essa indicação é dada pela interface *cross_validation_ok*. Em caso positivo, geram-se os valores das métricas de desempenhos finais e o modelo de IA treinado, dados por *final_performance_metrics* e *final_decision_tree*, respectivamente. Ao final, para fins de depuração e análise de segurança, o resultado previsto pela árvore de decisão para todos os dados exercitados é indicado por *predicted_apply_brakes*.

A descrição das interfaces internas do componente *create_AI_model* encontra-se na Tabela 10.

Tabela 10 – Descrição das Interfaces Internas do componente create_AI_model

Interfaces Internas da Figura 8	Descrição
<i>starting_decision_tree</i>	A interface <i>starting_decision_tree</i> representa o modelo inicial da árvore de decisão, utilizado como base em todas as instâncias exercitadas na validação cruzada.
<i>instance_hyperparameters</i>	A interface <i>instance_hyperparameters</i> é o conjunto dos valores ótimos dos hiperparâmetros exercitados no processo de validação cruzada, definidos por meio da interface <i>hyperparameters_settings</i> .
<i>cross_validation_ok</i>	A interface <i>cross_validation_ok</i> é uma indicação se o modelo gerado pela validação cruzada é adequado o suficiente ou não por meio de testes finais (<i>holdout tests</i>). Caso o seja, geram-se os resultados finais do modelo de IA; do contrário, é realizada uma nova tentativa de validação cruzada.
<i>performance_metrics</i>	A interface <i>performance_metrics</i> define quais métricas de desempenho foram utilizadas durante a validação cruzada e serão utilizadas pelo componente <i>holdout_test</i> para gerar as métricas finais e apresenta os seus respectivos valores. Elas são calculadas com base na lista de métricas de desempenho definidas na entrada <i>optimization_performance_metrics</i> .

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 72 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

4.3.2.2 Fase 2: Detalhamento da Arquitetura de Software da HLS da Fase 1

A arquitetura de software da HLS é composta por três unidades, contidas na Figura 11.

Figura 11 – Arquitetura de Software da HLS

A unidade *tree_selector* é responsável por selecionar, dentre um conjunto de árvores, quais árvores irão compor dada floresta aleatória. A unidade *pre_processing_HLS* realiza as adequações necessárias no código-fonte das árvores selecionadas para se realizar a HLS por meio do *Conifer*¹. Por fim, a unidade *conifer_HLS* realiza a HLS propriamente dita, gerando descrição em HDL da floresta aleatória implementada em software.

O detalhamento das interfaces encontra-se na Tabela 11.

Tabela 11 – Descrição das Interfaces da Arquitetura de Software da HLS

Interface da Figura 11	Descrição
<i>tree_n</i>	A interface <i>tree_n</i> representa uma árvore de decisão devidamente treinada e validada.
<i>selected_tree_n</i>	A interface <i>selected_tree_n</i> denota a árvore selecionada para compor a floresta aleatória.
<i>random_forest_skl</i>	A interface <i>random_forest_skl</i> denota a floresta aleatória, adequada ao <i>Conifer</i> , gerada a partir das árvores selecionadas.
<i>config_HLS</i>	A interface <i>config_HLS</i> representa as configurações do <i>Conifer</i> , tais como: precisão de ponto fixo a ser utilizada, nome do projeto e FPGA alvo.
<i>random_forest_hdl</i>	A interface <i>random_forest_hdl</i> corresponde ao projeto em HDL que representa a floresta aleatória implementada em software, dada pela interface <i>random_forest_skl</i> .

¹ Mais informações sobre as mudanças necessárias encontram-se na seção 4.4.1, que contempla, entre outros aspectos, a implementação da arquitetura aqui descrita.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 73 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

4.3.2.3 Fase 3: Detalhamento da Arquitetura de Hardware da IA em HDL

A arquitetura de *hardware* da IA é implementada em dois FPGAs distintos, com cada FPGA contendo um conjunto de três árvores de decisão geradas, em VHDL, a partir da HLS da Fase 2 (seção 4.3.2.2). O uso de dois FPGAs distintos para cada conjunto de três árvores de decisão decorre do fato de que os requisitos quantitativos de segurança SIL4, definidos ao longo das atividades que compõem a etapa 1, não podem ser atingidos com um único dispositivo programável, conforme previsto em normas como IEC61508:2010 e CENELEC EN50129:2018 (CENELEC, 2018; IEC, 2010).

Cada FPGA devolve um valor entre 0 e 1, que é a probabilidade de a saída ser igual a zero. Por fim, a unidade *voting* realiza a média simples das probabilidades devolvidas pelos FPGAs e determina a predição sobre a aplicação, ou não, do freio de emergência pelo sistema de controle. Caso a probabilidade média obtida seja menor ou igual a 0,5, aplica-se o freio de emergência; do contrário, ele não é aplicado.

A arquitetura de hardware pode ser visualizada na Figura 12. Ela contém dois FPGAs independentes e com lógica interna distinta para determinar a necessidade de aplicação de freios e um elemento de hardware adicional, denominado “*voting*”, para realizar a média das saídas desses FPGAs, de tal forma a gerar a predição final da aplicação de freios pelo veículo em seu contexto operacional.

Figura 12 – Diagrama de Arquitetura de Hardware da Solução em HDL

O detalhamento das interfaces presentes na arquitetura de hardware pode ser visualizado na Tabela 12.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 74 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Tabela 12 – Descrição das Interfaces da Arquitetura de Hardware

Interfaces da Figura 12	Descrição
<i>clock_1</i>	A interface <i>clock_1</i> representa o sinal de relógio para o FPGA_1.
<i>clock_2</i>	A interface <i>clock_2</i> representa o sinal de relógio para o FPGA_2.
<i>clk_voting</i>	A interface <i>clk_voting</i> representa o sinal de relógio da entidade de votação.
<i>distance</i>	A interface <i>distance</i> representa a distância entre o objeto e o veículo
<i>speed</i>	A interface <i>speed</i> representa a velocidade do veículo.
<i>deceleration</i>	A interface <i>deceleration</i> representa a capacidade de frenagem do veículo.
<i>input_valid</i>	A interface <i>input_valid</i> indica se as entradas são válidas, isto é, se o processo de predição pode ser realizado para tal entrada.
<i>prob_x</i>	A interface <i>prob_x</i> denota a probabilidade de a saída devolvida pelo FPGA “x” ser igual a zero (i.e., a probabilidade de os freios não serem aplicados). Por exemplo, caso o valor devolvido seja 0,98, significa que a probabilidade de a saída ser igual a 0 (i.e., de os freios não serem aplicados) é de 98%
<i>prob_valid_x</i>	A interface <i>prob_valid_x</i> representa a saída que indica se o resultado devolvido pelo FPGA “x” é válido ou não, isto é, se a saída está estável e pode ser lida corretamente. Assume valor ‘1’ quando o sinal <i>prob_x</i> está estável para ser lido e ‘0’ caso contrário.
<i>prob_mean</i>	A interface <i>prob_mean</i> indica a média das últimas probabilidades válidas recebidas por meio dos pares ordenados de entradas (<i>prob_x</i> , <i>prob_valid_x</i>) e serve para justificar a saída <i>prediction</i> correspondente. Se qualquer das entradas <i>prob_valid_x</i> não assumir valor válido por um intervalo de tempo igual a “ <i>loss_comm</i> ” períodos do sinal <i>clk_voting</i> , <i>prob_mean</i> assume valor correspondente a zero.
<i>prediction</i>	A interface <i>prediction</i> representa o sinal binário que indica se os freios devem, ou não, ser aplicados. Assume valor ‘1’ quando os freios devem ser aplicados e ‘0’ caso contrário. Se qualquer das entradas <i>prob_valid_x</i> não assumir valor válido por um intervalo de tempo igual a “ <i>loss_comm</i> ” períodos do sinal <i>clk_voting</i> , <i>prediction</i> assume valor ‘0’.
<i>prob_valid_mean</i>	A interface <i>prob_valid_mean</i> indica se as saídas devolvidas pelo componente “ <i>voting</i> ” são, ou não, válidas – isto é, isto é, se estão estáveis e se podem ser lidas corretamente. Assume valor ‘1’ quando o sinal <i>prob_mean</i> e <i>prediction</i> estão estáveis para serem

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 75 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Interfaces da Figura 12	Descrição
	<p>lidos e '0' caso contrário.</p> <p>Caso haja perda de comunicação de “<i>voting</i>” com ao menos um dos elementos “<i>FPGA_x</i>” por um período de tempo igual a “<i>loss_comm</i>” períodos do sinal <i>clk_voting</i>, a saída <i>prob_valid_mean</i> assume valor '0'.</p>

Adicionalmente, também cabe salientar que se assumem duas premissas adicionais:

- a) Há um mecanismo de *watchdog* intrinsecamente seguro que permite, de forma externa aos componentes *FPGA_1*, *FPGA_2* e *voting*, monitorar a integridade do sinal de relógio *clk_voting* e gerar saídas seguras. Essa característica é necessária para a segurança porque, na ausência dela, os elementos previstos na arquitetura de hardware da Figura 12 não permitem que o sistema seja levado a um estado seguro sem a presença de *clk_voting*. Apenas na presença do referido *watchdog* externo é que uma falha decorrente da perda do sinal *clk_voting* pode ser mitigada, viabilizando, juntamente com outras características, o atendimento do RSR4.61, especificado na atividade 1-C (Tabela 4 da seção 4.1.3);
- b) A ausência de sinais de *reset* na arquitetura de hardware da Figura 12 é justificada porque se assume que os três componentes representados (*FPGA_1*, *FPGA_2* e *voting*) possuem mecanismo de *Power-On Reset* (POR), que os leva aos respectivos estados seguros nas suas condições iniciais de operação.

4.3.2.3.1 Detalhamento dos Componentes *FPGA_x*

Cada *FPGA* contém a implementação de três árvores de decisão, e todos os componentes internos do *FPGA* são gerados a partir da HLS da Fase 2 (seção 4.3.2.2). A arquitetura de hardware implementada em cada *FPGA* encontra-se na Figura 13.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 76 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 13 – Arquitetura de Hardware dos Componentes FPGA_x

Cada entidade *tree_x* representa uma árvore de decisão gerada pela HLS do *Conifer* equivalente a uma árvore de decisão projetada em software. A entidade *AddReduce*, que também é gerada pelo *Conifer*, é responsável por calcular a saída final das três árvores de decisão do FPGA, considerando as probabilidades devolvidas por elas.

A descrição das interfaces internas encontra-se na Tabela 13. As demais interfaces, por já terem sido apresentadas na Tabela 12, não são repetidas neste ponto.

Tabela 13 – Descrição das Interfaces Internas dos Componentes FPGA_x

Interfaces internas da Figura 13	Descrição
<i>prob_{tree_x}</i>	A interface <i>prob_{tree_x}</i> representa a probabilidade devolvida pela árvore de decisão “x”. A probabilidade é referente à classe 0, ou seja, relaciona-se à não aplicação de freios. Dessa forma, se a probabilidade devolvida é 0,76, então a probabilidade de a saída ser igual a 0 (i.e., de os freios não deverem ser aplicados) é de 76%.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 77 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Interfaces internas da Figura 13	Descrição
<i>tree_valid_x</i>	A interface <i>prob_valid_x</i> representa a saída que indica se o resultado devolvido pela árvore de decisão “x” é válido ou não, isto é, se a saída está estável e pode ser lida corretamente. Assume valor ‘1’ quando o sinal <i>prob_x</i> está estável para ser lido e ‘0’ caso contrário.

4.3.2.3.2 Detalhamento do Componente *voting*

A entidade *voting* realiza a média das probabilidades e com base na média realiza a predição. É composto por duas entidades, *mean* e *decision*. A entidade *mean* realiza a média das probabilidades através de uma soma e um deslocamento lógico para a direita, que é equivalente à divisão por 2 em binário. A entidade *decision* realiza a predição se os freios devem, ou não, ser acionados com base na probabilidade média gerada por *mean*. Para probabilidades menores ou iguais a 0,5, acionam-se os freios, do contrário, não. As entidades, assim como suas interfaces, podem ser visualizadas na Figura 14.

Figura 14 – Arquitetura de Hardware da Entidade *voting*

Como todas as interfaces da Figura 14 já foram apresentadas na Tabela 12, descarta-se repetir a descrição delas neste ponto do relatório.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 78 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

4.3.3 Atividade 3-B – Definição de Ferramentas e Configurações de Suporte ao Projeto

Detalhado

O desenvolvimento da atividade 3-B é apresentado nas subseções seguintes, cada uma das quais associada a uma das ferramentas previstas para uso ao longo do projeto do estudo de caso. Em resumo, dois ambientes de desenvolvimento são previstos para o estudo de caso:

- a) Para as fases 1 e 2 do projeto, avaliou-se necessária a configuração de um ambiente virtualizado com base em Linux para que recursos da ferramenta de HLS selecionada para essa finalidade pudessem ser utilizados com maior facilidade;
- b) Para a fase 3 do projeto, foi utilizado um ambiente Windows diretamente configurado em um computador pessoal (i.e., sem virtualização).

4.3.3.1 Análise do Conifer (Ferramenta de HLS)

O Conifer, derivado do projeto HLS4ML, oferece diversos tipos de *High Level Synthesis* (HLS). Atualmente, o Conifer oferece suporte à biblioteca *scikit-learn* e, especificamente, aos seus classificadores *GradientBoostingClassifier* e *RandomForestClassifier*. Com isso, é possível desenvolver um modelo de IA em Python e utilizar o Conifer para criar um modelo em VHDL, C++ ou um arquivo de projeto para o *AMD / Xilinx Vivado*.

Por meio das investigações realizadas sobre o Conifer, notou-se que ele é incompatível com o *DecisionTreeClassifier*, mesmo que o *RandomForestClassifier* seja um vetor de *DecisionTreeClassifier* (SCIKIT-LEARN DEVELOPERS, 2022). Verificou-se tal incompatibilidade por meio da análise do código-fonte do Conifer, que evidencia que os arquivos VHDL gerados baseiam-se em um vetor 2D ordenado de zero até o número de estimadores menos um. Logo, se o número de estimadores é igual a um, caso em que o *RandomForestClassifier* e o *DecisionTreeClassifier* são semelhantes, o vetor não pode ser declarado corretamente porque não é permitida a declaração de um vetor de uma única posição (ordenado de zero até zero). Portanto, o *Conifer* funciona apenas para os casos nos quais o número de estimadores do *RandomForestClassifier* é maior ou igual a dois.

Os seguintes passos foram seguidos, analisando-se o código-fonte do *Conifer*, para se chegar a tal conclusão sobre o processamento das florestas aleatórias:

- a) Após instanciar sua *RandomForestClassifier*, aciona-se a função *convert_from_sklearn()* que recebe como parâmetros um dicionário com os parâmetros do classificador.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 79 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- b) A função anterior, por sua vez, aciona uma outra função, *convert()*, para identificar se o classificador é um *GradientBoostingClassifier* ou *RandomForestClassifier*.
- c) Uma vez identificado o classificador, a função responsável por capturar as informações do classificador e criar o dicionário, denominada *convert_random_forest()*, é acionada. Os parâmetros escritos no dicionário para o *RandomForestClassifier* são: profundidade da árvore, número de classificadores (árvores de decisão), número de atributos (*features*) e o número de classes. Além disso, dados sobre cada árvore de decisão que compõe a floresta são armazenados. Os parâmetros são extraídos de cada nó, sendo os atributos relevantes: (i) os atributos do modelo de IA (*features*) utilizados para realizar a divisão do nó em seus filhos; (ii) os limiares (*thresholds*) para a divisão do nó em questão; (iii) os valores (*values*) do nó, que correspondem à quantidade de amostras de treinamento que satisfazem as condições do respectivo nó; e (iv) a identificação dos filhos à esquerda e à direita.
- d) Uma vez que o dicionário é criado, a função o devolve, e a função descrita em “a)” dispara sua segunda e última função, *Model()*, responsável por escrever o modelo correspondente em VHDL utilizando o dicionário devolvido pela função *convert()*.

Até a função *convert()*, nada impede que o dicionário seja criado para uma única árvore, pois o *Conifer* é capaz de criar o dicionário para um *RandomForestClassifier* com um único estimador, caso que se resume a um *DecisionTreeClassifier*. Entretanto, quando a função *Model()* aciona a função *Writer()* para escrever o código em VHDL, percebe-se que todos os vetores relativos ao número de árvores são instanciados de zero até o número de estimadores menos um. Logo, quando há apenas um estimador, os arquivos VHDL possuem vetores instanciados de forma incorreta. Isso afeta diretamente os arquivos “Arrays0.vhd”, “BDT.vhd” e “Constants.vhd” gerados no processo. Devido a essa declaração incompatível, não é possível compilar corretamente os arquivos VHDL, e os seus testes falham.

Diante das limitações levantadas, propõem-se duas soluções: (i) criar um vetor de *DecisionTreeClassifier* para criar um *RandomForestClassifier* manualmente; ou (ii) realizar mudanças na implementação do *Conifer* de tal forma que os vetores declarados possam ser instanciados para o *DecisionTreeClassifier*.

Adota-se a primeira opção para a realização do projeto, dada sua implementação mais simplificada em relação à segunda opção. Nesse caso, as árvores de decisão que compõem a floresta aleatória podem ser instanciadas e treinadas individualmente; por fim cria-se um vetor com tais árvores e instancia-se a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 80 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

floresta aleatória. Essa implementação é avaliada como consideravelmente mais rápida que a segunda opção, pois não há necessidade de alterar diretamente o código do *Conifer*. Porém, é necessário que todas as árvores do vetor possuam características semelhantes, como a profundidade das árvores, o que impacta no desempenho das árvores individuais. Entretanto, os impactos podem ser atenuados realizando a validação cruzada de cada árvore de forma diferente da inicial, fixando-se, em cada iteração, a profundidade de todas as árvores com um valor específico em cada etapa para cada validação cruzada.

A segunda opção, embora mais precisa, pois irá tratar diretamente das árvores de decisão – modelo de IA escolhido –, demanda uma análise minuciosa e alterações diretas no código adaptado da ferramenta *Conifer*. Esta opção é cogitada se a primeira abordagem fracassar – por exemplo, se os resultados de desempenho da IA forem inferiores aos dos modelos de referência das árvores de decisão individualmente geradas.

A solução adotada é discutida, juntamente com sua implementação, no escopo da atividade 4-A (seção 4.4.1).

4.3.3.2 Guia de Instalação de Máquina Virtual para o Desenvolvimento das Fases 1 e 2 do Projeto

Dado que parte dos códigos no *Conifer* são executados somente no terminal do Linux, é necessário tê-lo para o desenvolvimento. Dessa forma adotou-se o uso de uma máquina virtual Linux para realizar atribuições das fases 1 e 2 do desenvolvimento do sistema de controle de frenagem, identificadas no início da seção 4.3. Embora duas outras alternativas também pudessem ser utilizadas – WSL (*Windows Subsystem for Linux*) e *dual-boot* de uma máquina física com Windows, a opção da máquina virtual foi considerada mais vantajosa pelos seguintes motivos:

- a) A opção de WSL não oferece acesso a uma interface gráfica, que simplifica atividades de instalação, configuração e uso do ambiente e de suas ferramentas;
- b) A instalação de Linux em esquema *dual-boot* é mais complicada do que a criação de uma máquina virtual e não traz vantagens significativas de desempenho para os objetivos da pesquisa;
- c) A máquina virtual permite que o arquivo de disco virtual utilizado seja compartilhado em múltiplos computadores, permitindo o uso da máquina virtual em outras máquinas com esforço reduzido para reconfigurá-la em outro hardware alvo.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 81 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

O software utilizado para realizar a virtualização é o *VirtualBox* em sua versão 6.1.38, selecionada para o desenvolvimento por ser a versão mais recente no momento da execução das atividades correlatas. As configurações utilizadas estão na Tabela 14.

Tabela 14 – Configurações da Máquina Virtual Utilizada nas Fases 1 e 2 do Desenvolvimento do Estudo de Caso

Configuração	Valor
Sistema Operacional	Ubuntu 20.04.5
RAM dedicada	11361 MB
Número de núcleos do processador (Intel Core i7-7700 @ 3.6GHz)	4
Restrição de execução ²	100%
Memória de Vídeo	128 MB
Armazenamento	100 GB HDD

Ao todo são necessárias três ferramentas para utilizar o *Conifer* corretamente, sendo elas: (i) distribuição Anaconda, responsável por instalar as dependências e a versão compatível da linguagem Python, (ii) *AMD / Xilinx Vivado*, necessário para simulação e síntese no FPGA alvo e (iii) *JSON for Modern C++*, utilizado pelo *Conifer* para escrever e ler os dicionários de dados dos modelos de IA, a partir dos arquivos da linguagem Python, antes da HLS. Recomenda-se a instalação na seguinte ordem: (i) Anaconda, (ii) *Conifer*, (iii) *AMD / Xilinx Vivado*, (iv) *JSON for Modern C++*. Dessa forma é possível testar se a ferramenta foi instalada e configurada corretamente em cada etapa, utilizando os exemplos fornecidos pelo *Conifer*.

4.3.3.3 Guia de Instalação do Anaconda e do Conifer

Como bibliotecas da linguagem Python são utilizadas no desenvolvimento, tais como *pandas* e *scikit-learn*, utilizou-se a distribuição Anaconda na versão 22.9.0 (ANACONDA INC., 2022). Tal distribuição foi escolhida por possuir a versão 3.9.13 da linguagem Python, dado que o *Conifer* exige a versão 3.8 ou superior da linguagem Python, além de ser a distribuição mais recente no momento da execução desta atividade. Por praticidade, recomenda-se adicionar o Anaconda ao *PATH* e selecionar a versão Python a ser instalada pela distribuição como padrão; ambas as opções estão presentes no instalador do Anaconda e são realizadas automaticamente pelo instalador.

² A restrição de execução refere-se ao uso máximo do processador pela máquina virtual; por exemplo, se a restrição é de 60%, a máquina virtual pode utilizar até 60% do processador. Quando configurada para 100%, a máquina virtual pode utilizar toda a capacidade do processador para si.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 82 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Na sequência, com a máquina virtual configurada e a distribuição *Anaconda* instalada, também é necessário instalar o *Conifer* (SUMMERS et al., 2023). No repositório do GitHub do *Conifer*, utilizou-se o *release* v0.3. É possível baixar o arquivo “.zip” do pacote, ou então utilizar o Git para clonar o repositório. No diretório em que o *Conifer* está descompactado, deve-se abrir o terminal do sistema operacional e utilizar o comando “\$ pip install -e .” para instalá-lo.

4.3.3.4 Guia de Instalação do AMD / Xilinx Vivado

Após a instalação do *Conifer*, procede-se com a instalação do *AMD / Xilinx Vivado*. O software pode ser obtido por intermédio do site oficial da AMD (*Advanced Micro Devices*) Xilinx de forma gratuita; para tanto, é necessário criar uma conta na página da AMD Xilinx para ter acesso ao *download* (AMD XILINX, 2023). No escopo do presente estudo de caso, utilizou-se a versão 2022.2, selecionada por ser a mais recente no instante em que esta atividade do método Safety ArtISt foi executada e pela sua compatibilidade com o *Conifer*.

Durante a instalação, recomenda-se instalar bibliotecas e recursos para compatibilidade com um amplo espectro de modelos de FPGA, visto que é necessário especificar o FPGA alvo da programação para o *Conifer* realizar a HLS. Também é necessário habilitar o arquivo “.bin”, correspondente ao binário executável de instalação do *AMD / Xilinx Vivado*, mediante comando “\$ chmod +x <file>”, para que, na sequência, seja possível executar o instalador, em modo administrador, utilizando o comando “\$ sudo ./<file>”.

Finalizando a instalação do *AMD / Xilinx Vivado*, é necessário fazer duas configurações adicionais para utilizá-lo: adicionar o *AMD / Xilinx Vivado* ao *PATH* do sistema operacional e criar a variável de ambiente “XILINX_VIVADO”. Isso pode ser feito editando-se o arquivo de texto “/etc/environment”, sendo que o diretório “etc” encontra-se no diretório raiz do Ubuntu. Para essa finalidade, é necessário abrir o editor de texto como usuário administrador para editar o arquivo, utilizando-se, por exemplo, o comando “\$ sudo vi” para executar o editor de texto “VI” com as permissões necessárias.

As seguintes operações devem ser executadas:

- a) No *PATH*, deve-se criar o caminho: “/(diretório de instalação)/Xilinx/Vivado/2022.2/bin”;
- b) A variável de ambiente “XILINX_VIVADO” deve ser criada com a inclusão da linha

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 83 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

`“XILINX_VIVADO=/(diretório de instalação)/Xilinx/Vivado/2022.2”.`

Após salvar o arquivo de texto com as modificações dos itens anteriores, o Xilinx Vivado está devidamente instalado e pronto para ser utilizado pelo *Conifer*.

4.3.3.5 Guia de Instalação do *JSON for Modern C++*

O *JSON for Modern C++* pode ser obtido por meio do *release* disponível no próprio repositório do GitHub (LOHMANN, 2022a) ou do gerenciador de pacotes do *Anaconda*. No segundo caso, adotado neste estudo de caso porque o *Anaconda* já é utilizado, a execução do comando `“$ conda install -c conda-forge nlohmann_json”` instala a versão mais recente do pacote no ambiente do *Anaconda*. A versão 3.11.2 foi utilizada no presente estudo de caso tanto por ser a mais recente quando da execução da atividade quanto devido à sua compatibilidade com os demais recursos envolvidos.

Uma vez realizada a instalação do *JSON for Modern C++*, é necessário criar a variável de ambiente `“JSON_ROOT”`, alterando o mesmo arquivo `“./etc/environment”` já modificado durante a instalação do *AMD / Xilinx Vivado* e utilizando os mesmos comandos para editá-lo em modo administrador. A criação da variável deve ser feita introduzindo-se ao arquivo a linha `“JSON_ROOT=/(diretório de instalação)/nlohmann_json-3.11.2-h27087fc_0/include/nlohmann”`. Finalizada a instalação do *JSON for Modern C++*, o *Conifer* e todas as suas dependências estão devidamente configuradas. Por fim, recomenda-se utilizar o exemplo `“sklearn_to_vhdl.py”` para verificar o funcionamento correto da biblioteca. O *script* encontra-se na pasta `“examples”` do diretório no qual o *Conifer* foi instalado. Para executá-lo, deve-se abrir um terminal na pasta `“examples”` e utilizar o comando `“$ python3 sklearn_to_vhdl.py”`.

4.3.3.6 Caracterização do Ambiente de Desenvolvimento da Fase 3 do Projeto do Estudo de Caso

Para a realização das atividades e subatividades do método Safety ArtISt correspondentes à “fase 3” do projeto do estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento utilizado com essa finalidade foi diretamente configurado em um computador pessoal com as configurações apresentadas na Tabela 15.

Tabela 15 – Configurações da Máquina Física Utilizada na Fase 3 do Desenvolvimento do Estudo de Caso

Característica	Configuração Utilizada
Sistema Operacional	Microsoft Windows 10 Versão 22H2
RAM	16 GB DDR4

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 84 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Característica	Configuração Utilizada
CPU	Intel Core i5-8400 (6 núcleos físicos, 2,80GHz x 6)
Armazenamento	240GB SSD + 500 GB HDD 7200rpm

4.3.3.7 Guia de Instalação do Intel Quartus Prime

O *Intel Quartus Prime* é uma ferramenta voltada ao desenvolvimento de projetos para PLDs da Intel e encontra-se disponível para *download* em sua página oficial dentro do sítio Web de seu fabricante (INTEL, 2022a). A versão utilizada no presente estudo de caso é a *Intel Quartus Prime Lite 22.1 Std 0.915*, selecionada por três razões: (i.) trata-se de uma versão gratuita, (ii.) dá suporte aos PLDs disponíveis para utilização no estudo de caso e (iii.) representa a distribuição mais recente quando do início da execução das tarefas que demandam sua utilização.

A família de FPGAs Intel Cyclone V foi selecionada, de forma conjunta com o *Intel Quartus Prime*, devido à disponibilidade de FPGAs 5CEBA4F27C7N, pertencentes a tal família, no Laboratório Digital do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PCS/Poli-USP). Uma unidade do referido modelo de FPGA está incluída na placa de desenvolvimento DE0-CV da empresa *terasIC*, com múltiplas unidades acessíveis no Laboratório Digital do PCS/Poli-USP.

O processo de instalação do *Intel Quartus Prime Lite 22.1 Std 0.915* no ambiente de desenvolvimento caracterizado na seção 4.3.3.6 prevê a execução das seguintes ações:

- 1) Realizar o *download* do instalador do *Intel Quartus Prime Lite 22.1 Std 0.915* e do arquivo de extensão “.qdz”, correspondente à mesma versão do *Intel Quartus Prime Lite*, que contém os elementos de suporte para FPGAs da família Cyclone V (“*cyclonev-22.1std.0.915.qdz*”).
- 2) Garantir que os dois arquivos obtidos no item anterior encontram-se no mesmo diretório;
- 3) Executar o instalador do *Intel Quartus Prime Lite 22.1 Std 0.915* e seguir os passos apresentados na tela, garantindo que o arquivo “*cyclonev-22.1std.0.915.qdz*” tenha sido reconhecido, sob a forma de suporte à família de FPGAs Cyclone V, durante a instalação;
- 4) Instalar o *driver* para o *Intel USB Blaster*, de tal forma a permitir que FPGAs possam ser programados por meio de uma porta USB do computador;
- 5) Na primeira execução do *Intel Quartus Prime*, assegurar-se de que a opção de versão “*Lite*” seja

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 85 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

selecionada para efetivar a configuração do software em sua versão gratuita.

Durante o uso do *Intel Quartus Prime Lite 22.1 Std 0.915*, as seguintes configurações devem ser observadas:

- a) Garantir a utilização do FPGA 5CEBA4F27C7N nas atividades;
- b) Desligar otimizações nos processos de compilação, análise, síntese e roteamento de sinais;
- c) Utilizar o padrão VHDL 2008 como referência para o tratamento do código-fonte produzido durante os processos de compilação, análise, síntese e roteamento de sinais.

4.3.3.8 Guia de Instalação do Intel ModelSim

O *Intel ModelSim* é uma ferramenta para a simulação de descrições de hardware programável e encontra-se disponível para *download* em sua página oficial dentro do sítio Web da Intel (INTEL, 2022b). A versão utilizada no presente estudo de caso é a *Intel ModelSim (with Starter Edition) 20.1.1.720*, selecionada por duas razões: (i.) contém a versão gratuita *Intel ModelSim Starter Edition* e (ii.) representa a distribuição mais recente quando do início da execução das tarefas que demandam sua utilização. Além disso, também representa uma ferramenta que pode ser utilizada de forma redundante ao *AMD / Xilinx Vivado*, de tal forma a mitigar potenciais falhas sistemáticas porventura existentes em uma das ferramentas.

O processo de instalação do *Intel ModelSim (with Starter Edition) 20.1.1.720* no ambiente de desenvolvimento caracterizado na seção 4.3.3.6 prevê a execução de duas ações: (i.) realizar o *download* de seu instalador e (ii.) executá-lo seguindo os passos apresentados na tela, assegurando-se de que a opção “*Starter Edition*” seja selecionada como a versão a ser efetivada para uso.

Durante a utilização do Intel ModelSim, deve-se utilizar o padrão VHDL 2008 como referência para o tratamento do código-fonte produzido durante os processos de compilação e simulação.

4.3.3.9 Guia de Instalação do Digilent Waveforms

O *Digilent Waveforms* é utilizado como *driver* e interface homem-máquina para a utilização do *Digilent Analog Discovery* (versão 1), que é um dispositivo com suporte para 16 entradas e saídas digitais, dois geradores de sinais e dois osciloscópios digitais para sinais de até 5MHz (DIGILENT, 2023a). A versão do software *Digilent Waveforms* incorporada ao presente estudo de caso é a 3.20.1 (64 bits), selecionada tanto por ser a mais recente à época de seu uso quanto por prover pleno suporte à versão 1 do *Digilent*

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 86 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Analog Discovery (versão 1) (DIGILENT, 2023b).

O processo de instalação do *Digilent Waveforms 3.20.1 (64 bits)* contempla os seguintes passos:

- 1) Realizar o *download* do instalador na página oficial da Digilent mediante preenchimento de cadastro com informações básicas de usuário: nome, e-mail, profissão, versão do *Analog Discovery* e tipo de uso (acadêmico);
- 2) Executar o instalador do *Digilent Waveforms 3.20.1 (64 bits)* e seguir os passos apresentados na tela;
- 3) Conectar o *Digilent Analog Discovery* (versão 1) a uma porta USB do computador e verificar se o dispositivo é corretamente reconhecido. Em caso afirmativo, o número de série do *Digilent Analog Discovery* é exibido na interface do *Digilent Waveforms*;
- 4) Se, no passo “3”, o software *Digilent Waveforms 3.20.1 (64 bits)* não for executado e surgir uma mensagem de erro relacionada à falta de arquivos de extensão “.dll”, deve-se realizar o *download* do *Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable* e instalá-lo seguindo os passos apresentados na tela. O *Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable* é gratuitamente disponibilizado pela empresa Microsoft em seu sítio Web (MICROSOFT CORPORATION, 2023).

Em relação à configuração do *Digilent Waveforms 3.20.1 (64 bits)* e do *Digilent Analog Discovery* (versão 1), não há recomendações específicas exceto a aderência às características elétricas dos sinais de interesse para o exercício do projeto desenvolvido no estudo de caso. Mais informações acerca da configuração do *Digilent Waveforms 3.20.1 (64 bits)* e do *Digilent Analog Discovery* (versão 1) são exploradas dentro do escopo da atividade 5-C do método Safety ArtISt (seção 4.5.3).

4.3.3.10 Considerações Gerais sobre as Ferramentas de Projeto

Considerando-se que um dos objetivos da atividade 3-B do método Safety ArtISt é definir a criticidade de ferramentas adotadas no projeto em relação à segurança, cada um dos recursos explorados ao longo das subseções prévias é classificado, com base nos critérios da norma CENELEC EN50128:2011, em T2 ou T3 a depender do impacto que exercem sobre os produtos finais do projeto do estudo de caso. Salienta-se que, no caso específico de ferramentas voltadas à programação de PLDs, adota-se que ferramentas que afetam diretamente quaisquer dos processos de compilação, síntese e roteamento pertencem à categoria T3, uma vez que afetam diretamente a programação gerada, e que ferramentas e

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 87 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

recursos que dão suporte à análise, à verificação e à validação dessa programação sem afetá-la diretamente pertencem à categoria T2.

A relação das ferramentas envolvidas no projeto, incluindo as fases do projeto em que cada uma delas é utilizada, a classificação segundo os critérios da norma CENELEC EN50128:2011 e a justificativa que permeia essa categorização são apresentadas na Tabela 16.

Tabela 16 – Relação de Ferramentas do Projeto e Justificativas do Impacto sobre a Segurança

Recurso	Fase do Projeto	Classificação	Justificativa
<i>Anaconda / scikit-learn</i>	1, 2	T3	Os recursos da biblioteca <i>scikit-learn</i> utilizados no projeto determinam diretamente o modelo base de IA e as respectivas instâncias de IA estabelecidas a partir dele. Dessa forma, afetam diretamente o funcionamento dos componentes críticos em relação à segurança, conduzindo à classificação T3. Outros elementos da linguagem Python embarcadas na distribuição Anaconda e na biblioteca <i>scikit-learn</i> não referenciados no projeto não são considerados críticos em relação à segurança.
<i>Conifer</i>	2	T3	A biblioteca de HLS <i>Conifer</i> é responsável pela tradução das árvores de decisão e florestas aleatórias criadas com auxílio da biblioteca <i>scikit-learn</i> em VHDL e, portanto, afetam diretamente o funcionamento dos componentes críticos em relação à segurança. Consequentemente, é classificada como T3.
<i>AMD / Xilinx Vivado</i>	2, 3	T3	Como o <i>AMD / Xilinx Vivado</i> é empregado no processo de HLS do <i>Conifer</i> , avalia-se que, em uma situação de pior caso, há recursos do <i>AMD / Xilinx Vivado</i> que podem influenciar a geração do código VHDL durante a HLS. Uma vez que tal código afeta diretamente o funcionamento dos componentes críticos em relação à segurança, o <i>AMD / Xilinx Vivado</i> é classificado como T3. Ademais, o <i>AMD / Xilinx Vivado</i> também é utilizado em simulações funcionais das descrições VHDL geradas pelo <i>Conifer</i> . Para essa funcionalidade específica, avalia-se a suficiência da classificação T2 para o <i>AMD /</i>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 88 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Recurso	Fase do Projeto	Classificação	Justificativa
			<i>Xilinx Vivado.</i>
<i>JSON for Modern C++</i>	2	T3	A biblioteca <i>JSON for Modern C++</i> é aproveitada pela biblioteca de HLS <i>Conifer</i> para propiciar a tradução das árvores de decisão e florestas aleatórias criadas com <i>scikit-learn</i> em código VHDL. Dessa forma, avalia-se que <i>JSON for Modern C++</i> tem potencial para afetar diretamente o funcionamento dos componentes críticos em relação à segurança, o que conduz à sua classificação como T3.
<i>Intel Quartus Prime</i>	3	T3	O software <i>Intel Quartus Prime</i> é utilizado para gerar a programação dos PLDs alvo do projeto, sendo, portanto, responsável pela compilação, pela síntese e pelo roteamento de sinais dentro das respectivas pastilhas. Em razão dessa característica, avalia-se que o <i>Intel Quartus Prime</i> afeta diretamente o projeto de hardware da IA crítica em relação à segurança, resultando em sua classificação como T3.
<i>Intel ModelSim</i>	3	T2	O software <i>Intel ModelSim</i> é empregado como ferramenta para realizar simulações do funcionamento do projeto do estudo de caso e de seus elementos. Uma vez que tais simulações não influenciam diretamente o código VHDL dos componentes, bem como a compilação dele para fins de síntese e roteamento de sinais em PLDs, avalia-se que o <i>Intel ModelSim</i> é uma ferramenta da categoria T2. Nesse cenário, avalia-se que eventuais falhas intrínsecas a ela ou ao seu uso possam, em uma situação de pior caso, mascarar problemas preexistentes no projeto, e não introduzir falhas nele.
<i>Digilent Waveforms</i>	3	T2	O software <i>Digilent Waveforms</i> é empregado como <i>driver</i> e interface homem-máquina para a utilização do <i>Digilent Analog Discovery</i> em testes físicos do projeto gerado no estudo de caso. Como, com essa finalidade, o <i>Digilent Waveforms</i> não afeta diretamente o código VHDL dos componentes testados, bem como a compilação dele para fins de síntese e roteamento de sinais em PLDs, avalia-se que o <i>Digilent Waveforms</i> é uma ferramenta da

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 89 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Recurso	Fase do Projeto	Classificação	Justificativa
			categoria T2. Nesse cenário, avalia-se que eventuais falhas intrínsecas ao <i>Digilent Waveforms</i> ou ao seu uso possam, em uma situação de pior caso, mascarar problemas preexistentes no projeto, e não introduzir falhas nele.

4.3.4 Atividade 3-C– Definição da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

Com base na estratégia de projeto de três fases definida na seção 4.3, o desenvolvimento dos modelos base de IA críticos em relação à segurança ocorre, inicialmente, em software (fase 1) e, na sequência, é traduzido para uma descrição de hardware programável por meio de HLS (fase 2). Em razão desse fluxo de trabalho e das ferramentas selecionadas para essa finalidade, definidas na atividade 3-B (seção 4.3.3) em função da pesquisa bibliográfica documentada na seção 3:

- a) Considera-se que o desenvolvimento dos modelos base de IA depende exclusivamente de bibliotecas Python desenvolvidas por terceiros *scikit-learn*, para o desenvolvimento inicial em software, e *Conifer*, para a tradução dos modelos base em código VHDL por meio de HLS. Como o *Conifer* depende do *AMD / Xilinx Vivado* e da biblioteca Python *JSON for Modern C++* para que a HLS ocorra, essas bibliotecas também participam do projeto dos modelos base de IA. Consequentemente, é necessário garantir que, tanto no projeto inicial de software (com *scikit-learn*) quanto no código VHDL gerado por HLS (mediante ação de *Conifer*, *AMD / Xilinx Vivado* e *JSON for Modern C++*), os modelos base de IA (árvores de decisão e florestas aleatórias) comportem-se de forma apropriada e, portanto, segura.

Em adição às bibliotecas prévias, o desenvolvimento dos modelos base de IA também prevê as seguintes atuações manuais por parte dos autores do presente estudo de caso:

- b) A partir da análise realizada na seção 4.3.3.1, é necessário realizar ajustes manuais nos modelos base de IA (e em suas instâncias) em função das necessidades e restrições impostas pelo *Conifer* para a síntese de florestas aleatórias a partir de árvores de decisão geradas individualmente e que possuem profundidades diversas. Dessa forma, deve-se assegurar que as transcrições dos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 90 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

modelos base (árvores de decisão para florestas aleatórias) e das respectivas instâncias (atributos otimizados por validação cruzada) sejam apropriadamente realizadas;

- c) A depender das necessidades de projeto, incluindo eventuais ajustes para adequação do projeto a práticas de tolerância a falhas, os modelos base de IA e suas instâncias podem requerer, na versão destinada a PLDs, adaptações manuais de código para conferir maior robustez por meio da aderência às práticas identificadas na subatividade 3-D.i (seção 4.3.5.1). Caso tais alterações sejam efetuadas, também se deve assegurar que os modelos base e as instâncias de IA afetadas por essas mudanças mantenham o mesmo comportamento de seus projetos iniciais, observados desde a versão de software criada com auxílio da biblioteca *scikit-learn*.

4.3.5 Atividade 3-D– Definição de Técnicas de Projeto Defensivo dos Componentes de IA Críticos em Relação à Segurança

A estratégia de projeto definida na seção 4.3 contempla três fases serializadas, de tal forma que os produtos de uma fase sirvam como entradas para a fase seguinte, e há fases que envolvem desenvolvimento de IA crítica em relação à segurança tanto em software (fases 1 e 2) quanto em hardware programável (fases 2 e 3). Em razão dessas características, avalia-se ser necessário discorrer sobre eventuais técnicas de tolerância a falhas aplicáveis ao desenvolvimento de software (fases 1 e 2) e ao desenvolvimento de descrições de hardware para PLDs (fases 2 e 3).

O detalhamento das técnicas especificadas para orientar ambas as variantes de produtos críticos em relação à segurança previstas no estudo de caso é apresentado nas duas subseções subsequentes: 4.3.5.1 para os elementos destinados a PLDs e 4.3.5.2 para os elementos de software.

4.3.5.1 Subatividade 3-D.i – Técnicas para Dispositivos Lógicos Programáveis

Nos desenvolvimentos realizados para o presente estudo de caso em VHDL, adotou-se como referência o uso das técnicas de programação defensiva que constam na lista de verificação do Apêndice C. Essa lista de verificação foi construída a partir de técnicas apresentadas por uma equipe de usuários da norma RTCA DO-254:2000 liderada por Lange (2010) e aprimorada por Silva Neto et al. (2017).

4.3.5.2 Subatividade 3-D.ii – Técnicas para Software

Como os elementos de software críticos em relação à segurança representam apenas produtos intermediários do projeto, não destinados à execução continuada em longo prazo e utilizados apenas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 91 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

como referência para a geração das instâncias de IA críticas em relação à segurança em VHDL, não se avalia como necessária a adoção de técnicas de programação defensiva para contenção e/ou mitigação de falhas aleatórias de hardware. A justificativa para essa avaliação é o curto período de execução dos elementos de software críticos em relação à segurança, estimados como não superiores a, no máximo, algumas horas de execução no ambiente virtualizado apresentado na seção 4.3.3.2.

Apesar da ausência de recomendações favoráveis ao uso de técnicas de programação defensiva, avalia-se que as seguintes ações são suficientes para se garantir a ausência de impacto de falhas aleatórias nos produtos decorrentes do projeto de software crítico em relação à segurança, contemplado nas fases 1 e 2 da estratégia de projeto definida na seção 4.3:

- a) Durante as atividades exclusivamente relacionadas à validação cruzada e à otimização das instâncias de IA, os softwares podem ser executados de forma redundante em um ambiente de desenvolvimento alternativo, distinto do apresentado na seção 4.3.3.2, e comparados. Se houver coincidência entre os resultados das múltiplas execuções (exceto para partes potencialmente envolvendo sorteios pseudoaleatórios com sementes distintas), avalia-se ser improvável que uma mesma falha aleatória de hardware tenha afetado da mesma maneira as múltiplas execuções realizadas, o que permitiria atestar a integridade das instâncias de IA geradas em software;
- b) Durante as atividades de HLS, avalia-se se os resultados produzidos por ela são coincidentes com os obtidos, no item prévio, para as instâncias de IA geradas em software. Caso haja coincidência plena entre os resultados gerados, sobretudo se diferentes ferramentas de simulação de hardware forem utilizadas (por exemplo, *Intel ModelSim* e *AMD / Xilinx Vivado*) em ambientes de desenvolvimento distintos (por exemplo, os detalhados nas seções 4.3.3.2 e 4.3.3.6), avalia-se ser improvável que uma mesma falha aleatória de hardware tenha afetado da mesma maneira os dois fluxos distintos de processamento, o que permitiria atestar a integridade das instâncias de IA geradas pela HLS.

4.3.6 Atividade 3-E – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

O rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 3 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3), está presente no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 92 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

GARCIA, 2023). Na aba “Traceability Matrix 3” do referido arquivo, a análise da rastreabilidade entre os RSRs e os resultados da etapa 3 do método Safety ArtISt é documentada nas colunas do grupo “Evidências da Etapa 3 do Método Safety ArtISt”, nas quais constam, para os RSRs envolvidos com a etapa do método Safety ArtISt, evidências tanto favoráveis quanto eventualmente desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

Salienta-se que, em virtude da análise apresentada na seção 4.3.1 acerca da aplicabilidade efetiva dos RSRs elicitados na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3) ao projeto desenvolvido no presente estudo de caso, passam a constar na matriz de rastreabilidade evidências correlatas apenas aos RSRs mantidos como aplicáveis ao projeto. Para os demais requisitos, registra-se apenas a frase “RSR não aplicável ao desenvolvimento detalhado do estudo de caso com base em decisões de viabilidade técnica dos modelos base de IA selecionados após projeto preliminar”.

Também cabe observar que, como a arquitetura de hardware do projeto, definida na “Fase 3” da atividade 3-A (seção 4.3.2.3), prevê a existência de ao menos duas florestas aleatórias no sistema de controle de frenagem, o RSR4.46 é considerado não aplicável. Esse resultado deve-se ao fato de que tal requisito refere-se a uma implementação em que uma única floresta aleatória é empregada no sistema de controle de frenagem.

4.4 ETAPA 4: PROJETO DOS MODELOS BASE DA IA

Nesta etapa, apresenta-se o desenvolvimento do projeto dos modelos base e das instâncias de IA empregadas no estudo de caso.

4.4.1 Atividade 4-A – Implementação dos Modelos Base de IA

O modelo base de IA a ser implementado é a árvore de decisão, cuja escolha decorre de sua explicabilidade intrínseca. Utiliza-se de bibliotecas de terceiros para a implementação do modelo base de IA, mais especificamente, o *scikit-learn*, biblioteca de *machine learning* para programação em Python. Instancia-se o modelo base de IA a partir da classe *DecisionTreeClassifier()*, e os hiperparâmetros escolhidos para o classificador são definidos por meio de validação cruzada (CV), executada conforme arquitetura prevista na “Fase 1” da atividade 3-A (seção 4.3.2.1).

A partir dos modelos base de IA instanciados pela classe *DecisionTreeClassifier*, instancia-se uma nova classe para a floresta aleatória *RandomForestClassifier*. Essa instanciação da floresta aleatória decorre da limitação do *Conifer*, relatada na seção 4.3.3, em gerar o código em HDL para uma única árvore da

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 93 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

classe *DecisionTreeClassifier*. Diante da limitação do *Conifer*, foram instanciadas diversas árvores de decisão, e a predição final é dada pela ponderação do resultado de cada árvore, ou seja, as diversas árvores atuam como uma floresta aleatória para realizar a predição.

A conversão das diversas árvores de decisão em uma floresta aleatória cabe dentro do escopo do bloco “pre_processing_HLS” da arquitetura da “Fase 2” da atividade 3-B (seção 4.3.2.2). Sua implementação é realizada a partir do código que se encontra no arquivo “decision_tree.ipynb” disponível no repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023 05 12 Revision 6”) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), na seção de título “conifer”, definido como “convert_tree_to_random_forest”. Para utilizar o código do arquivo “decision_tree.ipynb”, é necessário criar um vetor de árvores de decisão e um *RandomForestClassifier* genérico, instanciado com número de estimadores igual à quantidade de árvores no vetor criado. O código modifica os atributos da floresta aleatória genérica e substitui os estimadores da floresta aleatória pelas árvores de decisão do vetor. Os atributos modificados da árvore de decisão são: (i) *max_depth*, que deve ser igual a profundidade da árvore mais profunda do vetor, (ii) *n_estimators*, igual ao número de elementos no vetor, (iii) *n_features_in_*, igual ao número de entradas das árvores; como todas as árvores e a floresta aleatória são treinadas com um *dataset* com três entradas, o valor é igual a três tanto para as árvores quanto para a floresta aleatória, (iv) *n_classes_*, igual ao número de classes das saídas; como há duas saídas possíveis, zero ou um, o número de classes é igual a dois para todos os estimadores. Realizadas as modificações dos atributos listados, efetua-se a substituição das árvores de decisão da floresta aleatória genérica pelas árvores de decisão presentes no vetor.

4.4.2 Atividade 4-B – Decisões e Justificativas sobre Hiperparâmetros e Hiperfunções das Instâncias dos Modelos Base de IA

O detalhamento das decisões e justificativas sobre os hiperparâmetros aplicáveis às árvores de decisão previstas para o projeto do sistema de controle de frenagem é subdividido em duas partes. Inicialmente, na seção, discute-se sobre como os hiperparâmetros de interesse foram exercitados e selecionados no processo de verificação cruzada realizado na “fase 1” do projeto (desenvolvimento em software). Depois desse relato, procede-se, na seção 4.4.2.2, com considerações referentes a ajustes adicionais decorrentes de restrições impostas durante o processamento da HLS e para a posterior síntese dos respectivos componentes em PLDs.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 94 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Por fim, na seção 4.4.2.3, apresenta-se o detalhamento do projeto da entidade “*voting*”, que inclui não só características funcionais e de segurança, mas também como ela foi projetada para maximizar o desempenho decorrente das instâncias de IA hiperparametrizadas conforme relatado nas subseções 4.4.2.1 e 4.4.2.2.

4.4.2.1 Implementação em Software

Para a classe *DecisionTreeClassifier()*, oito hiperparâmetros são exercitados inicialmente. Executa-se uma busca aleatória para determinar um novo domínio, menor que o domínio inicial, para então encontrar os hiperparâmetros ótimos do modelo base de IA por intermédio de uma busca extensiva em uma segunda iteração de busca. Alguns hiperparâmetros não são percorridos em todo seu domínio; dessa forma, define-se um passo para varia-los. Para a busca aleatória são utilizados os domínios e passos presentes na Tabela 17.

Tabela 17 – Hiperparâmetros Exercitados e seus Domínios

Hiperparâmetros	Descrição	Domínio	Passo
<i>criterion</i>	Função utilizada para medir a qualidade da divisão gerada.	[entropy, gini]	Não se aplica
<i>splitter</i>	Estratégia utilizada para escolher a divisão em cada nó.	[best, random]	Não se aplica
<i>max_depth</i>	Define a profundidade máxima da árvore. Quanto maior o <i>max_depth</i> , menor a explicabilidade da árvore.	[1, 20] ou [1, 10]	2 ou 1
<i>min_samples_split</i>	Quantidade mínima de amostras necessárias para dividir um nó.	[2, 15]	3
<i>min_samples_leaf</i>	Quantidade mínima de amostras necessárias para ser um nó folha (<i>leaf node</i>)	[1, 15]	3
<i>min_weight_fraction_leaf</i>	A fração ponderada mínima da soma total dos pesos necessária para ser um nó folha.	[0, 0,5]	0,1
<i>max_leaf_nodes</i>	Define o número máximo de nós-folha presentes na árvore. Altos valores de <i>max_leaf_nodes</i> também diminuem a explicabilidade da árvore.	[200, 500]	10

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 95 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Hiperparâmetros	Descrição	Domínio	Passo
<i>max_features</i>	Número de <i>features</i> consideradas para avaliar a melhor divisão a ser realizada.	[1, 2, 3, log2, sqrt, None]	Não se aplica

Definiram-se os domínios dos hiperparâmetros *min_samples_split* e *min_samples_leaf* por conhecimento especialista a partir do número de *features* presentes no projeto. Além disso, o limite superior de *max_depth* foi limitado, já que o desempenho obtido para árvores profundas é similar ao desempenho de árvores com média profundidade – mais explicáveis.

Os domínios dos hiperparâmetros utilizados na busca extensiva variam de acordo com os resultados da busca aleatória. Todavia, é possível fixar o *min_weight_fraction_leaf* pois, mediante análise de diversos resultados, notou-se que o valor ótimo desse hiperparâmetro é zero. Além disso, para os hiperparâmetros *criterion* e *splitter*, fixa-se o resultado devolvido pela busca aleatória. Para os demais hiperparâmetros, restringe-se o domínio de variação e o passo é diminuído, ou seja, a busca extensiva é feita nas proximidades dos valores ótimos obtidos pela busca aleatória.

4.4.2.2 Limitações da Implementação em Hardware

Observou-se, durante a implementação em hardware programável do modelo de IA desenvolvido, que o processo de compilação, simulação e síntese faz alto uso dos recursos computacionais, principalmente o uso de RAM. O alto uso dos recursos computacionais resultou na falha do processo de simulação para árvores com profundidade maior do que 13 e na falha do processo de síntese para árvores com profundidade maior do que 10, ambos pelo alto uso de RAM.

O tempo necessário para realizar o processo completo do *Conifer*, i.e. compilação, simulação e síntese, assim como o uso de recursos computacionais, cresce exponencialmente com a profundidade das árvores e linearmente com o número de estimadores. O crescimento exponencial do tempo de síntese pode ser visualizado na Figura 15, cujo gráfico demonstra o tempo total para realizar a síntese de florestas aleatórias com profundidades variadas, fixado o número de estimadores igual a três.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 96 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Tempo de Síntese do RandomForestClassifier()

Figura 15 – Tempo de Síntese do RandomForestClassifier para Diferentes Profundidades

Diante das limitações computacionais observadas, foi necessário instanciar novas árvores, exercitadas com os mesmos hiperparâmetros listados na Tabela 17, salvo o parâmetro *max_depth*, que teve seu domínio reduzido para [1,10] e passo reduzido para um. A diminuição da profundidade máxima resultou na queda de desempenho em relação a árvores com profundidades maiores. Porém, a queda de desempenho não é considerada significativa e, com o uso de outras técnicas, como a votação com outras árvores, considera-se possível minimizar o impacto gerado por essa restrição. Esse tema é discutido, com maior profundidade, ainda nesta seção do documento.

Em resumo, a profundidade de cada árvore de decisão é gerada por meio do processo de CV, utilizando uma busca aleatória e uma busca exaustiva nos pontos próximos dos resultados da busca aleatória. Cada árvore utiliza um *dataset* diferente durante o CV; mais detalhes sobre as árvores e seus respectivos *datasets* de treinamento e validação encontram-se na Tabela 25 da seção 4.5.2. A profundidade devolvida pelo processo de CV pode ser observada na Tabela 18.

Tabela 18 – Árvores de Decisão e suas Respectivas Profundidades

Árvore de decisão	ID da árvore de decisão	Profundidade
final_decision_tree_1	1	16
final_decision_tree_2	2	8
final_decision_tree_3	3	8

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 97 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Árvore de decisão	ID da árvore de decisão	Profundidade
final_decision_tree_4	4	6
final_decision_tree_5	5	13
final_decision_tree_6	6	9
final_decision_tree_7	7	9
final_decision_tree_8	8	3

A árvore de ID 1, gerada originalmente com profundidade igual a 16, foi inicialmente substituída pela árvore de ID 5, com profundidade igual a 13, visto que a última poderia ser sintetizada pela ferramenta da HLS. Contudo, diante da limitação da profundidade máxima ser igual ou menor do que 10 para que o modelo gerado pela HLS pudesse também ser simulado, a árvore de ID 5 foi, então, substituída pela árvore de ID 6, com profundidade igual a nove. Portanto, as árvores de IDs 1 e 5, ao serem substituídas pela árvore de ID 6, não são empregadas na versão final do projeto. As demais árvores de decisão foram diretamente geradas com profundidade inferior a 10, o que permite que sejam diretamente utilizadas no projeto final.

Para avaliar a adequação da árvore “final_decision_tree_6” como substituta das árvores “final_decision_tree_1” e “final_decision_tree_5”, realizaram-se testes das árvores com três *datasets* distintos – *DatasetT1*, *DatasetT2* e *DatasetT3* – e avaliaram-se a precisão e a revocação das árvores para cada *dataset*. Tais *datasets* foram escolhidos pois: (i) não há nenhum tipo de estratificação nos *datasets*, logo a proporção original das saídas é mantida, (ii) não há particionamento do *dataset*, e todas as entradas do *dataset* são testadas, (iii) são utilizados três *datasets* para avaliar o desempenho diante dos ruídos pseudoaleatórios das entradas. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 19 e também podem ser verificados por meio do arquivo “*max_depth_results_comparison (individual).txt*”, presente no repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023 05 12 Revision 6/depth and voting results”) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Tabela 19 – Influência da Profundidade nas Métricas de Desempenho

ID da árvore de decisão	<i>Dataset</i>	Precisão (%)	Revocação (%)
1	DatasetT1	97,350%	96,253%
5	DatasetT1	96,673%	96,773%
6	DatasetT1	96,740%	96,773%
ID da árvore de decisão	<i>Dataset</i>	Precisão (%)	Revocação (%)

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 98 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ID da árvore de decisão	Dataset	Precisão (%)	Revocação (%)
1	DatasetT2	96,913%	95,871%
5	DatasetT2	96,398%	96,565%
6	DatasetT2	96,647%	96,513%
ID da árvore de decisão	Dataset	Precisão (%)	Revocação (%)
1	DatasetT3	97,258%	96,600%
5	DatasetT3	96,806%	96,756%
6	DatasetT3	96,461%	96,478%

Nota-se que a árvore com menor profundidade, de ID 6, apresenta maior revocação, quando comparada a árvore de ID 1, com diferença absoluta máxima de 0,64% e diferença relativa de 0,67%. Em contrapartida, a precisão da árvore de ID 1 é, maior, com diferença absoluta máxima de 0,80% e relativa de 0,82%. Quando a árvore de ID 6 é comparada com a árvore de ID 5 a diferença é ainda menor, com diferenças relativas e absolutas abaixo de 0,5%. Portanto, como as diferenças entre as métricas das árvores de IDs 1 e 6 são menores do que 1%, de formas absoluta e relativa, avalia-se que a queda de desempenho não é significativa para o estudo de caso.

É possível minimizar o impacto das diferenças prévias utilizando um conjunto de árvores para realizar a predição, formando uma floresta aleatória. Utilizaram três florestas aleatórias distintas, com três estimadores, fixando as árvores de IDs 3 e 4 e variando o terceiro estimador entre as árvores de ID 1, 5 e 6. Escolheram-se as árvores três e quatro para serem fixadas devido às proporções dos registros de rótulos 0 e 1 utilizadas para treinamento e validação, de tal forma a maximizar a alta revocação e, conjuntamente, manter a precisão em níveis aceitáveis. Logo, as árvores de IDs 3 e 4 são árvores que de fato seriam implementadas com as árvores de ID 1 ou 5 caso não houvesse limitação da profundidade. Os resultados obtidos pelas florestas aleatórias encontram-se na Tabela 20, assim como no arquivo “max_depth results comparison (ensemble).txt”, disponível no repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtIst (diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023 05 12 Revision 6/depth and voting results”) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Tabela 20 - Influência da Profundidade nas Métricas de Desempenho das Florestas Aleatórias com as Árvores de ID 3 e 4

ID da árvore de decisão	Dataset	Precisão (%)	Revocação (%)
1	DatasetT1	92,416%	99,150%
5	DatasetT1	92,162%	99,340%

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 99 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ID da árvore de decisão	Dataset	Precisão (%)	Revocação (%)
6	DatasetT1	92,254%	99,185%
ID da árvore de decisão	Dataset	Precisão (%)	Revocação (%)
1	DatasetT2	91,890%	98,872%
5	DatasetT2	91,468%	99,133%
6	DatasetT2	91,347%	99,080%
ID da árvore de decisão	Dataset	Precisão (%)	Revocação (%)
1	DatasetT3	92,568%	99,185%
5	DatasetT3	92,033%	99,202%
6	DatasetT3	91,892%	99,289%

É possível visualizar que a diferença nas métricas de desempenho das árvores de IDs 1, 5 e 6 são atenuadas quando elas são combinadas com outros estimadores – no caso, as árvores de IDs 3 e 4 – para compor a predição acerca da saída do sistema. Na precisão, a diferença absoluta máxima entre a floresta que utiliza a árvore de ID 1 e a que utiliza árvore de ID 6 é 0,68%, e a relativa 0,73%. A diferença na revocação é ainda menor, com diferença absoluta máxima 0,21% e relativa de 0,21%. Nota-se, também, que a precisão é sempre maior quando se utiliza a árvore de ID 1; em contrapartida, a revocação é maior na floresta que utiliza a árvore ID 6. Em comparação com a árvore de ID 5, os resultados são mais próximos, com diferença absoluta e relativa máxima menor que 0,2%.

Portanto, é possível diminuir o tamanho das árvores sem mudança significativa nas métricas de desempenho, utilizando outras árvores para compor a predição.

4.4.2.3 Implementação da Entidade *Voting*

Escolheu-se a média simples das probabilidades, pois obtiveram-se boas métricas de revocação com precisão moderada. Outros métodos foram analisados, como média ponderada e seleção do FPGA que possuísse maior precisão ou maior revocação, a depender do conflito. Ambos os métodos levaram a resultados inferiores à média simples, com média ponderada obtendo resultados próximos, com diferença de 1,5 a 2% na precisão e 0,2% na revocação, enquanto escolher a saída de um único FPGA levou a uma queda da precisão em cerca de 4% e 0,4% de aumento na revocação. Logo, a média simples, conduziu à alta revocação mantendo precisão moderada, otimizando a classificação feita.

Os resultados obtidos estão contidos no arquivo “voting_results.txt” disponível no repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 100 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

05 12 Revision 6/depth and voting results”) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Após verificar os resultados obtidos em software implementou-se, em VHDL, a entidade *voting* – disponível no diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023 05 12 Revision 6/Projects/voting_20230505_quartus” do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtIST (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Para realizar a média entre as duas entradas, utilizou-se um somador e um deslocamento à direita, dado que, após realizar a soma bit a bit das probabilidades oriundas de cada floresta aleatória, é necessário dividir o resultado por dois para obter a média entre ambas. A divisão por dois pode ser implementada por um deslocamento de um único bit para a direita e, ao realizar o deslocamento, introduz-se um novo bit a esquerda, que deve ser igual ao antigo bit na mesma posição para preservar o sinal da palavra. Ao remover o bit menos significativo da palavra com o deslocamento à direita, a média entre as duas entradas terá um erro igual a 2^{-n} , em que “n” é o número de bits utilizados para a representação da parte decimal da probabilidade resultado. Ou seja, no caso do projeto implementado no estudo de caso, em que $n = 12$, o erro de precisão na média entre os dois valores é inferior a 0,025%. Nota-se, entretanto, que o erro só acontece quando o último bit da soma das entradas é igual a um, do contrário, o resultado é exato.

Para garantir que o sistema opere de forma segura, as saídas só são atualizadas quando os sinais de entrada são válidos, conforme interfaces “*prob_valid_x*” descritas na seção 4.3.2.3. Além disso, dado que a entidade opera de forma síncrona com seu sinal de relógio próprio (*clk_voting*), configura-se um tempo limite, em função da quantidade de períodos desse sinal de relógio, para o máximo atraso possível de devolução de valor válido pelas árvores de decisão. Ou seja, caso pelo menos uma das árvores de decisão fique mais do que o limite de ciclos de *clk_voting* expresso pelo parâmetro genérico “*loss_comm*” da entidade *voting* sem gerar nenhuma indicação de saída válida por meio de nível ‘1’ em pelo menos uma das entradas “*prob_valid_x*”, assume-se que houve uma falha na comunicação com pelo menos uma das florestas aleatórias. Nesse cenário, as saídas da entidade *voting* são, por segurança, fixadas no cenário mais seguro (*prob_valid* = 0 e *prediction* = 1), mantendo-se o veículo com freios aplicados.

Um resumo da lógica da entidade *voting* para gerar suas saídas *prob_mean* e *prediction* é apresentado na Tabela 21. Na confecção da Tabela 21, pressupõe-se que os valores de *prob_mean* e *prediction* são atualizados a cada borda de subida do sinal *clk_voting* e que as indicações “X” utilizadas para representar as configurações de algumas entradas têm o significado típico de “*don’t care*” (não importa) da área sistemas digitais, que indica que o valor de dada entrada é irrelevante para gerar as saídas de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO			Página: 101 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023	Revisão: 17

interesse. O detalhamento do significado de cada linha da Tabela 21, identificada pelo valor de sua coluna “ID”, é, posteriormente, descrito na Tabela 22.

Tabela 21 – Lógica de Geração das Saídas da Entidade Voting

ID	<i>prob_valid_1</i>	<i>prob_1</i>	<i>prob_valid_2</i>	<i>prob_2</i>	<i>prob_mean</i>	<i>prediction</i>
I	‘0’ por ao menos <i>loss_comm</i> ciclos de <i>clk_voting</i>	X	X	X	0	1
II	X	X	‘0’ por ao menos <i>loss_comm</i> ciclos de <i>clk_voting</i>	X	0	1
III	‘0’ por menos de <i>loss_comm</i> ciclos de <i>clk_voting</i>	X	‘0’ por menos de <i>loss_comm</i> ciclos de <i>clk_voting</i>	X	Mantém valor do último cálculo correspondente a uma das linhas IV a VI.	Mantém valor do último cálculo correspondente a uma das linhas IV a VI.
IV	‘1’	$a \in [0; 1]$	‘0’ por menos de <i>loss_comm</i> ciclos de <i>clk_voting</i>	X	Média entre “a” e último valor “b” adquirido em uma das linhas V e VI.	1 se $prob_mean \leq 0,5$ 0 se $prob_mean > 0$
V	‘0’ por menos de <i>loss_comm</i> ciclos de <i>clk_voting</i>	X	‘1’	$b \in [0; 1]$	Média entre “b” e último valor “a” adquirido em uma das linhas IV e VI.	
VI	‘1’	$a \in [0; 1]$	‘1’	$b \in [0; 1]$	Média entre “a” e “b”	

Tabela 22 – Descrição dos Cenários de Operação das Linhas da Tabela 21

ID	Descrição do Cenário Operacional
I	Cenário de perda de comunicação com a floresta aleatória do FPGA 1. Nesse caso, as saídas <i>prob_mean</i> e <i>prediction</i> são levadas aos seus estados restritivos, que conduzem a aplicação incondicional de freios no veículo.
II	Cenário de perda de comunicação com a floresta aleatória do FPGA 2. Nesse caso, as saídas <i>prob_mean</i> e <i>prediction</i> são levadas aos seus estados restritivos, que

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 102 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ID	Descrição do Cenário Operacional
	conduzem a aplicação incondicional de freios no veículo.
III	Cenário em que não há recebimento de novos dados válidos das florestas aleatórias de nenhum dos FPGAs (i.e., nem do FPGA 1, nem do FPGA 2), mas sem ultrapassar o limiar de <i>loss_comm</i> ciclos de <i>clk_voting</i> que caracteriza a perda de comunicação dos cenários I e II. Nesse caso, as saídas <i>prob_mean</i> e <i>prediction</i> são mantidas com seus últimos valores válidos, calculados quando da ocorrência de qualquer dos cenários IV a VI.
IV	Cenário em que há recebimento de novo dado válido da floresta aleatória do FPGA 1 e sem recebimento de novo dado válido da floresta aleatória do FPGA 2 por um período de tempo menor do que o limiar de <i>loss_comm</i> ciclos de <i>clk_voting</i> que caracteriza a perda de comunicação dos cenários I e II. Nesse caso, a saída <i>prob_mean</i> é atualizada como a média da probabilidade <i>prob_1</i> , recém-devolvida pela floresta aleatória do FPGA 1, com o último valor válido de <i>prob_2</i> recebido da floresta aleatória do FPGA 2. A saída <i>prediction</i> , por sua vez, é atualizada de acordo com o novo valor de <i>prob_mean</i> : se este superar 0,5 (50%), indica-se que o veículo não deve ser freado (i.e., <i>prediction</i> = '0'); caso contrário, <i>prediction</i> deve indicar a frenagem do veículo (i.e., <i>prediction</i> = '1').
V	Cenário em que há recebimento de novo dado válido da floresta aleatória do FPGA 2 e sem recebimento de novo dado válido da floresta aleatória do FPGA 1 por um período de tempo menor do que o limiar de <i>loss_comm</i> ciclos de <i>clk_voting</i> que caracteriza a perda de comunicação dos cenários I e II. Nesse caso, a saída <i>prob_mean</i> é atualizada como a média da probabilidade <i>prob_2</i> , recém-devolvida pela floresta aleatória do FPGA 2, com o último valor válido de <i>prob_1</i> recebido da floresta aleatória do FPGA 1. A saída <i>prediction</i> , por sua vez, é atualizada de acordo com o novo valor de <i>prob_mean</i> : se este superar 0,5 (50%), indica-se que o veículo não deve ser freado (i.e., <i>prediction</i> = '0'); caso contrário, <i>prediction</i> deve indicar a frenagem do veículo (i.e., <i>prediction</i> = '1').
VI	Cenário em que há recebimento de novos dados válidos simultâneos das florestas aleatórias dos FPGAs 1 e 2. Nesse caso, a saída <i>prob_mean</i> é atualizada como a média das probabilidades <i>prob_1</i> e <i>prob_2</i> , recém-devolvidas pela floresta aleatórias dos FPGAs 1 e 2, respectivamente. A saída <i>prediction</i> , por sua vez, é atualizada de acordo com o novo valor de <i>prob_mean</i> : se este superar 0,5 (50%), indica-se que o veículo não deve ser freado (i.e., <i>prediction</i> = '0'); caso contrário, <i>prediction</i> deve indicar a frenagem do veículo (i.e., <i>prediction</i> = '1').

Por fim, salienta-se que a verificação do funcionamento da entidade *voting* encontra-se na seção 4.5.3.1.6.

4.4.3 Atividade 4-C – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 103 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

por Reforço

A atividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado por reforço.

4.4.4 Atividade 4-D – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado Semissupervisionado ou Não Supervisionado

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado não supervisionado ou semissupervisionado.

4.4.5 Atividade 4-E – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em IA Explicável

A explicabilidade associada a cada uma das árvores de decisão projetadas para constituir o sistema de controle de frenagem decorre de características intrínsecas às próprias árvores de decisão e a como essas características são aproveitadas quando do treinamento das árvores. Quando cada árvore de decisão é gerada por meio dos respectivos hiperparâmetros otimizados durante a validação cruzada, obtêm-se representações pictóricas e matemáticas da estrutura da árvore conforme exemplo mostrado na Figura 16, correspondente à árvore de decisão de ID 8 projetada na atividade 4-B (subseção 4.4.2.2).

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 104 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 16 – Exemplo de Estrutura de Árvore de Decisão – Árvore de Decisão com ID 8

Essa estrutura contempla cada nó decisório desde a raiz até as folhas, as variáveis de entrada e os valores consultados em cada nó decisório e a proporção de registros da base de dados de treinamento de cada nós decisório com cada rótulo ('0' e '1'), que permite, por sua vez, determinar as respectivas probabilidades de aplicação e alívio dos freios a cada nó da árvore. Na representação exemplificada na Figura 16, tais informações estão estruturadas da seguinte forma:

- i. As variáveis de entrada são simbolizada pelas indicações “X[0]”, “X[1]” e “X[2]”, que estão respectivamente relacionadas à distância, à velocidade e à desaceleração (taxa de frenagem);
- ii. As árvores de decisão produzidas sempre são binárias – ou seja, cada nó pai possui apenas dois filhos. O filho à esquerda é sempre atingido quando as condições das entradas referenciadas no nó pai são atendidas (condição verdadeira / true), ao passo que o filho à

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 105 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

direita é visitado quando ao menos uma das condições estabelecidas em seu pai deixa de ser satisfeita (condição falsa / *false*);

- iii. Em cada nó, o campo “*samples*” indica a quantidade de registros da partição de treinamento da base de dados foram consultados para a condição decisória do nó ser construída;
- iv. Em cada nó, o campo “*value*” é um par ordenado (x, y) tal que “x” representa a quantidade de registros de “*samples*” cujo rótulo é igual a ‘0’ (i.e., não há frenagem) e “y” simboliza a quantidade de registros de “*samples*” cujo rótulo é ‘1’ (i.e., há frenagem). Consequentemente, infere-se que “*samples*” iguala-se à soma de “x” com “y”;
- v. A saída da árvore é determinada com base nas informações da folha atingida percorrendo-se, desde a raiz, todos os ancestrais em que as entradas da tupla ordenada (distância, velocidade, desaceleração) encaixam-se. Dessa forma, para determinada folha atingida por meio de uma tupla (distância, velocidade, desaceleração), a probabilidade de o rótulo de saída ser ‘0’ é determinada pelo quociente entre o valor de “x” de seu par ordenado “*value*” e o valor de “*samples*”. Se essa probabilidade for superior a 0,5, a classificação fornecida pela árvore de decisão é igual a ‘0’ (alívio de freios); caso contrário, é igual a ‘1’ (aplicação de freios);

Por exemplo, para a tupla ordenada (100m, 15m/s, 0,78m/s²) aplicada à árvore de decisão da Figura 16, a folha atingida seria a terceira da esquerda para a direita, pois decorreria do caminho “X[0] ≤ 508,491m” verdadeiro, “X[1] ≤ 13,022m/s” falso e “X[0] ≤ 289,929m” verdadeiro. Nessa situação, a probabilidade de rótulo ‘0’ (alívio de freios) é estimada como sendo igual a $239/15694 = 1,52\%$, o que levaria a árvore de decisão a produzir, em sua saída, rótulo ‘1’ (aplicação de freios).

Com base nas características prévias sobre a explicabilidade de cada árvore de decisão projetada na atividade 4-B (subseção 4.4.2.2), avalia-se que a explicabilidade conferida a cada uma das duas florestas aleatórias previstas na arquitetura de hardware da Figura 12 (componentes “FPGA_1” e “FPGA_2”), gerada na atividade 3-A (seção 4.3.2.3), possa ser atingida pela ponderação das probabilidades de classificação ‘0’ de cada uma das três árvores que constituem a floresta aleatória. Por fim, a média aritmética simples das probabilidades de classificação ‘0’ das duas florestas aleatórias, aliada à definição de ativação de freios (i.e., saída “*prediction*” com valor ‘1’) sempre que tal probabilidade for maior ou igual a 0.5, descreve como o componente “*voting*” da Figura 12 produz a saída final do sistema

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 106 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

de controle de frenagem projetado no estudo de caso.

A análise detalhada do conjunto imagem de cada árvore de decisão e de cada floresta aleatória do sistema de controle de frenagem pertence ao escopo da subatividade 6-A.v do método Safety ArtISt. Os resultados dessa subatividade são relatados na seção 4.6.1.5 deste documento.

4.4.6 Atividade 4-F – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado Online

A atividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado *online*.

4.4.7 Atividade 4-G– Definição e Projeto de Características do Log de Processamento da IA

Esta seção tem como objetivo apresentar características relacionadas ao monitoramento dos registros operacionais (*log*) do sistema desenvolvido no estudo de caso.

4.4.7.1 Subatividade 4-G.i – Log para IA Explicável

Na versão do sistema de controle de frenagem construída neste estudo de caso, não foram incluídas funcionalidades voltadas à construção de registros formais de funcionamento (*logs*) nos componentes de hardware que constituem a solução concebida, de tal forma a indicar, por exemplo, as identificações dos nós decisórios de cada árvore de decisão que foram percorridos ao se processar uma tupla de entrada (distância, velocidade, desaceleração).

Considera-se que, nas atividades de teste e verificação do projeto, previstas para a etapa 5 do método Safety ArtISt e baseadas em simulações e em ensaios físicos, os seguintes sinais, identificados como interfaces internas no diagrama de arquitetura da Figura 12 (seção 4.3.2.3), devem ser passíveis de monitoramento para fins de depuração e acompanhamento funcional juntamente com todas as interfaces internas e externas do mesmo diagrama:

- a) Probabilidade de classificação ‘0’ (liberação de freios) pela floresta aleatória do componente “FPGA_1” (*prob_1*);
- b) Probabilidade de classificação ‘0’ (liberação de freios) pela floresta aleatória do componente “FPGA_2” (*prob_2*);
- c) Sinalização de validade da saída *prob_1* (*prob_valid_1*);

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 107 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

d) Sinalização de validade da saída *prob_1* (*prob_valid_2*).

Além do monitoramento das florestas aleatórias por meio dos sinais listados anteriormente, cabe observar que a análise formal do conjunto imagem das árvores de decisão e das florestas aleatórias, previsto para a subatividade 6-A.v do método Safety ArtISt (seção 4.6.1.5), permite caracterizar como o sistema de controle de frenagem aciona ou libera os freios do veículo em função dos respectivos domínios das três variáveis de entrada (distância, velocidade e desaceleração). Como o sistema de controle de frenagem não contempla aprendizado *online*, a caracterização de seu conjunto imagem torna dispensável a construção de *logs* operacionais para inferir o funcionamento da IA, visto que o comportamento dela será, impreterivelmente, em conformidade com os resultados da análise realizada na subatividade 6-A.v do método Safety ArtISt (seção 4.6.1.5) salvo se houver falhas sistemáticas decorrentes, por exemplo, de erro de projeto introduzido durante a HLS e/ou no desenvolvimento em PLDs.

Essa última hipótese, por sua vez, pode ser investigada e afastada se for possível garantir que cada instância de IA traduzida para a implementação em PLD apresentar comportamento funcionalmente equivalente ao de sua respectiva implementação original em software. Tal avaliação ocorre antes da caracterização do conjunto imagem da IA, uma vez que pertence ao escopo da subatividade 5-C do método Safety ArtISt (seção 4.5.3).

4.4.7.2 Subatividade 4-G.ii – Log para Aprendizado por Reforço

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado por reforço.

4.4.7.3 Subatividade 4-G.iii – Log para Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado

Tal como detalhado e justificado na subseção 4.4.7.1, a versão do sistema de controle de frenagem construída neste estudo de caso não contempla a geração de *logs* de funcionamento dos componentes de hardware que representam as árvores de decisão e as florestas aleatórias que integram o projeto.

4.4.7.4 Subatividade 4-G.iv – Log para Aprendizado Não Supervisionado ou Semissupervisionado

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado não supervisionado ou semissupervisionado.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 108 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

4.4.7.5 Subatividade 4-G.v – Log para Aprendizado Online

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado *online*.

4.4.8 Atividade 4-H – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

O rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 4 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3) e filtrados conforme análises de viabilidade técnica realizadas nas seções 4.3.1 e 4.3.2.3, está presente no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Na aba “*Traceability Matrix 4*” do referido arquivo, a análise da rastreabilidade entre os RSRs e os resultados da etapa 4 do método Safety ArtISt é documentada nas colunas do grupo “Evidências da Etapa 4 do Método Safety ArtISt”, nas quais constam, para os RSRs envolvidos com a etapa do método Safety ArtISt, evidências tanto favoráveis quanto eventualmente desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

Salienta-se que, para os RSRs considerados não aplicáveis ao estudo de caso em função dos refinamentos de projeto realizados nas seções 4.3.1 e 4.3.2.3, registra-se apenas a frase “*RSR não aplicável ao desenvolvimento detalhado do estudo de caso com base em decisões de viabilidade técnica dos modelos base de IA e da arquitetura do sistema de controle de frenagem*”.

4.5 ETAPA 5: TREINAMENTO E V&V PRELIMINAR DA IA

Nesta etapa, apresentam-se os desenvolvimentos e resultados associados à verificação e à validação preliminares do sistema de controle de frenagem do estudo de caso, com ênfase nos modelos base e instâncias de sua IA supervisionada (árvores de decisão e florestas aleatórias).

4.5.1 Atividade 5-A – Análise por Amostragem de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

Para possibilitar a amostragem das entidades VHDL a serem analisadas na presente atividade do método Safety ArtISt, a arquitetura de hardware associada aos FPGAs de cada floresta aleatória, representada pela Figura 13 (seção 4.3.2.3.1), requer detalhamento mais granular de tal forma a permitir identificar

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 109 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

todas as entidades efetivamente geradas por meio da HLS do *Conifer*.

Por esse motivo, a atividade 5-A é dividida em duas partes. A primeira, documentada na seção 4.5.1.1, tem como finalidade aprofundar características da arquitetura de hardware programável das florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem, dependente dos resultados da HLS efetuada com auxílio do *Conifer*. Na segunda parte, que consta nas seções 4.5.1.2 e 4.5.1.3, realiza-se a análise de segurança prevista para a atividade 5-A do método Safety ArtISt, subdividida em duas partes: adequação funcional dos modelos base de IA (seção 4.5.1.2) e adequação das técnicas de tolerância a falhas nesse projeto (seção 4.5.1.3).

4.5.1.1 Detalhamento da Arquitetura dos FPGAs das Florestas Aleatórias após HLS do *Conifer*

Tal aprofundamento é atingido por meio do diagrama da Figura 17, em que são identificadas as entidades que constituem o projeto lógico de cada floresta aleatória e as respectivas relações de dependência entre elas. Nesse diagrama, cada seta tracejada direcionada de um bloco “A” para o bloco “B” indica que o bloco “A” depende do bloco “B”, utilizando-o e/ou instanciando-o em seu projeto lógico.

Figura 17 – Entidades VHDL do Projeto Lógico de uma Floresta Aleatória Gerada por HLS do *Conifer* e suas Relações de Dependência

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 110 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Na Figura 17, são representadas sete entidades VHDL, denominadas “AddReduce”, “Arrays0”, “BDT”, “BDTTop”, “Constants”, “Tree” e “Types”. A entidade “BDTTop” trata-se da entidade topo da floresta aleatória e instancia componentes de duas outras entidades: “BDT” e “Arrays0”. Por meio dessas instanciações, “BDTTop” estabelece a estrutura lógica da floresta aleatória e a configura com parâmetros específicos de cada floresta aleatória.

A entidade “BDT” (acrônimo de “Boosted Decision Trees”) representa a estrutura lógica da floresta aleatória em si, caracterizada por um conjunto de árvores de decisão e pela lógica utilizada para combinar os resultados das árvores de decisão em uma decisão global da floresta como um todo. Já a entidade “Arrays0” é responsável pela parametrização da floresta aleatória “BDT” em conformidade com o treinamento de cada árvore de decisão que a compõe. Para tanto, a entidade “Arrays0” dispõe de diversas matrizes, cujas linhas caracterizam, para cada árvore de decisão, as seguintes características: as variáveis de entrada processadas em cada nó decisório e os seus respectivos valores, as identificações numéricas dos nós que representam cada folha da árvore, as probabilidades de saída ‘0’ (alívio de freios) associadas a cada nó decisório, as relações de parentesco entre os nós da árvore e o nível de profundidade em que cada nó da árvore está situado.

A entidade “BDT”, por sua vez, instancia duas outras entidades para gerar uma estrutura genérica de floresta aleatória: “AddReduce” e “Tree”. A entidade “AddReduce”, tal como já explicado no diagrama de arquitetura da Figura 13 (seção 4.3.2.3.1), é responsável por combinar os resultados individualmente produzidos pelas árvores de decisão da floresta aleatória e produzir a decisão do comitê de árvores. A entidade “Tree”, por sua vez, caracteriza uma representação lógica genérica de árvore de decisão, e suas instâncias simbolizam cada árvore de decisão da floresta aleatória expressa por “BDT” com a parametrização correspondente de “Arrays0”.

Todas as cinco entidades referenciadas anteriormente – “BDTTop”, “BDT”, “Arrays0”, “AddReduce” e “Tree” – utilizam a infraestrutura provida por duas outras entidades – “Constants” e “Types” – em seus respectivos projetos lógicos. Devido à grande quantidade de dependências envolvidas nesses relacionamentos, foi adotada a representação simplificada da Figura 17 para simbolizá-las: as caixas tracejadas ao redor dos dois grupos de entidade mencionados anteriormente e a única seta direcionada do conjunto {“BDTTop”, “BDT”, “Arrays0”, “AddReduce”, “Tree”} para o conjunto {“Constants”, “Types”} tem essa finalidade. Além disso, a própria entidade “Types” utiliza-se de “Constants” em seu próprio projeto lógico, tal como também evidenciado na Figura 17.

No contexto prévio, a entidade “Constants” exerce duas finalidades básicas. A primeira delas é definir

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 111 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

hiperparâmetros elementares das florestas aleatórias com base nos valores utilizados em seu treinamento, o que inclui o número de árvores de decisão, a máxima profundidade entre as árvores de decisão da floresta, a máxima quantidade de nós por árvore, a máxima quantidade de folhas por árvore e as quantidades de entradas e saídas da floresta aleatória. A segunda, por sua vez, é definir tipos de dados genéricos para simbolizar sinais e variáveis dependentes das entradas e saídas de forma numérica e funções (blocos lógicos repetíveis) que permitem converter números inteiros nas representações dos tipos de dados prévios. Por fim, a entidade “*Types*” estende o segundo propósito da entidade “*Constants*” para tipos de dados utilizados para representar vetores que dependem das constantes definidas em “*Constants*”.

Com auxílio do software de comparação binária “*Beyond Compare*” (versão 3.3.13 *build* 18891) e de inspeções manuais realizadas com auxílio do *Intel Quartus Prime*, verifica-se que, das entidades identificadas na Figura 17, todas exceto “*Arrays0*” e “*Constants*” são binariamente idênticas para as duas florestas aleatórias previstas no projeto (componentes “*FPGA_1*” e “*FPGA_2*” da Figura 12 da seção 4.3.2.3). Esse resultado reforça que as entidades “*Arrays0*” e “*Constants*” são as únicas que trazem características específicas sobre as instâncias de árvores de decisão e florestas aleatórias utilizadas no projeto. Ademais, as diferenças observadas na entidade “*Constants*” relacionam-se apenas aos hiperparâmetros elementares das florestas aleatórias, e não aos tipos de dados e às funções presentes em seu projeto lógico.

Também cabe salientar que, além das entidades representadas na Figura 17 e descritas anteriormente, o processo de HLS realizado pelo uso do *Conifer* produz, também, quatro outras entidades VHDL, denominadas “*BDTTestbench*”, “*SimulationInputs*”, “*SimulationOutputs*” e “*TestUtils*”, para cada floresta aleatória. Porém, como tais entidades são exclusivamente geradas para que o projeto lógico de uma floresta aleatória possa ser simulado após a HLS, elas não integram a infraestrutura lógica da floresta aleatória e, portanto, não são sintetizadas e utilizadas nos FPGAs representados na arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3). Por esse motivo, essas entidades não fazem parte do conjunto de elementos a serem analisados na atividade 5-A do método Safety ArtISt e são utilizadas apenas na subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1), visto que proporcionam meios para analisar o desempenho das florestas aleatórias ante às respectivas implementações originadas em software.

4.5.1.2 Análise de Adequação Funcional dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 112 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Segurança

Como os modelos base de IA utilizados no sistema de controle de frenagem – árvores de decisão e florestas aleatórias – originam-se em um projeto de software que, por sua vez, é convertido em um projeto de hardware programável por meio de HLS (*Conifer*), há duas possíveis estratégias a serem utilizadas para analisar a adequação funcional de ambos os modelos.

A primeira delas, denominada “Estratégia 1”, baseia-se exclusivamente na análise de adequação dos modelos base de IA implementados na versão final destinada ao projeto – no caso, os produtos VHDL gerados pela HLS executada com auxílio do *Conifer*. Nessa abordagem, parte-se da premissa de que, se os modelos base de IA presentes na aplicação-alvo estiverem corretos, eventuais falhas porventura latentes em versões de maior nível de abstração utilizadas no mesmo projeto (por exemplo, nos modelos da biblioteca Python *scikit-learn*) não afetam o produto gerado pela HLS e, portanto, não comprometem a correta operação do projeto final. Essa abordagem é avaliada como viável quando os modelos base de IA são não só pouco numerosos, mas também passíveis de compreensão em implementações de baixo nível de abstração, a exemplo de descrições em VHDL.

A segunda estratégia, denominada “Estratégia 2”, é preferível quando os modelos base de IA críticos em relação à segurança são abundantes ou pouco transparentes para entendimento em implementações de baixo nível de abstração. Ela é embasada nos seguintes passos:

- a) Inicialmente- avalia-se se os modelos base da implementação de alto nível de abstração (por exemplo, em software) são funcionalmente adequados. Especificamente para o fluxo de trabalho previsto para o estudo de caso, essa análise é subdividida em três passos (i.) avaliação de problemas em aberto dos modelos base nas implementações de referência em alto nível de abstração (repositório *GitHub* da biblioteca *scikit-learn*) (SCIKIT-LEARN DEVELOPERS, 2023), (ii.) realização de exercícios práticos da implementação do item “(i.)” por meio de aplicações comprovadas em uso (*proven in use*) e (iii.) análise de adequação funcional das referências aos modelos base de IA no código-fonte da aplicação fim;
- b) Na sequência, caso as evidências coletadas para o item “a)” seja satisfatórias, avalia-se se o processo de HLS não introduz problemas nos modelos base de IA. Para tanto, é possível comparar os resultados de desempenho e as estruturas das instâncias dos modelos base de IA em software e hardware programável, respectivamente previstas para a atividade 5-C (seções 4.5.3.1.1 e 4.5.3.1.2) e para a subatividade 6-A.v (seção 4.6.1.5). Para esse fluxo de trabalho,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 113 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

parte-se do pressuposto de que, se as instâncias de IA em baixo nível de abstração (código VHDL) são estrutural e funcionalmente equivalentes às de alto nível de abstração utilizadas para originá-las (software), os modelos base de IA em baixo nível de abstração são traduções fieis dos modelos de referência, analisados no item “a”).

Para o presente estudo de caso, optou-se pela “Estratégia 1” para a análise funcional dos modelos base de IA (florestas aleatórias e árvores de decisão). Tal escolha é justificada pelo fato de os modelos base de IA envolverem uma quantidade reduzida de entidades VHDL, tal como apresentado na seção 4.5.1.1, e pelo fato de o código-fonte da descrição dessas entidades ser passível de compreensão por inspeção e ferramentas de análise adicionais (por exemplo, recurso “*RTL Viewer*” do *Intel Quartus Prime*). A análise aqui apresentada é realizada de forma indutiva (*top-down*), partindo da entidade topo “*BDTTop*” para explicar como os modelos base de floresta aleatória e de árvore de decisão são construídos.

Na entidade “*BDTTop*”, ocorre apenas a instanciação de uma floresta aleatória por meio de um componente baseado na entidade “*BDT*” e parametrizado com árvores de decisão descritas pelos parâmetros definidos na entidade “*Arrays0*”. Dessa forma, o único papel exercido pela entidade “*BDTTop*” em relação aos modelos base de IA é instanciá-los com o componente derivado da entidade “*BDT*”.

Na entidade “*BDT*”, o modelo base de floresta aleatória é descrito como um conjunto de árvores de decisão, correspondentes a componentes instanciados a partir da entidade “*Tree*”, e cujas saídas são interligadas por um componente instanciado a partir da entidade “*AddReduce*”. Essa estrutura, concordante com a arquitetura de hardware representada na Figura 13 (seção 4.3.2.3.1), também é ratificada pelo diagrama da Figura 18, gerado a partir da ferramenta “*RTL Viewer*” do *Intel Quartus Prime* a partir da descrição VHDL correspondente ao componente “*FPGA_1*” da arquitetura da Figura 12 (seção 4.3.2.3). Nesse contexto, portanto, cada componente da entidade “*Tree*” corresponde a uma árvore de decisão, e o componente da entidade “*AddReduce*” é responsável por processar as saídas das árvores de decisão (probabilidade de saída ‘0’ e indicação de saída válida) e gerar, na saída da floresta aleatória, a posição de consenso do comitê das árvores de decisão instanciadas. Adicionalmente, cada componente da entidade “*Tree*” é instanciado levando-se em conta a parametrização aplicável a ela, extraída de cada linha dos vetores definidos em “*Arrays0*”.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 114 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 18 – Panorama do Modelo Base de Floresta Aleatória na Entidade “BDT”

Prosegue-se com a análise funcional do modelo base de árvore de decisão, implementado na entidade “Tree”. Cada árvore de decisão possui estrutura estritamente binária (i.e., cada nó possui apenas dois filhos) e recebe um conjunto de entradas de dados, correspondente às variáveis de entrada da árvore de decisão e expresso pelo vetor “X”, um sinal de relógio (*clk*) e um sinal que indica se as entradas de “X” está estáveis e prontas para leitura (“*X_vld*”).

A estrutura da árvore de decisão é definida com auxílio de blocos da descrição VHDL com o comando “*generate*”, denominados “*GenComp*” e “*GenAct*” e que aludem, respectivamente, às expressões “*generate comparisons*” e “*generate activations*”. A lógica utilizada em cada um dos blocos prévios é a seguinte:

- a) O bloco “*GenComp*” é subdividido em dois sub-blocos: “*NonLeaf*” para os nós decisórios da árvore (i.e., qualquer nó não folha) e “*Leaf*” para os nós folha (não decisórios). A distinção entre folhas e nos decisórios é realizada com auxílio do vetor “*feature*” de “*Arrays0*”: para cada linha do vetor, associada a uma floresta aleatória, um nó é classificado como folha se sua posição correspondente em “*feature*” apresentar valor “-2” e como nó decisório caso contrário. Ambos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 115 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

os sub-blocos contemplam o processamento integralmente realizado em paralelo para todos os nós das árvore de decisão, o que leva, portanto, ao consumo de um único ciclo de ‘clk’ para as atribuições do bloco fim.

No sub-bloco “*NonLeaf*”, são produzidos os elementos do projeto lógico de “*Tree*” responsáveis por realizar, em cada nó decisório da árvore (i.e., qualquer nó que não seja folha), a comparação entre uma das variáveis de entrada (i.e., uma das posições de “*X*”) e o limiar dessa variável que define se o restante do processamento das entradas segue pelo filho à esquerda ou pelo filho à direita do nó em questão. A lógica prevista para esse processamento prevê que, para cada nó decisório, exista um registrador “*comparison*” que, a cada borda de subida do sinal ‘clk’, tem sua saída atualizada com valor ‘1’ (*true*) se a variável de interesse (posição de “*X*”) possui valor menor ou igual ao de seu limiar decisório e ‘0’ (*false*) caso contrário. O limiar utilizado para a variável “*X*” é definido com auxílio de dados disponíveis na posição da matriz “*threshold_int*” de “*Arrays0*” associada a cada nó decisório de dada árvore de decisão.

Já no sub-bloco “*Leaf*”, a lógica gerada prevê apenas que o registrador “*comparison*” associado a cada folha da árvore de decisão seja mantido com valor ‘1’ (*true*) indefinidamente a cada borda de subida de ‘clk’. Essa decisão é realizada porque os nós-folha da árvore não são responsáveis pela decisão da árvore em resposta a uma tupla de entradas “*X*” e, portanto, devem ser sempre considerados disponíveis para gerarem a saída da árvore de decisão.

- b) O bloco “*GenAct*”, por sua vez, utiliza os resultados dos componentes lógicos produzidos com auxílio de “*GenComp*” para percorrer a árvore de decisão partindo da raiz e até atingir a folha correspondente ao trajeto cujos nós decisórios satisfazem os critérios da tupla de entradas “*X*” ativa em dado instante de tempo. A lógica prevista por “*GenAct*” prevê a necessidade de um ciclo de ‘clk’ para tratar cada nível de profundidade da árvore de decisão – indicando, portanto, que o processamento dos componentes do bloco demanda um total de ciclos de ‘clk’ igual à profundidade da árvore de decisão.

Sob o ponto de vista funcional, os componentes lógicos produzidos pelo bloco “*GenAct*” operam da seguinte forma: caso a decisão de um nó não terminal da árvore, decidida com base na saída “*comparison*” do sub-bloco “*NonLeaf*” de “*GenComp*” seja igual a ‘1’ (*true*), a condição verdadeira deve seguir pelo filho à esquerda do nó; caso contrário, o trajeto da árvore correspondente às entradas “*X*” em processamento deve prosseguir pelo filho à direita. Esse processamento é realizado com base em dois sub-blocos: “*LeftChild*” para as decisões de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 116 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

prosseguimento pelo filho à esquerda, e “*RightChild*” para as relativas ao filho à direita. Em ambos os casos, a lógica é realizada garantindo-se que o nível de profundidade imediatamente anterior na árvore de decisão seja tratado. Para tanto, utiliza-se um conjunto de registradores auxiliares, denominados “*activation*”, que também são tratados pelo bloco “*GenAct*” da seguinte forma:

- i. Gera-se um registrador “*activation*” por nó da árvore;
- ii. Inicia-se o registrador da raiz da árvore (“*activation(0)*”) sempre com valor ‘1’ (*true*) e os demais, com valor ‘0’ (*false*);
- iii. Sempre que os sub-blocos “*LeftChild*” ou “*RightChild*” atuam, verifica-se se o registrador “*activation*” do nó pai efetivamente está com valor ‘1’ (*true*), de tal forma que apenas um caminho da árvore seja processado;
- iv. Sempre que os sub-blocos “*LeftChild*” ou “*RightChild*” atuam, apenas o registrador “*activation*” do filho a ser seguido em função das entradas “*X*” passa para valor ‘1’ (*true*). Os demais nós do mesmo nível da árvore permanecem com seus registradores “*activation*” em nível ‘0’ (*false*).

Além dos dois blocos generativos prévios, o modelo base de árvore de decisão da entidade “*Tree*” inclui dois outros mecanismos de processamento descritos com base em processos (*processes*) VHDL. Um deles, anônimo (i.e., sem declaração explícita de nome), introduz um ciclo de *clock* de atraso entre as saídas “*comparison*” geradas pelo bloco “*GenComp*” e as respectivas entradas “*comparisonPipe*” utilizadas, com a mesma finalidade, pelo bloco “*GenAct*”. O objetivo desse processo é garantir que as comparações produzidas pelos circuitos lógicos de “*GenComp*” estejam estáveis quando forem lidas e processadas pelos elementos que integram “*GenAct*”.

O segundo processo, denominado “*GenScore*”, é responsável por produzir a saída “*y*” da árvore de decisão, que corresponde à probabilidade de a classificação da árvore ser igual a ‘0’ dividida pela quantidade de árvores de decisão da floresta aleatória, doravante denominada “probabilidade ponderada de classificação ‘0’”. Caso haja uma folha da árvore ativa (i.e., o processamento de “*GenAct*” a partir da última entrada válida “*X*” já foi finalizado), a saída “*y*” corresponde à “probabilidade ponderada de classificação ‘0’” (alívio de freios, no caso do estudo de caso) associada à folha selecionada no trajeto da árvore; caso contrário, a árvore de decisão devolve probabilidade nula (‘0’). No cenário em que há uma folha selecionada, a “probabilidade ponderada de classificação ‘0’” é definida por meio da posição

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 117 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

do vetor “*value*” de “*Arrays0*” correspondente à folha da respectiva árvore de decisão.

Em resumo, portanto, o período de tempo compreendido entre a leitura das entradas ‘*X*’ e ‘a geração da saída ‘*y*’ correspondente a ela engloba uma quantidade de ciclos do sinal ‘*clk*’ igual à profundidade da árvore de decisão (bloco “*GenAct*”) acrescida de três unidades (uma para o bloco “*GenComp*”, uma para o processo anônimo entre “*GenComp*” e “*GenAct*” e uma para o processo “*GenScore*”).

Por fim, a entrada “*X_vld*” é utilizada exclusivamente no processamento da saída “*y_vld*”, que serve para indicar que a árvore de decisão processou entradas “*X*” válidas e que o resultado do tratamento destas está disponível em sua saída “*y*”. Como o processamento das entradas “*X*” até a atualização de “*y*” requer uma quantidade de ciclos de ‘*clk*’ igual à profundidade da árvore de decisão acrescida de três unidades a saída ‘*y_vld*’ é atualizada com o valor de ‘*X_vld*’ considerando exatamente a mesma temporização de atraso prevista para a geração de “*y*” a partir de “*X*” por meio da lógica descrita anteriormente: utiliza-se uma sequência de registradores seriados tal que ‘*y_vld*’ apresente o valor de ‘*X_vld*’ após uma quantidade de ciclos de ‘*clk*’ igual à profundidade da árvore de decisão somada de três unidades.

Findada a descrição da entidade “*Tree*”, avaliada como funcionalmente correta, prossegue-se com a descrição do modelo base de floresta aleatória a partir da análise de seu bloco terminal ‘*AddReduce*’, responsável por combinar as saídas de cada árvore de decisão e gerar o consenso entre esses elementos. A estrutura lógica de ‘*AddReduce*’ é determinada com auxílio de três blocos VHDL do tipo “*generate*”, acionados de forma recursiva e com base nos seguintes princípios lógicos:

- a) Caso a floresta aleatória seja composta por três ou mais árvores de decisão, utiliza-se o bloco “*GN*” para tratar a saída de uma árvores de decisão, começando-se pela de menor índice (por exemplo, árvore “*TreeGen:0*” da Figura 18), e instancia-se um novo componente “*AddReduce*”, conectado em série com o anterior, para tratar as saídas das outras árvores de decisão. Este item é repetido até que sobrem apenas duas árvores de decisão para tratamento. Em cada bloco lógico gerado com auxílio de “*GN*”, a saída “*y*” da floresta aleatória, correspondente à probabilidade de classificação ‘0’, é atualizada com a soma das “probabilidades ponderada de classificação ‘0’” das árvores de decisão já processadas, ao passo que a saída de validade de saída “*y_vld*” da floresta aleatória resulta do “E” lógico entre as respectivas saídas “*y_vld*” das árvores de decisão já processadas;
- b) Caso a floresta aleatória seja composta por duas árvores de decisão, a saída da floresta aleatória

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 118 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

é descrita com base no bloco “G2”. Este prevê que a saída “y” da floresta aleatória corresponde à soma das “probabilidades ponderada de classificação ‘0’” das duas florestas aleatórias, ao passo que a saída de validade “y_vld” da floresta aleatória resulta do “E” lógico entre as respectivas saídas “y_vld” das duas árvores de decisão;

- c) Caso a floresta aleatória seja composta por uma única árvore de decisão, a saída da floresta aleatória é descrita com base no bloco “G1”. Este prevê que a saída “y” da floresta aleatória corresponde exatamente à probabilidade de classificação ‘0’ de sua única árvore de decisão e que a saída “y_vld” seja igual à saída “y_vld” da árvore de decisão.

No caso do item “c)”, a trivialidade do processamento envolvido torna a geração das saídas de “AddReduce” imediata, uma vez que estão diretamente curto-circuitadas com as saídas da única árvore de decisão que compõe a floresta aleatória. Já no caso do item “b)”, o processamento das saídas das árvores de decisão é realizado de forma síncrona e integralmente paralelizada, de tal forma que os resultados de “y” e “y_vld” da floresta aleatória são gerados com um ciclo de “clk” de atraso em relação às saídas das árvores de decisão. Por fim, no caso do item “a)”, há um ciclo de “clk” de atraso em relação às saídas das árvores de decisão a cada bloco “GN” e, por fim, outro, decorrente do bloco “G2” produzido quando, após múltiplos tratamentos do item “a)”, recai-se no item “b)” quando faltam apenas duas árvores de decisão a serem tratadas.

A partir da descrição prévia, avalia-se que os modelos base de árvore e de floresta aleatória gerados pelo *Conifer* e utilizados no projeto lógico dos componentes FPGA_1 e FPGA_2 do sistema de controle de frenagem, exibidos no diagrama de arquitetura da Figura 12 (seção 4.3.2.3) estão funcionalmente adequados. Para cada tupla de entradas (distância, velocidade, desaceleração) com indicação de estabilidade, a floresta aleatória devolve adequadamente uma probabilidade de alívio de freios (i.e., classificação ‘0’) no intervalo [0; 0,999756] (correspondente ao intervalo [0; 2¹² - 1] para números decimais com precisão de ponto fixo de 12 bits), aliada a uma saída de estabilidade, após o transcurso de um intervalo de tempo igual à quantidade de ciclos de *clock* da floresta aleatória resultante da soma da profundidade da árvore mais profunda da floresta aleatória acrescida de cinco unidades.

4.5.1.3 Análise de Adequação de Técnicas de Tolerância a Falhas dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

Na atividade 5-A do método Safety ArtISt, a análise acerca da aplicação de técnicas de tolerância a falhas é realizada em uma amostra dos elementos críticos em relação à segurança baseados em IA. Essa

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO			Página: 119 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023	Revisão: 17

atividade tem a finalidade de se detectar potenciais falhas sistemáticas na adoção dessas técnicas e de forma potencialmente generalizada ao longo do desenvolvimento.

Com base nas diretrizes de tolerância a falhas definida na atividade 3-D (seção 4.3.5), a adoção dessas técnicas foi justificada como relevante apenas para os elementos críticos em relação à segurança destinados à versão final do sistema de controle de frenagem, programados e implementados em PLDs, pelo fato de serem os únicos projetados para operarem por períodos de tempo longo e, portanto, mais sujeitos à ocorrência de falhas aleatórias. Dessa forma, a atividade 5-A é aplicável apenas aos elementos que integram a arquitetura de hardware definida na atividade 3-A (seção 4.3.2.3).

A partir das descrições apresentadas na seção 4.5.1.1 sobre as entidades que integram o projeto lógico de cada floresta aleatória do sistema de controle de frenagem, é possível inferir que a única entidade VHDL referenciada na Figura 17 que não está estritamente relacionada à implementação dos modelos base de IA de árvore de decisão e floresta aleatória é “*Arrays0*”, visto que esta traz exclusivamente parâmetros numéricos que caracterizam as instâncias de árvores de decisão incluídas em uma floresta aleatória. Dessa forma, as entidades “*AddReduce*”, “*BDT*”, “*BDTTop*”, “*Constants*”, “*Tree*” e “*Types*” representam o conjunto de entidades VHDL candidatas para a análise por amostragem pertencente ao escopo da atividade 5-A, com a ressalva de que a entidade “*Constants*” também possui parte da parametrização das florestas aleatórias, tal como descrito na seção 4.5.1.1.

Nota Importante: Na arquitetura de hardware definida na Figura 12 da seção 4.3.2.3, o componente “*voting*”, composto por três entidades VHDL conforme arquitetura detalhada na Figura 14 da seção 4.3.2.3.2, também é crítico em relação à segurança. Porém, como seu funcionamento independe de IA, sua análise é contemplada em outras etapas, atividades e subatividades do método Safety ArtIS: a adequação funcional de seu projeto lógico é avaliada na atividade 5-C (seção 4.5.3), e a adequação de seu projeto a técnicas de tolerância a falhas é analisado na subatividade 6- A.ii (seção 4.6.1.2).

Dois critérios são utilizados para escolher quais das entidades prévias serão avaliadas na amostra colhida na atividade 5-A e quais serão deixadas para a análise exaustiva prevista na subatividade 6-A.ii (seção 4.6.1.2): (i.) o grau de contribuição de cada entidade com a implementação dos modelos base de IA e (ii.) a limitação das entidades a serem analisadas a até um terço do total de entidades VHDL críticas em relação à segurança. Dessa forma, o critério (ii.) limita a análise por amostragem a até duas entidades VHDL na atividade 5-A, e o critério (i.) prioriza a escolha das entidades mais intimamente conectadas ao projeto lógico dos modelos base a serem analisados. Por meio de ambos os critérios, foram as entidades VHDL “*AddReduce*” e “*Tree*” foram selecionadas com base nas seguintes justificativas:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 120 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- a) A entidade “*Tree*” contém a íntegra do projeto lógico do modelo base de árvore de decisão;
- b) A entidade “*AddReduce*” contém a parte mais crítica do projeto lógico do modelo base de floresta aleatória, relacionada ao processamento das saídas de cada árvore de decisão para a produção da saída do comitê de árvores que constituem a floresta aleatória;
- c) Com base na análise comparativa entre os projetos lógicos das duas florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem (componentes “FPGA_1” e “FPGA_2” da Figura 12 da seção 4.3.2.3), realizada na seção 4.5.1.1, ambas as entidades “*AddReduce*” e “*Tree*” são binariamente idênticas para as duas florestas aleatórias. Dessa forma, a análise das entidades é válida para as duas florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem.

O método empregado para a avaliação do uso das técnicas de programação defensiva nas entidades VHDL selecionadas baseia-se na lista de verificação (*checklist*) do Apêndice C. Tal como explicado na subatividade 3-D.i (seção 4.3.5.1), a lista de verificação foi construída a partir de técnicas apresentadas por uma equipe de usuários da norma RTCA DO-254:2000 liderada por Lange (2010) e aprimorada por Silva Neto et al. (2017).

Os resultados das verificações realizadas sobre as descrições VHDL das entidades “*AddReduce*” e “*Tree*” constam na Tabela 23 e na Tabela 24, que correspondem a instâncias do modelo de lista de verificação representado na Tabela 73 do Apêndice C. Para cada uma das tabelas que simbolizam a referida lista de verificação, utilizam-se os seguintes pareceres para identificar o resultado da análise de cada item do *checklist*:

- a) **OK** se o item for considerado plenamente satisfeito;
- b) **OK-R** se o item não for plenamente satisfeito, mas se todas as inadequações identificadas não tiverem impacto sobre a segurança;
- c) **NOK** se o item não for plenamente satisfeito e houver inadequações que tenham impacto sobre a segurança;
- d) **NA** se o item não for aplicável na avaliação da entidade (por exemplo, itens relacionados a máquinas de estados finitos são classificados como “NA” se a entidade em questão não apresentar arquiteturas estruturais ou comportamentais que representem uma máquina de estados finitos).

Ao final da tabela com a análise de cada entidade, constam as justificativas detalhadas dos itens da lista

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 121 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

de verificação classificados como “OK-R”, “NOK” e “NA”.

Tabela 23 – Análise da Entidade “AddReduce” das Florestas Aleatórias 1 e 2 (FPGA_1 e FPGA_2)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	OK
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (a)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (a)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (a)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	OK
i) Garantir práticas apropriadas de codificação de funções e procedimentos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	NA (b)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	NA (b)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	NA (b)
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK-R (c)
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK-R (c)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 122 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK-R (d)
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Se houver uso de múltiplos sinais de <i>clock</i> assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (e)
Verificação 2	Se houver uso de sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (e)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
Verificação 1	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	OK-R (f)
Verificação 2	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
Verificação 3	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas case-when		
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (g)
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (g)
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (g)
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (g)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	OK
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	NA (h)
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	OK
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
Verificação 1	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK
h) Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 123 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	OK
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	OK
j) Evitar utilizar sinais de clock com interferência de lógica assíncrona (gated clocks)		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	OK
k) Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (i)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . Nota: Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	OK-R (i)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (i)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registradores		
Verificação 1	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	OK-R (i)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
Verificação 1	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	OK-R (d)
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
Verificação 1	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
Verificação 1	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 124 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	OK-R (j)
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (k)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK-R (l)
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 125 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- a) Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- b) Não há uso de funções ou procedimentos na entidade.
- c) No bloco “GI” da entidade “AddReduce”, não há leitura das entradas “clk” e “d_vld” e nem geração da saída “q_vld”. Como o bloco “GI” não é referenciado para gerar a lógica de nenhuma das instâncias da entidade “AddReduce” do sistema de controle de frenagem porque as florestas aleatórias contêm mais do que uma árvore de decisão, não se considera que o problema tenha potencial de impacto sobre a segurança.
- d) O bloco “GI” da entidade “AddReduce”, apesar de codificado, não é utilizado para gerar a lógica de nenhuma das instâncias da entidade “AddReduce” do sistema de controle de frenagem porque as florestas aleatórias contêm mais do que uma árvore de decisão. Como nenhum circuito associado ao bloco “GI” é produzido, não se considera que a presença de sua descrição no código-fonte da entidade “AddReduce” tenha potencial para afetar a segurança.
- e) Apenas um único sinal de *clock* é utilizado pela entidade e em cada PLD da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3). Por esse motivo, problemas relacionados a CDC em uma pastilha de PLD não são considerados plausíveis.
- f) No bloco “GI” da entidade “AddReduce”, há conexão direta dos pinos da entrada “d” com os pinos da saída “q”. Contudo, como o bloco “GI” não é referenciado para gerar a lógica de nenhuma das instâncias da entidade “AddReduce” do sistema de controle de frenagem porque as florestas aleatórias contêm mais do que uma árvore de decisão, não se considera que o problema tenha potencial de impacto sobre a segurança.
- g) Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- h) As únicas estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” da entidade relacionam-se ao monitoramento de bordas de subida do sinal de relógio “clk”. Dessa forma, não há estruturas condicionais associadas a outros tipos de sinais.
- i) A entidade “AddReduce” e a entidade topo “BDTTop”, que a instancia, não possuem sinal de *reset* para reiniciar as saídas da floresta aleatória. Avalia-se que, apesar da ausência de um sinal de *reset*, a segurança crítica não é negativamente por duas razões:
 - a. Durante a iniciação do PLD, considera-se haver mecanismos de POR (*Power-On Reset*) que asseguram as condições iniciais pré-programadas para cada elemento da arquitetura

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 126 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3) em caso de perda intermitente de energização;

- b. Em caso de indisponibilidade de pelo menos um dos PLDs que implementam as florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem, o componente “*voting*” detecta a situação de perda de comunicação e impõe saídas restritivas (seguras) no sistema de controle de frenagem;
- c. Por meio de configurações do *Intel Quartus Prime*, de análises da estrutura do projeto lógico de cada PLD mediante uso do recurso “*RTL Viewer*” da mesma ferramenta e de ensaios realizados tanto em dois ambientes simulados (*Intel ModelSim* e *Xilinx Vivado*) quanto em ambiente físico (placa DE0-CV com FPGA 5CEBA4F23C7N), documentados ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), atestou-se que os estados iniciais codificados manualmente são efetivados durante a iniciação das florestas aleatórias e do componente “*voting*”.
- j) Existe um processo anônimo no código da entidade. Avalia-se, porém, que a ausência de uma denominação explícita para tal processo não afeta diretamente a segurança e possa, apenas, trazer impactos em eventuais manutenções futuras.
- k) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e que, por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.
- l) Há poucos comentários no código da entidade; contudo, a compreensão de sua lógica não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

Tabela 24 – Análise da Entidade “Tree” das Florestas Aleatórias 1 e 2 (FPGA_1 e FPGA_2)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 127 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	OK
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
Verificação 1	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
Verificação 1	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
Verificação 1	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (a)
Verificação 2	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (a)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
Verificação 1	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (a)
Verificação 2	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (a)
Verificação 3	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (a)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
Verificação 1	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	OK
Verificação 2	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	OK
i) Garantir práticas apropriadas de codificação de funções e procedimentos		
Verificação 1	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	NA (b)
Verificação 2	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	NA (b)
Verificação 3	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	NA (b)
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
Verificação 1	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Se houver uso de múltiplos sinais de <i>clock</i> assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (c)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 128 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 2	Se houver uso de sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (c)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
Verificação 1	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	OK
Verificação 2	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
Verificação 3	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas <i>case-when</i>		
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (d)
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (d)
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (d)
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (d)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	OK
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	OK-R (e)
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	OK
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
Verificação 1	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK
h) Evitar utilizar sinais de <i>clock</i> como origem de dados		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	OK
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de <i>reset</i> e <i>clock</i>		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	OK
j) Evitar utilizar sinais de <i>clock</i> com interferência de lógica assíncrona (<i>gated clocks</i>)		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	OK
k) Evitar utilizar sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 129 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (f)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . Nota: Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	OK-R (f)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (f)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registradores		
Verificação 1	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	OK-R (f)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
Verificação 1	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	OK
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
Verificação 1	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
Verificação 1	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
Verificação 1	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
Verificação 1	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	OK-R (g)
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 130 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (h)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK-R (i)
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- Não há uso de funções ou procedimentos na entidade.
- Apenas um único sinal de *clock* é utilizado pela entidade e em cada PLD da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3). Por esse motivo, problemas relacionados a CDC em uma pastilha de PLD não são considerados plausíveis.
- Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- As únicas estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” da entidade relacionam-se ao

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 131 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

monitoramento de bordas de subida do sinal de relógio “*clk*” e ao condicionamento de lógicas de comandos “*generate*”, voltados à estruturação dinâmica dos elementos lógicos da entidade em função da estrutura da árvore de decisão. Como nenhum desses casos exige a codificação explícita de casos de exceção (*else*) para evitar a inferência das interconexões de multiplexadores, avalia-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

- f) A entidade “*Tree*” e a entidade topo “*BDTTop*”, que a instancia por meio de “*BDT*”, não possuem sinal de *reset* para reiniciar as saídas da floresta aleatória. Avalia-se que, apesar da ausência de um sinal de *reset*, a segurança crítica não é negativamente por duas razões:
- a. Durante a iniciação do PLD, considera-se haver mecanismos de POR (*Power-On Reset*) que asseguram as condições iniciais pré-programadas para cada elemento da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3) em caso de perda intermitente de energização;
 - b. Em caso de indisponibilidade de pelo menos um dos PLDs que implementam as florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem, o componente “*voting*” detecta a situação de perda de comunicação e impõe saídas restritivas (seguras) no sistema de controle de frenagem;
 - c. Por meio de configurações do *Intel Quartus Prime*, de análises da estrutura do projeto lógico de cada PLD mediante uso do recurso “*RTL Viewer*” da mesma ferramenta e de ensaios realizados tanto em dois ambientes simulados (*Intel ModelSim* e *Xilinx Vivado*) quanto em ambiente físico (placa DE0-CV com FPGA 5CEBA4F23C7N), documentados ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), atestou-se que os estados iniciais codificados manualmente são efetivados durante a iniciação das florestas aleatórias e do componente “*voting*”.
- g) Existem processos anônimos no código da entidade. Avalia-se, porém, que a ausência de uma denominação explícita para tais processos não afeta diretamente a segurança e possa, apenas, trazer impactos em eventuais manutenções futuras.
- h) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e que, por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 132 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- i) Há poucos comentários no código da entidade; contudo, a compreensão de sua lógica não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

4.5.2 Atividade 5-B – Definição de Bases de Dados para Treinamento e Validação de Instâncias de IA com Aprendizado Supervisionado ou Semisupervisionado

Para o treinamento e validação dos modelos bases de IA, utilizam-se oito *datasets* gerados a partir do programa desenvolvido, analisado e descrito como parte da etapa 2 do método Safety ArtISt (seção 4.2). Cada árvore de decisão instanciada utiliza um *dataset* distinto por causa dos ruídos pseudoaleatórios introduzidos e das proporções de saídas com rótulos 0 e 1. Os *datasets* mapeados em cada árvore foram escolhidos visando, sobretudo, maximizar a revocação das florestas aleatórias embarcadas em cada FPGA. É possível visualizar, na Tabela 25, as relações entre cada árvore de decisão e os *datasets* empregados para validação cruzada, treinamento e validação.

Tabela 25 – Mapeamento entre as Árvores de Decisão e os Datasets de Treinamento e Validação

ID da árvore de decisão	Nome do <i>dataset</i>	Proporção de zeros no <i>dataset</i>
1	DatasetT&V	90%
2	DatasetStratified80v3	80%
3	DatasetStratified65	65%
4	DatasetStratified55	55%
5	DatasetT&V	90%
6	DatasetT&V2	90%
7	DatasetStratified80v2	80%
8	DatasetStratified50	50%

A proporção escolhida para cada árvore tem como objetivo maximizar a precisão e a revocação do conjunto de árvores. Como árvores com maior proporção de zeros tendem a ser mais precisas e ter menor revocação, realiza-se a votação entre três árvores: (i) uma com alta proporção de zeros (80% e 90%), (ii) uma com proporção intermediária (70% a 80%) e (iii) uma com baixa proporção (menor do que 70%). Dessa forma, é possível aumentar a revocação das árvores produzidas com *dataset* com alta proporção de zeros e, ao mesmo tempo, aumentar a precisão obtida pelas árvores geradas com *dataset* com baixa proporção de zeros.

Para a validação cruzada e busca pelos hiperparâmetros ótimos, usam-se 10 partições do *dataset*, ou

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 133 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

seja, 10-fold *cross validation*. Uma vez determinados os hiperparâmetros ótimos, o *holdout test* e o treinamento do modelo base de IA utilizam 80% do *dataset* para treino (20% para validação).

4.5.3 Atividade 5-C – Análise de Resultados das Instâncias de IA Críticas em Relação à Segurança

Com base no método Safety ArtISt, a atividade 5-C é subdividida em duas subatividades, denominadas 5-C.i e 5-C.ii. Na subatividade 5-C.i, coberta na seção 4.5.3.1, apresenta-se uma análise das métricas de desempenho dos elementos de IA sob condições operacionais típicas para a utilização do sistema do estudo de caso. Já na subatividade 5-C.ii, pertencente ao escopo da seção 4.5.3.2 as mesmas métricas de desempenho são avaliadas considerando-se o caso particular dos cenários de fronteira identificados na subatividade 2-D.i (seção 4.2.4.1) com o intuito de se detectar potenciais desvios comportamentais indesejados, sob o ponto de vista da segurança, nessas regiões.

Considerando-se que o projeto do presente estudo de caso envolve a implementação de elementos de IA crítica em relação à segurança em PLDs a partir da síntese de alto nível (HLS) de modelos inicialmente gerados em software, as avaliações realizadas dentro do escopo das subatividades 5-C.i e 5-C.ii são realizadas considerando-se três níveis de abstração distintos:

- a) **Análise de Resultados de Software:** Compreende a execução das subatividades 5-C.i e 5-C.ii nos elementos críticos em relação à segurança concebidos em software, i.e., das florestas aleatórias geradas antes da síntese de alto nível dos elementos de IA e do protótipo de comparação de resultados das florestas aleatórias por média simples, concebido antes do projeto detalhado da entidade *voting*;
- b) **Análise de Resultados Simulados de Hardware:** Refere-se à execução das subatividades 5-C.i e 5-C.ii sobre as versões dos elementos críticos em relação à segurança descritas em HDL utilizando-se ferramentas de simulação de sistemas digitais baseados em PLDs. Relaciona-se, portanto, ao uso de simuladores que preveem o comportamento do hardware sintetizável em PLDs para as florestas aleatórias geradas por HLS e para a entidade *voting*;
- c) **Análise de Resultados Integrados de Hardware:** Relaciona-se à execução das subatividades 5-C.i e 5-C.ii sobre as versões da IA crítica em segurança descritas em HDL integradas e efetivamente sintetizadas em PLDs.

Especificamente no caso da coleta e da análise dos resultados em hardware físico (item “c”), optou-se

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 134 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

por alocar os três componentes de hardware representados na arquitetura da Figura 12 (seção 4.3.2.3) em um único FPGA, e não em pastilhas separadas conforme previsto na descrição apresentada na seção 4.3.2.3. Essa simplificação permite que recursos disponíveis para o projeto de pesquisa Safety ArtISt – notadamente, uma placa de desenvolvimento DE0-CV com FPGA Intel/Altera Cyclone V 5CEBA4F23C7N da empresa *terasIC* e um dispositivo *Analog Discovery* da empresa *Digilent* – possam ser empregados sem comprometer a validade dos testes físicos para a arquitetura de PLDs independentes definida na Figura 12 (seção 4.3.2.3). A entidade topo desse projeto integrado é denominada “*explainable_braking*”.

Salienta-se, inicialmente, que a principal razão pela qual cada componente da arquitetura da Figura 12 (seção 4.3.2.3) é alocado a um PLD distinto é a de que, em sistemas críticos em relação à segurança colocados em operação regular, não é possível cumprir o requisito de segurança RS4.3 utilizando-se uma única pastilha de PLD. Essa inferência relaciona-se a considerações apresentadas na norma IEC61508:2010, que estabelece que restrições tecnológicas intrínsecas ao hardware de um PLD impedem que uma única unidade satisfaça requisitos de segurança com SIL 4 (IEC, 2010).

Os testes físicos realizados dentro do escopo das subatividades 5-C.i e 5-C.ii, por sua vez, têm como objetivo avaliar aspectos funcionais do projeto lógico dos componentes da Figura 12 (seção 4.3.2.3), sobretudo se os componentes, quando sintetizados em um FPGA, mantêm-se funcionalmente fiéis ao comportamento verificado nos modelos de referência de software e de hardware programável simulado. Como os testes físicos ocorrem em um período de operação não maior do que 10h de duração, contam com mecanismos de supervisão humana e têm finalidades estritamente funcionais, avalia-se que os riscos de seus resultados não serem úteis para o contexto da arquitetura lógica da Figura 12 (seção 4.3.2.3) são negligenciáveis. Essa inferência decorre da baixa susceptibilidade à ocorrência de falhas não detectáveis durante os testes pelos seguintes motivos:

- a) A curta duração dos testes e a supervisão de dois membros da equipe de pesquisa do método Safety ArtISt restringem a possibilidade de ocorrência de falhas aleatórias ou sistemáticas não detectáveis;
- b) O escopo estritamente funcional dos testes físicos, atrelado à plena observância das interfaces lógicas da Figura 12 (seção 4.3.2.3) e potencialmente sustentado por resultados prévios colhidos por meio das análises dos softwares de referência e do projeto lógico em ambiente simulado, não restringe a capacidade de os resultados colhidos com um único FPGA serem expandidos para a arquitetura de múltiplos FPGAs da Figura 12 (seção 4.3.2.3);

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 135 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- c) Considera-se que eventuais componentes incluídos ao projeto lógico sintetizado exclusivamente para viabilizar o teste físico são unicamente responsáveis por duas finalidades: (i.) fornecer sinais de entrada compatíveis com os cenários de teste previstos e (ii.) pré-processar saídas para facilitar a exibição delas nos recursos da placa DE0-CV (*displays* hexadecimais) e do *Analog Discovery*. Assumindo-se que tais componentes adicionais também são verificados e analisados por meio de inspeção de código e atividades de simulação, avalia-se que eles também não influenciam no funcionamento dos componentes de interesse para a segurança crítica (florestas aleatórias e votador majoritário) e, portanto, não anulam a validade das evidências coletadas, durante os testes físicos com o único, para avalizá-las, também, para a arquitetura de múltiplos FPGAs da Figura 12 (seção 4.3.2.3).

4.5.3.1 Subatividade 5-C.i – Análise de Métricas de Desempenho (Verificação e Validação Preliminar do Modelo Base de IA)

Os resultados de desempenho a seguir foram obtidos utilizando três árvores para compor cada floresta aleatória, conforme descrito na seção 4.3.2.3. Portanto, os resultados obtidos pelo *hardware* correspondem aos resultados obtidos pelas florestas aleatórias implementadas em *software*. Utilizou-se precisão de ponto fixo *ap_fixed<24,12>* para compilação, simulação e síntese do *hardware*, i.e., atribuem-se 24 bits para representar um número decimal, e utilizam-se 12 bits para representar a parte inteira do decimal. Mais detalhes sobre a influência da precisão de ponto fixo nos resultados podem ser consultados na seção 4.5.3.1.3.

Para compor as florestas de decisão, utilizaram-se três árvores para cada floresta. A floresta aleatória de ID 1 utiliza duas árvores geradas com baixa proporção de rótulos 0, e uma árvore com proporção intermediária. O uso de duas árvores com baixa proporção de rótulos 0 (i.e., alta revocação) tem como objetivo gerar uma floresta com alta revocação, ainda que com precisão mais baixa. A floresta aleatória de ID 2, por sua vez, utiliza uma árvore gerada com alta proporção de zeros, que é combinada com uma árvore de proporção intermediária de zeros e outra com baixa proporção de zeros. Nesse arranjo, a segunda floresta aleatória possui precisão maior e revocação menor quando comparada à floresta aleatória de ID 1.

O objetivo de diversificar as métricas de desempenho prioritárias de cada floresta é garantir que, na predição final, considerando a ponderação das duas florestas, obtenha-se precisão mais próxima aos valores da floresta de ID 2 (mais alta do que a da floresta de ID 1), e revocação mais próxima aos valores

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 136 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

da floresta de ID 1 (mais alta do que a da floresta de ID 2). Otimizando-se os valores de precisão e revocação, obtêm-se resultados com alta revocação e precisão moderada.

Os IDs das árvores utilizadas em cada floresta aleatória encontram-se na Tabela 26. Seus códigos, em VHDL, constam nos seguintes do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023):

- a) Floresta Aleatória 1: “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023 05 12 Revision 6/Projects/prj_FPGA1_ap_fixed_24,12_”;
- b) Floresta Aleatória 2: “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023 05 12 Revision 6/Projects/prj_FPGA2_ap_fixed_24,12_”.

Tabela 26 – Mapeamento entre Florestas Aleatórias e Árvores de Decisão Utilizadas

ID da floresta aleatória	ID da árvore de decisão	Proporção de zeros
1	2	Intermediária (80%)
	3	Baixa (65%)
	4	Baixa (55%)
2	6	Alta (90%)
	7	Intermediária (80%)
	8	Baixa (50%)

Utilizou-se o *dataset* “DatasetT3.csv” como padrão para obter os resultados dos estimadores, pois tal base de dados não apresenta nenhum tipo de estratificação e nem foi empregado nas atividades de CV das árvores de decisão. Logo, pode-se analisar os resultados com o domínio completo dos dados de entrada.

4.5.3.1.1 Análise das Métricas de Desempenho – Resultados Obtidos pelo Software (*scikit-learn*)

As métricas de precisão e revocação para cada árvore de decisão podem ser visualizadas na Tabela 27. Priorizam-se tais métricas, pois a precisão é responsável por quantificar a quantidade de falsos uns e a revocação, a quantidade de falsos zeros. Por motivos de segurança, a revocação é a métrica de maior prioridade, pois um falso zero, i.e., uma situação de freio que deveria ser aplicado, mas não foi, tende a causar um evento catastrófico do que o caso complementar, de frenagem espúria.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 137 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Tabela 27 – Resultados das Métricas das Árvores de Decisão em Software – Teste com Dataset “DatasetT3.csv”

Árvore de decisão	ID da árvore de decisão	Precisão	Revocação
final_decision_tree_1	1	96,9%	96,9%
final_decision_tree_2	2	92,1%	97,8%
final_decision_tree_3	3	90,6%	99,0%
final_decision_tree_4	4	79,7%	99,5%
final_decision_tree_5	5	96,6%	96,3%
final_decision_tree_6	6	97,0%	96,7%
final_decision_tree_7	7	94,2%	98,5%
final_decision_tree_8	8	55,3%	99,6%

Os resultados obtidos pelas florestas aleatórias constam na Tabela 28.

Tabela 28 – Resultados das Florestas Aleatórias em Software – Teste com Dataset “DatasetT3.csv”

Floresta aleatória	ID da floresta aleatória	Precisão	Revocação
ensemble_decision_tree	1	90,4%	99,4%
ensemble_decision_tree_2	2	94,2%	98,8%

Realizando a média simples das probabilidades que cada floresta aleatória devolve, obtêm-se os resultados da Tabela 29.

Tabela 29 – Resultado Utilizando Média Simples das Probabilidades em Software – Teste com Dataset “DatasetT3.csv”

Média simples	Precisão	Revocação
	92,5%	99,4%

Nota-se que o uso das florestas aleatórias é capaz de gerar um resultado com alta revocação e precisão moderada, ao contrário de árvores únicas que possuem alta revocação e baixa precisão. Utilizando a média simples das probabilidades devolvidas por meio do processamento de cada floresta aleatória, é possível aumentar a revocação com menor impacto na precisão, obtendo-se revocação acima de 99% e precisão acima de 92%.

4.5.3.1.2 Análise das Métricas de Desempenho – Resultados Obtidos por Simulação de Hardware (VHDL)

Os resultados obtidos por meio da simulação do hardware gerado por meio da HLS são idênticos aos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 138 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

resultados obtidos pelo software devido à precisão de ponto fixo utilizada ($ap_fixed<24,12>$). Os resultados podem ser visualizados na Tabela 30, para cada floresta aleatória, e na Tabela 31, para a média simples das probabilidades. Mais detalhes sobre a justificativa da precisão de ponto fixo escolhida encontram-se na seção 4.5.3.1.3.

Tabela 30 – Resultados das Florestas Aleatórias em Hardware – Teste com Dataset “DatasetT3.csv”

Floresta aleatória em HDL	ID da floresta aleatória em HDL	Precisão	Revocação
FPGA_1	1	90,4%	99,4%
FPGA_2	2	94,2%	98,8%

Tabela 31 – Resultado Utilizando Média Simples das Probabilidades em Hardware – Teste com Dataset “DatasetT3.csv”

Média simples	Precisão	Revocação
	92,5%	99,4%

4.5.3.1.3 Análise da Precisão de Ponto Fixo sobre as Métricas de Desempenho

O *Conifer* permite compilar, simular e sintetizar os modelos base de IA desenvolvidos com precisão de ponto fixo, i.e., existe um número fixo “ n ” de bits que representam o número decimal, com um número fixo “ $k \leq n$ ” de bits para representar a parte inteira, e os “ $k-n$ ” bits restantes para a parte decimal. A limitação da precisão de ponto fixo leva a uma decisão de projeto: por um lado, ela não pode ser excessivamente alta, pois não só aumenta o uso de recursos de hardware programável, dado que a quantidade de pinos de entrada e saída e o uso das unidades lógicas crescem linearmente com a precisão de ponto fixo (mais detalhes na seção 4.5.3.1.4), sem potencial retorno de benefício expressivo de representatividade dos dados, como também leva a potencial queda de desempenho ocasionada, por exemplo, pela limitação da frequência máxima de *clock* (analisada na seção 4.5.3.1.5); por outro, também não pode ser excessivamente baixa, pois prejudica a representação do número, tornando-o potencialmente incoerente com o valor esperado.

Portanto, realizou-se uma análise para encontrar precisões de ponto fixo que são implementáveis em PLDs típicos de sistemas embarcados e que possam representar os valores das variáveis envolvidas (distância, velocidade, taxa de frenagem e previsão da probabilidade de não aplicação de freios) de forma satisfatória. Para isso, simularam-se 35 combinações diferentes de precisão de ponto fixo, variando-se a quantidade de bits para o número decimal entre 18 e 24, e o número de bits para

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 139 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

representação da parte inteira entre 8 e 12^3 .

Para cada simulação, foi comparada a revocação obtida entre *hardware* e *software*, e precisões de ponto fixo que obtiveram erro na revocação inferior a 2%, quando comparada ao resultado do software, foram escritas no arquivo “ap_fixed_optimization_optimal_values.txt”. Os resultados gerais também podem ser visualizados no arquivo “ap_fixed_optimization_all_values.txt”, ambos os arquivos encontram-se no repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtIST (diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023 05 12 Revision 6/ap_fixed analysis”) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Os resultados da simulação devolvem à probabilidade de a saída ser igual a 0, logo, também há erro de representação na saída da simulação. Para analisar o erro das saídas, criou-se uma função capaz de detectar duas fontes de erro: (i.) desvios significativos, maiores do que o erro médio mais o desvio padrão do erro, e (ii.) registros cujos erros levam a uma predição errada (i.e., software indica saída em um nível e hardware, em nível oposto). Os registros da base de dados que se enquadram nos cenários (i.) e (ii.) são escritos, junto com as saídas geradas pelo software e pela simulação do hardware, em uma planilha Excel denominada “ErrorAnalysis_prj_{precision}_{dataset}.xlsx”, em que *precision* denota a precisão de ponto fixo utilizada e *dataset* o *dataset* utilizado para análise. Os erros maiores do que a média mais o desvio padrão encontram-se na aba “Value Error” desse arquivo, ao passo que os erros de predição estão na aba “Prediction Error”. Métricas como erro, desvio padrão do erro, erro quadrático, e métricas de desempenho encontram-se nos arquivos “Errors_prj_{precision}_{dataset}.txt”. Tais arquivos encontram-se no repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtIST (subdiretórios “Error Sheets” e “Error Reports” do diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023 05 12 Revision 6/ap_fixed_analysis”) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Por intermédio das análises dos arquivos dos erros, métricas e planilhas, verificou-se a adequação de $ap_fixed\langle 24,12 \rangle$ como valor de precisão de ponto fixo para o projeto. O erro médio das probabilidades foi de 0,0002 utilizando tal precisão de ponto fixo, e todas as predições ficaram em conformidade com o software de referência da HLS, ou seja, os erros de representação de ponto fixo não afetaram a predição dos resultados da IA. Portanto, todas as métricas de desempenho são idênticas às obtidas pelo software. Ademais, as quantidades de pinos de entrada e saída e de recursos de hardware utilizados,

³ A quantidade de bits reservada para a parte decimal corresponde, em todos os ensaios, ao resultado da operação de subtração “quantidade de bits do número decimal” - “quantidade de bits da parte inteira”.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 140 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

como LUTs (*Lookup Tables*) e registradores, são factíveis para uma aplicação real de sistemas embarcados: cerca de 100 pinos para entrada e saída, 9000 LUTs e 6000 registradores.

A análise dos resultados também indica que são necessários, no mínimo, 12 bits para a representação da parte inteira. A entrada “distância” possui valores de até 2000 metros, logo, utilizando 11 bits, embora $2^{11} = 2048$, não é possível representar distâncias acima de 1024 metros porque 1 bit é reservado para representar o sinal do número, sobrando 10 bits, ou $2^{10} = 1024$ para a representação da parte inteira. Com 11 bits para a representação da distância, valores acima de 1024 geram um *overflow* que, por padrão, é tratado utilizando-se o método *wrap-around* para corrigi-lo. Portanto, para cada distância acima de 1024 metros, o sistema de precisão de ponto fixo recomeça a contagem, representando de forma errônea as distâncias acima de 1024 metros. O impacto do uso de menos de 12 bits para a representação da parte inteira das distâncias é aumentar a ocorrência de registros erroneamente classificados para os quais a aplicação de freios é necessária, o que, por sua vez, reduz significativamente a precisão (*precision*) e a exatidão (*accuracy*), mantendo a mesma revocação.

Portanto, é necessário utilizar precisão de ponto fixo de, no mínimo, $ap_fixed\langle x, 12 \rangle$, ou a representação das entradas será errônea. Na Tabela 32, é possível verificar a precisão de ponto fixo (com 12 bits para representação da parte inteira) e as métricas de predições erradas em comparação ao software de referência para a HLS.

Tabela 32 – Erro Médio e Número de Predições Erradas para Diferentes Precisões de Ponto Fixo

Precisão de Ponto Fixo	Número de predições erradas	Percentual em relação ao número de saídas do <i>dataset</i>	Erro médio
$ap_fixed\langle 18, 12 \rangle$	44	0,077%	0,01346
$ap_fixed\langle 19, 12 \rangle$	25	0,044%	0,00727
$ap_fixed\langle 20, 12 \rangle$	19	0,033%	0,00346
$ap_fixed\langle 21, 12 \rangle$	6	0,010%	0,00157
$ap_fixed\langle 22, 12 \rangle$	5	0,008%	0,00078
$ap_fixed\langle 23, 12 \rangle$	2	0,003%	0,00042
$ap_fixed\langle 24, 12 \rangle$	0	0%	0,00020

Nota-se que, entre os cenários exercitados, a precisão de ponto fixo $ap_fixed\langle 24, 12 \rangle$ é a única capaz obter resultados iguais aos resultados devolvidos pelo software; todavia, utilizando-se 12 bits para representação da parte inteira e apenas 9 bits para representação decimal (caso $ap_fixed\langle 21, 12 \rangle$), é

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 141 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

possível obter resultados razoáveis. Dessa forma, caso haja necessidade de embarcar a solução desenvolvida neste estudo de caso em PLDs com recursos ainda mais escassos, circuitos sintetizados com precisão de ponto fixo pelo menos $ap_fixed<21,12>$ podem ser utilizados caso não comportem a síntese do circuito com a solução ótima ($ap_fixed<24,12>$).

4.5.3.1.4 Análise do Uso dos Recursos do Hardware Programável de Acordo com a Precisão de Ponto Fixo

A precisão de ponto fixo influencia diretamente o número de pinos de entrada e saída, registradores e LUTs utilizados, de tal forma que, quanto maior a precisão de ponto fixo, maior é o uso de tais recursos, o que deve ser considerado no projeto. Analisou-se o uso de registradores e LUTs para diferentes precisões de ponto fixo para os FPGAs descritos na seção 4.3.2.3, utilizando o conjunto de árvores mapeados na Tabela 26, com quatro precisões de ponto fixo para cada FPGA. Em todos os ensaios, manteve-se fixo o número de bits para representação da parte inteira, com 12 bits para representá-los, e a parte decimal teve tamanho variável de 6 a 20 bits. Essa abordagem foi seguida pois 12 bits são suficientes para representar a parte inteira de todas as entradas e saídas corretamente e, portanto, qualquer valor acima de 12 bits não impacta os resultados devolvidos. Os valores foram obtidos através da síntese do *AMD / Xilinx Vivado*, especificando o modelo “xc7s100fpga484-2” como FPGA alvo. O modelo foi escolhido por ser um FPGA intermediário, com unidades lógicas e pinos suficientes para síntese.

As quantidades de LUTs para cada FPGA, em relação à precisão de ponto fixo escolhida, podem ser visualizadas na Tabela 33. Os dados baseiam-se em ensaios depositados no repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (subdiretórios com prefixo “prjFPGA1” dentro do diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023 05 12 Revision 6/ap_fixed and LUTs-Reg analysis”) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Tabela 33 – Uso das LUTs para Diferentes Precisões de Ponto Fixo

FPGA ID	Precisão de Ponto Fixo (bits)	LUTs
1	18	4136
	24	5410
	28	6189
	32	6821
2	18	7410

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 142 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

FPGA ID	Precisão de Ponto Fixo (bits)	LUTs
	24	8886
	28	10239
	32	11055

Nota-se que, até mesmo para a precisão de ponto fixo mais baixa (18 bits), o uso das LUTs é mais alto para o FPGA de ID 2. O uso maior das LUTs decorre das profundidades das árvores contidas na floresta aleatória implementada no FPGA de ID 2, com profundidade máxima de nove, enquanto no FPGA de ID 1 a profundidade máxima é oito.

Utilizando os pontos descritos na Tabela 33, realizaram-se duas regressões para avaliar a relação entre o uso de LUTs e a precisão de ponto fixo para cada FPGA. Os resultados obtidos pela regressão constam na Tabela 34, em que “n” denota o número de bits utilizados para a precisão de ponto fixo.

Tabela 34 – Regressão Obtida para Relação entre LUTs e Número de Bits para Precisão de Ponto Fixo

FPGA ID	Função obtida	R ²
1	LUTs = 193n + 712	0,996
2	LUTs = 267n + 2593	0,994

O gráfico com as funções obtidas e os respectivos pontos da Tabela 33 constam na Figura 19.

Figura 19 – Gráfico da Regressão do Uso de LUTs para Diferentes Precisões de Ponto Fixo

O mesmo foi feito para o uso de registradores do FPGA. Os pontos obtidos para as quatro precisões de

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 143 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ponto fixo avaliadas podem ser visualizados na Tabela 35. Os dados baseiam-se em ensaios depositados no repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (subdiretórios com prefixo “prjFPGA2” dentro do diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023 05 12 Revision 6/ap_fixed and LUTs-Reg analysis”) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Tabela 35 – Uso de Registradores para Diferentes Precisões de Ponto Fixo

FPGA ID	Precisão de Ponto Fixo (bits)	Registradores
1	18	2542
	24	2597
	28	2630
	32	2654
2	18	4982
	24	5031
	28	5070
	32	5096

Assim como nas LUTs, o uso dos registradores é maior para o FPGA de ID 2, devido à maior profundidade das árvores nela implementadas. As regressões para o uso de registradores podem ser visualizadas na Tabela 36.

Tabela 36 – Regressão Obtida para Relação entre Registradores e Número de Bits para Precisão de Ponto Fixo

FPGA ID	Função obtida	R²
1	Reg = 8.1n + 2400	0,992
2	Reg = 8.3n + 4833	0,996

O gráfico com os pontos da Tabela 35 e as funções de regressão estão na Figura 20.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 144 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 20 – Gráfico da Regressão do Uso de Registradores para Diferentes Precisões de Ponto Fixo

Nota-se que, para ambos os recursos, LUTs e registradores, o uso cresce linearmente com o número de bits utilizados na precisão de ponto fixo, fixado o número de bits para representação inteira em 12 bits e variando a representação decimal da mesma forma que no ensaio das LUTs. A regressão permite ajustar a precisão de ponto fixo acordo com os recursos disponíveis no hardware programável, considerando também a equação de uso dos pinos de entrada e saída.

A expressão para o número de pinos pode ser encontrada através da análise do código que realiza a HLS. O número de entradas no FPGA é dado pela quantidade de *features* (entradas) do problema, atributo da floresta aleatória. O número de saídas é dado pela quantidade de *classes* (saídas), também atributo da floresta aleatória. O *Conifer* cria uma variável de “*n*” bits para cada *feature* e *class*. Logo, a expressão parcial é dada por “ $IO = (classes + features)n$ ”. Porém, por causa da HLS, são criados três novos sinais, sendo duas novas entradas: “*X_vld*” e “*clock*”. O “*clock*” corresponde ao sinal de relógio utilizado, e “*X_vld*” indica se a entrada é válida, i.e., que está estável e pode ser lida corretamente, iniciando a predição. De forma análoga, cria-se a saída “*y_vld*”, que indica se o valor devolvido está estável para ser lido corretamente.

Portanto, a expressão final para o número de pinos de entrada e saída é dada por “ $IO = (classes + features)n + 3$ ”, sendo que “*IO*” representa o número de pinos utilizados para entrada e saída, e “*n*” é o número de bits utilizados para a representação da precisão de ponto fixo. Neste estudo de caso, tem-se três entradas, que são as *features* distância, velocidade e capacidade de frenagem, e apenas uma saída,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 145 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

que é a *class* “decisão” (freia ou não freia). Portanto a expressão final para o estudo de caso é dada por “ $IO = 4n + 3$ ”.

As análises foram realizadas utilizando como base um FPGA alvo da AMD / Xilinx devido ao fato de a geração do código VHDL das florestas aleatórias pelo HLS4ML ser baseada no *AMD / Xilinx Vivado*. Entretanto, como o modelo previsto para o teste físico é fabricado pela Intel, e o uso de LUTs e registradores pode variar de acordo com a tecnologia de cada fabricante, a mesma análise foi repetida para o modelo que será utilizado no teste físico. Para realizar a análise de recursos do FPGA alvo para teste físico (5CEBA4F23C7N) utilizou-se o *Intel Quartus Prime 22.1 Std 0.915*. A Tabela 37 denota o uso de recursos para cada floresta aleatória e a entidade de votação.

Tabela 37 – Uso de Recursos das Entidades para FPGA Alvo em Teste Físico

Entidade	ALMs	Registradores
<i>Voting</i>	76 (< 1%)	114 (< 1%)
<i>Random Forest 1</i>	1526 (8%)	1823 (3%)
<i>Random Forest 2</i>	2203 (12%)	3423 (5%)
<i>explainable_braking</i> (entidade topo para testes físicos sem bancada de testes físicos e sem pinagem para uso da placa DE0-CV e com otimizações de síntese e roteamento)	4360 (24%)	10049 (14%)
<i>explainable_braking</i> (entidade topo para testes físicos com bancada de testes físicos, com pinagem para uso da placa DE0-CV e sem otimizações de síntese e roteamento)	4084 (22%)	9793 (13%)

O FPGA alvo (5CEBA4F23C7N) possui 73920 registradores e 18480 ALMs (*Adaptive Logic Modules*), que são as unidades lógicas básicas presentes no FPGA para realizar a lógica programada (INTEL, 2018); portanto, a capacidade do FPGA alvo é medida em ALMs. Nota-se que ambas as árvores, que são as entidades mais complexas do projeto, utilizam apenas 20% da capacidade do FPGA, o que demonstra que o modelo escolhido para teste físico suporta, de fato, o projeto lógico inteiro. Os totais obtidos para a entidade topo do projeto voltado para testes físicos (*explainable_braking*) comprovam a adequação do FPGA 5CEBA4F23C7N para essa finalidade e indicam que as ALMs e os registradores necessários superam a soma das respectivas quantidades das três entidades. Esse aumento adicional no projeto integrado relaciona-se às interconexões entre as entidades, que requereu blocos combinatórios adicionais que as comunicações entre as florestas aleatórias e o votador ocorressem sem intercorrências, e à infraestrutura da bancada de testes físicos. Atribuem-se os números superiores da versão de *explainable_braking* sem integração com a bancada de testes físicos, em relação à versão que contempla

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 146 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

a bancada de testes físicos, às otimizações potencialmente introduzidas pelo *Intel Quartus Prime* nos processos de síntese e roteamento.

Mais detalhes sobre a integração da entidade *explainable_braking* e sobre a bancada de testes físicos são apresentados nas seções 4.5.3.1.7.1, 4.5.3.1.7.14.5.3.1.7.3 e 4.5.3.1.7.4.

4.5.3.1.5 Análise da Máxima Frequência de Relógio

O aumento de recursos do hardware, em especial nos casos em que não há paralelismo e blocos sequenciais são serializados, implica limitações da máxima frequência de *clock* na pastilha. Tal limitação decorre não só da propagação dos sinais na pastilha, mas também dos tempos de *setup* e *hold* a serem respeitados pelos blocos sequenciais, sobretudo quando estes geram sinais que servem de entrada para outros blocos sequenciais e devem, portanto, estar suficientemente estáveis para serem lidos. O tempo de *setup* é o tempo em que o sinal deve permanecer estável antes de uma borda de *clock*, enquanto o tempo de *hold* é o tempo que ele deve permanecer nesse nível lógico para ser processado corretamente. Altas frequências de *clock* implicam demandas de tempos de *hold* e *setup* baixos; portanto, se uma frequência de *clock* mais alta do que a admissível for utilizada, os tempos de *setup* e *hold* deixam de ser respeitados, o que pode levar sinais a terem comportamento metaestável. A propagação da metaestabilidade de sinais ao longo da pastilha pode refletir-se em suas saídas, que podem ser incorretas ou ter comportamento imprevisível.

Para evitar tais problemas no projeto do estudo de caso, realizou-se a análise da frequência máxima de *clock* para cada floresta aleatória implementada, para a entidade de votação e, por fim, para o circuito de teste físico descrito na seção 4.5, que combina, em uma mesma pastilha Altera / Intel Cyclone V 5CEBA4F23C7N, ambas as florestas aleatórias e a entidade de votação. Para tal análise, utilizou-se a versão 22.1 Std 0.915 do software *Intel Quartus Prime Lite* munida da biblioteca “*cyclonev-22.1std.0.915.qdz*”, que oferece suporte ao modelo de FPGA previamente citado, presente na placa de desenvolvimento DE0-CV e selecionado para uso nos ensaios físicos do circuito que combina todas as entidades de interesse. O software é capaz de inferir os cenários pessimistas para cada modelo de FPGA por meio de três parâmetros: (i.) variações intrínsecas da pastilha e do processo de fabricação, que levam a pastilha a ser “lenta” (“*SLOW*”) ou rápida (“*FAST*”) em relação à média esperada para a família, (ii.) a tensão de operação do núcleo do FPGA – que, quanto mais alta, permite uma maior frequência máxima de *clock* – e (iii.) a temperatura da pastilha durante a operação: quanto menor a temperatura, considera-se que o FPGA comportar-se-á mais rapidamente e, com isso, permite uma frequência de *clock* maior.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 147 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

A documentação sobre a ferramenta do Quartus dedicada para análise temporal do circuito, assim como os possíveis cenários e comandos, estão disponíveis na documentação do *Timing Analyzer* (INTEL, 2022c).

Especificamente para o modelo previsto nos ensaios físicos do estudo de caso (5CEBA4F23C7N), o cenário mais pessimista é denominado “*SLOW 1100Mv 85C*”. Nele, assume-se que a pastilha seja lenta em comparação a outras da mesma família, opere com tensão nominal em seu núcleo (1,1V) e esteja no limite máximo da temperatura de operação (especificação nominal entre 0°C e 85°C). Não é possível, para o modelo previsto nos ensaios físicos, fazer a análise para a tensão mínima de funcionamento (1,07V) por falta de suporte da ferramenta (INTEL, 2022c, p. 29). Todavia, os cenários permitidos para simulação já são pessimistas o suficiente, dado que a temperatura máxima de um componente a bordo de um veículo não deve ultrapassar 71°C de acordo com as normas RIAC HDBK 217Plus:2006 e IEC TR 62380:2004 (IEC, 2004; RIAC, 2006).

Os resultados produzidos pelo *Intel Quartus Prime Lite 22.1 Std 0.915*, com resolução de 1MHz e arredondados para baixo, encontram-se na Tabela 38.

Tabela 38 – Frequência de Clock Máxima para as Entidades Desenvolvidas

Entidade	Frequência de Clock Máxima
<i>Voting</i>	213 MHz
<i>Random Forest 1</i>	63 MHz
<i>Random Forest 2</i>	52 MHz
<i>explainable_braking</i> (entidade topo para testes físicos sem bancada de testes físicos, sem pinagem para uso da placa DE0-CV e com otimizações de síntese e roteamento)	<i>clk_voting</i> : 209 MHz <i>clk_random_forest_1</i> : 85 MHz <i>clk_random_forest_2</i> : 56 MHz
<i>explainable_braking</i> (entidade topo para testes físicos com bancada de testes físicos, com pinagem para uso da placa DE0-CV e sem otimizações de síntese e roteamento)	<i>clk_voting</i> : 101 MHz <i>clk_random_forest_1</i> : 38 MHz <i>clk_random_forest_2</i> : 24 MHz

Nota-se que a frequência de *clock* máxima da segunda floresta aleatória é menor em relação à primeira. A diferença acontece porque a segunda floresta é mais profunda que a primeira, o que implica mais camadas de registradores serializados e, portanto, maior tempo de propagação dos sinais até as saídas. Além disso, as frequências dos sinais de *clock* da entidade topo do projeto para testes físicos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 148 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

(*explainable_braking*) seguem a mesma ordenação lógica das entidades individuais: *clk_voting* com frequência mais alta devido à maior simplicidade sequencial, *clk_random_forest_2* com frequência mínima e inferior à de *clk_random_forest_1* devido à maior profundidade da segunda floresta aleatória. Também se verifica que as frequências produzidas pelo *Intel Quartus Prime Lite 22.1 Std 0.915* para o projeto integrado são maiores do que as frequências de *clock* de ambas as florestas aleatórias individuais, o que pode ser explicado pelos diferentes roteamentos de sinais na pastilha 5CEBA4F23C7N entre os projetos individuais e o projeto integrado. Por fim, quando a entidade *explainable_braking* é recompilada considerando-se a bancada de testes físicos, a atribuição de pinagem para o uso da placa DE0-CV para essa finalidade e o desligamento de otimizações para síntese e roteamento, as frequências de *clock* caem para menos da metade dos valores originais.

Ressalta-se que frequências inferiores às da Tabela 38 são efetivamente utilizadas no restante do projeto não só para garantir a correta operação dele, mas também porque o desempenho necessário para o estudo de caso pode ser atingido com frequências inferiores ao limiar mínimo da Tabela 38 (52 MHz).

4.5.3.1.6 Análise Comportamental da Entidade *Voting* por Simulação de Hardware

Para verificar o funcionamento correto da entidade de *voting*, criou-se uma bancada de testes (*testbench*) em VHDL que lê entradas de um arquivo de texto e gera um arquivo de texto com as saídas devolvidas pela entidade e realizaram-se simulações na versão 18.1.0.625 da ferramenta Intel ModelSim. O arquivo de texto é gerado por um *script* em *Python*, que produz uma quantidade pré-determinada, em função dos cenários de teste previstos, de pares de entrada que representam as probabilidades geradas pelas florestas aleatórias. Além de gerar o arquivo de texto, o *script* Python também se comunica com o software *Intel ModelSim* para realizar não só a compilação e a simulação do projeto, mas também criar arquivos adicionais, como a forma de onda completa da simulação, para fins de análise do comportamento da entidade.

O projeto do *Intel ModelSim* em que foi realizada a simulação comportamental da entidade *voting* localiza-se no diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023_05_12_Revision_6/Projects/testbench_voting_20230505” do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtIST (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Ao todo, existem seis cenários de teste na entidade de votação. São eles:

- Cenário 0: Inicia-se a entidade *voting* para identificar se os valores iniciais estão corretos.
- Cenário 1: Ativa-se em ‘1’ o sinal *prob_valid_x* correspondente a uma das florestas aleatórias,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 149 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

sem ativar o outro, e verifica-se se os valores iniciais permanecem inalterados. Os valores iniciais só podem mudar após a ativação simultânea dos sinais de *valid* das duas florestas aleatórias (i.e., *prob_valid_1* e *prob_valid_2* em ‘1’, simultaneamente, pelo menos uma vez) Subdivide-se em três subcenários:

- Subcenário 1.1: Ambas as florestas aleatórias não têm dados válidos (i.e., *prob_valid_1* e *prob_valid_2* em ‘0’);
 - Subcenário 1.2: Apenas a floresta aleatória 1 tem dados válidos (i.e., *prob_valid_1* em ‘1’ e *prob_valid_2* em ‘0’);
 - Subcenário 1.3 Apenas a floresta aleatória 2 tem dados válidos (i.e., *prob_valid_1* em ‘0’ e *prob_valid_2* em ‘1’).
- Cenário 2: Ativam-se em ‘1’ ambos os sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2*, deixando-os estáveis por um período de suficientemente longo. Entretanto, eles não são necessariamente sincronizados, com um atraso de um pulso de *clk_voting* entre eles. Esse cenário é o que se espera como cenário comum de operação, dado que, como as florestas possuem profundidades diferentes, os sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* não serão perfeitamente sincronizados entre si.
 - Cenário 3: Ativa-se o sinal *prob_valid_x* de uma floresta por um curto período de tempo, enquanto a outra floresta está com o sinal *prob_valid_x* estável. Esse cenário tem como objetivo analisar o comportamento do circuito em relação a sinais *prob_valid_x* de curta ativação e, dessa forma, verificar a tolerância do circuito a falhas de acionamento curto de *prob_valid_x*. A duração do pulso curto é variada entre um e dois pulsos de *clk_voting* para uma floresta aleatória e, depois, a análise é repetida para a outra floresta invertendo-se os padrões dos sinais *prob_valid_x* entre as duas florestas.
 - Cenário 4: De maneira análoga ao cenário 3, o cenário 4 tem como objetivo analisar a tolerância do circuito a falhas de desacionamento curto de *prob_valid_x* para as duas florestas aleatórias. Para tal cenário, fixam-se ambos os sinais *prob_valid_x* em nível ‘1’ e, por um curto período de tempo, desativa-se um dos sinais *prob_valid_x*. Assim como o cenário anterior, a desativação ocorre para um e dois pulsos de *clk_voting* para uma floresta aleatória, e a análise é repetida para a outra floresta invertendo-se os padrões dos sinais *prob_valid_x* entre as duas florestas
 - Cenário 5: Desativa-se um dos sinais *prob_valid_x* por um longo período de tempo, superior ao

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 150 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

valor estabelecido para o parâmetro *loss_comm*, para simular o caso de perda de comunicação com uma das florestas aleatórias. Nesse cenário, as saídas devem permanecer fixadas no caso seguro (i.e., *prob_mean* = 0 e *prediction* = '0').

A seguir, realiza-se a análise da forma de onda para os cenários de teste descritos. Destacam-se na forma de onda os sinais *prob_valid_1* (ciano), *prob_valid_2* (magenta), e *prob_valid_mean* (dourado). Outros sinais auxiliares, internos ao projeto de *voting*, também são apresentados e explorados conforme a necessidade. Cada cenário é composto por quatro ciclos de leitura, com exceção do primeiro e último cenário.

As entradas de probabilidades foram dadas por inteiros de 24 bits que representam números em precisão de ponto fixo com 12 bits reservados para a parte inteira e 12 bits para a parte decimal. Nessa configuração, portanto, as probabilidades podem variar entre 0 e $2^{12} = 4096$, sendo "0" equivalente a uma probabilidade nula e 4096, à probabilidade máxima (1). Portanto, o limiar de decisão, correspondente a uma probabilidade de 0,5, é de $4096/2 = 2048$; ou seja, qualquer valor igual ou inferior a 2048 irá resultar em *prediction* igual a 1. Como a precisão de ponto fixo é limitada, o cálculo da média será arredondado para o menor inteiro mais próximo; logo, pode-se definir a expressão para a saída *prob_mean* como sendo "*prob_mean* = *floor*((*prob_1* + *prob_2*)*0,5)", em que "*floor*" representa a função chão.

Nas figuras, o eixo do tempo foi omitido; contudo, cada divisão apresentada nas figuras subsequentes é equivalente a 0,5 milissegundo. Portanto, o período de *clk_voting* é 1 milissegundo e o de *clk_read* é de 2,5 milissegundos. Tais valores foram escolhidos pois representam um cenário plausível para a relação de *clocks* em uma aplicação real. Os resultados são apresentados entre a Figura 21 e a Figura 32 e descritos na sequência de cada uma delas.

- Cenário 0:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 151 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 21 – Cenário 0: Iniciação da Entidade voting

O comportamento esperado para a entidade na iniciação é manter *prediction* em ‘1’ (veículo freado) até que ambos os sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* sejam acionados pelo menos uma vez (não necessariamente simultaneamente) e haja condições para que os freios deixem de ser aplicados. Enquanto isso, os demais sinais de saída devem permanecer em zero.

Nota-se que, na forma de onda, embora os sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* sejam indefinidos, a saída permanece no estado seguro, e a saída é de fato válida, ou seja, o veículo permanece com os freios acionados. Exatamente para garantir que as condições de saída segura iniciais sejam consideradas válidas, o sinal *prob_valid_mean* é mantido em nível ‘1’ mesmo sem a primeira subida de *prob_valid_1* e *prob_valid_2*. Como os sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* são acionados apenas no cenário 1, a alteração desse quadro será analisada apenas nele.

- Cenário 1:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 152 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 22 – Cenário 1: Iniciação da Entidade após Acionamento de prob_valid_1 e prob_valid_2

Após o cenário de iniciação da entidade, analisa-se o comportamento do votador para a ativação dos sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* de forma individual. O sistema deve continuar no cenário seguro até que os dois sinais sejam ativos pelo menos uma vez, o que significa que o sistema está apto para operar normalmente. Essa condição é necessária para garantir que ambas as florestas aleatórias foram iniciadas e estão operando. A condição de ambos os sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* serem acionados ao menos uma vez é necessária somente na iniciação; após a iniciação do sistema, as saídas *prob_mean* e *prob_valid_mean* podem ser atualizadas a cada nova ativação de apenas um dos sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* desde que o outro não fique inativo (em '0') por um período demasiadamente longo.

Nota-se que, na forma de onda, a saída é válida enquanto o sistema estava no estado inicial e, após receber apenas um dos sinais um dos sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2*, o sistema indica que a saída não é mais válida até ter havido a primeira ativação de *prob_valid_1* e, na sequência, de *prob_valid_2*, indicando que o sistema pode começar a operação. Após o primeiro acionamento de *prob_valid_1* e *prob_valid_2*, verifica-se que *prob_valid_mean* mantém-se ativo (em '1') desde que apenas um dos sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* seja mantido em nível alto.

É possível ver que a primeira saída de *prob_mean* é 2241, que não corresponde à média simples das entradas vigentes no mesmo instante (3720 e 3726). Entretanto, nota-se que tal valor corresponde à média de 757 e 3726, ou seja, dos respectivos valores de *prob_valid_1* e *prob_valid_2* vigentes quando houve a última ativação de *prob_valid_1* e *prob_valid_2*, respectivamente. Com tal condição previne-se que o sistema faça previsões utilizando valores inválidos quando apenas um dos sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* for acionado.

- Cenário 2:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 153 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 23 – Cenário 2: Condições Comuns de Operação

Tal cenário representa as condições usuais de operação, com o atraso de um ciclo de *clk_voting* entre as ativações de *prob_valid_1* e *prob_valid_2*, o que é justificado pelo tamanho diferente das florestas utilizadas. Nessa condição, espera-se que o sistema faça uma previsão utilizando o último valor válido de uma das florestas, que é o momento no qual *prob_valid_1* e *prob_valid_2* estão dessincronizados e, logo em seguida, no próximo ciclo de *clk_voting*, utilize os valores válidos para ambas as florestas naquele instante de tempo. Como, na condição de operação, as probabilidades terão valores similares para uma variação pequena de tempo, o fato de a entidade utilizar um valor passado para realizar a previsão em primeiro instante não é prejudicial para o funcionamento do sistema.

Observa-se na forma de onda que o sistema realiza uma previsão utilizando o último valor válido para a floresta aleatória 1 (757; vide Figura 22) e o valor atual da floresta aleatória 2 (1212), que resulta em 984. Logo em seguida, o valor da floresta aleatória 1 é atualizado (1208) e a média é atualizada para 1210, que seria o valor obtido naquele instante de tempo. O sinal *prob_valid_mean* é mantido em nível alto enquanto pelo menos um dos sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* é mantido em nível alto (com atraso de um ciclo de *clk_voting*). Ademais, nota-se, também, que, como a média é menor que 2048, a saída *prediction* é igual a um (freio acionado).

- Cenário 3.1:

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 154 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 24 – Cenário 3.1: Ativação Curta de prob_valid_2 (1 ciclo de clk_voting)

Neste caso, como *prob_valid_2* permanece ativado por um período de *clk_voting*, o valor lido deve ser guardado em um registrador e utilizado para o cálculo das médias até que um novo valor válido seja inserido. A atribuição do valor deve ser síncrona com *clk_voting*.

Nota-se que, após a chegada do pulso de *clk_voting* posterior ao acionamento de *prob_valid_2*, a saída *prob_mean* é atualizada para a média entre os dois valores vigentes nas últimas ativações de *prob_valid_1* e *prob_valid_2* (918 e 923). Ademais, após *prob_valid_2* ir para nível baixo, a média continua sendo computada com *prob_2* igual a 923, como é possível verificar nos dois resultados seguintes. Nesse exemplo, também é possível notar, com maior clareza, que *prob_valid_mean* depende apenas da ativação de um dos sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2*.

- Cenário 3.2:

Figura 25 – Cenário 3.2: Ativação Curta de prob_valid_1 (1 ciclo de clk_voting)

Esse cenário é análogo ao cenário 3.1, mudando apenas a floresta. Como esperado, o valor lido no pulso de acionamento *prob_valid_1* é guardado em um registrador e utilizado para calcular as médias

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 155 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

seguintes a partir do ciclo seguinte de *clk_voting*.

- Cenário 3.3:

Figura 26 – Cenário 3.3: Ativação Curta de *prob_valid_2* (2 ciclos de *clk_voting*)

Assim como no cenário 3.1, o objetivo deste cenário é analisar o comportamento do circuito para um acionamento curto – neste caso, de dois pulsos de *clk_voting* – do sinal *prob_valid_2*. Espera-se que o circuito, assim como no cenário 3.1, guarde os valores obtidos quando a entrada era válida e os utilize para o cálculo das médias a partir do ciclo de *clk_voting* seguinte ao acionamento de *prob_valid_2*. Esse comportamento é confirmado.

Nesse exemplo, destaca-se que a atribuição de valores a *prob_1* e *prob_2* ocorre enquanto *prob_valid_1* e *prob_valid_2* em nível alto. Tal atribuição a *prob_1* e *prob_2* é assíncrona em relação a *clk_voting* e reforça o comportamento síncrono da entidade *voting*, visto que é possível notar que os valores lidos só são atualizados na próxima subida do *clk_voting*, com o sinal *prob_mean* sendo atualizado. Como esperado, para calcular as médias seguintes ao desacionamento de *prob_valid_2*, utiliza-se o último valor válido de *prob_2*.

- Cenário 3.4:

Figura 27 – Cenário 3.4: Ativação Curta de prob_valid_1 (2 ciclos de clk_voting)

Esse cenário é análogo ao cenário 3.3, mudando apenas a floresta. Como esperado, o valor lido durante o acionamento *prob_valid_1* é guardado em um registrador e utilizado para calcular as médias seguintes a partir do ciclo seguinte de *clk_voting*. Nota-se que o caso para atribuição assíncrona a *prob_1* e *prob_2* com *prob_valid_1* e *prob_valid_2* ativos apresenta comportamento idêntico ao anterior.

- Cenário 4.1:

Figura 28 – Cenário 4.1: Desativação Curta de prob_valid_2 (1 ciclo de clk_voting)

Espera-se, neste cenário, que a entidade seja capaz de guardar seu valor anterior de *prob_2* para que a desativação abrupta de *prob_valid_2* não influencie as saídas do votador.

Como o sistema guarda a última entrada válida em um registrador até que uma nova entrada válida seja inserida, a desativação de qualquer um dos sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2* por um curto período de tempo não afeta as saídas produzidas pela entidade. Nota-se que *prob_mean*, *prediction* e *prob_valid_mean* permanecem os mesmos quando o sinal *prob_valid_2* é desativado por um ciclo de *clk_voting*, o que demonstra que o sistema não possui sensibilidade à desativação de *prob_valid_2* por um único ciclo de *clk_voting*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 157 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- Cenário 4.2:

Figura 29 – Cenário 4.2: Desativação Curta de prob_valid_1 (1 ciclo de clk_voting)

Esse cenário é análogo ao cenário 4.1, mudando apenas a floresta. Como esperado, observa-se o mesmo comportamento do cenário 4.1 para uma desativação de prob_valid_1 por um período de clk_voting.

- Cenário 4.3:

Figura 30 – Cenário 4.3: Desativação Curta de prob_valid_2 (2 ciclos de clk_voting)

Neste cenário, com a desativação de prob_valid_2 por dois ciclos de clk_voting, espera-se um comportamento semelhante ao cenário 4.1, com a entidade guardando o último resultado válido de prob_2 para atualizar os valores de prob_mean e prediction. Nota-se que, nesse cenário – assim como nos cenários 3.3 e 3.4 –, há uma atribuição de valores a prob_1 e prob_2 assíncrona em relação a clk_voting e, no caso dessa atribuição, o sinal prob_valid_2 encontra-se desativado.

Conforme esperado, a entidade é capaz de guardar o último sinal válido para prob_2 e o utiliza para calcular prob_mean e prediction. Destaca-se que, no momento da ativação de prob_valid_2 após a desativação curta, prob_mean e prediction são computados com o último valor válido de prob_2 por um ciclo de clk_voting, e com o valor recém-validado a partir do ciclo de clk_voting seguinte.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO			Página: 158 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023	Revisão: 17

Na aplicação real, os valores das probabilidades seriam próximos entre uma transição, dada a velocidade de aquisição e atualização dos dados. Portanto, mesmo que o sistema utilize um valor anterior para realizar a média, tal valor será suficientemente próximo do valor ideal a ponto de não comprometer o funcionamento da votação majoritária.

- Cenário 4.4:

Figura 31 – Cenário 4.4: Desativação Curta de *prob_valid_1* (2 ciclos de *clk_voting*)

Esse cenário é análogo ao cenário 4.1, mudando apenas a floresta. Como esperado, observa-se o mesmo comportamento do cenário 4.3 para uma desativação de *prob_valid_1* por dois períodos de *clk_voting*.

- Cenário 5:

Figura 32 – Cenário 5: Perda de comunicação para uma das Árvores.

O quinto cenário tem como objetivo verificar se o sistema retorna ao estado seguro caso pelo menos uma floresta aleatória fique sem fornecer nenhuma resposta válida por uma quantidade determinada de ciclos de *clk_voting*. Para realizar o teste, escolheu-se que, caso pelo menos alguma floresta fique 30 ciclos de *clk_voting* sem ativar seu sinal *prob_valid_x* (i.e., *prob_valid_1* ou *prob_valid_2*) correspondente em nível ‘1’, o sistema retorna ao seu estado seguro, com saídas *prob_mean* = 0 e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 159 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

$prediction = 1$, e permanece assim indefinidamente, até que o sistema seja fisicamente reiniciado (i.e., desligado e religado).

O cenário foi exercitado fazendo-se com que o sinal *prob_valid_1* fique inativo por pelo menos 30 ciclos de *clk_voting*. Nesse cenário, nota-se que o votador opera normalmente até que os 30 ciclos de *clk_voting* sejam transcorridos. Quando isso ocorre, sua saída *prob_mean* vai para 0, e sua saída *prediction* assume nível alto. Ressalta-se que o mesmo comportamento vale, por análise do código-fonte de “*decision.vhd*”, para a floresta aleatória 2 (sinal *prob_valid_2*). Por esse motivo, dispensou-se uma simulação desse caso complementar.

A contagem para a perda de comunicação é independente para os sinais *prob_valid_1* e *prob_valid_2*. Dessa forma, ou seja, a partir do momento que o sinal *prob_valid_x* de uma das florestas aleatórias atinge nível baixo, uma contagem de ciclos de *clk_voting* é iniciada, e toda vez que o mesmo sinal *prob_valid_x* é ativado em ‘1’ sem que o limiar de ciclos de *clk_voting* seja atingido, o contador é reiniciado.

O mecanismo de condução do votador a seu estado seguro por falta de resposta de pelo menos uma das florestas aleatórias previne que o sistema utilize valores excessivamente antigos para realizar seus cálculos e permite detectar o comportamento anormal das florestas que compõem o sistema. Com esse mecanismo, evitam-se eventuais comportamentos inseguros, visto que uma eventual aproximação do veículo a um obstáculo pode não ser detectável pela falta de resposta de uma das florestas aleatórias.

4.5.3.1.7 Análise Comportamental e de Métricas de Desempenho do Sistema do Estudo de Caso em Testes Integrados

Para analisar o comportamento e as métricas de desempenho globalmente atingidas pelo sistema descrito pela arquitetura da Figura 12 (seção 4.3.2.3), torna-se necessário integrar as florestas aleatórias e o votador. Conforme descrito e justificado na seção 4.5.3, a estratégia adotada para essa finalidade baseia-se em um projeto no qual os três componentes de hardware representados na arquitetura da Figura 12 (seção 4.3.2.3) são reunidos em uma entidade topo, denominada “*explainable_braking*”, que simboliza, sem perda de generalidade comportamental, a arquitetura distribuída da Figura 12.

Ao todo, seis tarefas são previstas para contemplar o desenvolvimento e a análise do projeto integrado da entidade “*explainable_braking*”:

- a) Inicialmente, concebe-se a entidade “*explainable_braking*” mediante integração das florestas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 160 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

aleatórias e do votador majoritário com eventuais ajustes para a própria comunicação entre os componentes instanciados. O detalhamento técnico dessa tarefa é apresentado na subseção 4.5.3.1.7.1;

- b) Na sequência, avalia-se se o comportamento da entidade “*explainable_braking*” é compatível com o esperado por meio de simulações do projeto de hardware programável. Essa tarefa é detalhada na subseção 4.5.3.1.7.2;
- c) Posteriormente, especifica-se o procedimento de testes que regerá os ensaios físicos da entidade “*explainable_braking*”. Esse procedimento de testes deve ser construído de tal forma a contemplar seus objetivos funcionais e os recursos disponíveis para essa finalidade, descritos na seção 4.5.3.1.7: um FPGA Intel/Altera Cyclone V 5CEBA4F23C7N, integrado à placa de desenvolvimento DE0-CV, e um dispositivo Digilent *Analog Discovery*. A especificação do procedimento de testes é apresentada na subseção 4.5.3.1.7.3;
- d) Em seguida, projeta-se uma bancada de testes físicos (em VHDL) para a realização do procedimento de testes especificado no item “c)”. Informações relacionadas ao projeto lógico dessa bancada de testes físicos são cobertas na subseção 4.5.3.1.7.4;
- e) Com a formalização do projeto da bancada de testes do item “d)”, procede-se à sua execução inicial em ambiente simulado. Os resultados obtidos nessas simulações são documentados e analisados na subseção 4.5.3.1.7.5;
- f) Por fim, o procedimento de testes do item “c)” é efetivamente executado instanciando-se a bancada de testes do item “d)” na infraestrutura de hardware disponível para essa finalidade. Os resultados obtidos no ensaio físico são apresentados e avaliados na subseção 4.5.3.1.7.6.

4.5.3.1.7.1 Projeto Lógico da Entidade Topo “*explainable_braking*” para Testes Integrados

Para implementar todas as entidades desenvolvidas em um único FPGA, é necessário, inicialmente, realizar adaptações nos nomes das entidades das florestas aleatórias geradas pelo processo de HLS. Como as entidades VHDL que constituem as duas florestas aleatórias possuem exatamente os mesmos nomes, não é possível sintetizá-las sem alterá-las, ou haverá ambiguidade no processo de compilação. Portanto, é necessário renomear ao menos uma floresta aleatória e todas as entidades menores que a compõem. A abordagem adotada consistiu em renomear arquivos e nomes de todas as entidades que integram a floresta aleatória 2 adicionando-se aos nomes preexistentes o sufixo “_2”.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 161 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Com os arquivos renomeados, as duas florestas aleatórias e o votador foram instanciados e conectados entre si para formar a entidade topo *explainable_braking*. Entretanto, devido a diferenças nos tipos de dados utilizados na implementação das florestas aleatórias geradas pela HLS e na implementação do votador e da entidade tipo *explainable_braking*, tornou-se necessário realizar conversão entre tipos de dados (*casting*) de alguns sinais de interface antes de interligá-los.

As florestas aleatórias utilizam, para as suas entradas de dados, *arrays* de *unsigned* com tamanho definido de acordo com a precisão de ponto fixo escolhida. Esses elementos são denominados *tx*, que representa um número *unsigned* de “n” bits e tem como função receber uma entrada, e *txArray*, que é um vetor (*array*) de elementos *tx* que simboliza as entradas da floresta aleatória em si. Por exemplo: se a floresta aleatório possui cinco entradas e a precisão de ponto fixo demanda 32 bits para a soma das partes inteira e decimal, então a entrada X da floresta aleatória será um *txArray* com 5 elementos, e cada elemento será do tipo *tx*, definido como *unsigned* de 32 bits. No estudo de caso, *tx* é do tipo *unsigned* de 24 bits, dada a utilização de 24 bits para as representações numéricas de ponto fixo, e *txArray* é um *array* com três elementos do tipo *tx*, pois cada posição representa um dos elementos da tupla de entradas (distância, velocidade e desaceleração). A lógica é análoga para as saídas da floresta aleatória, cujos tipos de dados recebem os nomes *ty* (*unsigned* de 24 bits no estudo de caso) e *tyArray* (*array* de elementos *ty* – que, no cenário do estudo de caso, possui uma única posição, referente à probabilidade de classificação ‘0’). Ademais, os sinais de *valid* são controlados através de sinais booleanos, e *arrays* de booleanos, a depender do número de entradas e saídas.

Como a entidade de votação utiliza somente *std_logic* e *std_logic_vector* para adquirir as saídas das florestas aleatórias, e a entidade topo *explainable_braking* também foi criada utilizando-se *std_logic* e *std_logic_vector* para representar todas as entradas e saídas, é necessário realizar o *casting* entre os tipos das florestas aleatórias, definidos pela HLS, e os tipos utilizados na entidade de votação e na entidade topo *explainable_braking*. Portanto, criaram-se entidades denominadas “*casting*” (floresta aleatória 1) e “*casting_2*” (floresta aleatória 2) com as funções de *casting* da Tabela 39 para realizar as devidas conversões entre os tipos de dados definidos durante o processo de HLS e os utilizados pelas entidades “*explainable_braking*” e “*voting*”.

Tabela 39 – Funções de Casting para Tradução de Tipos de Dados entre Florestas Aleatórias (HLS) e Entidades Projetadas Manualmente (*explainable_braking* e *voting*)

Função	Tipo da Entrada	Tipo da Saída	Descrição
<i>std_to_bool</i>	<i>std_logic</i>	<i>boolean</i>	Traduz uma entrada <i>std_logic</i> em

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 162 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Função	Tipo da Entrada	Tipo da Saída	Descrição
			booleano. As únicas entradas válidas para <i>std_logic</i> nesta função são ‘1’ e ‘0’. Qualquer sinal diferente de ‘1’ será traduzido como <i>false</i> .
<i>bool_to_std</i>	<i>boolean</i>	<i>std_logic</i>	Traduz uma entrada <i>boolean</i> em <i>std_logic</i> . A saída <i>std_logic</i> será sempre ‘1’, para entrada <i>true</i> , ou ‘0’, para entrada ‘ <i>false</i> ’.
<i>boolArray_to_std</i>	<i>boolArray</i>	<i>std_logic_vector</i>	Traduz um <i>array</i> de booleanos em um vetor de <i>std_logic</i> . Cada posição do vetor é processada utilizando-se a lógica de <i>bool_to_std</i> .
<i>tx_to_std</i>	<i>tx</i>	<i>std_logic_vector</i>	Traduz uma entrada <i>tx</i> , definida pela HLS, em um <i>std_logic_vector</i> .
<i>ty_to_std</i>	<i>ty</i>	<i>std_logic_vector</i>	Converte <i>ty</i> em <i>std_logic_vector</i>
<i>txArray_to_std</i>	<i>txArray</i>	<i>std_logic_vector</i>	Traduz um <i>array</i> de <i>tx</i> em um <i>std_logic_vector</i> . A saída não é um <i>array</i> igual à entrada, mas sim um vetor do tipo <i>std_logic_vector</i> que concatena cada elemento de <i>txArray</i> sequencialmente. Portanto, se a entrada tem 3 elementos de 24 bits, a saída será um vetor de 72 bits, com as entradas unificadas dentro deste vetor da seguinte forma: posições 71 a 48 com a tradução do elemento 2, posições 47 a 24 com a tradução do elemento 1, e posições 23 a 0 com a tradução do elemento 0.
<i>tyArray_to_std</i>	<i>tyArray</i>	<i>std_logic_vector</i>	A implementação desta função é idêntica à de <i>txArray_to_std</i> , porém utilizando a definição de <i>ty</i> em lugar de <i>tx</i> .

Todas as funções prévias foram testadas por meio de simulações realizadas no *Intel ModelSim* por meio de uma bancada de testes virtuais denominada “*tb_casting*”. A bancada de testes e os resultados obtidos com ela, que atestam a correção das conversões realizadas, estão disponíveis dentro do diretório “*EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_HW/tb_casting*” do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtIst (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Por fim, é possível verificar, na Tabela 40, o rastreamento das interfaces exibidas no diagrama da Figura

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 163 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

12 (seção 4.3.2.3) com as interfaces da entidade *explainable_braking*.

Tabela 40 – Mapeamento entre Interfaces da Arquitetura de Hardware Completa (Figura 12 da seção 4.3.2.3) e da Entidade *explainable_braking*

Interface da Figura 10	Interface da Entidade <i>explainable_braking</i>
<i>distance</i>	<i>distance</i>
<i>speed</i>	<i>speed</i>
<i>deceleration</i>	<i>deceleration</i>
<i>input_valid</i>	<i>input_valid</i>
<i>clock_1</i>	<i>clk_random_forest_1</i>
<i>clk_voting</i>	<i>clk_voting</i>
<i>clock_2</i>	<i>clk_random_forest_2</i>
<i>prob_1</i>	<i>db_prob_1</i>
<i>prob_valid_1</i>	<i>db_prob_valid_1</i>
<i>prob_2</i>	<i>db_prob_2</i>
<i>prob_valid_2</i>	<i>db_prob_valid_2</i>
<i>prob_mean</i>	<i>prob_mean</i>
<i>prob_valid_mean</i>	<i>prob_valid_mean</i>
<i>prediction</i>	<i>prediction</i>

4.5.3.1.7.2 Análise Comportamental da Entidade Topo “*explainable_braking*” em Testes Integrados Simulados em Hardware

A bancada de teste da entidade topo integrada *explainable_braking* consiste na simulação do caso usual de operação, i.e., geram-se sinais simulados para os sinais de relógio *clk_random_forest_1*, *clk_random_forest_2* e *clk_voting* e, periodicamente, inserem-se os valores de distância, velocidade e capacidade de frenagem e ativa-se o sinal de entrada válida (*input_valid*) por tempo suficiente para que elas sejam processadas pelas florestas aleatórias e pelo votador. Após uma determinada quantidade de ciclos de *clk_random_forest_1* e *clk_random_forest_2*, as florestas aleatórias atualizarão suas saídas, que são utilizadas pela entidade de votação para calcular a probabilidade média de não aplicação de freios e, a partir desta, gerar o comando correspondente ao controle dos freios do veículo (‘0’, com freios aliviados, se a probabilidade média for superior a 0,5, e ‘1’, com freios aplicados, caso contrário). A bancada de teste lê os dados de entrada de um arquivo de texto que contém os valores de distância,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 164 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

velocidade e capacidade de frenagem com base em estímulos de entrada gerados por intermédio de um sinal de relógio adicional denominado “*clk_read*”. Para cada ciclo de leitura, que é realizada na borda de subida do sinal “*clk_read*”, a bancada de testes espera por dois ciclos de “*clk_random_forest_1*” (também equivalentes a dois ciclos de “*clk_random_forest_2*”) com sinal “*input_valid*” em baixo. Em seguida, “*input_valid*” sobe para nível lógico alto por 15 ciclos de “*clk_random_forest_1*” e, por fim, volta para baixo por 8 ciclos. O número de ciclos em nível alto deve ser superior a 14, pois a saída da floresta aleatória é atualizada após *max_depth* + 5 ciclos de *clock*; como a floresta aleatória 2 possui uma árvore com profundidade igual a 9, são necessários 14 ciclos para que a probabilidade seja calculada corretamente. De forma análoga, a floresta aleatória exige 13 ciclos de *clock* em decorrência de sua árvore de maior profundidade ter oito níveis. Os valores do sinal em baixo foram escolhidos de tal forma que o número de ciclos de “*clk_random_forest_1*” para uma determinada entrada seja 25, ou seja, para cada leitura há 25 ciclos de *clock* de “*clk_random_forest_1*” e “*clk_random_forest_2*”. Dessa forma, ajustando “*clk_read*”, é possível intercalar leituras com “*input_valid*” em alto e leituras com “*input_valid*” em baixo, verificando se a lógica da entidade “*voting*” de utilizar o resultado da última entrada válida está funcionando corretamente quando “*input_valid*” está em nível lógico baixo.

A bancada de testes virtuais denominada “*tb_explainable_braking*” foi concebida com a lógica descrita previamente e exercitada no *Intel ModelSim*. A bancada de testes e os resultados obtidos com ela estão disponíveis dentro do diretório “*EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_HW/tb_explainable_braking_modelsimsim*” do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Na Figura 33, é possível visualizar um panorama dos sinais de entrada gerados e o comportamento da entidade topo em um trecho da simulação.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 165 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 33 – Panorama da Simulação Operacional da Entidade ‘explainable_braking’

Nota-se que, nas formas de onda obtida na Figura 33, as probabilidades das florestas aleatórias “db_prob_1” e “db_prob_2” são atualizadas periodicamente sempre que há uma atualização nas entradas “distance”, “speed” e “deceleration” e a entrada “input_valid” estiver ativa em ‘1’. Como a floresta aleatória 1 necessita de 13 ciclos de clock de “clk_random_forest_1” e a floresta aleatória 2, de 14 ciclos de “clk_random_forest_2”, é possível visualizar o atraso entre a atualização das entradas e o cálculo das probabilidades. A diferença de um ciclo de clock é visível tanto na carta de tempos da Figura 33, em que os resultados da floresta aleatória 2 estão atrasados em relação aos da floresta aleatória 1 em todos os exemplos, quanto na Figura 34, em que se representa, com maior resolução, um subconjunto da Figura 33.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 166 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 34 – Subconjunto da Carta de Tempos da Figura 33 Focalizado no Processamento das Entradas Distance = 372,056m, Speed = 25,600m/s e Deceleration = 1,162m/s²

Também se destaca, na forma de onda da Figura 33, o funcionamento correto da entidade de votação. A entidade atualiza seus resultados somente quando suas entradas são válidas (i.e., quando as florestas aleatórias comunicam tal validade por meio dos sinais “db_prob_valid_1” e “db_prob_valid_2”) e permanece nesse valor até que uma nova entrada válida seja fornecida. Cabe salientar que, devido ao atraso de um ciclo de *clock* entre os resultados das florestas aleatórias, a média das probabilidades “db_prob_1” e “db_prob_2” é diferente do esperado por 1 ciclo de *clock*, pois o votador utiliza o último valor válido (antigo) da floresta aleatória 2 até que “db_prob_valid_2”. Na operação usual do circuito tal diferença não é considerado relevante para o resultado final de “prob_mean”, uma vez que o resultado anterior estará relativamente próximo do valor no dado instante devido às frequências de operação dos componentes e, portanto, a probabilidade média “prob_mean” será atualizada para o valor final, que deve ser próximo do valor intermediário e transitório devido ao atraso na ativação de “db_prob_1” e “db_prob_valid_2” em relação a “db_prob_1”. Esse efeito também pode ser mais bem visualizado no extrato da Figura 33 que consta na Figura 34.

Através da análise dos resultados da Figura 33, é possível concluir que os sinais “db_prob_valid_1” e “db_prob_valid_2” funcionam corretamente e que a entidade de votação não só guarda os valores válidos antigos para realizar os cálculos, mas também que gera suas saídas “prob_mean”, “prob_valid_mean” e “prediction” corretamente. Também se verificou, ao longo da simulação como um todo, que as probabilidades devolvidas pelas florestas aleatórias estão corretas quando comparadas aos seus

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 167 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

respectivos projetos gerados pelo *Conifer*, o que permite concluir, portanto, que os resultados obtidos na simulação estão corretos e atestam a correção do projeto.

4.5.3.1.7.3 Descrição do Procedimento de Ensaio com a Bancada de Testes Físicos da Entidade Topo “*explainable_braking*”

Para que a entidade topo “*explainable_braking*” possa ser programada e avaliada em testes físicos, conduzidos mediante uso do FPGA Intel/Altera Cyclone V 5CEBA4F23C7N da placa de desenvolvimento DE0-CV e do *Digilent Analog Discovery* nas condições descritas na seção 4.5.3.1.7, torna-se necessário desenvolver um procedimento que vise orientar tal ensaio.

O procedimento de testes criado para essa finalidade baseia-se na realização de 94 casos de teste da entidade topo “*explainable_braking*”, agrupados em quatro cenários de teste:

- Cenário 1 – Condições Iniciais: Contempla a avaliação do comportamento de “*explainable_braking*” após sua iniciação em um único caso de teste;
 - Cenário 2 – Operação Normal: Prevê averiguar, por meio de 60 casos de teste como “*explainable_braking*” atua enquanto ambas as florestas aleatórias operam normalmente para um conjunto de tuplas (distância, velocidade, desaceleração) selecionado dentro dos respectivos domínios das variáveis como uma combinação de casos pinçados aleatoriamente e outros filtrados, propositalmente, dentro do subconjunto de casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i do método Safety ArtISt (seção 4.2.4.1);
 - Cenário 3 – Operação Parcialmente Degradada: Tem como intuito investigar o comportamento de “*explainable_braking*” com perdas de curta duração na comunicação com cada uma das florestas aleatórias, mas apenas de uma delas por vez. Subdivide-se em dois subcenários:
 - Subcenário 3.1 – Perda de Comunicação Curta com a Floresta Aleatória 1: Força-se que o votador não receba ativações da saída “*prob_valid_I*” da floresta aleatória 1 por um período de tempo inferior ao que leva à geração de saídas seguras (restritivas) e avalia-se, para um conjunto de tuplas (distância, velocidade, desaceleração), se as saídas são geradas em conformidade com a última saída da floresta aleatória 1 e a cada nova saída da floresta aleatória 2, que é mantida em plena operação. Ao todo, o subcenário 3.1 contém 16 casos de teste agrupados em quatro ciclos de quatro casos de teste cada.
- Cada ciclo de quatro casos de teste do subcenário 3.1 caracteriza-se por três casos de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 168 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

teste em que não há comunicação com a floresta aleatória 1 seguido de um quarto caso de teste em que a comunicação com a floresta aleatória 1 é restabelecida para evitar que o votador reconheça uma perda permanente de comunicação com a floresta aleatória 1. Nessas condições, sempre que um ciclo de quatro casos de teste do subcenário 3.1 é iniciado, o votador deve manter a probabilidade gerada pela floresta aleatória 1 (“*prob_1*”), como correspondente ao caso de teste imediatamente anterior. Este, por sua vez, pode ser ou o último caso de teste do cenário 2, para o primeiro ciclo do subcenário 3.1, ou o último teste do ciclo anterior do subcenário 3.1, para os demais ciclos do subcenário 3.1;

- Subcenário 3.2 – Perda de Comunicação Curta com a Floresta Aleatória 2: É análogo ao subcenário 3.1 exceto pela inversão da floresta aleatória cuja perda de comunicação é simulada, que passa a ser a floresta aleatória 2. Força-se que o votador não receba ativações da saída “*prob_valid_2*” da floresta aleatória 2 por um período de tempo inferior ao que leva à geração de saídas seguras (restritivas) e avalia-se, para um conjunto de tuplas (distância, velocidade, desaceleração), se as saídas são geradas em conformidade com a última saída da floresta aleatória 2 e a cada nova saída da floresta aleatória 1, que é mantida em plena operação. O subcenário 3.2 também contém 16 casos de teste agrupados em quatro ciclos de quatro casos de teste cada.

Cada ciclo de quatro casos de teste do subcenário 3.2 caracteriza-se por três casos de teste em que não há comunicação com a floresta aleatória 2 seguido de um quarto caso de teste em que a comunicação com a floresta aleatória 2 é restabelecida para evitar que o votador reconheça uma perda permanente de comunicação com a floresta aleatória 2. Nessas condições, sempre que um ciclo de quatro casos de teste do subcenário 3.2 é iniciado, o votador deve manter a probabilidade gerada pela floresta aleatória 2 (“*prob_2*”), como correspondente ao caso de teste imediatamente anterior. Este, por sua vez, pode ser ou o último caso de teste do subcenário 3.1, para o primeiro ciclo do subcenário 3.2, ou o último teste do ciclo anterior do subcenário 3.2, para os demais ciclos do subcenário 3.2;

- Cenário 4 – Operação Degradada Completa: Visa avaliar se, com a perda de comunicação de pelo menos uma floresta aleatória por um intervalo de tempo maior do que o limiar de perda de comunicação do votador, as saídas de “*explainable_braking*” são fixadas em valores restritivos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 169 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

(seguras) independentemente das combinações das entradas “distância”, “velocidade” e “desaceleração” e da retomada da comunicação com as florestas aleatórias. O cenário é testado por meio de um único caso de teste, desligando-se a comunicação com as duas florestas aleatórias por um período superior a 500ms, considerado limítrofe para o processamento do sistema de controle de frenagem (parâmetro TCY do Apêndice B).

Para contemplar os quatro cenários de teste prévios, as tuplas (distância, velocidade, desaceleração) utilizadas ao longo do teste são predefinidas no código da bancada de testes físicos por meio de ROMs codificadas em VHDL e programadas fisicamente na própria placa DE0-CV. Essa abordagem visa não só garantir eventuais execuções e reproduções dos testes de forma determinística e mais rápida, mas também adequar as interações necessárias aos recursos da placa DE0-CV e do *Digilent Analog Discovery*. Com essa abordagem, possibilita-se a execução de testes físicos não exaustivos – portanto, com menos complexidade atrelada à criação do ambiente e da bancada de testes – sem a perda da generalidade comportamental da entidade “*explainable_braking*” verificada nos testes mais completos realizados, previamente, em ambiente simulado (seção 4.5.3.1.7.2).

Em função do contexto prévio, o procedimento de testes requer que os seguintes elementos adicionais sejam incorporados à bancada de testes:

- a) “*tb_reset*”: Sinal utilizado para configurar a bancada de testes em seu estado inicial. O sinal “*tb_reset*” deve ser mapeado no botão “KEY1” da placa DE0-CV, e sua ativação deve ser reconhecida quando o botão for pressionado, o que conduz a uma borda de descida (↓) porque o botão “KEY1” utiliza lógica negativa (ativo em nível baixo);
- b) “*tb_iterate_and_run_test*”: Sinal utilizado para disparar a execução de cada caso de teste. O sinal “*tb_iterate_and_run_test*” deve ser mapeado no botão “KEY2” da placa DE0-CV, e sua ativação deve ser reconhecida quando o botão for pressionado, o que conduz a uma borda de descida (↓) porque o botão “KEY2” utiliza lógica negativa (ativo em nível baixo);
- c) “*clk_stimuli*”: Sinal de relógio utilizado para gerar as entradas de cada caso de teste, incluindo as tuplas (distância, velocidade, desaceleração), o sinal “*input_valid*” e sinais internos auxiliares, denominados “*clk_enable_random_forest_1*” e “*clk_enable_random_forest_2*”, que modulam as entradas de relógio “*clk_random_forest_1*” e “*clk_random_forest_2*”, respectivamente, a fim de exercitar as perdas temporária e permanente de comunicação de “*voting*” com as florestas aleatórias 1 e 2 nos cenários de teste 3 e 4;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 170 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- d) “*hexa_prob_X*”, com $X = \{0, 1, 2, 3\}$: Sinais utilizados para que uma das probabilidades “*db_prob_1*”, “*db_prob_2*” e “*prob_mean*”, todas pertencentes ao conjunto $[0; 1[$ e discretizadas com 12 bits de resolução no intervalo de números inteiros decimais $[0; 4095]$, possa ser visualizada, em formato BCD (*Binary-Coded Decimal*), em quatro *displays* de sete segmentos da placa DE0-CV (HEX3 até HEX0). A probabilidade atribuída a “*hexa_prob_X*” é definida com base na lógica de controle do sinal “*prob_sel*”, descrito no próximo item;
- e) “*prob_sel [1-0]*”: Sinal utilizado para chavear a probabilidade alocada a “*hexa_prob_X*” entre “*db_prob_1*”, “*db_prob_2*” e “*prob_mean*” de acordo com a seguinte lógica:
- Selecionar “*db_prob_1*” se “*prob_Sel [1-0]*” = “01”;
 - Selecionar “*db_prob_2*” se “*prob_Sel [1-0]*” = “10”;
 - Selecionar “*prob_mean*” se “*prob_Sel [1-0]*” = “00” ou “11”.

Os sinais “*prob_sel [1-0]*” devem ser mapeados nas chaves “SW1” e “SW0” da placa DE0-CV.

- f) “*prob_int*”: Sinal utilizado para avaliar se a probabilidade alocada a “*hexa_prob_X*” está no intervalo $[0; 1[$. Corresponde a uma combinação com lógica “OR” de todos os 12 bits que representam a parte inteira da probabilidade selecionada por meio de “*prob_sel*”. O sinal “*prob_int*” deve ser visualizado no LED LEDR4 da placa DE0-CV da seguinte forma: LEDR4 apagado quando a probabilidade corretamente pertence ao intervalo $[0; 1[$ e aceso caso contrário;
- g) “*hexa_prob_Y*”, com $Y = \{4, 5\}$: Sinais utilizados para exibir, em formato BCD, o caso de teste vigente em dado momento em dois *displays* de sete segmentos da placa DE0-CV (HEX5 e HEX4). Em função das características dos cenários de teste descritos anteriormente nesta seção, os valores exibidos nos *displays* conectados aos sinais *hexa_prob_Y* pertencem ao intervalo $[0; 93]$, que é percorrido sequencialmente de seu início até seu fim;
- h) “*finished_test_case*”: Sinal empregado para exibir, no LED LEDR8 da placa DE0-CV, se um caso de teste está finalizado e com resultados prontos para serem adquiridos e avaliados. Quando ativado em nível ‘1’, LEDR8 acende e sinaliza o término do caso de teste;
- i) “*finished_tests*”: Sinal empregado para exibir, no LED LEDR9 da placa DE0-CV, se todos os casos de teste estão finalizados. Quando ativado em nível ‘1’, LEDR9 acende e sinaliza o término de todos os casos de teste;

Por fim, as saídas “*db_prob_valid_1*”, “*db_prob_valid_2*”, “*prob_valid_mean*” e “*prediction*” devem

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 171 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ser diretamente mapeadas nos LEDs LEDR0 a LEDR3 da placa DE0-CV, respectivamente. Esse mapeamento permite visualizá-las a cada caso de teste.

Com base nas definições prévias e nas interfaces de “*explainable_braking*”, equivalentes às indicadas na Figura 12 (seção 4.3.2.3), o procedimento de ensaio previsto na bancada para testes físicos prevê o preenchimento das tabelas disponíveis nas abas “*Scenario 1 – Physical*”, “*Scenario 2 – Physical*”, “*Subscenário 3.1 – Physical*”, “*Subscenário 3.2 – Physical*”, e “*Scenario 4 – Physical*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Para cada caso de teste, a tupla de entrada é indicada nas colunas agrupadas como “*Inputs (Testbench)*”. As colunas indicadas com o subtítulo “*Expected Outputs (Simulated)*” devem ser preenchidas com os resultados do exercício simulado dos cenários de teste, previsto na seção 4.5.3.1.7.5, após eles terem sido avaliados como corretos, ao passo que as colunas indicadas com o subtítulo “*Observed Outputs (Physical Tests)*”, por sua vez, devem ser preenchidas durante os testes físicos realizados na placa DE0-CV, pertencentes ao escopo da seção 4.5.3.1.7.6. Eventuais indicações “X” (*don’t care*) nas colunas do grupo “*Inputs (Testbench)*” indicam que o estado de dado sinal de entrada não deve ser considerado relevante para a avaliação das saídas. As seguintes instruções devem ser seguidas para o preenchimento das colunas do grupo “*Expected Outputs (Simulated)*” e “*Observed Outputs (Physical Tests)*” das tabelas de resultados:

- a) Para realizar a transição entre linhas de cada tabela, e de uma tabela para outra, deve-se apenas acionar o sinal “*tb_iterate_and_run_test*”;
- b) Para iniciar o preenchimento dos resultados de um caso de teste, deve-se aguardar a ativação do sinal “*finished_test_case*” (i.e., ativação do LED LEDR8 da placa DE0-CV) em todos os casos de teste. Especificamente no último caso de teste (93), o sinal “*finished_tests*” também deve estar ativo (LED LEDR9 da placa DE0-CV ligado);
- c) A coluna “*ID*” deve ter o mesmo valor exibido nos *displays* hexadecimais conectados aos sinais “*hexa_prob_Y*” (HEX5 e HEX4);
- d) A coluna “[0; 1]?” do grupo “*prob_1*” deve ser preenchida com “*Verdadeiro*” se o sinal “*prob_int*” for igual a ‘0’ (LEDR4 apagado) quando “*prob_sel [1-0]*” = “01” (seleção de saída da floresta aleatória 1) e “*Falso*” caso contrário;
- e) A coluna “*Value in [0; 4095]*” do grupo “*prob_1*” deve ser preenchida com o valor exibido nos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 172 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- displays* hexadecimais conectados a “*hexa_prob_X*” (HEX3 até HEX0) quando “*prob_sel [1-0]*” = “01” (seleção de saída da floresta aleatória 1);
- f) A coluna “*prob_valid_1 flashes at '1'?*” do grupo “*prob_1*” deve ser preenchida com “*Verdadeiro*” se o sinal “*db_prob_valid_1*” for ativado (em ‘1’) durante parte do caso de teste. Essa situação é verificada inspecionando-se o LED conectado a “*db_prob_valid_1*” (LEDR0) pisca durante a realização do caso de teste;
- g) A coluna “[0; 1]?” do grupo “*prob_2*” deve ser preenchida com “*Verdadeiro*” se o sinal “*prob_int*” for igual a ‘0’ (LEDR4 apagado) quando “*prob_sel [1-0]*” = “10” (seleção de saída da floresta aleatória 2) e “*Falso*” caso contrário;
- h) A coluna “*Value in [0; 4095]*” do grupo “*prob_2*” deve ser preenchida com o valor exibido nos *displays* hexadecimais conectados a “*hexa_prob_X*” (HEX3 até HEX0) quando “*prob_sel [1-0]*” = “10” (seleção de saída da floresta aleatória 2);
- i) A coluna “*prob_valid_2 flashes at '1'?*” do grupo “*prob_2*” deve ser preenchida com “*Verdadeiro*” se o sinal “*db_prob_valid_2*” for ativado (em ‘1’) durante parte do caso de teste. Essa situação é verificada inspecionando-se o LED conectado a “*db_prob_valid_2*” (LEDR1) pisca durante a realização do caso de teste;
- j) A coluna “[0; 1]?” do grupo “*prob_mean*” deve ser preenchida com “*Verdadeiro*” se o sinal “*prob_int*” for igual a ‘0’ (LEDR4 apagado) quando “*prob_sel [1-0]*” = “00” ou “11” (seleção de saída do votador) e “*Falso*” caso contrário;
- k) A coluna “*Value in [0; 4095]*” do grupo “*prob_2*” deve ser preenchida com o valor exibido nos *displays* hexadecimais conectados a “*hexa_prob_X*” (HEX3 até HEX0) quando “*prob_sel [1-0]*” = “00” ou “11” (seleção de saída do votador);
- l) A coluna “*prob_valid_mean*” do grupo “*voting*” deve ser preenchida com o estado do LED conectado ao sinal homônimo (LEDR2): ‘1’ se o LED estiver aceso e ‘0’ se estiver apagado;
- m) A coluna “*prediction*” do grupo “*voting*” deve ser preenchida com o estado do LED conectado ao sinal homônimo (LEDR3): ‘1’ se o LED estiver aceso e ‘0’ se estiver apagado;
- n) A coluna “*TC Result (OK or NOK)*” é preenchida automaticamente: se todos os resultados dos grupos “*Expected Outputs (Simulated)*” e “*Observed Outputs (Physical Tests)*” forem coincidentes, a coluna é preenchida com valor “*Verdadeiro*”; caso contrário, assume valor

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 173 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

“Falso”.

4.5.3.1.7.4 Projeto Lógico da Bancada de Testes Físicos da Entidade Topo

“*explainable_braking*” para Ensaio na Placa de Desenvolvimento DE0-CV e Instruções para Montagem e Configuração do Ambiente de Teste Físico

A realização do ensaio físico da entidade topo “*explainable_braking*” na placa de desenvolvimento DE0-CV baseou-se na concepção de uma “bancada de testes físicos”, projetada em VHDL com o propósito de utilizar a infraestrutura disponível na placa DE0-CV e no *Digilent Analog Discovery* e elementos adicionais para exercitar os 94 casos de testes contemplados nos quatro cenários de teste, conforme descrito na seção 4.5.3.1.7.3. Nessa abordagem, portanto, a entidade “*explainable_braking*” instanciada na bancada de testes físicos representa o dispositivo em teste (DUT – *Device Under Test*), que é rodeado por outros componentes implementados em VHDL projetados com três finalidades: (i.) realizar a aquisição das entradas de cada caso de teste, (ii.) disponibilizar as saídas de interesse, detalhadas na seção 4.5.3.1.7.3, para fins de análise, e (iii.) processar sinais de condição e controle necessários para o encadeamento lógico e sequencial dos casos de teste previstos, também especificados na seção 4.5.3.1.7.3.

O objetivo desta seção é descrever características do projeto lógico da bancada de testes da entidade “*explainable_braking*” envolvidas com cada um dos três itens prévios. Além dessa finalidade, detalhes adicionais sobre as interfaces da placa DE0-CV e do *Digilent Analog Discovery* necessários para a realização do ensaio, incluindo o mapeamento dos pinos do FPGA 5CEBA4F23C7N utilizados nessas interfaces e as interligações entre a placa DE0-CV e o *Digilent Analog Discovery*, também são abordados nesta seção do relatório.

O projeto do *Intel Quartus Prime* relacionado à bancada de testes físicos encontra-se disponível no diretório “EC4-FPGA_Braking\explainable_braking_HW\explainable_braking_HW_test_Quartus” do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtIST (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Em resumo, um conjunto de 13 entidades VHDL foram criadas com o objetivo de prover a infraestrutura necessária para a bancada de testes físicos da entidade “*explainable_braking*”. A primeira delas é a entidade topo “*phy_tb_explainable_braking*”, que simboliza a bancada de testes físicos. Ela instancia a entidade “*explainable_braking*”, tratada como DUT, e, uma ou múltiplas vezes, as 12 outras entidades projetadas. Um panorama da entidade “*phy_tb_explainable_braking*”, incluindo a entidade “*explainable_braking*” e instâncias de outras entidades, são apresentadas nos diagramas da Figura 35 e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 174 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

da Figura 36, gerados com auxílio do recurso “Netlist Viewers > RTL Viewer” do *Intel Quartus Prime* e incluindo comentários e marcações coloridas acerca dos principais blocos funcionais determinados por um ou mais dos seus componentes.

Demais Elementos: Lógica de Fim de Caso de Teste (contadores e lógica combinatória para a validade das saídas das florestas aleatórias e de "voting")

Figura 35 – Diagrama RTL da Entidade “phy_tb_explainable_braking” da Bancada de Testes Físicos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 175 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 36 – Expansão do Diagrama RTL da Entidade “phy_stimuli_explainable_braking” da Bancada de Testes Físicos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 176 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

As entidades instanciadas no projeto de “*phy_tb_explainable_braking*”, referenciadas nos diagramas da Figura 35 e da Figura 36, são as seguintes:

- a) “*counter_m*”: Esta entidade é um contador de módulo configurável “*M*”, munido de um sinal de *clock*, de um sinal de ativação (*enable*) e de dois sinais de *reset* – um síncrono e outro, assíncrono. A entidade “*counter_m*” dispõe de três saídas: (i.) o valor da contagem vigente em dado momento, (ii.) uma indicação de meio de contagem, ativa em nível ‘1’ quando o valor da contagem é igual a “ $0,5M - 1$ ”, e (iii.) uma indicação de fim de contagem, ativa em nível ‘1’ quando o valor da contagem é igual a “ $M - 1$ ”.

A entidade “*counter_m*” é instanciada por “*phy_tb_explainable_braking*” quatro vezes. Uma delas, denominada “*tc_counter*”, é utilizada para contabilizar os casos de teste executados, permitindo que as entradas de cada caso de teste sejam convenientemente geradas e que o final do procedimento de testes seja identificado. Já as outras três, denominadas “*rf1_valid_count*”, “*rf2_valid_count*” e “*voting_valid_count*”, são utilizadas para quantificar uma quantidade mínima de ciclos dos sinais de *clock* “*clk_enable_random_forest_1*”, “*clk_enable_random_forest_2*” e “*clk_voting*” durante os quais os sinais “*db_prob_valid_1*”, “*db_prob_valid_2*” e “*prob_valid_mean*” permanecem ativos em ‘1’. Essa quantificação é relevante para garantir que o processamento de cada caso de teste seja realizado adequadamente e permitindo que ela encerrado única e exclusivamente quando “*explainable_braking*” tenha, de fato, gerado as saídas necessárias em resposta aos estímulos de entrada recebidos.

Além das quatro instâncias prévias, existem três outras instâncias de “*counter_m*” dentro da entidade “*phy_stimuli_explainable_braking*”, detalhada posteriormente no item “k)” desta lista. Essas instâncias, denominadas “*delay_count*”, “*hold_count*” e “*rest_count*”, controlam os períodos de desativação e ativação de “*input_valid*” em cada caso de teste da seguinte forma: “*input_valid*” começa em ‘0’ e permanece assim por uma quantidade de ciclos do sinal “*clk_stimuli*” igual ao módulo de “*delay_count*”; posteriormente, passa para ‘1’ e permanece dessa forma até que o módulo de “*hold_count*” seja atingido; por fim, regressa para ‘0’ e permanece dessa forma até que o módulo de “*rest_count*” seja atingido. Nesse processo, o contador “*delay_count*” é ativado no início de cada caso de teste, ao passo que “*hold_count*” é habilitado quando a contagem de “*delay_count*” termina e, por fim, “*rest_count*” é ativado quando a contagem de “*hold_count*” é concluída.

- b) “*edge_detector*”: Esta entidade é responsável por gerar, a partir de um sinal arbitrário recebido

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 177 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

em sua entrada (“*sensed_signal*”), um pulso de curta duração em resposta a cada borda de subida de “*sensed_signal*”. Para tanto, a entidade “*edge_detector*” possui um sinal de *clock*, utilizado para amostrar “*sensed_signal*” e definir o período de ativação de sua saída a cada borda de subida de “*sensed_signal*”, e um sinal de *reset* assíncrono, que, quando ativo (em nível ‘1’), desliga a saída (em nível ‘0’) independentemente de “*sensed_signal*”. O pulso gerado por “*edge_detector*” a cada borda de subida de “*sensed_signal*” fica ativo por um ciclo de *clock*, e essa ativação ocorre no primeiro ciclo de *clock* em que a subida de “*sensed_signal*” é detectada.

Na bancada de testes físicos de “*explainable_braking*”, a entidade “*edge_detector*” é instanciada uma única vez, sob a forma de um componente denominado “*edge_reset*”, dentro da entidade “*phy_stimuli_explainable_braking*”, detalhada posteriormente no item “k)” desta lista. O objetivo do componente “*edge_detector*” é gerar um pulso de curta duração a cada ativação do sinal “*tb_iterate_and_run_test*”, conectado ao botão KEY2 da placa DE0-CV e que permite avançar de um caso de teste para outro. O sinal produzido pela instância de “*edge_detector*” serve como sinal de controle interno para reiniciar seis contadores do fluxo de dados sempre que um caso de teste é iniciado: as instâncias “*rf1_valid_count*”, “*rf2_valid_count*” e “*voting_valid_count*” de “*phy_tb_explainable_braking*”, e as instâncias “*delay_count*”, “*hold_count*” e “*rest_count*” de “*phy_stimuli_explainable_braking*”.

- c) “*hexa7seg*”: Esta entidade é utilizada para realizar a conversão de um número hexadecimal de 4 bits (i.e., de 0x0 até 0xF) em uma representação que permita exibi-lo adequadamente em um *display* de 7 segmentos. A lógica utilizada para realizar a conversão entre as duas representações prevê que os segmentos do *display* sejam ativos em nível ‘0’ (i.e., se o *bit* correspondente ao segmento for ‘0’, o segmento estará ligado) e que eles estão ordenados conforme a Figura 37, sendo o segmento “6” o bit mais significativo do sinal de controle do *display* e o segmento “0”, o bit menos significativo do mesmo sinal.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 178 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 37 – Ordenação dos Segmentos de um Display da Placa DE0-CV

Como a placa DE0-CV disponível para a realização dos testes físicos apresentou defeito no segmento 4 do *display* HEX2, que se manteve apagado independente do estado de seu sinal de controle, tornou-se necessário criada uma lógica alternativa, específica para o *display* defeituoso, de tal forma a desambiguar dois pares de números que teriam representação idêntica devido ao segmento desativado: (0x5, 0x6) e (0x9, 0xA). As representações empregadas para desambiguar os elementos de cada par de números estão representadas na Figura 38.

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 179 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

0		
5		1
6		
4		2
3		

Figura 38 – Representações Normal (Esquerda) e Modificada (Direita) dos Números 0x6 e 0xA para Display de 7 Segmentos com Segmento 4 Permanentemente Desligado

Ao todo, a entidade “hexa7seg” é instanciada seis vezes dentro da entidade “phy_tb_explainable_braking”, sendo uma para cada um dos seis *displays* hexadecimais utilizados conforme descrito na seção 4.5.3.1.7.3. As instâncias mapeadas nos *displays* HEX0, HEX1 e HEX3 até HEX5 contemplam representações típicas dos números 0x0 até 0xF, ao passo que a instância mapeada no *display* HEX2 baseia-se na versão com as desambiguações representadas na Figura 38.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 180 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- d) “*rom4096x16*”: A entidade “*rom4096x16*” representa uma ROM (*Read-Only Memory*) síncrona com 12 bits de endereço (i.e., 4096 posições) e com dados de largura de 16 bits. Nas duas instâncias de “*rom4096x16*” utilizadas na bancada de testes, ambas presentes dentro da entidade “*phy_tb_explainable_braking*”, o conteúdo da ROM é o mesmo e é determinado da seguinte forma: para cada posição “*i*” de 12 bits (i.e., de 0 até 4095), há o valor numérico de “*i*” convertido para a representação BCD equivalente, com 16 bits (até quatro dígitos decimais de quatro bits cada). Uma das instâncias de “*rom4096x16*”, denominada “*hex_bcd_prob*”, recebe como entrada a parte decimal de uma das probabilidades “*db_prob_1*”, “*db_prob_2*” e “*prob_mean*” de um multiplexador denominado “*prob_mux*” (vide detalhes no item “e”) e converte-a em BCD para posterior exibição dos valores nos *displays* HEX0 até HEX3 com auxílio das respectivas instâncias de “*hexa7seg*”. Já a segunda instância de “*rom4096x16*”, denominada “*hex_bcd_tc*”, recebe de “*tc_counter*” o código numérico do caso de teste vigente e converte-o em BCD para exibição nos *displays* HEX4 e HEX5. Nesse caso em específico, como a contagem de casos de teste situa-se no intervalo [0; 93], apenas dois dígitos BCD (oito bits menos significativos de “*hex_bcd_tc*”) são efetivamente utilizados.
- e) “*mux_package*” e “*mux_m*”: A entidade “*mux_m*” representa um multiplexador genérico, com “*n_inputs*” entradas de dados, cada uma das quais com largura de “*n_bits_input*” bits. De acordo com o valor atribuído à entrada de seleção “*sel_i*”, seleciona-se uma das entradas “*v_i*” para ser conectada à sua saída “*z_o*”. A entidade “*mux_package*”, por sua vez, é utilizada exclusivamente para definir os tipos de dados utilizados na construção de “*mux_m*”.

A entidade “*mux_m*” é instanciada uma única vez dentro da entidade “*phy_tb_explainable_braking*” sob a denominação “*prob_mux*”. O propósito desse multiplexador é permitir, com base nas entradas de teste “*prob_sel [1-0]*”, a alternância entre “*db_prob_1*”, “*db_prob_2*” e “*prob_mean*” nas entradas de dois elementos: o circuito lógico que gera a saída de teste “*prob_int*”, computada a partir da parte inteira da probabilidade selecionada por “*prob_mux*”, e a ROM “*hex_bcd_prob*”, que traduz, de binário para BCD, a parte decimal dessa probabilidade. Por consequência, a saída do multiplexador afeta tanto os dados exibidos nos *displays* HEX0 até HEX3, calculados pelas instâncias de “*hexa7seg*” a partir das saídas das referidas ROMs, quanto o sinal “*prob_int*”, conectado diretamente ao LED LEDR4 para indicar se a parte inteira do sinal de probabilidade selecionado é maior do que zero.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 181 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

f) “*stimulus_list_distance*”: Esta entidade é uma ROM síncrona que contém, em cada uma de suas posições, o valor da distância a ser considerado em dado caso de teste previsto no procedimento da bancada de testes físicos. Em função do uso da precisão de ponto fixo “*ap_fixed<24,12>*” no projeto de “*explainable_braking*”, cada dado da ROM “*stimulus_list_distance*” é um número binário de 24 bits subdividido em duas partes de 12 bits: a mais significativa com a parte inteira da distância e a menos significativa, com a parte decimal. Como o procedimento de testes contempla 94 casos de teste, ao menos 7 bits são necessários para representar seu endereço, o que leva a ROM a possuir 128 posições. Destas, as primeiras 94 posições são as únicas efetivamente endereçadas no procedimento de teste e contêm os dados de interesse; as demais, por sua vez, são apenas preenchidas com zeros. A instanciação de “*stimulus_list_distance*” é realizada dentro da entidade “*phy_stimuli_explainable_braking*”, tal como descrito, posteriormente, no item “k)” desta lista.

O código VHDL da entidade “*stimulus_list_distance*” é gerado de forma semiautomática, com base em um *script* Python (*Jupyter Notebook*) denominado “*rom_generator.ipynb*” e disponível no diretório “*EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_HW/tb_stimulus_list\generators*” do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtIst (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Os dados selecionados para essa finalidade foram extraídos da base de dados “*DatasetT3*” da seguinte forma: 15 registros correspondem a cenários de fronteira identificados com base na lógica descrita na subatividade 2-D.i (seção 4.2.4.1), e os demais foram extraídos do intervalo de registros [1150, 1220] de “*DatasetT3*”, no qual se observam variações significativas das probabilidades de rótulo ‘0’ na saída de “*explainable_braking*”, tal como exibido na Figura 39. A escolha desse intervalo para os casos de teste tem a finalidade de permitir a análise de mais variações das saídas das florestas aleatórias 1 e 2.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 182 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 39 – Probabilidade de Saída de “explainable_braking” entre os Registros 1150 e 1220 da Base de Dados “DatasetT3”

- g) “stimulus_list_speed”: Esta entidade é uma ROM síncrona que contém, em cada uma de suas posições, o valor da velocidade a ser considerada em dado caso de teste previsto no procedimento da bancada de testes físicos. Seu projeto é realizado de forma análoga ao da entidade “stimulus_list_distance”, com base no mesmo script Python (*Jupyter Notebook*) e partindo da base de dados “DatasetT3” e das mesmas premissas de escolha dos dados. Similarmente, a instanciação de “stimulus_list_speed” é realizada dentro da entidade “phy_stimuli_explainable_braking”, tal como descrito, posteriormente, no item “k)” desta lista.
- h) “stimulus_list_deceleration”: Esta entidade é uma ROM síncrona que contém, em cada uma de suas posições, o valor da desaceleração a ser considerada em dado caso de teste previsto no procedimento da bancada de testes físicos. Seu projeto é realizado de forma análoga aos das entidades “stimulus_list_distance” e “stimulus_list_speed”, com base no mesmo script Python (*Jupyter Notebook*) e partindo da base de dados “DatasetT3” e das mesmas premissas de escolha dos dados. Similarmente, a instanciação de “stimulus_list_deceleration” é realizada dentro da entidade “phy_stimuli_explainable_braking”, tal como descrito, posteriormente, no item “k)” desta lista.
- i) “stimulus_list_clk_enable_rf_1”: Esta entidade é uma ROM síncrona que contém, em cada uma de suas posições, o valor do sinal interno “clk_enable_random_forest_1” a ser considerado em dado caso de teste previsto no procedimento da bancada de testes físicos. Como o sinal “clk_enable_random_forest_1” é representado por um único bit, a ROM possui largura de dados

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 183 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

de um único bit; ademais, como o procedimento de testes contempla 94 casos de teste, ao menos 7 bits são necessários para representar seu endereço, o que leva a ROM a possuir 128 posições. Destas, as primeiras 94 posições são as únicas efetivamente endereçadas no procedimento de teste e contêm os dados de interesse; as demais, por sua vez, são apenas preenchidas com zeros. A instanciação de “*stimulus_list_clk_enable_rf_1*” é realizada dentro da entidade “*phy_stimuli_explainable_braking*”, tal como descrito, posteriormente, no item “k)” desta lista. O código VHDL da entidade “*stimulus_list_clk_enable_rf_1*” é gerado de forma semiautomática, com base em um *script* Python (*Jupyter Notebook*) denominado “*rom_bit_generator.ipynb*” e disponível no diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_HW/tb_stimulus_list\generators” do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Nessa geração, cada posição da ROM foi declarada como “*std_logic_vector (0 downto 0)*” em vez de “*std_logic*” para permitir que o *Intel Quartus Prime* inferisse a ROM corretamente nos processos de análise e síntese do circuito; caso contrário, a ROM não é gerada adequadamente.

O arranjo de dados da ROM “*stimulus_list_clk_enable_rf_1*” foi manualmente programado no referido *script* Python em função das necessidades de teste de perda de comunicação da floresta aleatória 1, exercitado apenas no subcenário 3.1 (casos de teste 61 até 76) e no cenário 4 (caso de teste 93). Dessa forma, em todos os casos de teste em que a floresta aleatória 1 mantém-se em plena comunicação, as posições da ROM contêm valor ‘1’ e, nas demais, inserem-se valores ‘0’ de acordo com as necessidades do procedimento de testes.

Em resumo, a ROM “*stimulus_list_clk_enable_rf_1*” possui o seguinte conteúdo: (i.) as posições 0 até 60 possuem valor ‘1’ (casos de teste 0 até 60; cenários 1 e 2); (ii.) entre as posições 61 e 76 (casos de teste do subcenário 3.1), impõe-se quatro vezes o padrão ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘1’ estabelecido no subcenário 3.1 (i.e., posições 64, 68, 72 e 76 com ‘1’ e demais com ‘0’); (iii.) entre as posições 77 e 92 (casos de teste do subcenário 3.2), estabelece-se valor ‘1’ e (iv.), no cenário de teste 93 (cenário 4), regressa-se para valor ‘0’.

- j) “*stimulus_list_clk_enable_rf_2*”: Esta entidade é uma ROM síncrona que contém, em cada uma de suas posições, o valor do sinal interno “*clk_enable_random_forest_2*” a ser considerado em dado caso de teste previsto no procedimento da bancada de testes físicos. Seu projeto é análogo ao da *stimulus_list_clk_enable_rf_1*”, diferenciando-se apenas no conteúdo das posições de memória correspondentes aos subcenários 3.1 e 3.2 do procedimento de testes.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 184 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

O arranjo de dados da ROM “*stimulus_list_clk_enable_rf_2*” foi manualmente programado no referido *script* Python em função das necessidades de teste de perda de comunicação da floresta aleatória 2, exercitado apenas no subcenário 3.2 (casos de teste 77 até 92) e no cenário 4 (caso de teste 93). Dessa forma, em todos os casos de teste em que a floresta aleatória 2 mantém-se em plena comunicação, as posições da ROM contêm valor ‘1’ e, nas demais, inserem-se valores ‘0’ de acordo com as necessidades do procedimento de testes.

Em resumo, a ROM “*stimulus_list_clk_enable_rf_2*” possui o seguinte conteúdo: (i.) as posições 0 até 76 possuem valor ‘1’ (casos de teste 0 até 76; cenários 1 e 2 e subcenário 3.1); (ii.) entre as posições 77 e 92 (casos de teste do subcenário 3.2), impõe-se quatro vezes o padrão ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘1’ estabelecido no subcenário 3.2 (i.e., posições 80, 84, 88 e 92 com ‘1’ e demais com ‘0’) e (iv.), no cenário de teste 93 (cenário 4), regressa-se para valor ‘0’.

- k) “*phy_stimuli_explainable_braking*”: Esta entidade é instanciada diretamente por “*phy_tb_explainable_braking*” na forma de um único componente e simboliza o gerador de sinais de entrada que estimulam “*explainable_braking*” nos casos de teste projetados. Dessa forma, o papel exercido por “*phy_stimuli_explainable_braking*” é gerar, para cada caso de teste, os sinais correspondentes às tuplas de entradas (distância, velocidade, desaceleração) e o sinal “*input_valid*”, que indica a estabilidade das tuplas de entrada para serem adquiridas por “*explainable_braking*” leitura. Além desses sinais, conectados diretamente às entradas de “*explainable_braking*”, também cabe a “*phy_stimuli_explainable_braking*” gerar os sinais internos auxiliares “*clk_enable_random_forest_1*” e “*clk_enable_random_forest_2*”, descritos na seção 4.5.3.1.7.3.

As funcionalidades de “*phy_stimuli_explainable_braking*” são desempenhadas com o auxílio de componentes resultantes da instanciação de outras entidades desenvolvidas para a bancada de testes físicos, tal como já descrito anteriormente: três instâncias de “*counter_m*” (“*delay_count*”, “*hold_count*” e “*rest_count*”), uma instância de “*edge_detector*” (“*edge_reset*”) e uma instância de cada ROM de dados de entrada (“*stimulus_list_distance*”, “*stimulus_list_speed*”, “*stimulus_list_deceleration*”, “*stimulus_list_clk_enable_rf_1*” e “*stimulus_list_clk_enable_rf_2*”).

Em relação à programação da placa DE0-CV para a realização de testes físicos e à montagem física que integra a placa DE0-CV ao *Digilent Analog Discovery*, as seguintes considerações são aplicáveis:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 185 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- a) No *Intel Quartus Prime*, a atribuição de sinais aos pinos do FPGA 5CEBA4F23C7N deve ser realizada utilizando-se o recurso *Pin Planner* com as configurações definidas na aba “*Phy Tests Pin Planner DE0-CV*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). O mapeamento entre as interfaces de “*phy_tb_explainable_braking*” e os pinos do FPGA 5CEBA4F23C7N, documentado na referida aba do arquivo, foi concebido levando-se em consideração como o FPGA 5CEBA4F23C7N está conectado aos recursos da placa DE0-CV (botões, chaves, LEDs, *displays* e GPIOs – *General-Purpose Inputs / Outputs*) (TERASIC, 2015);
- b) As interligações físicas entre a placa DE0-CV e o *Digilent Analog Discovery* devem ser realizadas com ambos os equipamentos desligados e da seguinte forma (DIGILENT, 2023a; TERASIC, 2015):
- a. Conectar um terminal de aterramento do *Digilent Analog Discovery* a um dos pinos de aterramento da placa DE0-CV (sugestão: pino 12 do conector JP1);
 - b. Conectar o sinal “DIO0” (*Digital Input/Output 0*) do *Digilent Analog Discovery*, rotulado como “0” no equipamento, ao pino 1 do conector JP1, correspondente ao GPIO_0_D0;
 - c. Conectar o sinal “DIO1” (*Digital Input/Output 1*) do *Digilent Analog Discovery*, rotulado como “1” no equipamento, ao pino 3 do conector JP1, correspondente ao GPIO_0_D2;
 - d. Conectar o sinal “DIO2” (*Digital Input/Output 2*) do *Digilent Analog Discovery*, rotulado como “2” no equipamento, ao pino 1 do conector JP2, correspondente ao GPIO_1_D0;
 - e. Conectar o sinal “DIO3” (*Digital Input/Output 3*) do *Digilent Analog Discovery*, rotulado como “3” no equipamento, ao pino 3 do conector JP2, correspondente ao GPIO_1_D2;
- c) A placa DE0-CV deve ser energizada, mediante uso de sua fonte de alimentação, conectada a uma porta USB do computador e, por fim, ligada pressionando-se seu botão liga/desliga (botão vermelho no canto esquerdo da placa). Nesse momento, o sistema operacional computador deve

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 186 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

reconhecer a placa DE0-CV e nomeá-la como “*Altera USB Blaster*”;

- d) No *Intel Quartus Prime*, deve-se realizar a compilação do projeto correspondente à entidade topo “*phy_tb_explainable_braking*” utilizando-se a opção “*Start Compilation*”. Na sequência, o arquivo “*phy_tb_explainable_braking.sof*”, gerado dentro do subdiretório “*output_files*” e disponível no diretório “*EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_HW/explainable_braking_HW_test_Quartus/output_files*” do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), deve ser utilizado para a programação do FPGA 5CEBA4F23C7N por meio da ferramenta *Programmer* do *Intel Quartus Prime*;
- e) O *Digilent Analog Discovery* deve ser conectado a uma porta USB do computador para energizar o dispositivo e permitir que ele seja controlado pelo software *Digilent Waveforms*. Dentro do software *Digilent Waveforms*, deve-se abrir a aba “*Patterns*” e configurar os seguintes sinais de relógio (*clock*) nas interfaces DIO do equipamento:
- a. DIO0: *Clock* de 400Hz (conectado à interface *clk_random_forest_1* de “*phy_tb_explainable_braking*”);
 - b. DIO1: *Clock* de 400Hz (conectado à interface *clk_random_forest_2* de “*phy_tb_explainable_braking*”);
 - c. DIO2: *Clock* de 10kHz (conectado à interface *clk_stimuli* de “*phy_tb_explainable_braking*”);
 - d. DIO3: *Clock* de 400Hz (conectado à interface *clk_voting* de “*phy_tb_explainable_braking*”).
- f) Por fim, deve-se pressionar o botão “*Run*” na tela da aba “*Patterns*” do software *Digilent Waveforms* para que os sinais de relógio descritos no item anterior sejam gerados. Após esse passo, a execução do procedimento de teste pode ser iniciada.

4.5.3.1.7.5 Resultados e Análise Comportamental da Bancada de Testes Físicos da Entidade Topo “*explainable_braking*” por Simulação em Hardware

Para a verificação da entidade da bancada de testes físicos, que engloba a entidade “*explanaible_braking*” (DUT) e as demais entidades utilizadas para exercitá-la, descritas na seção 4.5.3.1.7.4, realizou-se, inicialmente, a simulação do ciclo de testes a ser realizado fisicamente. A simulação da bancada de testes físicos consiste na na geração simulada dos estímulos oriundos de botões

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 187 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

e chaves da placa de desenvolvimento DE0-CV e dos sinais de *clock* gerados com auxílio do *Digilent Analog Discovery* e do *Digilent Waveforms*, de forma a simular os estímulos fornecidos durante o ensaio físico. Tal verificação é importante para avaliar a dinâmica da bancada de testes físicos como um todo, incluindo o funcionamento das memórias ROM e os mecanismos de iteração e execução autocontida de cada caso de teste.

A simulação da bancada de testes físicos, incluindo o projeto do *Intel ModelSim* e os resultados produzidos, está disponível no diretório “EC4-FPGA_Braking\explainable_braking_HW\tb_explainable_braking_HW_test_modelsims” do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtIst (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Tal projeto inclui duas entidades VHDL adicionais às apresentadas na seção 4.5.3.1.7.4: “*stimuli_phy_tb_explainable_braking*”, responsável pela geração dos sinais de entrada da bancada de testes físicos (“*tb_reset*”, “*tb_iterate_and_run_test_case*”, “*prob_sel*”, “*clk_stimuli*”, “*clk_random_forest_1*”, “*clk_random_forest_2*” e “*clk_voting*), e “*testbench_phy_tb_explainable_braking*”, que interliga “*stimuli_phy_tb_explainable_braking*” e “*phy_tb_explainable_braking*” para viabilizar a simulação da bancada de testes físicos.

A bancada de teste inicia com a entrada ativando “*tb_reset*” em nível ‘0’ após esperar 5 segundos, para garantir que o sistema está em seu estado inicial e, portanto, seguro. Após a iniciação, a entrada “*tb_iterate_and_run_test_case*”, referente ao botão que dispara a execução de cada caso de teste e itera entre casos de teste consecutivos, é pressionado por 2 segundos, para simular um pressionar lento e fiel à realidade de uso do botão. Ao final de cada caso de teste, variam-se as entradas de controle “*prob_sel*” do multiplexador responsável por exibir a das probabilidades “*db_prob_1*”, “*db_prob_2*” e “*prob_mean*” nos *displays* de sete segmentos “*hexa_prob_X*” ($X = \{0, 1, 2, 3\}$; parte decimal em BCD no intervalo [0; 4095]) e no LED “*prob_int*” (parte inteira), de tal forma a permitir visualizar os resultados obtidos. A sequência de “*prob_sel*” é “00”, “01”, “10” e “11”, com intervalo de 2 segundos entre cada acionamento. Os outros estímulos correspondem aos *clocks* de cada componente, sendo eles: *clk_random_forest_1*, *clk_random_forest_2*, *clk_voting* e *clk_stimuli*, gerados com frequências iguais a 400Hz, 400Hz, 400Hz e 10kHz, respectivamente.

Portanto, a bancada de testes opera de forma cíclica, com cada caso de teste levando 10 segundos para ser executado: 2 segundos para ativar a entrada “*tb_iterate_and_run_test_case*”, e 8 segundos para alternar o seletor de probabilidades ao final de cada caso de teste. Tais valores foram escolhidos para representar de forma realista o pressionar dos botões e selecionar das chaves, evitando tempos curtos que, na prática, não são possíveis. A carta de tempos dos cenários descritos na seção 4.5.3.1.7.3 pode

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 188 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ser visualizada entre a Figura 40 e a Figura 47. A entidade “*phy_tb_explainable_braking*” tem seus sinais de entrada e saída representados por verde lima, ao passo que os sinais intermediários dos componentes de “*explainable_braking*” são representados da seguinte forma: “*random_forest_1*” por coral, “*random_forest_2*” por magenta e “*voting*” por ciano.

- *Scenario 1 – Physical:*

Figura 40 – Carta de Tempos de “Scenario 1 – Physical” (Iniciação do Sistema)

Na Figura 40, é possível visualizar a iniciação da bancada de testes, com o sinal *tb_reset* ativado em nível ‘0’. Nota-se que o sistema permanece no estado seguro quando inicia, mantendo o sinal “*prediction*” em nível alto, bem como o “*prob_valid_mean*”. É importante notar que o votador permanece com suas entradas indeterminadas, pois não houve ativação das saídas “*y_vld*” das florestas aleatórias (equivalentes aos sinais “*db_prob_1_valid*” e “*db_prob_2_valid*” de “*explainable_braking*”).

- *Scenario 2 – Physical:*

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 189 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 41 – Carta de Tempos de “Scenario 2 – Physical” – Casos de Teste 51, 52, 53 e 54 (Operação Usual)

Na Figura 41, é possível visualizar quatro casos de teste do cenário 2, correspondentes às formas de onda dos casos 51, 52, 53 e 54. Nota-se a transição dos casos de testes após a subida do sinal “*tb_iterate_and_run_test_case*”, além das alternâncias do sinal “*prob_sel*”.

Neste exemplo, é possível visualizar o tratamento dos *clocks* para os componentes principais. Nota-se que as florestas aleatórias recebem seus respectivos *clocks* normalmente neste cenário, mas a entidade *voting* o recebe apenas por um breve momento. A entidade *voting* recebe o sinal de “*clk_voting*” enquanto os contadores “*rf1_valid_count*”, “*rf2_valid_count*” e “*voting_valid_count*” não acabaram sua contagem. Utilizando tal lógica, é possível prevenir que a entidade *voting* opere quando não há atualizações e entre no modo de perda de comunicação durante os testes.

Pode-se visualizar o funcionamento correto das florestas aleatórias, que calcula suas probabilidades de saída corretamente e as devolve com a ativação da saída “*y_vld*” correspondente, e do votador, que calcula a média entre os valores devolvidos pelas florestas aleatórias após a ativação de “*y_vld*” e realiza a previsão do controle de frenagem. Destaca-se, também, o comportamento das saídas “*y_vld*” das

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 190 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

florestas aleatórias e de “*prob_valid_mean*” do votador. As florestas aleatórias ficam com seus respectivos sinais “*y_vld*” ativados por um curto período na forma de onda, enquanto “*prob_valid_mean*” do votador permanece com sua saída válida por um período de tempo longo atribuído à desativação de seu sinal de *clock* ao término de cada caso de teste.

Figura 42 – Carta de Tempos de “Scenario 2 – Physical” com Foco no Início do Teste de Caso 52 da Figura 41

A Figura 42, que representa o teste de caso 52 com foco em seu início, permite visualizar melhor os sinais de *clock* e as transições dos sinais dos componentes de “*explainable_braking*”. O foco no início do teste permite visualizar com clareza os sinais de *clock* e as entradas e saídas do tipo “*valid*” após a ativação (em ‘0’) do sinal “*tb_iterate_and_run_test_case*”, responsável por iniciar o próximo caso de teste. Assim que se inicia um novo caso de teste, as ROMs da bancada de testes são lidas para se adquirir as entradas (*distance*, *speed*, *deceleration*) e os sinais de controle de ativação dos sinais de *clock* de cada floresta aleatória (*clk_enable_random_forest_1* e *clk_enable_random_forest_2*) aplicáveis àquele caso de teste. Após a leitura das ROMs, gera-se o sinal “*input_valid*”, que é conectado às entradas “*x_vld*” das florestas aleatórias. Esse sinal vai para nível lógico alto depois de se esperar um determinado número de ciclos de “*clk_stimuli*”. Nota-se que, embora ambas as florestas recebam o sinal “*input_valid*” ao mesmo tempo e tenham sinais de *clock* idênticos apesar de independentes, as saídas “*y_vld*” de ambas não são sincronizadas dadas as diferenças de níveis de profundidade da árvore mais profunda de cada floresta aleatória. A floresta aleatória 2 gera sua saída “*y_vld*” com um ciclo de *clock* de atraso em relação à floresta aleatória 1 devido à diferença de uma unidade na profundidade da árvore de decisão

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 191 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

mais profunda de cada floresta: 9 na floresta aleatória 2 e 8 na floresta aleatória 1.

Em relação ao votador, observa-se primeiro o cálculo da probabilidade média, “*prob_mean*”, utilizando o valor atualizado de “*y*” da floresta aleatória 1 e o valor de “*y*” da iteração anterior da floresta aleatória. Um ciclo de *clk_voting* depois desse cálculo, o votador passa a devolver a média entre ambas as probabilidades atualizadas. Já a saída do tipo “*valid*” do votador, “*prob_valid_mean*”, é reiniciada com o novo caso de teste e, assim que calcula sua primeira média, o sinal passa a ser válido até a próxima iteração. Neste exemplo, é evidente a desativação de “*clk_voting*” ao final de cada caso de teste, que também explica a manutenção da saída “*prob_valid_mean*” em estado ativo até que o próximo caso de teste seja iniciado.

- *Subscenário 3.1 – Physical*

Figura 43 – Carta de Tempos de “Subscenário 3.1 – Physical” (Operação Degradada)

Neste subcenário, representado na Figura 43, é possível ver, em coral, os intervalos de tempo em que o sinal “*clk*” de “*random_forest_1*” é desativado para simular a perda de comunicação temporária entre a floresta aleatória 1 e o votador. Mais detalhes sobre as características operacionais do subcenário são explorados com auxílio da Figura 44, focalizada na segunda sequência de ausência de “*clk*” oscilante da Figura 43.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 192 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 44 – Carta de Tempos de “Subcenário 3.1 – Physical” com Foco nos Casos de Teste 65, 66, 67 e 68 da Figura 43

Nota-se que, por consequência da desativação de “clk” de “random_forest_1” a probabilidade “prob_1” por ela devolvida permanece em 474 até que o respectivo sinal de clock seja ativado novamente. Enquanto isso, como a inatividade de “clk” de “random_forest_1” é inferior ao limite de 500ms de saídas seguras do votador, este continua calculando a média das probabilidades das duas florestas aleatórias normalmente, devolvendo como resultado a média entre “prob_2” e 474, que é o último valor válido de “prob_1”. O sinal “prob_valid_mean” do votador também continua funcionando igual aos casos de operação usual.

- *Subcenário 3.2 – Physical*

De forma análoga ao subcenário 3.1, a Figura 45 permite visualizar, em magenta, a desativação do sinal “clk” de “random_forest_2” enquanto a floresta aleatória 1 continua operando normalmente. Nas condições da Figura 45, as desativações do sinal “clk” de “random_forest_2” servem para simular a perda temporária de comunicação entre a floresta aleatória 2 e o votador. Mais detalhes sobre o subcenário são analisados com auxílio da Figura 46, focalizada na terceira ausência de “clk” oscilante da Figura 45.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 193 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 45 – Carta de Tempos de “Subscenário 3.2 – Physical” (Operação Degradada)

Figura 46 - Carta de Tempos de “Subscenário 3.2 – Physical” com Foco nos Casos de Teste 85, 86, 87 e 88 da Figura 45

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 194 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Nota-se que, por consequência da desativação de “clk” de “random_forest_2” a probabilidade “prob_2” por ela devolvida permanece em 122 até que o respectivo sinal de clock seja ativado novamente. Enquanto isso, como a inatividade de “clk” de “random_forest_2” é inferior ao limite de 500ms de saídas seguras do votador, este continua calculando a média das probabilidades das duas florestas aleatórias normalmente, devolvendo como resultado a média entre “prob_1” e 122, que é o último valor válido de “prob_2”. O sinal “prob_valid_mean” do votador também continua funcionando igual aos casos de operação usual.

- *Scenario 4 – Physical:*

Figura 47 – Carta de Tempos de “Scenario 4 – Physical” (Perda de Comunicação)

A Figura 47 representa o caso de perda de comunicação. Nota-se que os clocks das florestas foram desativados, o que não permitiu que os sinais de valid fossem gerados para o votador que, depois de um período de 500ms, correspondentes a 200 ciclos de “clk_voting” na frequência de 400Hz, retornou ao estado seguro por falta de comunicação. Neste estado, o votador trava suas saídas, com o “prob_valid_mean” em nível baixo, “prediction” em alto (frenagem) e “prob_mean” zero. O sistema permanece nesse estado até o fim da bancada de testes.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 195 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Cabe salientar que as aferições realizadas com auxílio dos cursores exibidos na Figura 47 indicam um intervalo de 497,5ms para o período de tempo entre o início do caso de teste, delimitado pela borda de descida da entrada “*tb_iterate_and_run_test_case*”, e o ingresso do votador em seu estado seguro, sinalizado pela transição de “*prob_mean*” para zero. A diferença de 2,5ms para o período de inatividade 500ms, correspondente a exatamente um ciclo de “*clk_voting*”, decorre do fato de que o primeiro ciclo de inatividade das saídas das florestas aleatórias ocorreu no último ciclo de “*clk_voting*” do caso de teste anterior.

As análises dos cenários prévios permitiram confirmar o funcionamento correto da entidade “*explainable_braking*” e da própria bancada de testes físicos. Com a simulação, portanto, pôde-se verificar e validar não só o funcionamento dos *clocks* e das ROM que guardam as entradas dos casos de teste, mas também a dinâmica utilizada no sequenciamento dos casos de teste e a capacidade de aferição dos sinais de interesse (saídas intermediárias e finais de “*explainable_voting*”). Portanto, a simulação da bancada de testes físicos fica validada para a implementação física na placa de desenvolvimento DE0-CV.

Uma vez confirmada a validade dos resultados obtidos, os valores necessários para o procedimento de testes descrito na seção 4.5.3.1.7.3 foram transcritos da carta de tempos produzida pela simulação no *Intel ModelSim* para as tabelas do ensaio físico, correspondentes às abas “*Scenario 1 – Physical*”, “*Scenario 2 – Physical*”, “*Subscenário 3.1 – Physical*”, “*Subscenário 3.2 – Physical*”, e “*Scenario 4 – Physical*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Tal transcrição foi realizada, em 20/07/2023 por Henrique Lefundes da Silva nas colunas correspondentes dos subgrupos “*Inputs (Testbench)*” (conteúdo das ROMs de distância, velocidade e desaceleração) e “*Expected Outputs (Simulated)*” (resultados de interesse) e posteriormente verificada como correta por Antonio Vieira da Silva Neto em 21/07/2023.

4.5.3.1.7.6 Resultados e Análise dos Testes Físicos da Entidade Topo “*explainable_braking*” com a Bancada de Testes Físicos

Os testes físicos do sistema de controle de frenagem do estudo de caso foram conduzidos duas vezes, ambas com os mesmos exemplares de placa DE0-CV e *Digilent Analog Discovery* cedidos pelo Laboratório Digital do PCS/Poli-USP. A primeira execução foi efetuada em 21/07/2023 por Antonio

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 196 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Vieira da Silva Neto, após o término das atividades documentadas na seção 4.5.3.1.7.5, e a segunda, em 26/07/2023, por Henrique Lefundes da Silva sob a supervisão de Antonio Vieira da Silva Neto. Ambas foram realizadas utilizando-se o projeto lógico da entidade “*phy_tb_explainable_braking*” e as instruções de programação e montagem detalhados na seção 4.5.3.1.7.4.

Na primeira execução dos ensaios físicos, as colunas que integram o subgrupo “*Observed Outputs (Physical Tests)*” das tabelas disponíveis nas abas “*Scenario 1 – Physical*”, “*Scenario 2 – Physical*”, “*Subscenario 3.1 – Physical*”, “*Subscenario 3.2 – Physical*”, e “*Scenario 4 – Physical*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), foram preenchidas por Antonio Vieira da Silva Neto com os resultados obtidos em cada resultado de teste seguindo o procedimento de preenchimento descrito na seção 4.5.3.1.7.3. Com auxílio da coluna “*TC Result (OK or NOK)*”, que foi programada para comparar os resultados esperados, obtidos na simulação documentada na seção 4.5.3.1.7.5 (colunas do grupo “*Expected Outputs (Simulated)*”) com os obtidos no ensaio físico (preenchidos nas colunas correspondentes do grupo “*Observed Outputs (Physical Tests)*”), verificou-se que os casos de teste do ensaio físico foram plenamente aderentes ao comportamento analisado como correto em ambiente simulado. Dessa forma, atesta-se a conformidade do projeto lógico de “*explainable_braking*”, programado na placa DE0-CV, aos respectivos comportamentos esperados nos ensaios em software e em simulações de hardware.

Na segunda execução do ensaio físico, optou-se por um mecanismo diverso de avaliação dos resultados, baseado na conferência dos valores já digitados nas colunas do grupo *Observed Outputs (Physical Tests)*” durante a primeira execução dos testes físicos a cada caso de teste executado. Nessa segunda realização do ensaio físico, Henrique Lefundes da Silva ratificou a plena aderência dos resultados dos casos de teste aos resultados esperados, avaliados como corretos e coletados nas simulações documentadas na seção 4.5.3.1.7.5.

Entre a Figura 48 e a Figura 50, apresentam-se três fotos da segunda execução do experimento, realizada em 26/07/2023:

- a) Na Figura 48, constam as interfaces do *Digilent Waveforms* para os sinais de *clock* e do *Intel Quartus Prime* para a programação do FPGA 5CEBA4F23C7N da placa DE0-CV;
- b) Na Figura 49, observa-se a placa DE0-CV e o *Digilent Analog Discovery* interconectados no

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 197 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

estado inicial do experimento;

- c) Por fim, na Figura 50, a montagem retratada na Figura 49 está ladeada por um *notebook* cuja tela exibe uma das tabelas disponíveis nas abas “*Scenario 1 – Physical*”, “*Scenario 2 – Physical*”, “*Subscenario 3.1 – Physical*”, “*Subscenario 3.2 – Physical*”, e “*Scenario 4 – Physical*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtIst destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Figura 48 – Interfaces do Digilent Waveforms e do Software “Programmer” do Intel Quartus Prime no Ensaio Físico de 26/07/2023

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 198 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 49 – Montagem Experimental do Ensaio Físico, com Interligações entre a Placa DE0-CV e o Digilent Analog Discovery

Figura 50 – Montagem Experimental do Ensaio Físico de 26/07/2023 e Notebook com Tabela de Resultados do Procedimento de Testes

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 199 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

4.5.3.2 Subatividade 5-C.ii – Análise de Casos de Fronteira e Susceptibilidade a Ataques

Adversários

Em virtude da equivalência comportamental entre as implementações do sistema de controle de frenagem em software e hardware com precisão de ponto fixo $ap_fixed\langle 24, 12 \rangle$, observada na atividade 5-C (seções 4.5.3.1.1 até 4.5.3.1.3), a estratégia utilizada para avaliar a resposta do sistema de controle de frenagem aos potenciais casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i (seção 4.2.4.1) baseia-se nos seguintes passos:

- a) Inicialmente, selecionam-se as bases de dados “*DatasetT1*”, “*DatasetT2*” e “*DatasetT3*”, exclusivamente utilizadas para promover testes das instâncias de IA (vide seção 4.2.8), e geram-se, para cada base de dados, três partições disjuntas a partir de subconjuntos de seus dados:
 - a. A partição “*CornerMissesBrakes*” inclui exclusivamente registros de casos de fronteira para os quais os valores ideais (não ruidosos) de distância e velocidade deveriam disparar a aplicação dos freios, mas os valores reais (ruidosos) de distância e velocidade indicam que os freios não deveriam ser disparados;
 - b. A partição “*CornerUnnecessaryBrakes*” contempla registros de casos de fronteira para os quais os valores ideais (não ruidosos) de distância e velocidade não deveriam disparar a aplicação dos freios, mas os valores reais (ruidosos) de distância e velocidade indicam que os freios deveriam ser aplicados;
 - c. A partição “*NoCorner*” abrange todos os registros das bases de dados de origem, exceto os alocados nas partições “*CornerMissesBrakes*” e “*CornerUnnecessaryBrakes*”.

Ao final, um conjunto de 12 arquivos CSV de bases de dados ficam disponível ao final do passo: três com as bases de dados originais (“*DatasetT1.csv*”, “*DatasetT2.csv*” e “*DatasetT3.csv*”), três com as suas partições do tipo “*CornerMissesBrakes*” (“*DatasetT1_CornerMissesBrakes.csv*”, “*DatasetT2_CornerMissesBrakes.csv*” e “*DatasetT3_CornerMissesBrakes.csv*”), três com as suas partições do tipo “*CornerUnnecessaryBrakes*” (“*DatasetT1_CornerUnnecessaryBrakes.csv*”, “*DatasetT2_CornerUnnecessaryBrakes.csv*” e “*DatasetT3_CornerUnnecessaryBrakes.csv*”) e três com as suas partições do tipo “*NoCorner*” (“*DatasetT1_NoCorner.csv*”, “*DatasetT2_NoCorner.csv*” e “*DatasetT3_NoCorner.csv*”). Esses arquivos encontram-se presentes no diretório “*EC4-FPGA_Braking\explainable_braking_HW\corner_case_processing\01 - Python Processor and*

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 200 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Inputs” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

- b) Em seguida, os arquivos disponibilizados ao final do passo “a)” são processados a fim de serem empregados como entradas para a infraestrutura de simulação de hardware gerada pelo processo de HLS (“*Conifer*”) para as florestas aleatórias 1 e 2 (componentes “FPGA_1” e “FPGA_2” da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3)). O uso dessa infraestrutura foi considerado relevante para a análise de casos de fronteira porque ela permite, por intermédio do uso do *Intel ModelSim*, adquirir uma base de dados por meio de arquivo de texto (“*SimulationInput.txt*”) e documentar os resultados obtidos via simulação (probabilidade de alívio de freios de cada floresta aleatória) em outro arquivo de texto (“*SimulationOutput.txt*”), simplificando o processo de aquisição e análise de resultados.

O processamento para adequar os produtos do item “a)” às referidas simulações foi codificado no *script Python* “*ap_fixed_24_12_converter.ipynb*”, disponível no diretório “*EC4-FPGA_Braking\explainable_braking_HW\corner_case_processing\01 - Python Processor and Inputs*” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Tal processamento envolve, para cada arquivo disponibilizado no item “a)”, as seguintes ações:

- a. Subdividir o conteúdo do arquivo em dois arquivos de texto (extensão “.txt”): um, com o prefixo “*SimulationInput*”, contemplando apenas as tuplas de entrada (distância, velocidade, desaceleração) do sistema de controle de frenagem e outro, com o prefixo “*SimulationOutput*”, contendo apenas as saídas esperadas para o sistema – i.e., as classificações acerca da aplicação (1) ou do alívio (0) dos freios;
- b. Especificamente no caso dos arquivos de prefixo “*SimulationInput*”, transformar as tuplas de entrada (distância, velocidade, desaceleração) em números inteiros de 24 bits que representam os respectivos valores na precisão de ponto fixo *ap_fixed<24,12>* empregada no projeto do hardware programável (12 bits para a parte inteira e 12 bits para a parte decimal). O mesmo algoritmo empregado na geração das ROMs da bancada de testes físicos, descrito e comprovado como correto na seção 4.5.3.1.7.4, foi utilizado com essa finalidade;
- c. Estruturar os arquivos de prefixo “*SimulationInput*” de tal forma que cada linha

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 201 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

contemple uma tupla de entrada e que cada tupla seja ordenada na sequência “distância”, “velocidade” e “desaceleração”, com cada elemento separado por um espaço em branco;

- d. Estruturar os arquivos de prefixo “*SimulationOutput*” de tal forma que cada linha apresente o valor esperado da classificação de frenagem para a linha correspondente do arquivo homólogo de prefixo “*SimulationInput*”: “1” para o caso de freios aplicados e “0” para o cenário de freios aliviados.

Ao final do passo “b)”, portanto, ficam disponíveis os 24 arquivos de texto listados a seguir.

- *SimulationInput_DatasetT1.txt*
- *SimulationInput_DatasetT1_CornerMissesBrakes.txt*
- *SimulationInput_DatasetT1_CornerUnnecessaryBrakes.txt*
- *SimulationInput_DatasetT1_NoCorner.txt*
- *SimulationInput_DatasetT2.txt*
- *SimulationInput_DatasetT2_CornerMissesBrakes.txt*
- *SimulationInput_DatasetT2_CornerUnnecessaryBrakes.txt*
- *SimulationInput_DatasetT2_NoCorner.txt*
- *SimulationInput_DatasetT3.txt*
- *SimulationInput_DatasetT3_CornerMissesBrakes.txt*
- *SimulationInput_DatasetT3_CornerUnnecessaryBrakes.txt*
- *SimulationInput_DatasetT3_NoCorner.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT1.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT1_CornerMissesBrakes.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT1_CornerUnnecessaryBrakes.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT1_NoCorner.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT2.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT2_CornerMissesBrakes.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT2_CornerUnnecessaryBrakes.txt*

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 202 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- *SimulationOutput_DatasetT2_NoCorner.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT3.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT3_CornerMissesBrakes.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT3_CornerUnnecessaryBrakes.txt*
- *SimulationOutput_DatasetT3_NoCorner.txt*

Esses arquivos estão presentes no diretório “*EC4-FPGA_Braking\explainable_braking_HW\corner_case_processing\02 - Python-Processed Datasets for VHDL*” do repositório GitHub do projeto Safety ArtIst (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Os 12 arquivos de prefixo “*SimulationInput*” estão localizados no subdiretório “*Inputs*”, ao passo que os 12 arquivos de prefixo “*SimulationOutput*” situam-se no subdiretório “*Expected Outputs*”

- c) Findado o item “b)”, avança-se para as simulações comportamentais das florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem mediante uso das respectivas bancadas de teste geradas durante a HLS (“*Conifer*”), disponíveis nos subdiretórios “*prj_FPGA1_ap_fixed_24,12_*” e “*prj_FPGA2_ap_fixed_24,12_*” do diretório “*EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_SW/2023_05_12_Revision_6/Projects*” do repositório GitHub do projeto Safety ArtIst (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Para tanto, cada arquivo de prefixo “*SimulationInput*” do item “b)” é copiado dentro dos respectivos diretórios das florestas aleatórias e renomeado para “*SimulationInput.txt*” antes de a bancada de testes ser simulada no *Intel ModelSim*.

Ao final de cada simulação, gera-se um arquivo denominado “*SimulationOutput.txt*”, que contém, em cada uma de suas linhas, a probabilidade de alívio de freios (i.e., classificação “0”) da floresta aleatória exercitada nas condições das entradas da linha homóloga do arquivo “*SimulationInput.txt*”. Tais probabilidades são representadas por números inteiros no intervalo [0; 4095], correspondente aos valores possíveis para números no intervalo [0; 1[com precisão de ponto fixo “*ap_fixed<24,12>*”.

Depois de todas as simulações serem executadas, os arquivos “*SimulationOutput.txt*” produzidos em cada ensaio são renomeados com as mesmas identificações dos arquivos de prefixo “*SimulationOutput*” do item “b)” para refletir as partições de bases de dados do item “a)” utilizadas. Ao todo, portanto, um conjunto de 24 arquivos de prefixo “*SimulationOutput*” são

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 203 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

gerados: 12 para a floresta aleatória 1 e 12 para a floresta aleatória 2. Esses arquivos estão disponíveis nos subdiretórios “RF1” e “RF2” do diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_HW\corner_case_processing\03 - Simulated Outputs and Results” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

- d) Os resultados produzidos no item “c)” são, na sequência, compilados e unidos aos resultados da simulação comportamental do componente “voting” da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3), que determina a saída do sistema de controle de frenagem de acordo com as seguintes regras, verificadas como adequadamente implementadas ao longo das seções 4.5.3.1.6 e 4.5.3.1.7:
- a. Alívio de freios (“0”) se a média das probabilidades das florestas aleatórias for maior do que 0,5;
 - b. Aplicação de freios (“1”) se a média das probabilidades de saída das florestas aleatórias for menor ou igual a 0,5.

O arquivo utilizado para a compilação dos resultados do processamento dos casos de fronteira é uma pasta de trabalho do *Microsoft Excel*, denominada “Voting + Metrics.xlsx” e disponível no diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_HW\corner_case_processing\03 - Simulated Outputs and Results” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). A pasta “Voting + Metrics.xlsx” contém um total de 23 planilhas, sendo 13 delas destinadas ao processamento dos casos de fronteira contemplados na subatividade 5-C.ii e as outras dez, ao processamento de outras bases de dados utilizadas na modelagem quantitativa de segurança do sistema, prevista na subatividade 6-A.vi (seção 4.6.1.6). Como as últimas dez planilhas são apenas empregadas na subatividade 6-A.vi (seção 4.6.1.6), elas não são discutidas ou detalhadas neste ponto do documento.

Entre as 13 planilhas voltadas à subatividade 5-C.ii, 12 são destinadas à apresentação do produto de processamento de cada uma das partições de bases de dados elencadas no item “a)” e rotuladas de acordo com o nome da partição, ao passo que a última, denominada “Average of T1, T2, T3” apresenta a compilação dos resultados das três bases de dados de acordo com o tipo de partição (completa, casos de fronteira e sem casos de fronteira) e fundindo as métricas de desempenho com as bases de dados “DatasetT1”, “DatasetT2” e “DatasetT3” por meio de médias ponderadas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 204 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

de acordo com as quantidades de registros de cada partição.

Cada uma das 12 planilhas de resultados individuais de cada partição de “*DatasetT1*”, “*DatasetT2*” e “*DatasetT3*” está estruturada com uma linha de título e com “*n*” linhas de dados, definidas de tal forma que cada linha “*i*” reflita a tupla da linha correspondente da respectiva partição da base de dados. As colunas incluídas em cada uma das referidas planilha do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*” são as seguintes:

- a. “*RF1 Prob.*”: Probabilidade de alívio de freios (classificação “0”) obtida, para cada tupla de entrada, na simulação da floresta aleatória 1, realizada no item “c)”. É representada por um número inteiro entre 0 e 4095, correspondente à simbolização do intervalo [0; 1[em precisão de ponto fixo com 12 bits para a parte decimal;
- b. “*RF2 Prob.*”: Probabilidade de alívio de freios (classificação “0”) obtida, para cada tupla de entrada, na simulação da floresta aleatória 2, realizada no item “c)”. É representada por um número inteiro entre 0 e 4095, correspondente à simbolização do intervalo [0; 1[em precisão de ponto fixo com 12 bits para a parte decimal;
- c. “*Voting Prob.*”: Probabilidade de alívio de freios (classificação “0”) obtida, para cada tupla de entrada, na saída do componente “*voting*”. É representada por um número inteiro entre 0 e 4095, correspondente à simbolização do intervalo [0; 1[em precisão de ponto fixo com 12 bits para a parte decimal, e corresponde à média dos valores de “*RF1 Prob.*” e *RF2 Prob.*”;
- d. “*Prediction (Test)*”: Decisão do componente “*voting*” acerca da aplicação (“1”) ou do alívio (“0”) dos freios em função do valor de “*Voting Prob.*”;
- e. “*Prediction (Expected)*”: Decisão esperada (“*ground truth*”) acerca da aplicação (“1”) ou do alívio (“0”) dos freios originalmente presente na partição da base de dados;
- f. “*Test = 0 & Expected = 0*”: Dado de controle utilizado para determinar as métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com cada partição da base de dados. Para cada linha, possui valor ‘1’ apenas quando os valores de “*Prediction (Test)*” e “*Prediction (Expected)*” são, ambos, iguais a ‘0’; nas demais situações, é igual a ‘0’;
- g. “*Test = 1 & Expected = 0*”: Dado de controle utilizado para determinar as métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com cada partição da base de dados.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 205 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Para cada linha, possui valor ‘1’ apenas quando os valores de “*Prediction (Test)*” e “*Prediction (Expected)*” são iguais a ‘1’ e ‘0’, respectivamente; nas demais situações, é igual a ‘0’;

- h. “*Test = 0 & Expected = 1*”: Dado de controle utilizado para determinar as métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com cada partição da base de dados. Para cada linha, possui valor ‘1’ apenas quando os valores de “*Prediction (Test)*” e “*Prediction (Expected)*” são iguais a ‘0’ e ‘1’, respectivamente; nas demais situações, é igual a ‘0’;
- i. “*Test = 1 & Expected = 1*”: Dado de controle utilizado para determinar as métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com cada partição da base de dados. Para cada linha, possui valor ‘1’ apenas quando os valores de “*Prediction (Test)*” e “*Prediction (Expected)*” são, ambos, iguais a ‘1’; nas demais situações, é igual a ‘0’.

Além das colunas prévias, cada uma das 12 planilhas do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*” voltadas individualmente às partições de “*DatasetT1*”, “*DatasetT2*” e “*DatasetT3*” também contempla a quantidade de registros da partição de dados avaliada, a matriz de confusão das classificações obtidas, o cálculo de até quatro métricas de desempenho – exatidão (*accuracy*), precisão (*precision*), revocação (*recall*) e índice f1 – e o cálculo das seguintes probabilidades condicionais:

- a. **P(T0|E0)**: Probabilidade condicional de o classificador produzir saída ‘0’ para os registros cujo rótulo verdadeiro (“*ground truth*”) seja sabidamente ‘0’. Corresponde ao quociente entre a quantidade de células da coluna “*Test = 0 & Expected = 0*” com valor ‘1’ e a quantidade de células da coluna “*Prediction (Expected)*” com valor ‘0’ e é numericamente igual a uma métrica de desempenho adicional denominada especificidade (*specificity*);
- b. **P(T1|E0)**: Probabilidade condicional de o classificador produzir saída ‘1’ para os registros cujo rótulo verdadeiro (“*ground truth*”) seja sabidamente ‘0’. Corresponde ao quociente entre a quantidade de células da coluna “*Test = 1 & Expected = 0*” com valor ‘1’ e a quantidade de células da coluna “*Prediction (Expected)*” com valor ‘0’ e é numericamente igual ao complemento da especificidade (*specificity*);
- c. **P(T0|E1)**: Probabilidade condicional de o classificador produzir saída ‘0’ para os

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 206 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

registros cujo rótulo verdadeiro (“*ground truth*”) seja sabidamente ‘1’. Corresponde ao quociente entre a quantidade de células da coluna “*Test = 0 & Expected = 1*” com valor ‘1’ e a quantidade de células da coluna “*Prediction (Expected)*” com valor ‘1’ e é numericamente igual ao complemento da revocação (*recall*);

- d. **P(T1|E1)**: Probabilidade condicional de o classificador produzir saída ‘1’ para os registros cujo rótulo verdadeiro (“*ground truth*”) seja sabidamente ‘1’. Corresponde ao quociente entre a quantidade de células da coluna “*Test = 0 & Expected = 1*” com valor ‘1’ e a quantidade de células da coluna “*Prediction (Expected)*” com valor ‘1’ e, portanto, é numericamente equivalente à revocação (*recall*).

Por fim, a planilha “*Average of T1, T2, T3*” do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*” está estruturada com base em oito subgrupos de resultados, determinados em função dos grupos de partições de interesse:

- a. Junção das bases de dados “*DatasetT1*”, “*DatasetT2*” e “*DatasetT3*” completas;
- b. Junção das partições “*CornerMissesBrakes*” das três bases de dados;
- c. Junção das partições “*CornerUnnecessaryBrakes*” das três bases de dados;
- d. Junção das partições “*NoBrakes*” das três bases de dados;
- e. Junção das partições de casos de fronteira “*CornerMissesBrakes*” e “*CornerUnnecessaryBrakes*” da base de dados “*DatasetT1*”;
- f. Junção das partições de casos de fronteira “*CornerMissesBrakes*” e “*CornerUnnecessaryBrakes*” da base de dados “*DatasetT2*”;
- g. Junção das partições de casos de fronteira “*CornerMissesBrakes*” e “*CornerUnnecessaryBrakes*” da base de dados “*DatasetT3*”;
- h. Junção das partições de casos de fronteira “*CornerMissesBrakes*” e “*CornerUnnecessaryBrakes*” das três bases de dados, mediante combinação dos itens “e” até “g” prévios.

Para cada um dos grupos de partições prévios, apresentam-se em “*Average of T1, T2, T3*” as seguintes informações: (i.) número médio de registros, (ii.) percentual médio de registros com rótulo ‘0’, (iii.) percentual médio de registros com rótulo ‘1’, (iv.) matriz de confusão das partições combinadas, (v.) exatidão (*accuracy*) ponderada, (vi.) precisão (*precision*) ponderada,

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 207 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

(vii.) revocação (*recall*) ponderado, (viii.) índice f1 (*f1-score*) ponderado, (ix.) probabilidade condicional $P(T0|E0)$ ponderada, (x.) probabilidade condicional $P(T0|E1)$ ponderada, (xi.) probabilidade condicional $P(T1|E0)$ ponderada e (xii.) probabilidade condicional $P(T1|E1)$ ponderada.

Nos ensaios realizados com as bases de dados “*DatasetT1*”, “*DatasetT2*” e “*DatasetT3*” completas – i.e., incluindo tanto potenciais casos de fronteira quanto registros de classificação mais trivial –, as métricas de desempenho obtidas pouco variaram com as bases de dados. Os resultados apresentados na Tabela 41 indicam variações absolutas limitadas superiormente a 0,0419% na exatidão, 0,3736% na precisão, 0,1041% na revocação, 0,1909% no índice f1 e 0,0485% na especificidade. As maiores diferenças de exatidão, precisão, índice f1 e especificidade são observadas na comparação de desempenho com as bases de dados “*DatasetT1*” e “*DatasetT2*”, com a primeira apresentando os melhores níveis das quatro métricas, e a última, os piores. Já para a revocação, a maior diferença existe entre as bases de dados “*DatasetT1*” e “*DatasetT3*”, sendo a última a de melhor revocação e a primeira, a de pior revocação.

Tabela 41 – Métricas de Desempenho do Sistema de Controle de Frenagem com as Bases de Dados “DatasetT1”, “DatasetT2” e “DatasetT3” Completas e Quantidade de Registros

	DatasetT1	DatasetT2	DatasetT3	Média Ponderada
Exatidão (<i>Accuracy</i>)	99,1603%	99,1184%	99,1342%	99,1376%
Precisão (<i>Precision</i>)	92,8328%	92,4592%	92,5250%	92,6054%
Revocação (<i>Recall</i>)	99,3234%	99,3407%	99,4275%	99,3639%
Índice f1 (<i>f1-score</i>)	0,959685	0,957765	0,958521	0,958656
Especificidade (<i>specificity</i>) – $P(T0 E0)$	99,1421%	99,0936%	99,1013%	99,1123%
Número de Registros	57285	57285	57285	57285 (Média)

Nos ensaios realizados com as partições “*NoCorner*” das bases de dados “*DatasetT1*”, “*DatasetT2*” e “*DatasetT3*”, que não incluem os casos de fronteira identificados com base nas regras estabelecidas na subatividade 2-D.i (seção 4.2.4.1), completas –as métricas de desempenho obtidas, elencadas na Tabela 42, foram integralmente superiores às reportadas na Tabela 41. Para as três bases de dados, as melhorias absolutas situam-se nos intervalos [0,1898%; 0,2418%] para a exatidão, [1,1232%; 1,6496%] para a precisão, [0,4469%; 0,5350%] para a revocação, [0,8489%; 1,0886%] para o índice f1 e [0,1521%; 0,2196%] para a especificidade.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO			Página: 208 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023	Revisão: 17

Tabela 42 – Métricas de Desempenho do Sistema de Controle de Frenagem com as Partições “NoCorner” das Bases de Dados “DatasetT1”, “DatasetT2” e “DatasetT3”

	DatasetT1	DatasetT2	DatasetT3	Média Ponderada
Exatidão (Accuracy)	99,3501%	99,3602%	99,3654%	99,3585%
Precisão (Precision)	93,9560%	94,1088%	94,0234%	94,0294%
Revocação (Recall)	99,8584%	99,7876%	99,9290%	99,8583%
Índice f1 (f1-score)	0,968174	0,968651	0,968863	0,968562
Especificidade (specificity) – P(T0 E0)	99,2942%	99,3132%	99,3036%	99,3037%
Número de Registros	57083	57048	57041	57057 (Média)

Dessa forma, é possível avaliar que, embora o crescimento das métricas de desempenho seja reduzido, tanto em níveis absolutos quanto relativos, devido à grande quantidade de registros das partições das bases de dados (aproximadamente 57050 para as três partições), as melhorias de desempenho sugerem que os casos de fronteira selecionados por meio da subatividade 2-D.i (seção 4.2.4.1) devem ter desempenho inferior ao observado para os demais registros e realmente representam, por conseguinte, situações de maior dificuldade para o sistema de controle de frenagem ser treinado para classificá-los corretamente.

Essa previsão comportamental é confirmada ao se analisar o desempenho do sistema de controle de frenagem para as partições das bases de dados “CornerMissesBrakes” e “CornerUnnecessaryBrakes”, que contêm apenas casos de fronteira selecionados em função dos cenários definidos como críticos para a segurança na subatividade 2-D.i (seção 4.2.4.1). Para as partições “CornerMissesBrakes” das bases de dados “DatasetT1”, “DatasetT2” e “DatasetT3”, que incluem apenas registros que potencialmente levariam a IA a não aplicar freios quando necessário, os índices de desempenho obtidos são os apresentados na Tabela 43.

Tabela 43 – Métricas de Desempenho do Sistema de Controle de Frenagem com as Partições “CornerMissesBrakes” das Bases de Dados “DatasetT1”, “DatasetT2” e “DatasetT3”

	DatasetT1	DatasetT2	DatasetT3	Média Ponderada
Exatidão (Accuracy)	72,5664%	76,9912%	77,3438%	75,7062%
Precisão (Precision)	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%
Revocação (Recall)	72,5664%	76,9912%	77,3438%	75,7062%
Índice f1 (f1-score)	0,841026	0,870000	0,872247	0,861736

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 209 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

	DatasetT1	DatasetT2	DatasetT3	Média Ponderada
Especificidade <i>(specificity) – P(T0 E0)</i>	Não Aplicável			
Número de Registros	113	113	128	118 (Média)

Nessa situação, cabe salientar duas características sobre as métricas de desempenho da Tabela 43 antes de se prosseguir com a análise dos índices efetivamente obtidos. Ambas decorrem do fato de que, como todos os registros das partições “*CornerMissesBrakes*” correspondem a situações em que os freios devem ser aplicados, o rótulo esperado, representado na coluna “*Prediction (Expected)*” das tabelas do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*”, é sempre igual a “1”. A primeira é a de que a especificidade (*specificity*) não é aplicável e a precisão (*precision*) de 100% é irrelevante para o cenário porque, como todos os registros possuem rótulo “1”, não há como haver registros falsamente classificados como “1”. A segunda é a de que a exatidão (*accuracy*) e a revocação (*recall*) são numericamente equivalentes porque, como as partições “*CornerMissesBrakes*” não contêm registros com rótulo “0”, os únicos erros de classificação que podem ocorrer nas partições “*CornerMissesBrakes*” são relacionadas a registros de categoria “1” falsamente classificados como “0” pelo sistema de controle de frenagem.

Uma vez postas as considerações prévias, é possível verificar que o desempenho do sistema de controle de frenagem para os casos de fronteira contemplados nas partições “*CornerMissesBrakes*” levaram a uma queda significativa da taxa de acerto da aplicação de freios. Enquanto esta, com base nas respectivas revocações (*recall*), supera 99,32% para as bases de dados completas e 99,79% para as partições “*NoCorner*”, os índices obtidos para as partições “*CornerMissesBrakes*” variam de 72,57% até 77,34%. Esses índices representam quedas absolutas de 22,59% (*DatasetT3*) até 27,29% (*DatasetT1*) em comparação com as bases de dados completas e de 22,08% (*DatasetT3*) até 26,76% (*DatasetT1*) em comparação com as respectivas partições “*NoCorner*”. Já em termos relativos, as quedas de desempenho variam de 22,60% (*DatasetT3*) até 27,33% (*DatasetT1*) em comparação com as bases de dados completas, e de 22,21% (*DatasetT3*) até 26,94% (*DatasetT1*) em comparação com as respectivas partições “*NoCorner*”.

O resultado prévio pode comprometer a aplicação efetiva de freios em situações de início de aproximação com um obstáculo, sobretudo se este for móvel a uma velocidade comparável à do veículo controlado pelo sistema de controle de frenagem. Esse comentário é aplicável porque, por meio da análise das tuplas de entrada associadas aos cenários de fronteira da partição “*CornerMissesBrakes*”, todas estão associadas a situações operacionais no início da curva de frenagem de emergência da Figura

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO			Página: 210 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023	Revisão: 17

54 do Apêndice B. Pode, também, ser sugestivo de possíveis problemas de segurança relacionados ao cumprimento dos requisitos de segurança RS4.1 e RS4.3.

Já para as partições “*CornerUnnecessaryBrakes*” das bases de dados “*DatasetT1*”, “*DatasetT2*” e “*DatasetT3*”, que incluem apenas registros que potencialmente levariam a IA a aplicar freios quando desnecessário, os índices de desempenho obtidos são os apresentados na Tabela 44.

Tabela 44 – Métricas de Desempenho do Sistema de Controle de Frenagem com as Partições “CornerUnnecessaryBrakes” das Bases de Dados “DatasetT1”, “DatasetT2” e “DatasetT3”

	DatasetT1	DatasetT2	DatasetT3	Média Ponderada
Exatidão (<i>Accuracy</i>)	11,2360%	8,0645%	9,4828%	9,4225%
Precisão (<i>Precision</i>)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Revocação (<i>Recall</i>)	Não Aplicável			
Índice f1 (<i>f1-score</i>)	Não Aplicável			
Especificidade (<i>specificity</i>) – P(T0 E0)	11,2360%	8,0645%	9,4828%	9,4225%
Número de Registros	89	124	116	110 (Média)

Nessa situação, também cabe pontuar quatro considerações sobre as métricas de desempenho da Tabela 44 antes de se prosseguir com a análise quantitativa. Todas decorrem do fato de que, como todos os registros das partições “*CornerUnnecessaryBrakes*” correspondem a situações em que os freios não devem ser aplicados, o rótulo esperado, representado na coluna “*Prediction (Expected)*” das tabelas do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*”, é sempre igual a “0”. A primeira é a de que a precisão (*precision*) é nula porque não há nenhum registro que possui rótulo “1” e há registros de rótulo ‘0’ erroneamente classificados como ‘1’. A segunda é a de que a revocação (*recall*) é inválida e irrelevante para o cenário porque, devido à ausência de registros com rótulo ‘1’, não há como haver registros verdadeiramente classificados como ‘1’ ou falsamente classificados como ‘0’ pelo sistema de controle de frenagem. A terceira é a de que, devido à invalidez da revocação (*recall*), o índice f1, calculado a partir dele e da precisão, também é inválido. Por fim, a quarta é a de que a exatidão (*accuracy*) e a especificidade (*specificity*) são numericamente equivalentes no cenário.

Dadas as considerações anteriores, o desempenho do sistema de controle de frenagem para os casos de fronteira contemplados nas partições “*CornerUnnecessaryBrakes*” é mensurado exclusivamente por meio da exatidão (*accuracy*) / especificidade (*specificity*) obtida no ensaio. Esta é significativamente baixa, oscilando entre 8,06% (*DatasetT2*) e 11,24% (*DatasetT1*), e indica uma propensão do sistema de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO			Página: 211 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023	Revisão: 17

controle de frenagem ou a promover a parada do veículo de forma antecipada, face a um obstáculo estático ou lentamente móvel, ou a transições entre “frenagem” e “não frenagem” face a um obstáculo móvel com velocidade comparável à do veículo controlado. Esse resultado é, portanto, sugestivo de potenciais problemas relacionados ao cumprimento dos requisitos de segurança RS4.2 e RS4.4.

Se as partições “*CornerMissesBrakes*” e “*CornerUnnecessaryBrakes*” forem fundidas em uma única partição de casos de fronteira, as métricas de desempenho obtidas são as apresentadas na Tabela 45. Os resultados nela expostos reforçam, por intermédio das baixas especificidades e revocações, que o sistema de controle de frenagem tem o potencial de comportar-se de forma insegura com frequência inaceitavelmente alta quando submetido a registros que representem casos de fronteira, situados nas transições entre os estados de aplicação e liberação de freios e vice-versa.

Tabela 45 – Métricas de Desempenho do Sistema de Controle de Frenagem com as Partições “CornerMissesBrakes” e “CornerUnnecessaryBrakes” das Bases de Dados “DatasetT1”, “DatasetT2” e “DatasetT3” Combinadas

	DatasetT1	DatasetT2	DatasetT3	Média Ponderada
Exatidão (<i>Accuracy</i>)	45,5446%	40,9283%	45,0820%	43,7775%
Precisão (<i>Precision</i>)	50,9317%	43,2836%	48,5294%	47,3498%
Revocação (<i>Recall</i>)	72,5664%	76,9912%	77,3438%	75,7062%
Índice f1 (<i>f1-score</i>)	0,598540	0,554140	0,596386	0,582609
Especificidade (<i>specificity</i>) – P(T0 E0)	11,2360%	8,0645%	9,4828%	9,4225%
Número de Registros	202	234	244	228 (Média)

Por fim, em relação a ataques adversários, avalia-se que a injeção de dados de distância, velocidade e desaceleração compreendidos nas partições “*CornerMissesBrakes*” e “*CornerUnnecessaryBrakes*” representam situações críticas que podem levar o sistema de controle de frenagem a comportar-se de forma insegura a depender da dinâmica de como os dados impróprios são injetados no sistema. Outra potencial forma de ataque adversário plausível relaciona-se a uma tentativa de corrupção da programação dos FPGAs que implementam os componentes da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3), de tal forma a comprometer a lógica voltada às funções de segurança (por exemplo, alteração das probabilidades de alívio de freios das folhas das árvores de decisão e/ou da lógica do votador majoritário).

Em ambas as situações, o atacante deve ter acesso ao sistema de controle de frenagem por algum meio disponível para essa finalidade. Avalia-se que mecanismos de ataque por radiação eletromagnética, mais

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 212 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

simples, podem comprometer a programação dos FPGAs e conduzir, ao acaso, a um comportamento potencialmente inseguro. Para ataques mais elaborados e eficazes em contornar as características de segurança crítica (*safety*) do sistema de controle de frenagem, no entanto, avalia-se que apenas o acesso físico e direto ao sistema em si seja viável. Dessa forma, aspectos relacionados à prevenção de acesso (físico e remoto) ao sistema, por meio do reforço de características de segurança da informação (*security*), devem ser levados em consideração. Discuti-los, no entanto, está fora do escopo deste estudo de caso por não envolverem, diretamente, características de projeto seguro de IA.

4.5.3.3 Subatividade 5-C.iii – Análise de IA Explicável

A avaliação das regras comportamentais que regem o funcionamento do sistema de controle de frenagem pode ser extraído mediante análise do conteúdo dos arquivos “*Arrays0.vhd*” e “*Constants.vhd*” de ambas as florestas aleatórias que o compõem. Tal como referenciado na atividade 4-E (seção 4.4.5), essa análise é aprofundada na subatividade 6-A.v do método Safety ArtISt em virtude dos resultados adequados relacionados aos testes funcionais realizados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções).

Ademais, em aderência ao exposto na atividade 4-G (seção 4.4.7), as evidências relacionadas a tais testes justificam, conjuntamente com a análise das regras de IA explicável e à não utilização de aprendizado *online*, a dispensa da geração automatizada de *logs* operacionais do sistema.

4.5.4 Atividade 5-D – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

O rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 5 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3) e filtrados conforme análises de viabilidade técnica realizadas nas seções 4.3.1 e 4.3.2.3, está presente no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Na aba “*Traceability Matrix 5*” do referido arquivo, a análise da rastreabilidade entre os RSRs e os resultados da etapa 5 do método Safety ArtISt é documentada nas colunas do grupo “Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt”, nas quais constam, para os RSRs envolvidos com a etapa do método Safety ArtISt, evidências tanto favoráveis quanto eventualmente desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 213 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Salienta-se que, para os RSRs considerados não aplicáveis ao estudo de caso em função dos refinamentos de projeto realizados nas seções 4.3.1 e 4.3.2.3, registra-se apenas a frase “*RSR não aplicável ao desenvolvimento detalhado do estudo de caso com base em decisões de viabilidade técnica dos modelos base de IA e da arquitetura do sistema de controle de frenagem*”.

4.5.5 Atividade 5-E – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz

Com base nos resultados da etapa 5 do método Safety ArtISt, foram identificadas duas situações de potenciais problemas de projeto do sistema de controle de frenagem. Nesta seção, esses potenciais problemas são apresentados, e o mérito de eventuais impactos sobre a segurança é analisado.

A primeira inconformidade relaciona-se ao código-fonte do *script* Python “*rom_generator.ipynb*”, descrito na seção 4.5.3.1.7.4 e utilizado para produzir os dados das entradas de distância, velocidade e desaceleração do ensaio físico do sistema de controle de frenagem na placa DE0-CV. Como o ensaio contempla 94 casos de teste, e 79 deles são sorteados de forma aleatória e sem reposição no intervalo de registros [1150; 1220] da base de dados “*DatasetT3*”, avalia-se que um mesmo conjunto de entradas certamente será avaliado mais de uma única vez.

Apesar dessa inadequação, que poderia ser corrigida restringindo-se a reposição de elementos já sorteados e avaliando-se outros intervalos de registros da base de dados “*DatasetT3*” com oscilações nas probabilidades de saída do sistema de controle, a exemplo das regiões ilustradas na Figura 51 e na Figura 52, não se considera que o problema seja crítico em relação à segurança. Tal como já descrito na seção 4.5.3, essa consideração decorre do fato de o ensaio físico ter sido realizado com o intuito de prover evidências adicionais às coletadas, em ambiente simulado, para atestar o correto funcionamento do sistema de controle de frenagem em um PLD real e considerando os procedimentos de síntese de unidades lógicas e de roteamento de sinais dentro de tal PLD. Avalia-se que tal objetivo é cumprido mesmo com as referidas repetições de entradas em alguns dos casos de teste.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 214 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 51 – Probabilidade de Saída de “explainable_braking” entre os Registros 1450 e 1520 da Base de Dados “DatasetT3”

Figura 52 – Probabilidade de Saída de “explainable_braking” entre os Registros 1750 e 1820 da Base de Dados “DatasetT3”

O segundo problema encontrado decorre dos resultados da análise dos casos de fronteira, realizada dentro do escopo da subatividade 5-C.ii (seção 4.5.3.2). Embora as métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem quando submetido à íntegra das bases de dados “DatasetT1”, “DatasetT2” e “DatasetT3” sejam preliminarmente adequadas e, portanto, favoráveis à segurança, o mesmo sucesso não se repete considerando-se os dois subconjuntos das referidas bases de dados que constituem os casos de fronteira avaliados:

- a) Para os casos de fronteira de potencial omissão na aplicação de freios, o desempenho do sistema de controle de frenagem cai de índices superiores a 99,3% para patamares situados entre 72,6% e 77,3%, a depender da base de dados utilizada na análise;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 215 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- b) Para os casos de fronteira de potencial aplicação espúria de freios, o desempenho do sistema de controle de frenagem cai de índices superiores a 92,4% para níveis que variam de apenas 8,1% a 11,2% de acerto, a depender da base de dados utilizada na análise.

A partir dos itens “a)” e “b)” prévios, considera-se que há potencial para que os requisitos quantitativos de segurança RS4.3 e RS4.4, bem como os RSRs deles derivados, não sejam cumpridos pelo sistema de controle de frenagem projetado no presente estudo de caso – sobretudo se os casos de fronteira, ao representarem situações de pior caso, orientarem a análise quantitativa de segurança do sistema, prevista para a subatividade 6-A.vi (seção 4.6.1.6).

Postula-se que a discrepância de desempenho do sistema de controle de frenagem entre os casos de fronteira e a íntegra da base de dados decorra, sobretudo, da forma como as bases de dados utilizadas no projeto foram concebidas. Por um lado, a estratégia de projeto utilizada, com registros abundantes para mais de 57000 combinações válidas de tuplas (distância, velocidade, desaceleração), permite que situações flagrantemente relacionadas à aplicação e ao alívio dos freios sejam detectadas e tratadas corretamente – tal como sustentado pelos altos índices de desempenho obtidos com as bases de dados “*DatasetT1*”, “*DatasetT2*” e “*DatasetT3*” como um todo. Por outro lado, situações próximas das fronteiras entre os estados de alívio e aplicação de freios – predominantes nos dois subconjuntos de casos de fronteira analisados – tendem a ter tratamento ora mais instável, no caso do item “a)”, ou excessivamente seguro em direção a frenagens espúrias, no caso do item “b)”.

Avalia-se que, por meio de técnicas de sobreamostragem dos registros dos casos de fronteira ao menos em parte das árvores de decisão das florestas aleatórias, fosse possível melhorar o desempenho do sistema de controle de frenagem nas referidas situações fronteiriças sem sacrificar os resultados favoráveis correlatos às demais situações analisadas. Essa ação teria impacto primário sobre a etapa 2 do método Safety ArtISt, por envolver as bases de dados envolvidas no projeto, e impacto secundário sobre as demais etapas que a sucedem.

Além disso, a utilização de modelos de aprendizado de máquina mais adaptáveis a problemas potencialmente não delimitados pelos cortes hiperplanares do espaço de soluções, impostos pelas florestas aleatórias, também poderia ser investigada de forma mais profunda – apesar do insucesso de uso de modelos com essa característica em ensaios preliminares realizados antes da atividade 3-A, como relatado na seção 4.3.1. Nessa alternativa, haveria impacto ao menos a partir da etapa 3 do método Safety ArtISt, se a ação fosse executada isoladamente, ou a partir da etapa 2 se realizada em conjunto com a sobreamostragem de cenários de fronteira, comentada no parágrafo anterior.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 216 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Outras alternativas envolvem (i.) utilizar bases de dados em que se assume que qualquer dado de entrada (distância, velocidade ou desaceleração) deva ser pré-processado de tal forma a refletir a situação mais insegura possível (por exemplo, no limite da tolerância de dada medida) e (ii.) incorporar ao sistema de controle de frenagem envelopes de segurança para tratar, de forma extrínseca à IA, os casos de fronteira identificados. Essas alternativas incorrem adaptações do projeto a partir das etapas 2 e 1 do método Safety ArtISt, respectivamente – com a ressalva de que a solução (i.) pode, potencialmente, melhorar o desempenho da IA para as situações de omissão de freios (casos de fronteira do item “a”) às custas de piorar o desempenho para os casos complementares de freios aplicados desnecessariamente (casos de fronteira do item “b”).

Mesmo em virtude das considerações prévias, que colocam em potencial xeque a garantia de segurança do sistema de controle de frenagem projetado até o presente ponto, opta-se por dar continuidade à aplicação do método Safety ArtISt por duas razões. A primeira delas é a de que as situações de baixo desempenho associadas a frenagens desnecessárias (casos de fronteira do item “b”) não necessariamente aumentam a frequência de frenagens espúrias se apenas antecederem situações de iminente frenagem já detectadas pelo sistema de controle de frenagem. A segunda, por sua vez, associa-se ao caráter didático do estudo de caso, voltado ao exercício da íntegra do método Safety ArtISt para as condições predefinidas para o estudo de caso (IA explicável, baseada em aprendizado supervisionado *off-line* e implementada em PLDs).

4.5.5.1 Subatividade 5-E.i – Problemas Relacionados à Etapa 1

Tal como analisado na seção 4.5.5, avalia-se que uma das possíveis melhorias do sistema de controle de frenagem envolveria uma readequação do sistema de controle de frenagem de tal forma a se incorporar mecanismos extrínsecos à IA para tratar os casos de fronteira com comportamento potencialmente inseguro. Essas ações envolveriam ajustes na especificação e na arquitetura do sistema de controle de frenagem e, conseqüentemente, envolveriam potenciais novas execuções das etapas que sucedem a primeira etapa do método Safety ArtISt.

4.5.5.2 Subatividade 5-E.ii – Problemas Relacionados à Etapa 2

Tal como analisado na seção 4.5.5, avalia-se que possíveis melhorias do sistema de controle de frenagem envolveriam readequações das bases de dados empregadas no projeto do sistema de controle de frenagem. Essas ações envolveriam ajustes nos registros das bases de dados e, conseqüentemente, envolveriam potenciais novas execuções das etapas que sucedem a segunda etapa do método Safety

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 217 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ArtISt.

4.5.5.3 Subatividade 5-E.iii – Problemas Relacionados à Etapa 3

Tal como analisado na seção 4.5.5, avalia-se que possíveis melhorias uma das possíveis melhorias do sistema de controle de frenagem envolveria o uso de outros modelos base de IA que não árvores de decisão e florestas aleatórias. Essas ações envolveriam ajustes na arquitetura detalhada do sistema e, conseqüentemente, envolveriam potenciais novas execuções das etapas que sucedem a terceira etapa do método Safety ArtISt.

4.5.5.4 Subatividade 5-E.iv – Problemas Relacionados à Etapa 4

Não foi constatado nenhum problema diretamente motivado pela forma como a quarta etapa do método Safety ArtISt foi executada.

4.6 ETAPA 6: V&V AVANÇADA DA IA

De acordo com a definição do método Safety ArtISt, embora a etapa 6 deva ser executada apenas quando a etapa 5 não tiver nenhum problema de segurança, os argumentos apresentados na atividade 5-E (seção 4.5.5) para dar continuidade à sua aplicação mesmo na presença de um potencial problema de segurança é justificada por duas razões. A primeira delas é a de que as situações de baixo desempenho associadas aos casos de fronteira – notadamente os voltados a frenagens desnecessárias não necessariamente aumentam a frequência de frenagens espúrias se apenas antecederem situações de iminente frenagem já detectadas pelo sistema de controle de frenagem. A segunda, por sua vez, decorre da exemplificação integral do método Safety ArtISt para as condições predefinidas para o estudo de caso (IA explicável, baseada em aprendizado supervisionado *off-line* e implementada em PLDs).

4.6.1 Atividade 6-A – Análise de Segurança dos Modelos Base e Instâncias de IA Críticos em Relação à Segurança

Apresentam-se, nas subseções posteriores, os detalhes associados à execução de cada uma das subatividades que compõem a atividade 6-A do método Safety ArtISt.

4.6.1.1 Subatividade 6-A.i – Análise dos Modos de Falha Aleatória

O objetivo desta seção é apresentar os resultados da análise dos modos de falha aleatória dos componentes de hardware que integram o sistema de controle de frenagem, representado pelo bloco

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 218 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

homônimo da Figura 3 (seção 4.1.2.9) e instanciado por meio da arquitetura da Figura 12 (seção 4.3.2.3), e os seus efeitos sobre a segurança. A abordagem adotada na análise das falhas aleatórias consiste na aplicação da técnica FMECA aos componentes de hardware da Figura 3 (seção 4.1.2.9) partindo das seguintes premissas de projeto detalhado de hardware:

- a) Cada bloco “PLD” da Figura 3 (seção 4.1.2.9), correspondente aos componentes “FPGA_1” e “FPGA_2” da Figura 12 (seção 4.3.2.3), é estruturalmente composto por quatro blocos de hardware: (i.) uma fonte de alimentação para o núcleo do FPGA, (ii.) uma fonte de alimentação para as entradas e saídas do FPGA, (iii.) um oscilador que gera o sinal de *clock* do FPGA, e (iv.) o FPGA que implementa uma das florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem;
- b) O bloco “Votador Majoritário” da Figura 3 (seção 4.1.2.9), correspondente ao componente “*voting*” da Figura 12 (seção 4.3.2.3), é centrado em um CPLD (*Complex PLD*) e, portanto, é estruturalmente composto por quatro blocos de hardware: (i.) uma fonte de alimentação para o núcleo do CPLD, (ii.) uma fonte de alimentação para as entradas e saídas do CPLD, (iii.) um oscilador que gera o sinal de *clock* do CPLD e (iv.) o CPLD que realiza a lógica de votação majoritária prevista para o bloco;
- c) Cada fonte de alimentação destinada a um dos blocos “FPGA_1”, “FPGA_2” e “*voting*” da Figura 12 (seção 4.3.2.3) é responsável por rebaixar uma tensão de entrada alta (48V) em uma tensão de saída baixa (1,05V) e suficiente para energizar o núcleo dos dispositivos lógicos programáveis. Para fins de modelagem de confiabilidade, utilizou-se como referência o componente comercial Vicor VTM 48MP010X107AA1;
- d) Cada fonte de alimentação destinada a um dos blocos “FPGA_1”, “FPGA_2” e “*voting*” da Figura 12 (seção 4.3.2.3) é responsável por rebaixar uma tensão de entrada alta (48V) em uma tensão de saída de padrão 3,3V para energizar as entradas e saídas dos dispositivos lógicos programáveis. Para fins de modelagem de confiabilidade, utilizou-se como referência o componente comercial Vicor VI-J3Y-EW;
- e) Cada oscilador utilizado em um dos blocos “FPGA_1”, “FPGA_2” e “*voting*” da Figura 12 (seção 4.3.2.3) é responsável por gerar um sinal de *clock* com frequência arbitrária, abaixo dos limites máximos definidos na atividade 5-C e suficientes para garantir o correto funcionamento do sistema de controle de frenagem. Esse sinal é injetado em um pino de cada dispositivo lógico programável configurado para exercer o papel da respectiva entrada de *clock* simbolizada na

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 219 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 12 (seção 4.3.2.3). Para fins de modelagem de confiabilidade, utilizou-se como referência o componente comercial IQD IQXO-71I;

- f) Os dispositivos programáveis blocos “FPGA_1”, “FPGA_2” e “voting” da Figura 12 (seção 4.3.2.3) foram selecionados com base em três componentes comerciais distintos, selecionados com base em dois critérios: (i.) capacidade de entradas, saídas e blocos lógicos para comportar os respectivos projetos lógicos e (ii.) diversidade de fabricação e de tecnologia de projeto dos elementos programáveis. Os componentes comerciais escolhidos foram os seguintes: FPGA Intel / Altera 5CEBA4F17C7N para “FPGA_1”, FPGA AMD / Xilinx XC7S15-FTGB196C para “FPGA_2” e CPLD Intel / Altera 5M570ZT144 para “voting”;
- g) Por simplicidade de notação e análise, assumem-se as seguintes hipóteses acerca da síntese e do roteamento de sinais dentro dos PLDs dos blocos “FPGA_1”, “FPGA_2” e “voting”:
- i. Todos os pinos não utilizados são configurados com *pull-ups* ou *pull-downs* fracos, de tal forma a minimizar impactos relacionados ao chaveamento indesejado dos circuitos de entrada / saída se forem mantidos em aberto;
 - ii. Para fins de segurança crítica, os pinos de entrada e saída correspondentes aos sinais ‘clock_1’, ‘distance’, ‘input_valid’, ‘deceleration’, ‘prob_valid_1’ e ‘prob_1’ de “FPGA_1” são configurados com *pull-downs* internos, ao passo que os pinos correspondentes à entrada “speed” são configurados com *pull-ups* internos para fins de segurança. Além de mitigar situações relacionadas ao mesmo fenômeno já descrito no item “i”, a escolha de *pull-downs* ou *pull-ups* para os pinos dos referidos sinais tende a levar o bloco “FPGA_1” a comportar-se de forma segura na presença de falhas, favorecendo a aplicação de freios tal como previsto no RSR4.7;
 - iii. As considerações do item “ii” aplicam-se de forma análoga à configuração de “FPGA_2”, substituindo-se ‘clock_1’, ‘prob_valid_1’ e ‘prob_1’ por ‘clock_2’, ‘prob_valid_2’ e ‘prob_2’, respectivamente;
 - iv. Também por justificativas equivalentes às do item “ii”, os pinos de entrada e saída correspondentes aos sinais ‘clk_voting’, ‘prob_valid_1’, ‘prob_1’, ‘prob_valid_2’, ‘prob_2’, ‘prob_valid_mean’ e ‘prob_mean’, de “voting” são configurados com *pull-downs* internos, ao passo que o pino correspondente à saída ‘prediction’ é configurado com *pull-up* interno;

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 220 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

v. Pinos relacionados à configuração dos dispositivos programáveis e à interface de programação JTAG (*Joint Test Action Group*) não pertencem ao escopo da presente análise. Assume-se que eles são configurados de forma adequada para cada dispositivo exercer a sua funcionalidade e que o impacto de eventuais falhas aleatórias associadas a eles é proporcionalmente distribuído nos demais pinos para reduzir o impacto desta simplificação sobre os resultados da análise.

h) Também para fins de simplificação de análise, componentes eletrônicos porventura utilizados nas interconexões entre os elementos de hardware citados ao longo dos itens “a)” a “f)” foram omitidos do modelo físico de hardware utilizado na análise.

Para se determinar os modos de falha de cada componente e suas respectivas probabilidades de ocorrência em relação ao universo dos modos de falha previstos, empregam-se como referência dados extraídos da norma técnica CENELEC EN50129:2018 (CENELEC, 2018) e do manual MIL-HDBK-338B (DOD, 1998), respectivamente. Já para os cálculos das taxas de falha, o manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006) foi utilizado de forma preferencial para a escolha de modelos matemáticos para as estimativas numéricas.

A relação completa dos cálculos das taxas de falha e das listas de modos de falha e probabilidades correspondentes para os componentes referenciados nos itens “a)” a “f)” constam no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Tais informações foram organizadas em abas do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*” conforme a categoria de componente conforme mapeamento apresentado na Tabela 46.

Tabela 46 – Mapeamento entre Categorias de Componentes de Hardware e Abas do Arquivo “Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx” com Dados de Taxas e Modos de Falha

Tipo de Componente	Aba do Arquivo “Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx”
Conversor DC-DC para Núcleo de PLD/FPGA (Vicor VTM 48MP010X107AA1)	“ <i>Lambda-DC DC Converter Core</i> ”
Conversor DC-DC para Oscilador e Entradas e Saídas de PLD/FPGA (Vicor VI-J3Y-EW)	“ <i>Lambda-DC DC Converter Out&Osc</i> ”
Oscilador (IQD IQXO-71I)	“ <i>Lambda-Oscillator</i> ”

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 221 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Tipo de Componente	Aba do Arquivo “Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx”
FPGA_1 (Intel / Altera 5CEBA4F17C7N)	“Lambda-FPGA_1”
FPGA_2 (AMD / Xilinx XC7S15-FTGB196C)	“Lambda-FPGA_2”
CPLD Voting (Intel / Altera 5M570ZT144)	“Lambda-Voting”

Por fim, o detalhamento da FMECA dos referidos elementos de hardware é apresentado na aba “FMECA” do arquivo “Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx”, (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Ela está estruturada com base nas seguintes colunas:

- a) *Component ID*: Indica a sigla do componente analisado em conformidade com os identificadores descritos na Tabela 47;

Tabela 47 – Relação de Identificações dos Componentes de Hardware Analisados

Bloco da Arquitetura da Figura 12 (seção 4.3.2.3)	Componente	Identificação em “Component ID”
FPGA_1	Conversor DC-DC para Núcleo de PLD/FPGA (Vicor VTM 48MP010X107AA1)	DC_C_FPGA_1
	Conversor DC-DC para Oscilador e Entradas e Saídas de PLD/FPGA (Vicor VI-J3Y-EW)	DC_O_FPGA_1
	Oscilador (IQD IQXO-71I)	OSC_FPGA_1
	FPGA (Intel / Altera 5CEBA4F17C7N)	FPGA_1
FPGA_2	Conversor DC-DC para Núcleo de PLD/FPGA (Vicor VTM 48MP010X107AA1)	DC_C_FPGA_2
	Conversor DC-DC para Oscilador e Entradas e Saídas de PLD/FPGA (Vicor VI-J3Y-EW)	DC_O_FPGA_2
	Oscilador (IQD IQXO-71I)	OSC_FPGA_2
	FPGA (AMD / Xilinx XC7S15-FTGB196C)	FPGA_2
voting	Conversor DC-DC para Núcleo de PLD/FPGA	DC_C_PLD_Vot
	Conversor DC-DC para Oscilador e Entradas e Saídas de PLD/FPGA (Vicor VI-J3Y-EW)	DC_O_PLD_Vot
	Oscilador (IQD IQXO-71I)	OSC_PLD_Vot
	CPLD (Intel / Altera 5M570ZT144)	PLD_Vot

- b) *Failure Mode*: Indica o modo de falha de dado componente cujos efeitos são analisados na linha

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 222 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

da tabela. Baseia-se na relação de modos de falha definida, para cada categoria de componente de hardware, na norma técnica CENELEC EN50129:2018 (CENELEC, 2018);

- c) *Component Failure Rate*: Indica a taxa de falhas global associada ao componente especificado na coluna “*Component ID*”. Corresponde ao resultado dos cálculos apresentados, nas abas do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*” referenciadas na Tabela 46, mediante aplicação dos modelos matemáticos do manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006);
- d) *Failure Mode Probability*: Indica a probabilidade de ocorrência do modo de falha em análise na linha da tabela. Corresponde às probabilidades extraídas do manual MIL-HDBK-338B (DOD, 1998) para os respectivos modos de falha identificados na coluna “*Failure Mode*”;
- e) *Failure Mode Rate*: Indica a taxa de falhas específica de cada modo de falha de um componente. Para cada linha da FMECA, é dada pelo produto entre a taxa de falhas global do componente, indicada na coluna “*Component Failure Rate*”, a probabilidade de ocorrência do modo de falha em questão, presente na coluna “*Failure Mode Probability*”;
- f) *Local Effect*: Indica o detalhamento da análise dos efeitos do modo de falha sob o ponto de vista local (i.e., o efeito imediato sobre o funcionamento do próprio componente e de seus vizinhos mais próximos);
- g) *Global Effect*: Indica o detalhamento da análise dos efeitos do modo de falha sob o ponto de vista do sistema como um todo, sobretudo de suas saídas.
- h) *Safe/Unsafe*: Indica, com base nas análises das colunas “*Local Effect*” e “*Global Effect*”, se o modo de falha analisado leva a uma situação segura ou insegura. Com base em RSR4.7, um modo de falha é considerado seguro quando há aplicação de freios e inseguro caso evite que os freios sejam aplicados quando necessário;
- i) *Detectable/Undetectable*: Indica, com base nas análises das colunas “*Local Effect*” e “*Global Effect*”, se os efeitos do modo de falha são detectáveis ou não;
- j) *Detection Period*: Indica, com base nas análises das colunas “*Local Effect*” e “*Global Effect*”, o período de tempo estimado para que uma falha classificada como “*Detectable*” na coluna “*Detectable/Undetectable*” possa ser detectada;
- k) *Multiple Faults Class of Equivalence*: Indica se há a possibilidade de múltiplos modos de falha

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 223 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

classificados como seguros e não detectáveis levarem a um comportamento inseguro. Em caso afirmativo, também contempla um identificador alfanumérico que estabelece uma classe de equivalência correspondente aos modos de falha que, combinados, levam aos respectivos efeitos globais sobre a segurança e à capacidade de detecção de falhas.

A FMECA dos componentes de hardware relacionados na Tabela 46 está disponível na aba “FMECA” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*” e compreende um total de 81 modos de falha. As seguintes conclusões relevantes acerca da análise desses modos de falha merecem destaque:

- a) 28 modos de falha são considerados seguros e detectáveis;
- b) 3 modos de falha são considerados seguros e não detectáveis. Nenhum deles tem potencial para produzir uma situação insegura em decorrência da combinação com outros modos de falha que não sejam inerentemente inseguros;
- c) 44 modos de falha são considerados potencialmente inseguros e não detectáveis.

4.6.1.2 Subatividade 6-A.ii – Análise Exaustiva de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base e das Instâncias de IA Críticos em Relação à Segurança

A análise realizada dentro do escopo da subatividade 6-A.ii prevê a avaliação de todas as entidades VHDL que integram os componentes de hardware exibidos no diagrama de arquitetura da Figura 12 (seção 4.3.2.3) e que não foram incluídas na amostra exercitada na atividade 5-A (seção 4.5.1.3). A técnica utilizada para análise é a mesma já descrita e adotada na atividade 5-A.

Com base na descrição apresentada na seção 4.5.1.3, as entidades a serem analisadas na subatividade 6-A.ii são as seguintes:

- a) Componentes “FPGA_1” e “FPGA_2”:
 - a. Entidade “*Constants*” (uma versão por componente);
 - b. Entidade “*Types*” (única versão comum a ambos os componentes);
 - c. Entidade “*Arrays0*” (uma versão por componente);
 - d. Entidade “*BDT*” (única versão comum a ambos os componentes);
 - e. Entidade topo “*BDTTop*” (única versão comum a ambos os componentes);

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 224 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- b) Componente “voting”:
- a. Entidade “mean”;
 - b. Entidade “decision”;
 - c. Entidade topo “voting”.

As análises de cada uma das entidades VHDL relacionadas anteriormente constam entre a Tabela 48 e a Tabela 57, organizadas seguindo a mesma ordem da lista prévia. Ao final da tabela com a análise de cada entidade, constam as justificativas detalhadas dos itens da lista de verificação classificados como “OK-R”, “NOK” e “NA”.

Tabela 48 – Análise da Entidade “Constants” da Floresta Aleatória 1 (FPGA_1)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	NA (a)
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK-R (b)
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (c)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (c)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (c)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	NA (d)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 225 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	OK
Verificação 2	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	OK
Verificação 3	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	OK
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
Verificação 1	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	NA (e)
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	NA (e)
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Se houver uso de múltiplos sinais de clock assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (e)
Verificação 2	Se houver uso de sinais de clock gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (e)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
Verificação 1	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	NA (e)
Verificação 2	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
Verificação 3	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas case-when		
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (f)
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (f)
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (f)
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (f)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	NA (e)
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	NA (g)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 226 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	NA (g)
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
Verificação 1	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK
h) Evitar utilizar sinais de <i>clock</i> como origem de dados		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	NA (e)
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de <i>reset</i> e <i>clock</i>		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	NA (e)
j) Evitar utilizar sinais de <i>clock</i> com interferência de lógica assíncrona (<i>gated clocks</i>)		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	NA (e)
k) Evitar utilizar sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de <i>reset</i> gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de <i>reset</i> nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (e)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de <i>reset</i>		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . Nota: Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	NA (e)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de <i>reset</i>		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (e)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/regitradores		
Verificação 1	Verificar se a iniciação de todos os sinais/regitradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	NA (e)

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 227 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	NA (e)
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os registradores e latches definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	OK
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 228 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (h)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK-R (i)
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há declaração de nenhum sinal na entidade.
- b) Os subtipos de dados “*tx*” e “*ty*” possuem dimensões definidas de forma pré-fixada como “23 *downto 0*”. Apesar do não atendimento ao item da lista de verificação, avalia-se que a fixação dos limites inferior e superior dos subtipos de dados “*tx*” e “*ty*” não traz impactos sobre a segurança porque referem-se à precisão de ponto fixo utilizada no projeto de hardware da floresta aleatória (24 bits, com 12 bits para a parte inteira e 12 bits para a parte decimal) e porque os respectivos subtipos de dados são adequadamente utilizados pelas demais entidades que integram o projeto.
- c) Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- d) Não há uso de processos na entidade.
- e) A entidade não possui interfaces de entrada e saída.
- f) Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- g) Não existem estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” na entidade.
- h) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e que, por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.
- i) Há poucos comentários no código da entidade; contudo, a compreensão de sua lógica não é

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 229 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

Tabela 49 – Análise da Entidade “Constants” da Floresta Aleatória 2 (FPGA_2)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	NA (a)
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK-R (b)
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (c)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (c)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (c)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	NA (d)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	NA (d)
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	OK
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	OK
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	NA (e)
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 230 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	NA (e)
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Se houver uso de múltiplos sinais de <i>clock</i> assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (e)
<i>Verificação 2</i>	Se houver uso de sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (e)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	NA (e)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
<i>Verificação 3</i>	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas case-when		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (f)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (f)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (f)
<i>Verificação 4</i>	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (f)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	NA (e)
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	NA (g)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	NA (g)
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 231 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
h) Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	NA (e)
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	NA (e)
j) Evitar utilizar sinais de clock com interferência de lógica assíncrona (<i>gated clocks</i>)		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	NA (e)
k) Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (e)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . <i>Nota:</i> Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	NA (e)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (e)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/regitradores		
Verificação 1	Verificar se a iniciação de todos os sinais/regitradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	NA (e)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
Verificação 1	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	NA (e)
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
Verificação 1	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
Verificação 1	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 232 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	OK
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (h)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK-R (i)
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 233 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- a) Não há declaração de nenhum sinal na entidade.
- b) Os subtipos de dados “*tx*” e “*ty*” possuem dimensões definidas de forma pré-fixada como “23 downto 0”. Apesar do não atendimento ao item da lista de verificação, avalia-se que a fixação dos limites inferior e superior dos subtipos de dados “*tx*” e “*ty*” não traz impactos sobre a segurança porque referem-se à precisão de ponto fixo utilizada no projeto de hardware da floresta aleatória (24 bits, com 12 bits para a parte inteira e 12 bits para a parte decimal) e porque os respectivos subtipos de dados são adequadamente utilizados pelas demais entidades que integram o projeto.
- c) Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- d) Não há uso de processos na entidade.
- e) A entidade não possui interfaces de entrada e saída.
- f) Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- g) Não existem estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” na entidade.
- h) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e que, por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.
- i) Há poucos comentários no código da entidade; contudo, a compreensão de sua lógica não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

Tabela 50 – Análise da Entidade “Types” das Florestas Aleatórias 1 e 2 (FPGA_1 e FPGA_2)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
Verificação 1	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
Verificação 2	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
Verificação 1	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	NA (a)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 234 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (b)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (b)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (b)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (b)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (b)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	NA (c)
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	OK
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	OK
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	NA (d)
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	NA (d)
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (<i>Clock Domain Crossing – CDC</i>)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Se houver uso de múltiplos sinais de clock assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 235 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 2	Se houver uso de sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (d)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
Verificação 1	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	NA (d)
Verificação 2	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
Verificação 3	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas <i>case-when</i>		
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (e)
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (e)
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (e)
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (e)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	NA (d)
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de <i>latches</i>		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	NA (f)
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	NA (f)
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
Verificação 1	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK
h) Evitar utilizar sinais de <i>clock</i> como origem de dados		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	NA (d)
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de <i>reset</i> e <i>clock</i>		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	NA (d)
j) Evitar utilizar sinais de <i>clock</i> com interferência de lógica assíncrona (<i>gated clocks</i>)		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	NA (d)

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 236 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
k) Evitar utilizar sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de <i>reset</i> gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de <i>reset</i> nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (d)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de <i>reset</i>		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . <i>Nota:</i> Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	NA (d)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de <i>reset</i>		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (d)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registradores		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	NA (d)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	OK-R (g)
r) Garantir que as saídas de registradores e <i>latches</i> dependam de suas entradas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK-R (h)
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	OK
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 237 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (i)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK-R (j)
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há declaração de nenhum sinal na entidade.
- Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- Não há uso de processos na entidade.
- A entidade não possui interfaces de entrada e saída.
- Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- Não existem estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” na entidade.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 238 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

g) A função “*addReduce*”, declarada na entidade “*Types*” não é referenciada nem na própria entidade, nem em outras entidades que a utilizam, uma vez que a mesma funcionalidade prevista para a função é desempenhada, de forma mais generalista e síncrona, com auxílio da lógica definida na entidade “*AddReduce*” (analisada na seção 4.5.1.3). Consequentemente, a função “*addReduce*” da entidade “*Types*” é considerada inócua dentro do escopo do projeto das florestas aleatórias dos componentes “FPGA_1” e “FPGA_2” da Figura 12 (seção 4.3.2.3).

Como o elemento não utilizado trata-se exclusivamente de uma função, e funções são sintetizadas no PLD alvo uma vez a cada referência (i.e., analogamente a “macros”), avalia-se que, mesmo com a permanência da função “*addReduce*” no código-fonte da entidade “*Types*”, nenhum circuito correlato a ela será sintetizado nos componentes “FPGA_1” e “FPGA_2” devido à inexistência de qualquer acionamento dela. Esse comportamento foi, inclusive, confirmado mediante análise da estrutura lógica do projeto, representada pelo diagrama RTL gerado pelo recurso “*RTL Viewer*” do software *Intel Quartus Prime* ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções). Por esse motivo, não se considera plausível que falhas aleatórias no hardware dos componentes “FPGA_1” e “FPGA_2” possam levar ao processamento espúrio de sinais pelos elementos que integrariam a função “*addReduce*” – exatamente porque nenhum circuito relacionado à função é sintetizado –; consequentemente, a inocuidade da função “*addReduce*” no código-fonte da entidade “*Types*” não é avaliada como crítica para a segurança.

h) Os subtipos de dados “*tx*” e “*ty*”, declarados na entidade “*Constants*” e utilizados como elementos dos tipos “*txArray*” e “*tyArray*”, declarados na entidade “*Types*”, possuem mecanismos de numeração diferentes de todos os tipos vetoriais declarados na entidade “*Types*”. As posições de “*tx*” e “*ty*” são declaradas em ordem decrescente, ao passo que as posições dos tipos vetoriais de “*Types*” são declaradas em ordem crescente. Apesar do não atendimento ao item da lista de verificação, avalia-se que a diferença entre os critérios de numeração de posições dos tipos de dados citados anteriormente não impacta negativamente a segurança porque o endereçamento das posições de sinais e variáveis dos respectivos tipos são realizados em conformidade com a ordenação definida no projeto.

i) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 239 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

clareza intrínseca ao código-fonte e que, por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

- j) Há poucos comentários no código da entidade; contudo, a compreensão de sua lógica não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

Tabela 51 – Análise da Entidade “Arrays0” da Floresta Aleatória 1 (FPGA_1)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	NA (a)
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK-R (b)
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (c)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (c)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (c)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	NA (d)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	NA (d)
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	NA (e)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	NA (e)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	NA (e)
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 240 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	NA (f)
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	NA (f)
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Se houver uso de múltiplos sinais de clock assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (f)
<i>Verificação 2</i>	Se houver uso de sinais de clock gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (f)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	NA (f)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
<i>Verificação 3</i>	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas case-when		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (g)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (g)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (g)
<i>Verificação 4</i>	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (g)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	NA (f)
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	NA (h)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de clock (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	NA (h)
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 241 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK
h) Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	NA (f)
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	NA (f)
j) Evitar utilizar sinais de clock com interferência de lógica assíncrona (gated clocks)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	NA (f)
k) Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (f)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . <i>Nota:</i> Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	NA (f)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (f)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registradores		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	NA (f)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	NA (f)
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 242 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
Verificação 1	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
Verificação 1	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
Verificação 1	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	NA (d)(e)(g)
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
Verificação 1	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
Verificação 2	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK-R (i)
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
Verificação 1	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
Verificação 1	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
Verificação 1	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
Verificação 1	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (j)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK-R (k)
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 243 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
Verificação 1	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há declaração de nenhum sinal na entidade.
- b) Os vetores representativos das constantes “*feature*”, “*threshold_int*”, “*value_int*”, “*children_left*”, “*children_right*”, “*parent*”, “*depth*” e “*iLeaf*” são iniciados com valores pré-fixados. Apesar do não atendimento ao item da lista de verificação, avalia-se que a fixação dos valores das constantes é adequada e não traz impactos sobre a segurança porque referem-se à estrutura das árvores de decisão que compõem a floresta aleatória, incluindo as conexões entre nós, os critérios de julgamento das entradas (distância, velocidade, desaceleração) de cada nó decisório e as probabilidades de alívio de freios (classificação ‘0’) nas folhas.
- c) Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- d) Não há uso de processos na entidade.
- e) Não há uso de funções ou procedimentos na entidade.
- f) A entidade não possui interfaces de entrada e saída.
- g) Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- h) Não existem estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” na entidade.
- i) Na declaração da constante “*threshold*”, há espaços adicionais que tornam a declaração da constante desalinhada em relação às demais linhas de código pertencentes ao mesmo escopo. Avalia-se, porém, que os espaços adicionais não afetam o circuito sintetizado a partir dos dados de “*Arrays0*” e, portanto, que o problema não é crítico em relação à segurança.
- j) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e que, por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 244 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

k) Há poucos comentários no código da entidade; contudo, a compreensão de sua lógica não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

Tabela 52 – Análise da Entidade “Arrays0” da Floresta Aleatória 2 (FPGA_2)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	NA (a)
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK-R (b)
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (c)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (c)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (c)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	NA (d)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	NA (d)
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	NA (e)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	NA (e)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	NA (e)
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	NA (f)

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 245 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	NA (f)
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Se houver uso de múltiplos sinais de <i>clock</i> assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (f)
Verificação 2	Se houver uso de sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (f)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
Verificação 1	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	NA (f)
Verificação 2	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
Verificação 3	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas case-when		
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (g)
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (g)
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (g)
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (g)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	NA (f)
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	NA (h)
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	NA (h)
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 246 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK
h) Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	NA (f)
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	NA (f)
j) Evitar utilizar sinais de clock com interferência de lógica assíncrona (gated clocks)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	NA (f)
k) Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (f)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . <i>Nota:</i> Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	NA (f)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (f)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registradores		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	NA (f)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	NA (f)
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 247 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
<i>Verificação 1</i>	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	NA (d)(e)(g)
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK-R (i)
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (j)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK-R (k)
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 248 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
Verificação 1	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há declaração de nenhum sinal na entidade.
- b) Os vetores representativos das constantes “*feature*”, “*threshold_int*”, “*value_int*”, “*children_left*”, “*children_right*”, “*parent*”, “*depth*” e “*iLeaf*” são iniciados com valores pré-fixados. Apesar do não atendimento ao item da lista de verificação, avalia-se que a fixação dos valores das constantes é adequada e não traz impactos sobre a segurança porque referem-se à estrutura das árvores de decisão que compõem a floresta aleatória, incluindo as conexões entre nós, os critérios de julgamento das entradas (distância, velocidade, desaceleração) de cada nó decisório e as probabilidades de alívio de freios (classificação ‘0’) nas folhas.
- c) Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- d) Não há uso de processos na entidade.
- e) Não há uso de funções ou procedimentos na entidade.
- f) A entidade não possui interfaces de entrada e saída.
- g) Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- h) Não existem estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” na entidade.
- i) Na declaração da constante “*threshold*”, há espaços adicionais que tornam a declaração da constante desalinhada em relação às demais linhas de código pertencentes ao mesmo escopo. Avalia-se, porém, que os espaços adicionais não afetam o circuito sintetizado a partir dos dados de “*Arrays0*” e, portanto, que o problema não é crítico em relação à segurança.
- j) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e que, por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.
- k) Há poucos comentários no código da entidade; contudo, a compreensão de sua lógica não é

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 249 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

Tabela 53 – Análise da Entidade “BDT” das Florestas Aleatórias 1 e 2 (FPGA_1 e FPGA_2)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	OK
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (a)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (a)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (a)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	NA (b)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	NA (b)
i) Garantir práticas apropriadas de codificação de funções e procedimentos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	NA (c)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	NA (c)
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK-R (d)
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 250 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Se houver uso de múltiplos sinais de <i>clock</i> assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (e)
Verificação 2	Se houver uso de sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (e)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
Verificação 1	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	OK
Verificação 2	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
Verificação 3	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas case-when		
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (f)
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (f)
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (f)
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (f)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	OK
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	NA (g)
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	NA (g)
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
Verificação 1	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 251 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
h) Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	OK
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	OK
j) Evitar utilizar sinais de clock com interferência de lógica assíncrona (<i>gated clocks</i>)		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	OK
k) Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (h)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . Nota: Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	OK-R (h)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (h)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registradores		
Verificação 1	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	OK-R (h)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
Verificação 1	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	OK
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
Verificação 1	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
Verificação 1	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 252 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
Verificação 1	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	NA (b)(c)(f)
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
Verificação 1	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
Verificação 2	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
Verificação 1	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
Verificação 1	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
Verificação 1	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
Verificação 1	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (i)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK-R (j)
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
Verificação 1	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 253 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- a) Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- b) Não há uso de processos na entidade.
- c) Não há uso de funções ou procedimentos na entidade.
- d) Os sinais intermediários “*yTrees*”, “*yV*”, “*y_vld_arr*” e “*y_vld_arr_v*” não são integralmente iniciados antes de serem utilizados pelos componentes “*Treei*” (instâncias de “*Tree*”) e “*AddTree*” (instância topo de “*AddReduce*”): apenas as posições finais de “*yTree*” e “*y_vld_arr*” são iniciadas com o valor da entrada “*initPredict*” e com a constante “*true*”, respectivamente. Mesmo com a ausência de iniciação dos sinais listados previamente, ela não é considerada crítica em relação à segurança porque, na entidade topo “*BDTTop*”, garante-se que as saídas da floresta aleatória são mantidas em estado seguro (probabilidade mínima para alívio de freios) até que os sinais “*yTrees*”, “*yV*”, “*y_vld_arr*” e “*y_vld_arr_v*” de “*BDT*” sejam efetivamente atualizados após o processamento das primeiras entradas recebidas pela floresta aleatória.
- e) Apenas um único sinal de *clock* é utilizado pela entidade e em cada PLD da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3). Por esse motivo, problemas relacionados a CDC em uma pastilha de PLD não são considerados plausíveis.
- f) Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- g) Não existem estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” na entidade.
- h) A entidade “*BDT*” e a entidade topo “*BDTTop*”, que a instancia, não possuem sinal de *reset* para reiniciar as saídas da floresta aleatória. Avalia-se que, apesar da ausência de um sinal de *reset*, a segurança crítica não é negativamente por duas razões:
 - a. Durante a iniciação do PLD, considera-se haver mecanismos de POR (*Power-On Reset*) que asseguram as condições iniciais pré-programadas para cada elemento da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3) em caso de perda intermitente de energização;
 - b. Em caso de indisponibilidade de pelo menos um dos PLDs que implementam as florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem, o componente “*voting*” detecta a situação de perda de comunicação e impõe saídas restritivas (seguras) no sistema de controle de frenagem;
 - c. Por meio de configurações do *Intel Quartus Prime*, de análises da estrutura do projeto lógico de cada PLD mediante uso do recurso “*RTL Viewer*” da mesma ferramenta e de

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 254 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

ensaios realizados tanto em dois ambientes simulados (*Intel ModelSim* e *Xilinx Vivado*) quanto em ambiente físico (placa DE0-CV com FPGA 5CEBA4F23C7N), documentados ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), atestou-se que os estados iniciais codificados manualmente são efetivados durante a iniciação das florestas aleatórias e do componente “*voting*”.

- i) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e que, por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.
- j) Há poucos comentários no código da entidade; contudo, a compreensão de sua lógica não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

Tabela 54 – Análise da Entidade “BDTTop” das Florestas Aleatórias 1 e 2 (FPGA_1 e FPGA_2)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	OK
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (a)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (a)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (a)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 255 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	NA (b)
Verificação 2	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	NA (b)
i) Garantir práticas apropriadas de codificação de funções e procedimentos		
Verificação 1	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	NA (c)
Verificação 2	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	NA (c)
Verificação 3	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	NA (c)
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
Verificação 1	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Se houver uso de múltiplos sinais de clock assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (d)
Verificação 2	Se houver uso de sinais de clock gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (d)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
Verificação 1	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	OK
Verificação 2	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
Verificação 3	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas case-when		
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (e)
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (e)
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (e)
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 256 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	OK
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	NA (f)
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	NA (f)
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
Verificação 1	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK
h) Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	OK
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	OK
j) Evitar utilizar sinais de clock com interferência de lógica assíncrona (gated clocks)		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	OK
k) Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (g)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . Nota: Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	OK-R (g)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 257 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (g)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registadores		
Verificação 1	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registadores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	OK-R (g)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
Verificação 1	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	OK
r) Garantir que as saídas de registadores e latches dependam de suas entradas		
Verificação 1	Verificar se todos os registadores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
Verificação 1	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
Verificação 1	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
Verificação 1	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
Verificação 1	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	NA (b)(c)(e)
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
Verificação 1	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
Verificação 2	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
Verificação 1	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
Verificação 1	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 258 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (h)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK-R (i)
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
<i>Verificação 1</i>	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- b) Não há uso de processos na entidade.
- c) Não há uso de funções ou procedimentos na entidade.
- d) Apenas um único sinal de *clock* é utilizado pela entidade e em cada PLD da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3). Por esse motivo, problemas relacionados a CDC em uma pastilha de PLD não são considerados plausíveis.
- e) Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- f) Não existem estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” na entidade.
- g) A entidade “*BDTTop*” não possui sinal de *reset* para reiniciar as saídas da floresta aleatória. Avalia-se que, apesar da ausência de um sinal de *reset*, a segurança crítica não é negativamente por duas razões:
 - a. Durante a iniciação do PLD, considera-se haver mecanismos de POR (*Power-On Reset*) que asseguram as condições iniciais pré-programadas para cada elemento da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3) em caso de perda intermitente de energização;
 - b. Em caso de indisponibilidade de pelo menos um dos PLDs que implementam as florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem, o componente “*voting*” detecta a situação

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 259 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

de perda de comunicação e impõe saídas restritivas (seguras) no sistema de controle de frenagem;

- c. Por meio de configurações do *Intel Quartus Prime*, de análises da estrutura do projeto lógico de cada PLD mediante uso do recurso “*RTL Viewer*” da mesma ferramenta e de ensaios realizados tanto em dois ambientes simulados (*Intel ModelSim* e *Xilinx Vivado*) quanto em ambiente físico (placa DE0-CV com FPGA 5CEBA4F23C7N), documentados ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), atestou-se que os estados iniciais codificados manualmente são efetivados durante a iniciação das florestas aleatórias e do componente “*voting*”.
- h) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e que, por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.
- i) Há poucos comentários no código da entidade; contudo, a compreensão de sua lógica não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

Tabela 55 – Análise da Entidade “mean” do Votador Majoritário (Componente voting)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	OK
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (a)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 260 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (a)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (a)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	OK
i) Garantir práticas apropriadas de codificação de funções e procedimentos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	NA (b)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	NA (b)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	NA (b)
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Se houver uso de múltiplos sinais de <i>clock</i> assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Se houver uso de sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (c)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
<i>Verificação 3</i>	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas <i>case-when</i>		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 261 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (d)
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (d)
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (d)
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (d)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	OK
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	OK
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	OK
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
Verificação 1	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK
h) Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	OK
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	OK
j) Evitar utilizar sinais de clock com interferência de lógica assíncrona (gated clocks)		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	OK
k) Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 262 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . <i>Nota:</i> Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	OK-R (e)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (e)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registradores		
Verificação 1	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	OK-R (e)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
Verificação 1	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	OK
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
Verificação 1	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
Verificação 1	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
Verificação 1	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
Verificação 1	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	OK-R (f)
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK-R (g)
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
Verificação 1	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 263 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 2	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
Verificação 1	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK-R (h)
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
Verificação 1	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
Verificação 1	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
Verificação 1	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (i)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
Verificação 1	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- b) Não há uso de funções ou procedimentos na entidade.
- c) Apenas um único sinal de *clock* é utilizado pela entidade e em cada PLD da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3). Por esse motivo, problemas relacionados a CDC em uma pastilha de PLD não são considerados plausíveis.
- d) Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- e) A entidade “*mean*” e a entidade topo “*voting*”, que a instancia, não possuem sinal de *reset* para reiniciar as saídas do votador majoritário. Avalia-se que, apesar da ausência de um sinal de *reset*, a segurança crítica não é negativamente por duas razões:
 - a. Durante a iniciação do PLD, considera-se haver mecanismos de POR (*Power-On Reset*) que asseguram as condições iniciais pré-programadas para cada elemento da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3) em caso de perda intermitente de energização;
 - b. O componente “*voting*” impõe saídas restritivas (seguras) no sistema de controle de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 264 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

frenagem tanto em sua operação inicial quanto se detectar falhas de perda de comunicação com os componentes “*FPGA_1*” e “*FPGA_2*”, responsáveis pela implementação das florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem;

- c. Por meio de configurações do *Intel Quartus Prime*, de análises da estrutura do projeto lógico de cada PLD mediante uso do recurso “*RTL Viewer*” da mesma ferramenta e de ensaios realizados tanto em dois ambientes simulados (*Intel ModelSim* e *Xilinx Vivado*) quanto em ambiente físico (placa DE0-CV com FPGA 5CEBA4F23C7N), documentados ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), atestou-se que os estados iniciais codificados manualmente são efetivados durante a iniciação das florestas aleatórias e do componente “*voting*”.
- f) Existe um processo anônimo no código da entidade. Avalia-se, porém, que a ausência de uma denominação explícita para tal processo não afeta diretamente a segurança e possa, apenas, trazer impactos em eventuais manutenções futuras.
- g) Na declaração das interfaces de entrada da entidade, as entradas “*a*” e “*b*” estão declaradas em uma única linha de código, e as entradas “*a_vld*” e “*b_vld*” também estão declaradas em uma única linha de código. Além da admissibilidade de múltiplas declarações em uma linha, prevista na lista de verificação para interfaces de entrada e saída, considera-se que as múltiplas declarações em uma única linha podem, no máximo, afetar a legibilidade do código – portanto, sem impacto direto sobre a segurança.
- h) O código-fonte foi redigido utilizando-se tabulações para realizar os diferentes espaçamentos dos escopos aninhados dentro da descrição VHDL da unidade. Apesar da não recomendação de uso de tabulações porque a legibilidade do código pode ser prejudicada a depender de como o espaçamento das tabulações é interpretado pelas ferramentas de processamento e edição de texto de código-fonte, considera-se que, como os escopos da linguagem VHDL não são sensíveis a espaçamento, não há susceptibilidade a problemas de segurança. Ademais, análises da estrutura do projeto lógico de cada PLD mediante uso do recurso “*RTL Viewer*” da mesma ferramenta e de ensaios realizados tanto em dois ambientes simulados (*Intel ModelSim* e *Xilinx Vivado*) quanto em ambiente físico (placa DE0-CV com FPGA 5CEBA4F23C7N), documentados ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), atestam que o componente “*voting*” e seus subcomponentes são processados e sintetizados em consonância com o projeto lógico.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 265 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- i) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à abundância de comentários no restante do código. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

Tabela 56 – Análise da Entidade “decision” do Votador Majoritário (Componente voting)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	OK
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (a)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (a)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (a)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	NA (b)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	NA (b)
i) Garantir práticas apropriadas de codificação de funções e procedimentos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	NA (c)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	NA (c)
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	NA (c)
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 266 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Se houver uso de múltiplos sinais de <i>clock</i> assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (d)
Verificação 2	Se houver uso de sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (d)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
Verificação 1	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	OK
Verificação 2	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
Verificação 3	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas <i>case-when</i>		
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (e)
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (e)
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (e)
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (e)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	OK
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	NA (f)
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	NA (f)
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 267 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
Verificação 1	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK
h) Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	NA (d)
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	OK
j) Evitar utilizar sinais de clock com interferência de lógica assíncrona (gated clocks)		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	NA (d)
k) Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	NA (d)
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (g)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . Nota: Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	OK-R (g)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (g)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registradores		
Verificação 1	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	OK-R (g)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
Verificação 1	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	OK
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
Verificação 1	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 268 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
Verificação 1	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
Verificação 1	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNT0</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
Verificação 1	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	NA (b)(c)(e)
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
Verificação 1	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
Verificação 2	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
Verificação 1	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK-R (h)
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
Verificação 1	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
Verificação 1	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
Verificação 1	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (i)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 269 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
Verificação 1	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- b) Não há uso de processos na entidade.
- c) Não há uso de funções ou procedimentos na entidade.
- d) Não há sinal de *clock* na entidade.
- e) Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- f) Não existem estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” na entidade.
- g) A entidade “*decision*” e a entidade topo “*voting*”, que a instancia, não possuem sinal de *reset* para reiniciar as saídas do votador majoritário. Avalia-se que, apesar da ausência de um sinal de *reset*, a segurança crítica não é negativamente por duas razões:
 - a. Durante a iniciação do PLD, considera-se haver mecanismos de POR (*Power-On Reset*) que asseguram as condições iniciais pré-programadas para cada elemento da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3) em caso de perda intermitente de energização;
 - b. O componente “*voting*” impõe saídas restritivas (seguras) no sistema de controle de frenagem tanto em sua operação inicial quanto se detectar falhas de perda de comunicação com os componentes “*FPGA_1*” e “*FPGA_2*”, responsáveis pela implementação das florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem;
 - c. Por meio de configurações do *Intel Quartus Prime*, de análises da estrutura do projeto lógico de cada PLD mediante uso do recurso “*RTL Viewer*” da mesma ferramenta e de ensaios realizados tanto em dois ambientes simulados (*Intel ModelSim* e *Xilinx Vivado*) quanto em ambiente físico (placa DE0-CV com FPGA 5CEBA4F23C7N), documentados ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), atestou-se que os estados iniciais codificados manualmente são efetivados durante a iniciação das florestas aleatórias e do componente “*voting*”.
- h) O código-fonte foi redigido utilizando-se tabulações para realizar os diferentes espaçamentos

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 270 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

dos escopos aninhados dentro da descrição VHDL da unidade. Apesar da não recomendação de uso de tabulações porque a legibilidade do código pode ser prejudicada a depender de como o espaçamento das tabulações é interpretado pelas ferramentas de processamento e edição de texto de código-fonte, considera-se que, como os escopos da linguagem VHDL não são sensíveis a espaçamento, não há susceptibilidade a problemas de segurança. Ademais, análises da estrutura do projeto lógico de cada PLD mediante uso do recurso “*RTL Viewer*” da mesma ferramenta e de ensaios realizados tanto em dois ambientes simulados (*Intel ModelSim* e *Xilinx Vivado*) quanto em ambiente físico (placa DE0-CV com FPGA 5CEBA4F23C7N), documentados ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), atestam que o componente “*voting*” e seus subcomponentes são processados e sintetizados em consonância com o projeto lógico.

- i) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à abundância de comentários no restante do código. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

Tabela 57 – Análise da Entidade “voting” do Votador Majoritário (Componente voting)

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	OK
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	OK
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	OK
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	OK
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	OK
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	NA (a)
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	NA (a)
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	NA (a)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 271 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 3	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	NA (a)
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
Verificação 1	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	OK
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	NA (b)
Verificação 2	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	NA (b)
i) Garantir práticas apropriadas de codificação de funções e procedimentos		
Verificação 1	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	NA (c)
Verificação 2	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	NA (c)
Verificação 3	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	NA (c)
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
Verificação 1	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	OK
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
Verificação 1	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	OK
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	OK
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	OK
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Se houver uso de múltiplos sinais de clock assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (d)
Verificação 2	Se houver uso de sinais de clock gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	NA (d)
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
Verificação 1	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	OK
Verificação 2	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	OK
Verificação 3	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	OK
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas case-when		
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	NA (e)
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 272 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	NA (e)
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	NA (e)
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	OK
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	NA (f)
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	NA (f)
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	OK
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	OK
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
Verificação 1	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	OK
h) Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	OK
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	OK
j) Evitar utilizar sinais de clock com interferência de lógica assíncrona (gated clocks)		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	OK
k) Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	OK
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	NA (g)
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 273 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
Verificação 1	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . Nota: Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	OK-R (g)
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	NA (g)
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registradores		
Verificação 1	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	OK-R (g)
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
Verificação 1	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	OK
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
Verificação 1	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	OK
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
Verificação 1	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
Verificação 1	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	OK
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
Verificação 1	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DOWNTO</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	OK
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
Verificação 1	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	NA (b)(c)(e)
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	OK
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	OK
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	OK-R (h)
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	OK
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
Verificação 1	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	OK
Verificação 2	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	OK

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 274 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
Verificação 1	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	OK-R (i)
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
Verificação 1	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	OK
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
Verificação 1	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	OK
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
Verificação 1	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	OK-R (j)
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	OK
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	OK
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
Verificação 1	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há utilização de máquina de estados finitos na entidade.
- b) Não há uso de processos na entidade.
- c) Não há uso de funções ou procedimentos na entidade.
- d) Apenas um único sinal de *clock* é utilizado pela entidade e em cada PLD da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3). Por esse motivo, problemas relacionados a CDC em uma pastilha de PLD não são considerados plausíveis.
- e) Não existem estruturas condicionais do tipo “*case-when*” na entidade.
- f) Não existem estruturas condicionais do tipo “*if-elsif-else*” na entidade.
- g) A entidade “*voting*” não possui sinal de *reset* para reiniciar as saídas do votador majoritário. Avalia-se que, apesar da ausência de um sinal de *reset*, a segurança crítica não é negativamente por duas razões:
 - a. Durante a iniciação do PLD, considera-se haver mecanismos de POR (*Power-On Reset*) que asseguram as condições iniciais pré-programadas para cada elemento da arquitetura

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 275 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3) em caso de perda intermitente de energização;
- b. O componente “*voting*” impõe saídas restritivas (seguras) no sistema de controle de frenagem tanto em sua operação inicial quanto se detectar falhas de perda de comunicação com os componentes “*FPGA_1*” e “*FPGA_2*”, responsáveis pela implementação das florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem;
 - c. Por meio de configurações do *Intel Quartus Prime*, de análises da estrutura do projeto lógico de cada PLD mediante uso do recurso “*RTL Viewer*” da mesma ferramenta e de ensaios realizados tanto em dois ambientes simulados (*Intel ModelSim* e *Xilinx Vivado*) quanto em ambiente físico (placa DE0-CV com FPGA 5CEBA4F23C7N), documentados ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), atestou-se que os estados iniciais codificados manualmente são efetivados durante a iniciação das florestas aleatórias e do componente “*voting*”.
 - h) Na declaração das interfaces de entrada da entidade, as entradas “*prob_1*” e “*prob_2*” estão declaradas em uma única linha de código, e as entradas “*prob_valid_1*” e “*prob_valid_2*” também estão declaradas em uma única linha de código. Além da admissibilidade de múltiplas declarações em uma linha, prevista na lista de verificação para interfaces de entrada e saída, considera-se que as múltiplas declarações em uma única linha podem, no máximo, afetar a legibilidade do código – portanto, sem impacto direto sobre a segurança.
 - i) O código-fonte foi redigido utilizando-se tabulações para realizar os diferentes espaçamentos dos escopos aninhados dentro da descrição VHDL da unidade. Apesar da não recomendação de uso de tabulações porque a legibilidade do código pode ser prejudicada a depender de como o espaçamento das tabulações é interpretado pelas ferramentas de processamento e edição de texto de código-fonte, considera-se que, como os escopos da linguagem VHDL não são sensíveis a espaçamento, não há susceptibilidade a problemas de segurança. Ademais, análises da estrutura do projeto lógico de cada PLD mediante uso do recurso “*RTL Viewer*” da mesma ferramenta e de ensaios realizados tanto em dois ambientes simulados (*Intel ModelSim* e *Xilinx Vivado*) quanto em ambiente físico (placa DE0-CV com FPGA 5CEBA4F23C7N), documentados ao longo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), atestam que o componente “*voting*” e seus subcomponentes são processados e sintetizados em consonância com o projeto lógico.
 - j) O arquivo correspondente à descrição VHDL da entidade não contém comentários que

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 276 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

simbolizem um cabeçalho descritivo de suas características. Apesar da ausência desse cabeçalho, avalia-se que a compreensão da lógica da entidade não é comprometida devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à abundância de comentários no restante do código. Por esse motivo, considera-se não haver impacto negativo sobre a segurança.

4.6.1.3 Subatividade 6-A.iii – Análise da Implementação de Processos e Configurações para o Desenvolvimento do Projeto em Dispositivos Lógicos Programáveis

A avaliação da aderência dos processos e das configurações das ferramentas que orientaram o desenvolvimento do projeto do sistema de controle de frenagem em sua versão final, alocada a PLDs conforme a arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3), é apresentada nesta seção do relatório.

Tais análises englobam duas características: as diretrizes de projeto de PLDs definidas na seção 4.3.4 (atividade 3-C) e as ferramentas listadas na Tabela 16 da seção 4.3.3.10 (atividade 3-B) como relacionadas às fases 2 (HLS) e 3 (desenvolvimento de hardware) do projeto e que não foram utilizadas na fase 1 (desenvolvimento de software). Essa decisão deve-se ao fato de que as ferramentas utilizadas na fase 1 (desenvolvimento de software) são cobertas na subatividade 6-A.iv (seção 4.6.1.4) independentemente de também serem empregadas na fase 2 (HLS).

A análise das diretrizes de projeto da seção 4.3.4 (atividade 3-C) é realizada à luz das conclusões obtidas nas atividades da etapa 5 e na subatividade 6-A.ii do método Safety ArtISt na Tabela 58. As identificações incluídas na coluna “Item Analisado” referem-se às denominações alfabéticas utilizadas para descrever cada diretriz de projeto no texto da seção 4.3.4.

Tabela 58 – Análise de Segurança da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA

Item Analisado	Análise da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	<p>O desenvolvimento dos modelos base de IA (árvore de decisão e floresta aleatória) foi baseado exclusivamente na biblioteca <i>scikit-learn</i>, utilizada na fase 1 do projeto (desenvolvimento de software) e no <i>Conifer</i>, na fase 2 do projeto (HLS).</p> <p>Durante a fase 2, os recursos adicionais para o funcionamento do <i>Conifer</i> – notadamente, <i>AMD / Xilinx Vivado</i> e biblioteca Python <i>JSON for Modern C++</i> - também foram instalados e configurados de forma adequada.</p> <p>A partir dos resultados apresentados na seção 4.5.1.2 (atividade 5-A) acerca da implementação dos modelos base de árvore de decisão e de floresta aleatória no código gerado por meio da HLS, considera-se que os modelos</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 277 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA	
	Parecer	Justificativa
		base de IA são funcionalmente adequados. Adicionalmente, com auxílio das análises de tolerância a falhas conduzidas nas seções 4.5.1.3 (atividade 5-A) e 4.6.1.2 (atividade 6-A.ii), avalia-se que a implementação dos modelos base é suficientemente robusta para aplicações críticas em relação à segurança.
b)	OK	Na atividade 4-A (seção 4.4.1), apresentam-se detalhes acerca de como os modelos das árvores de decisão foram traduzidos nas florestas aleatórias interpretáveis pelo <i>Conifer</i> para a realização da HLS. Por intermédio dos resultados obtidos na subatividade 5-C.i (notadamente os das seções 4.5.3.1.1 e 4.5.3.1.2, em que as implementações em software e hardware são comparados), considera-se que as traduções foram realizadas de forma apropriada e que, portanto, as instâncias de árvores de decisão e florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem em PLDs estão corretas.
c)	NA	Com base nas análises de tolerância a falhas conduzidas nas seções 4.5.1.3 (atividade 5-A) e 4.6.1.2 (atividade 6-A.ii), avalia-se que a implementação dos modelos base gerada pelo <i>Conifer</i> é suficientemente robusta para aplicações críticas em relação à segurança. Dessa forma, modificações adicionais voltadas à tolerância a falhas não se mostraram necessárias.

Já a análise de cada ferramenta de desenvolvimento de hardware é conduzida de acordo com a categorização definida, na Tabela 16 da seção 4.3.3.10 (atividade 3-B), de acordo com o estabelecido na norma CENELEC EN50128:2011 (i.e., T2 ou T3). Para cada ferramenta, a análise é realizada avaliando-se se cada um dos critérios aplicáveis à categoria da ferramenta – já definidos na seção 4.2.2 (atividade 2-B) – foram efetivamente atendidos ao longo do ciclo de vida do sistema.

Cada ferramenta é analisada em uma das tabelas compreendidas entre a Tabela 59 e a Tabela 64. Os critérios de avaliação são indexados de acordo com as identificações alfabéticas definidas na seção 4.2.2 (atividade 2-B), e os resultados são categorizados em um dos quatro tipos de pareceres estabelecidos na seção 4.2.2: OK para itens sem problemas de segurança, OK-R para itens com desvios não críticos para a segurança, NOK para itens com desvios críticos para a segurança e NA para item não aplicável. Além do resultado categórico, também constam as devidas justificativas que sustentam a análise.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 278 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Tabela 59 – Análise de Segurança do Conifer

Item Analisado	Análise de Segurança do Conifer	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	O <i>Conifer</i> foi selecionado por permitir a HLS de árvores de decisão e florestas aleatórias, possibilitando a tradução de código Python em VHDL. Com base nas análises de viabilidade técnica de uso do <i>Conifer</i> , documentadas na seção 4.3.3.1, e no fato de a IA do sistema de controle de frenagem ser baseada em árvores de decisão e florestas aleatórias, a escolha do <i>Conifer</i> é justificada para viabilizar o desenvolvimento do sistema de controle de frenagem baseado em PLDs.
b)	OK	Na atividade 5-A (seção 4.5.1.2), avaliou-se que os modelos base de árvores de decisão e florestas aleatórias gerados pelo <i>Conifer</i> são funcionalmente corretos. Ademais, na subatividades 5-C.i (seção 4.5.3.1) e 6-A.v (seção 4.6.1.5), verificou-se que as instâncias de árvores de decisão e florestas aleatórias em VHDL também foram construídas em aderência com os resultados da validação cruzada realizada mediante uso da distribuição <i>Python Anaconda</i> e a biblioteca <i>scikit-learn</i> , pois possuem estrutura, parametrização e métricas de desempenho coerentes com os resultados obtidos nas implementações iniciais, em software, por meio do uso de duas ferramentas de simulação de hardware redundantes (<i>AMD / Xilinx Vivado</i> e <i>Intel ModelSim</i>). Por fim, com base nas análises de tolerância a falhas conduzidas nas seções 4.5.1.3 (atividade 5-A) e 4.6.1.2 (atividade 6-A.ii), avalia-se que a implementação dos modelos base de IA e de suas instâncias, gerados pelo <i>Conifer</i> , é suficientemente robusta para aplicações críticas em relação à segurança. Dessa forma, os resultados prévios permitem avaliar que, ainda que haja potenciais falhas latentes no <i>Conifer</i> , elas não afetam o produto gerado pela HLS e, portanto, não comprometem o projeto do sistema de controle de frenagem.
c)	OK	A documentação técnica do <i>Conifer</i> está publicamente disponível em seu repositório GitHub (SUMMERS et al., 2023).
d)	OK	Foi utilizada a versão 0.3 do <i>Conifer</i> , coletada diretamente de seu repositório GitHub (SUMMERS et al., 2023) e selecionada por ser a mais recente quando da realização das atividades correlatas a ele no método Safety ArtISt e por ser compatível com a versão da linguagem <i>Python</i> da distribuição <i>Anaconda</i> instalada. Em função dessas considerações e dos resultados funcionalmente positivos dos itens anteriores, considera-se que a versão utilizada no estudo de caso é adequada para sua finalidade.
e)	NA	Ao longo do projeto, não houve alteração da versão do <i>Conifer</i> empregada no projeto. Dessa forma, considera-se que o item é não aplicável para a análise.
f)	OK	Os recursos do <i>Conifer</i> utilizados no projeto do sistema de controle de frenagem foram verificados e validados conforme descrito na avaliação

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 279 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise de Segurança do <i>Conifer</i>	
	Parecer	Justificativa
		do item “b)” desta tabela, no qual são referenciadas as seções deste relatório técnico que corroboram as atividades executadas e os seus resultados. Com base nessas argumentações, considera-se que o item “f)” também está atendido.
g)	NA	Como o item “f)” é atendido, o item “g)” não é obrigatório para a análise.
h)	OK	Os recursos do <i>Conifer</i> utilizados no projeto do sistema de controle de frenagem foram verificados e validados conforme descrito na avaliação do item “b)” desta tabela, no qual são referenciadas as seções deste relatório técnico que corroboram as atividades executadas e os seus resultados. Com base nessas argumentações, considera-se que o item “h)” também está atendido.
i)	NA	Como os itens “b)”, “c)”, “f)” e “h)” são atendidos, a análise dos itens “i)” até “k)” não é obrigatória.
j)		
k)		
l)	OK	Verificou-se que ao menos o subconjunto de itens {“b)”, “c)”, “f)”, “h)"} foi atendido. Dessa forma, o item “l)” também é considerado atendido.

Tabela 60 – Análise de Segurança do AMD / Xilinx Vivado

Item Analisado	Análise de Segurança do AMD / Xilinx Vivado	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	O AMD / Xilinx Vivado foi incorporado ao projeto por ser utilizado pelo <i>Conifer</i> para efetuar a HLS e realizar simulações do código VHDL gerado. Dessa forma, a escolha do AMD / Xilinx Vivado é justificada para viabilizar o desenvolvimento do sistema de controle de frenagem baseado em PLDs.
b)	OK	Na atividade 5-A (seção 4.5.1.2), avaliou-se que os modelos base de árvores de decisão e florestas aleatórias gerados pelo <i>Conifer</i> são funcionalmente corretos. Ademais, na subatividades 5-C.i (seção 4.5.3.1) e 6-A.v (seção 4.6.1.5), verificou-se que as instâncias de árvores de decisão e florestas aleatórias em VHDL também foram construídas em aderência com os resultados da validação cruzada realizada mediante uso da distribuição <i>Python Anaconda</i> e a biblioteca <i>scikit-learn</i> , pois possuem estrutura, parametrização e métricas de desempenho coerentes com os resultados obtidos nas implementações iniciais, em software, por meio do uso de duas ferramentas de simulação de hardware redundantes (<i>AMD / Xilinx Vivado</i> e <i>Intel ModelSim</i>). Por fim, com base nas análises de tolerância a falhas conduzidas nas seções 4.5.1.3 (atividade 5-A) e 4.6.1.2 (atividade 6-A.ii), avalia-se que a implementação dos modelos base de IA e de suas instâncias, gerados pelo <i>Conifer</i> , é suficientemente robusta para

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 280 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise de Segurança do AMD / Xilinx Vivado	
	Parecer	Justificativa
		<p>aplicações críticas em relação à segurança.</p> <p>Dessa forma, os resultados prévios permitem avaliar que, ainda que haja potenciais falhas latentes no <i>AMD / Xilinx Vivado</i>, elas não afetam o produto gerado pela HLS e, portanto, não comprometem o projeto do sistema de controle de frenagem.</p>
c)	OK	A documentação técnica do <i>AMD / Xilinx Vivado</i> está publicamente disponível em sua página na Internet (AMD XILINX, 2023).
d)	OK	Foi utilizada a versão 2022.2 do <i>AMD / Xilinx Vivado</i> , obtida diretamente de seu repositório na Internet (AMD XILINX, 2023) e selecionada por ser a mais recente quando da realização das atividades correlatas a ele no método Safety ArtISt. Em função dessas considerações e dos resultados funcionalmente positivos dos itens anteriores, considera-se que a versão utilizada no estudo de caso é adequada para sua finalidade.
e)	NA	Ao longo do projeto, não houve alteração da versão do <i>AMD / Xilinx Vivado</i> empregada no projeto. Dessa forma, considera-se que o item é não aplicável para a análise.
f)	OK	Os recursos do <i>AMD / Xilinx Vivado</i> utilizados no projeto do sistema de controle de frenagem foram verificados e validados conforme descrito na avaliação do item “b)” desta tabela, no qual são referenciadas as seções deste relatório técnico que corroboram as atividades executadas e os seus resultados. Com base nessas argumentações, considera-se que o item “f)” também está atendido.
g)	NA	Como o item “f)” é atendido, o item “g)” não é obrigatório para a análise.
h)	OK	Os recursos do <i>AMD / Xilinx Vivado</i> utilizados no projeto do sistema de controle de frenagem foram verificados e validados conforme descrito na avaliação do item “b)” desta tabela, no qual são referenciadas as seções deste relatório técnico que corroboram as atividades executadas e os seus resultados. Com base nessas argumentações, considera-se que o item “h)” também está atendido.
i)	NA	Como os itens “b)”, “c)”, “f)” e “h)” são atendidos, a análise dos itens “i)” até “k)” não é obrigatória.
j)		
k)		
l)	OK	Verificou-se que ao menos o subconjunto de itens {“b)”, “c)”, “f)”, “h)”) foi atendido. Dessa forma, o item “l)” também é considerado atendido.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 281 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Tabela 61 – Análise de Segurança do JSON for Modern C++

Item Analisado	Análise de Segurança do JSON for Modern C++	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	O <i>JSON for Modern C++</i> foi utilizado por ser parte da infraestrutura do <i>Conifer</i> para realizar a HLS. Dessa forma, a escolha do <i>JSON for Modern C++</i> é justificada para viabilizar o desenvolvimento do sistema de controle de frenagem baseado em PLDs.
b)	OK	<p>Na atividade 5-A (seção 4.5.1.2), avaliou-se que os modelos base de árvores de decisão e florestas aleatórias gerados pelo <i>Conifer</i> são funcionalmente corretos. Ademais, na subatividades 5-C.i (seção 4.5.3.1) e 6-A.v (seção 4.6.1.5), verificou-se que as instâncias de árvores de decisão e florestas aleatórias em VHDL também foram construídas em aderência com os resultados da validação cruzada realizada mediante uso da distribuição <i>Python Anaconda</i> e a biblioteca <i>scikit-learn</i>, pois possuem estrutura, parametrização e métricas de desempenho coerentes com os resultados obtidos nas implementações iniciais, em software, por meio do uso de duas ferramentas de simulação de hardware redundantes (<i>AMD / Xilinx Vivado</i> e <i>Intel ModelSim</i>). Por fim, com base nas análises de tolerância a falhas conduzidas nas seções 4.5.1.3 (atividade 5-A) e 4.6.1.2 (atividade 6-A.ii), avalia-se que a implementação dos modelos base de IA e de suas instâncias, gerados pelo <i>Conifer</i>, é suficientemente robusta para aplicações críticas em relação à segurança.</p> <p>Dessa forma, os resultados prévios permitem avaliar que, ainda que haja potenciais falhas latentes no <i>Conifer</i>, elas não afetam o produto gerado pela HLS e, portanto, não comprometem o projeto do sistema de controle de frenagem.</p>
c)	OK	A documentação técnica do <i>JSON for Modern C++</i> está publicamente disponível em seu repositório GitHub e em sua página da Internet (LOHMANN, 2022b, 2022a).
d)	OK	Foi utilizada a versão 3.11.2 do <i>JSON for Modern C++</i> , coletada diretamente de seu repositório GitHub (LOHMANN, 2022a) e selecionada por ser a mais recente quando da realização das atividades correlatas a ele no método Safety ArtISt e por ser compatível com a versão da linguagem <i>Python</i> da distribuição <i>Anaconda</i> instalada. Em função dessas considerações e dos resultados funcionalmente positivos dos itens anteriores, considera-se que a versão utilizada no estudo de caso é adequada para sua finalidade.
e)	NA	Ao longo do projeto, não houve alteração da versão do <i>JSON for Modern C++</i> empregada no projeto. Dessa forma, considera-se que o item é não aplicável para a análise.
f)	OK	Os recursos do <i>JSON for Modern C++</i> utilizados no projeto do sistema de controle de frenagem foram verificados e validados conforme descrito na avaliação do item “b)” desta tabela, no qual são referenciadas as seções

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 282 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise de Segurança do <i>JSON for Modern C++</i>	
	Parecer	Justificativa
		deste relatório técnico que corroboram as atividades executadas e os seus resultados. Com base nessas argumentações, considera-se que o item “f)” também está atendido.
g)	NA	Como o item “f)” é atendido, o item “g)” não é obrigatório para a análise.
h)	OK	Os recursos do <i>JSON for Modern C++</i> utilizados no projeto do sistema de controle de frenagem foram verificados e validados conforme descrito na avaliação do item “b)” desta tabela, no qual são referenciadas as seções deste relatório técnico que corroboram as atividades executadas e os seus resultados. Com base nessas argumentações, considera-se que o item “h)” também está atendido.
i)	NA	Como os itens “b)”, “c)”, “f)” e “h)” são atendidos, a análise dos itens “i)” até “k)” não é obrigatória.
j)		
k)		
l)	OK	Verificou-se que ao menos o subconjunto de itens {“b)”, “c)”, “f)”, “h)"} foi atendido. Dessa forma, o item “l)” também é considerado atendido.

Tabela 62 – Análise de Segurança do Intel Quartus Prime

Item Analisado	Análise de Segurança do <i>Intel Quartus Prime</i>	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	O <i>Intel Quartus Prime</i> foi utilizado por ser uma ferramenta bem estabelecida para o desenvolvimento de descrições VHDL destinadas a dispositivos lógicos programáveis e por ter suporte nativo ao FPGA 5CEBA4F23C7N, utilizado nos ensaios físicos do projeto (seção 4.5.3.1.7). Dessa forma, a escolha do <i>Intel Quartus Prime</i> é justificada para viabilizar o desenvolvimento do sistema de controle de frenagem baseado em PLDs, incluindo o desenvolvimento do componente “voting”, a obtenção de informações acerca de frequência máxima de operação de cada componente da arquitetura de hardware da Figura 12 (seção 4.3.2.3) e o desenvolvimento de versões do sistema de controle de frenagem utilizadas, durante a subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1), em testes integrados e físicos.
b)	OK	Por intermédio da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), verificou-se que os desenvolvimentos realizados com auxílio do <i>Intel Quartus Prime</i> (componente “voting” e versões do sistema de controle de frenagem utilizadas em testes integrados e físicos) levaram a resultados concordantes com os esperados. Tanto em simulações quanto em testes realizados com um FPGA 5CEBA4F23C7N, atestou-se que o componente “voting” funcionou de acordo com a lógica especificada para ele, que os componentes relacionados às florestas aleatórias tiveram operação aderente

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 283 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise de Segurança do <i>Intel Quartus Prime</i>	
	Parecer	Justificativa
		<p>às versões avaliadas em software (<i>scikit-learn</i>) e em VHDL com o <i>AMD / Xilinx Vivado</i> e que, ao integrá-los, o sistema de controle de frenagem também apresentou comportamento e dinâmica corretos. Esses resultados evidenciam a adequação das atividades de análise, síntese e roteamento realizadas pelo <i>Intel Quartus Prime</i> e reforçam as evidências também coletadas, exclusivamente para as atribuições de análise e síntese, por meio da análise dos projetos lógicos com auxílio do recurso “<i>RTL Viewer</i>” da mesma ferramenta.</p> <p>Dessa forma, os resultados prévios, aliados à conformidade do projeto às características de tolerância a falhas verificadas na atividade 5-A (seção 4.5.1.3) e na subatividade 6-A.ii (seção 4.6.1.2) e ao desligamento de otimizações durante a síntese do circuito lógico e o roteamento de sinais dentro de um PLD, corroboram a adequação do <i>Intel Quartus Prime</i> para o projeto.</p>
c)	OK	A documentação técnica do <i>Intel Quartus Prime</i> está publicamente disponível na página da Internet da ferramenta (INTEL, 2022a).
d)	OK	Foi utilizada a versão <i>Lite 22.1 Std 0.915</i> do <i>Intel Quartus Prime</i> , obtida diretamente de sua página oficial na Internet (INTEL, 2022a) e selecionada por ser a mais recente quando da realização das atividades para as quais seu uso foi necessário. Em função dessas considerações e dos resultados funcionalmente positivos dos itens anteriores, considera-se que a versão utilizada no estudo de caso é adequada para sua finalidade.
e)	NA	Ao longo do projeto, não houve alteração da versão do <i>Intel Quartus Prime</i> empregada no projeto. Dessa forma, considera-se que o item é não aplicável para a análise.
f)	OK	Os recursos do <i>Intel Quartus Prime</i> utilizados no projeto do sistema de controle de frenagem foram verificados e validados conforme descrito na avaliação do item “b)” desta tabela, no qual são referenciadas as seções deste relatório técnico que corroboram as atividades executadas e os seus resultados. Com base nessas argumentações, considera-se que o item “f)” também está atendido.
g)	NA	Como o item “f)” é atendido, o item “g)” não é obrigatório para a análise.
h)	OK	Os recursos do <i>Intel Quartus Prime</i> utilizados no projeto do sistema de controle de frenagem foram verificados e validados conforme descrito na avaliação do item “b)” desta tabela, no qual são referenciadas as seções deste relatório técnico que corroboram as atividades executadas e os seus resultados. Com base nessas argumentações, considera-se que o item “h)” também está atendido.
i)	NA	Como os itens “b)”, “c)”, “f)” e “h)” são atendidos, a análise dos itens “i)” até “k)” não é obrigatória.
j)		

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 284 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise de Segurança do <i>Intel Quartus Prime</i>	
	Parecer	Justificativa
k)		
l)	OK	Verificou-se que ao menos o subconjunto de itens {"b"}, {"c"}, {"f"}, {"h"} foi atendido. Dessa forma, o item "l)" também é considerado atendido.

Tabela 63 – Análise de Segurança do Intel ModelSim

Item Analisado	Análise de Segurança do <i>Intel ModelSim</i>	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	O <i>Intel ModelSim</i> foi utilizado por ser uma ferramenta bem estabelecida para a simulação de projetos de PLDs descritos em VHDL e por atuar de forma redundante ao <i>AMD / Xilinx Vivado</i> , também utilizado com a mesma finalidade. Nesse contexto, a escolha do <i>Intel ModelSim</i> é justificada para viabilizar o desenvolvimento do sistema de controle de frenagem baseado em PLDs por meio de simulações.
b)	OK	Por intermédio da subatividade 5-C.i (seção 4.5.3.1 e suas subseções), verificou-se que as simulações realizadas com auxílio do <i>Intel ModelSim</i> (componente "voting" e versões do sistema de controle de frenagem utilizadas em testes integrados e físicos) levaram a resultados concordantes com os esperados. Atestou-se que o componente "voting" funcionou de acordo com a lógica especificada para ele, que os componentes relacionados às florestas aleatórias tiveram operação aderente às versões avaliadas em software (<i>scikit-learn</i>) e em VHDL com o <i>AMD / Xilinx Vivado</i> e que, ao integrá-los, o sistema de controle de frenagem também apresentou comportamento e dinâmica corretos. Esses resultados também foram reforçados por um ensaio físico, realizado mediante uso de um FPGA 5CEBA4F23C7N, cujos resultados foram plenamente aderentes aos obtidos nas simulações com o <i>Intel ModelSim</i> . Dessa forma, os resultados prévios sustentam a adequação do <i>Intel ModelSim</i> para o projeto.
c)	OK	A documentação técnica do <i>Intel ModelSim</i> está publicamente disponível na página da Internet da ferramenta (INTEL, 2022b).
d)	OK	Foi utilizada a versão <i>Starter Edition 20.1.1.720</i> do <i>Intel ModelSim</i> , obtida diretamente de sua página oficial na Internet (INTEL, 2022b) e selecionada por duas razões: (i.) contém a distribuição gratuita <i>Intel ModelSim Starter Edition</i> e (ii.) representa a versão mais recente quando do início da execução das tarefas que demandaram sua utilização. Em função dessas considerações e dos resultados funcionalmente positivos dos itens anteriores, considera-se que a versão utilizada no estudo de caso é adequada para sua finalidade.
e)	NA	Ao longo do projeto, não houve alteração da versão do <i>Intel ModelSim</i> empregada no projeto. Dessa forma, considera-se que o item é não

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 285 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise de Segurança do <i>Intel ModelSim</i>	
	Parecer	Justificativa
		aplicável para a análise.

Tabela 64 – Análise de Segurança do Digilent Waveforms

Item Analisado	Análise de Segurança do <i>Digilent Waveforms</i>	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	O <i>Digilent Waveforms</i> foi empregado como controlador (<i>driver</i>) do dispositivo <i>Digilent Analog Discovery</i> . Este, por sua vez, foi utilizado como gerador de sinais digitais de relógio (<i>clock</i>) durante a realização do ensaio físico do sistema de controle de frenagem, documentado entre as seções 4.5.3.1.7.3 e 4.5.3.1.7.6 deste documento. A escolha do <i>Digilent Waveforms</i> é, portanto, justificada para viabilizar o referido teste.
b)	OK	Em vista da plena aderência dos resultados obtidos no ensaio físico do sistema de controle de frenagem, apresentados na seção 4.5.3.1.7.6, avalia-se que o <i>Digilent Waveforms</i> (e o dispositivo <i>Digilent Analog Discovery</i> , controlado por ele) operaram adequadamente. Dessa forma, ainda que houvesse eventuais falhas latentes, estas não impactaram negativamente a realização do ensaio físico, que transcorreu normalmente.
c)	OK	A documentação técnica do <i>Digilent Waveforms</i> está publicamente disponível na página da Internet da ferramenta (DIGILENT, 2023b).
d)	OK	Foi utilizada a versão 3.20.1 (64 bits) do <i>Digilent Waveforms</i> , obtida diretamente de sua página oficial na Internet (DIGILENT, 2023b) e selecionada por duas razões: (i.) é compatível com a versão do <i>Digilent Analog Discovery</i> utilizada e (ii.) representa a versão mais recente quando do início da execução das tarefas que demandaram sua utilização. Em função dessas considerações e dos resultados funcionalmente positivos dos itens anteriores, considera-se que a versão utilizada no estudo de caso é adequada para sua finalidade.
e)	NA	Ao longo do projeto, não houve alteração da versão do <i>Digilent Waveforms</i> empregada no projeto. Dessa forma, considera-se que o item é não aplicável para a análise.

4.6.1.4 Subatividade 6-A.iv – Análise da Implementação de Processos e Configurações para o Desenvolvimento do Projeto em Software

A avaliação da aderência dos processos e das configurações das ferramentas que orientaram o desenvolvimento inicial do projeto do sistema de controle de frenagem até a efetivação da Síntese de Alto Nível (HLS) é apresentada nesta seção do relatório. Tais análises englobam duas características:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 286 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

as diretrizes de projeto de software definidas na seção 4.3.4 (atividade 3-C) e as ferramentas listadas na Tabela 16 da seção 4.3.3.10 (atividade 3-B) como relacionadas à fase 1 (desenvolvimento de software) do projeto.

A análise das diretrizes de projeto da seção 4.3.4 (atividade 3-C) já foi coberta por meio da Tabela 58 da seção 4.6.1.3 e, portanto, não é repetida aqui. Já a análise das ferramentas de desenvolvimento de software é efetuada apenas para “*Anaconda / scikit-learn*”, visto que todas as outras ferramentas elencadas na Tabela 16 da seção 4.3.3.10 (atividade 3-B) já foram analisadas na seção 4.6.1.3. A análise é realizada seguindo as mesmas diretrizes das demais na seção 4.6.1.3.

A avaliação da distribuição Python *Anaconda*, incluindo a biblioteca “*scikit-learn*”, é analisada na Tabela 65. Os critérios de avaliação são indexados de acordo com as identificações alfabéticas definidas para ferramentas T3 na seção 4.2.2 (atividade 2-B), e os resultados são categorizados em um dos quatro tipos de pareceres estabelecidos na seção 4.2.2: OK para itens sem problemas de segurança, OK-R para itens com desvios não críticos para a segurança, NOK para itens com desvios críticos para a segurança e NA para item não aplicável. Além do resultado categórico, também constam as devidas justificativas que sustentam a análise.

Tabela 65 – Análise de Segurança de “Anaconda / scikit-learn”

Item Analisado	Análise da Distribuição Python <i>Anaconda</i> e da Biblioteca <i>scikit-learn</i>	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	A distribuição <i>Python Anaconda</i> e a biblioteca <i>scikit-learn</i> foram selecionados devido à integração prevista, na fase 2 do projeto (HLS), com o <i>Conifer</i> . Dessa forma, viabiliza-se o desenvolvimento do sistema de controle de frenagem baseado em PLDs.
b)	OK	Na atividade 5-A (seção 4.5.1.2), avaliou-se que os modelos base de árvores de decisão e florestas aleatórias gerados pelo <i>Conifer</i> são funcionalmente corretos. Ademais, na subatividades 5-C.i (seção 4.5.3.1) e 6-A.v (seção 4.6.1.5), verificou-se que as instâncias de árvores de decisão e florestas aleatórias em VHDL também foram construídas em aderência com os resultados da validação cruzada realizada mediante uso da distribuição <i>Python Anaconda</i> e a biblioteca <i>scikit-learn</i> , pois possuem estrutura, parametrização e métricas de desempenho coerentes com os resultados obtidos nas implementações iniciais, em software, por meio do uso de duas ferramentas de simulação de hardware redundantes (<i>AMD / Xilinx Vivado</i> e <i>Intel Modelsim</i>). Por fim, com base nas análises de tolerância a falhas conduzidas nas seções 4.5.1.3 (atividade 5-A) e 4.6.1.2 (atividade 6-A.ii), avalia-se que a implementação dos modelos base de IA e de suas instâncias, gerados pelo <i>Conifer</i> , é suficientemente robusta para

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 287 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Item Analisado	Análise da Distribuição Python <i>Anaconda</i> e da Biblioteca <i>scikit-learn</i>	
	Parecer	Justificativa
		<p>aplicações críticas em relação à segurança.</p> <p>Dessa forma, como a distribuição <i>Python Anaconda</i> e a biblioteca <i>scikit-learn</i> são utilizados como referência para gerar os modelos base e as instâncias de IA, os resultados prévios permitem avaliar que, ainda que haja potenciais falhas latentes nos referidos elementos, elas não afetam o produto gerado pela HLS e, portanto, não comprometem o projeto do sistema de controle de frenagem.</p>
c)	OK	<p>A documentação técnica da distribuição <i>Python Anaconda</i> e a biblioteca <i>scikit-learn</i> está publicamente disponível nas suas respectivas páginas da Internet (ANACONDA INC., 2022; SCIKIT-LEARN, 2022; SCIKIT-LEARN DEVELOPERS, 2023).</p>
d)	OK	<p>Foi utilizada a versão 22.9.0 da distribuição <i>Python Anaconda</i>, a qual incorpora, por padrão, a versão 1.0.2 da biblioteca “<i>scikit-learn</i>”. A versão da distribuição <i>Python Anaconda</i> foi escolhida por possuir a versão 3.9.13 da linguagem <i>Python</i>, que é adequada para o uso da biblioteca de HLS <i>Conifer</i>. Em função dessas considerações e dos resultados funcionalmente positivos dos itens anteriores, considera-se que a versão utilizada no estudo de caso é adequada para sua finalidade.</p>
e)	NA	<p>Ao longo do projeto, não houve alteração de versões da distribuição <i>Python Anaconda</i> e/ou da biblioteca “<i>scikit-learn</i>”. Dessa forma, considera-se que o item é não aplicável para a análise.</p>
f)	OK	<p>Os recursos da distribuição <i>Python Anaconda</i> e da biblioteca <i>scikit-learn</i> utilizados no projeto do sistema de controle de frenagem foram verificados e validados conforme descrito na avaliação do item “b)” desta tabela, no qual são referenciadas as seções deste relatório técnico que corroboram as atividades executadas e os seus resultados. Com base nessas argumentações, considera-se que o item “f)” também está atendido.</p>
g)	NA	<p>Como o item “f)” é atendido, o item “g)” não é obrigatório para a análise.</p>
h)	OK	<p>Os recursos da distribuição <i>Python Anaconda</i> e da biblioteca <i>scikit-learn</i> utilizados no projeto do sistema de controle de frenagem foram verificados e validados conforme descrito na avaliação do item “b)” desta tabela, no qual são referenciadas as seções deste relatório técnico que corroboram as atividades executadas e os seus resultados. Com base nessas argumentações, considera-se que o item “h)” também está atendido.</p>
i)	NA	<p>Como os itens “b)”, “c)”, “f)” e “h)” são atendidos, a análise dos itens “i)” até “k)” não é obrigatória.</p>
j)		
k)		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO			Página: 288 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023	Revisão: 17

Item Analisado	Análise da Distribuição Python <i>Anaconda</i> e da Biblioteca <i>scikit-learn</i>	
	Parecer	Justificativa
D)	OK	Verificou-se que ao menos o subconjunto de itens {"b"}, {"c"}, {"f"}, {"h"} foi atendido. Dessa forma, o item "1)" também é considerado atendido.

4.6.1.5 Subatividade 6-A.v – Análise Formal ou Semiformal do Conjunto Imagem das Instâncias de IA

A determinação do conjunto imagem do sistema de controle de frenagem é realizada de forma dedutiva (*bottom-up*) mediante engenharia reversa do código-fonte da descrição VHDL dos componentes que constituem o sistema de controle de frenagem. A abordagem baseia-se, essencialmente, em três passos: (i.) identificar as condições decisórias dos nós de cada árvore de decisão das florestas aleatórias alocadas aos componentes FPGA_1 e FPGA_2 do diagrama da Figura 12 (seção 4.3.2.3) até as suas folhas, (ii.) determinar, para cada folha de uma árvore, a sequência de decisões tomadas e as respectivas probabilidades ponderadas de alívio de freios (i.e., de classificação '0') e, por fim, (iii.) combinar os conjuntos imagem de cada árvore de decisão para produzir as saídas esperadas de cada floresta aleatória e do sistema de frenagem como um todo. Optou-se por realizar a análise da subatividade 6-A.v sobre o código-fonte VHDL da implementação final do sistema de controle de frenagem, em detrimento das representações pictóricas geradas na "fase 1" do projeto (desenvolvimento de software), para que o resultado analisado reflita fielmente o resultado da HLS, incluindo ajustes minoritários relacionados à precisão de ponto fixo utilizada ("*ap_fixed<24,12>*") e os mecanismos decisórios adotados na implementação, baseados – tal como explicado na seção 4.5.1.2 – na ponderação das probabilidades de saída das árvores de decisão.

Como os mecanismos que implementam a estrutura das árvores de decisão de cada floresta aleatória, a lógica que combina as saídas das árvores de uma floresta aleatória e a lógica do componente "*voting*" já foram analisados e julgados como corretos ao longo da etapa 5 do método Safety ArtISt (seção 4.5), o foco da averiguação realizada na subatividade 6-A.v é utilizar tal conhecimento como referência para extrair a estrutura decisória de cada árvore de decisão a partir dos arquivos "*Arrays0.vhd*" e "*Constants.vhd*", que contêm a parametrização integral de cada árvore de decisão de uma floresta aleatória. Dessa maneira, essa análise viabiliza diretamente os passos "(i.)" e "(ii.)", levando à construção de regras que determinam o conjunto imagem de cada árvore de decisão, e torna o passo

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 289 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

“(iii.)” trivial, visto que ele independe de mecanismos de IA e corresponde a três operações elementares: determinar a saída de cada árvore de decisão, somar as probabilidades ponderadas produzidas pelas árvores de cada floresta aleatória (“*AddReduce.vhd*” de FPGA_1 e FPGA_2) e, na sequência, realizar a média aritmética simples das probabilidades de saída das duas florestas aleatórias (componente “*voting*”) para inferir a classificação resultante do sistema de controle de frenagem.

O processamento dos dados dos arquivos “*Arrays0.vhd*” e “*Constants.vhd*” das florestas aleatórias e os resultados associados aos passos “(i.)” e “(ii.)” da presente análise são apresentados no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). As análises foram organizadas se forma separada para cada uma das árvores de decisão que integram as florestas aleatórias do sistema de controle de frenagem conforme mapeamento apresentado na Tabela 66. Nela, as identificações das árvores de decisão e os dados de rastreabilidade e pertinência às florestas aleatórias estão aderentes às denominações e alocações apresentadas na Tabela 18 da seção 4.4.2.2 (atividade 4-B) e na Tabela 26 da seção 4.5.3.1 (atividade 5-C.i).

Tabela 66 – Mapeamento entre Florestas Aleatórias, Árvores de Decisão e Abas do Arquivo “Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx” com Resultados da Caracterização de Conjunto Imagem

Identificação da Floresta Aleatória	Árvore de Decisão		Aba do Arquivo “ <i>Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx</i> ”
	Identificação	Profundidade	
1 – Alocada ao Componente FPGA_1 da Figura 12 (seção 4.3.2.3)	2 (final_decision_tree_2)	8	“RF1 - final_decision_tree_2”
	3 (final_decision_tree_3)	8	“RF1 - final_decision_tree_3”
	4 (final_decision_tree_4)	6	“RF1 - final_decision_tree_4”
2 – Alocada ao Componente FPGA_2 da Figura 12 (seção 4.3.2.3)	6 (final_decision_tree_6)	9	“RF2 - final_decision_tree_6”
	7 (final_decision_tree_7)	9	“RF2 - final_decision_tree_7”
	8 (final_decision_tree_8)	3	“RF2 - final_decision_tree_8”

O conteúdo dos arquivos “*Arrays0.vhd*” de cada floresta aleatória foi utilizado para construir as planilhas mencionadas na Tabela 66 e extrair as regras decisórias associadas a cada uma das possíveis probabilidades de alívio de freios (i.e., classificação ‘0’) de cada uma das árvores de decisão. As constantes de interesse para a análise correspondem a um conjunto de oito matrizes codificadas em “*Arrays0*”, denominadas “*feature*”, “*threshold_int*”, “*children_left*”, “*children_right*”, “*parent*”,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 290 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

“*depth*”, “*iLeaf*” e “*value_int*” . Para dada floresta aleatória, cada uma dessas é composta por três vetores, sendo cada vetor, por sua vez, associado a uma das três árvores de decisão que integram a floresta aleatória. Os vetores estão ordenados na mesma sequência de árvores de decisão da Tabela 66: posição 0 para a primeira árvore de decisão da floresta aleatória (2 para a floresta aleatória 1 e 6 para a floresta aleatória 2), posição 1 para a segunda (3 para a floresta aleatória 1 e 7 para a floresta aleatória 2) e posição 3 para a última (4 para a floresta aleatória 1 e 7 para a floresta aleatória 2).

As matrizes “*feature*”, “*threshold_int*”, “*children_left*”, “*children_right*”, “*parent*”, “*depth*”, “*iLeaf*” e “*value_int*” contêm as seguintes informações das árvores de decisão:

- a) *feature*: Indica, para cada nó, o índice numérico da variável de entrada da floresta aleatória utilizada para tomada de decisão. Possui os valores “0” para indicar a entrada “*distance*”, “1” para “*speed*”, “2” para “*deceleration*” e “-2” para nós sem decisões (folhas ou nós artificialmente incluídos para que a árvore seja estruturada de forma binária e completa);
- b) *threshold_int*: Indica, para cada nó, o valor numérico da variável indexada em “*feature*” com representação numérica em precisão de ponto fixo “*ap_fixed<24,12>*”. Para nós sem variáveis decisórias (i.e., com valor “-2” em “*feature*”), o valor atribuído à respectiva posição de “*threshold_int*” é igual a “-8192”;
- c) *children_left*: Indica, para cada nó, a identificação numérica de seu filho à esquerda, atingido quando a condição expressa por “*feature*” \leq “*threshold_int*” é satisfeita. Para nós da árvore que não têm filhos, o valor atribuído à respectiva posição de “*children_left*” é “-1”;
- d) *children_right*: Indica, para cada nó, a identificação numérica de seu filho à esquerda, atingido quando a condição expressa por “*feature*” \leq “*threshold_int*” não é satisfeita (i.e., “*feature*” $>$ “*threshold_int*”). Para nós da árvore que não têm filhos, o valor atribuído à respectiva posição de “*children_right*” é “-1”;
- e) *parent*: Indica, para cada nó, a identificação numérica de seu pai. Para a raiz da árvore, o valor atribuído à posição respectiva de “*parent*” (posição 0) é “-1”;
- f) *depth*: Indica, para cada nó, a identificação numérica do nível de profundidade da árvore em que ele está situado, partindo de “0” para a raiz da árvore até a profundidade máxima da árvore. Como o *Conifer* aumenta artificialmente o tamanho de árvores de decisão mais curtas em florestas aleatórias com árvores de tamanhos distintos, os valores atribuídos aos nós de cada árvore sempre variam de acordo com a árvore mais profunda da respectiva floresta aleatória –

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 291 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

portanto, até “8” para as árvores da floresta aleatória 1 e até “9” para as árvores da floresta aleatória 2;

- g) *iLeaf*: Indica os códigos numéricos dos nós da árvore que consistem em suas folhas;
- h) *value_int*: Indica, para cada nó, o valor numérico da probabilidade devolvida pela árvore de decisão ao atingi-lo em função dos valores das entradas “*distance*”, “*speed*” e “*deceleration*”. Sob o ponto de vista prático, apenas os valores de “*value_int*” associados às folhas das árvores (i.e., aos nós listados em “*iLeaf*” são utilizados). A representação de “*value_int*” baseia-se em número de ponto fixo no formato “*ap_fixed*<24,12>”.

De posse dos dados de “*Arrays0.vhd*” estruturados conforme descrito anteriormente, procedeu-se da seguinte forma para executar, para cada uma das árvores de decisão, os passos “(i.)” e “(ii.)” da subatividade 6-A.v:

- a) Os dados das constantes de “*Arrays0.vhd*” foram transcritos para a respectiva planilha da árvore de decisão, e os dados de “*threshold_int*” e “*value_int*” foram traduzidos de “*ap_fixed*<24,12>” para a representação decimal correspondente;
- b) Partindo-se de cada folha (i.e., cada nó em “*iLeaf*”), foram identificados os nós da árvore percorridos até que a raiz fosse atingida. Nesse processo, as informações de “*feature*”, traduzida para os nomes das respectivas variáveis aplicáveis, e de “*threshold_int*”, traduzida para decimal conforme item “a)”, foram compiladas de tal forma a gerar, para cada nível da árvore, uma entre duas expressões numéricas: “*feature*” ≤ “*threshold_int*” quando um nó é filho à esquerda do seu pai, ou “*feature*” > “*threshold_int*” caso contrário. Ao final, obtém-se, para cada folha, uma sequência de regras condicionais, combinadas com lógica booleana “E”, que descrevem os valores das entradas “*distance*”, “*speed*” e “*deceleration*” que levam a cada folha.
- c) Como o processo de HLS do *Conifer* introduz nós adicionais para adequação das árvores de decisão a uma estrutura binária completa (incluindo nós decisórios e folhas), verificou-se que há folhas distintas que produzem as mesmas probabilidades de alívio de freios (i.e., “*value_int*”) a partir de um mesmo conjunto de regras condicionais identificadas no item “b)”. Dessa forma, as regras decisórias das árvores de decisão podem ser sumariadas em “classes de equivalência de folhas”, de tal forma a se identificar explicitamente pares únicos de “*value_int*” e de regras decisórias que caracterizam cada árvore de decisão.

A filtragem dos pares exclusivos de “*value_int*” e regras decisórias foi realizada com auxílio do

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 292 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

recurso “Remover Duplicatas” do *Microsoft Excel 2013* e conduziu aos seguintes resultados para cada árvore de decisão, disponíveis nas colunas “*Output*”, “*Classification*” e “*Full Conditions*” situadas mais à direita de cada aba listada na Tabela 66:

- a. Para a árvore de decisão 2, de profundidade 8 e pertencente à floresta aleatória 1, as 256 folhas geradas pelo *Conifer* foram agrupadas em 112 classes de equivalência de pares (“*value_int*”, regras decisórias). Entre estas, 59 correspondem a probabilidades favoráveis à aplicação de freios (classificação ‘1’) e 63, a probabilidades relacionadas ao alívio dos freios (classificação ‘0’);
- b. Para a árvore de decisão 3, de profundidade 8 e pertencente à floresta aleatória 1, as 256 folhas geradas pelo *Conifer* foram agrupadas em 164 classes de equivalência de pares (“*value_int*”, regras decisórias). Entre estas, 76 correspondem a probabilidades favoráveis à aplicação de freios (classificação ‘1’) e 88, a probabilidades relacionadas ao alívio dos freios (classificação ‘0’);
- c. Para a árvore de decisão 4, de profundidade 6 e pertencente à floresta aleatória 1, as 256 folhas geradas pelo *Conifer* ao aumentar artificialmente a profundidade da árvore para 8 foram agrupadas em 53 classes de equivalência de pares (“*value_int*”, regras decisórias). Entre estas, 26 correspondem a probabilidades favoráveis à aplicação de freios (classificação ‘1’) e 27, a probabilidades relacionadas ao alívio dos freios (classificação ‘0’);
- d. Para a árvore de decisão 6, de profundidade 9 e pertencente à floresta aleatória 2, as 512 folhas geradas pelo *Conifer* foram agrupadas em 216 classes de equivalência de pares (“*value_int*”, regras decisórias). Entre estas, 101 correspondem a probabilidades favoráveis à aplicação de freios (classificação ‘1’) e 115, a probabilidades relacionadas ao alívio dos freios (classificação ‘0’);
- e. Para a árvore de decisão 7, de profundidade 9 e pertencente à floresta aleatória 2, as 512 folhas geradas pelo *Conifer* foram agrupadas em 237 classes de equivalência de pares (“*value_int*”, regras decisórias). Entre estas, 118 correspondem a probabilidades favoráveis à aplicação de freios (classificação ‘1’) e 119, a probabilidades relacionadas ao alívio dos freios (classificação ‘0’);
- f. Para a árvore de decisão 8, de profundidade 3 e pertencente à floresta aleatória 2, as 512

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 293 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

folhas geradas pelo *Conifer* ao aumentar artificialmente a profundidade da árvore para 9 foram agrupadas em 8 classes de equivalência de pares (“*value_int*”, regras decisórias). Entre estas, 4 correspondem a probabilidades favoráveis à aplicação de freios (classificação ‘1’) e 4, a probabilidades relacionadas ao alívio dos freios (classificação ‘0’).

- d) Salienta-se que o processo de geração e combinação de regras decisórias dos itens “b)” e “c)” não contempla simplificações nas representações dos domínios das entradas “*distance*”, “*speed*” e “*deceleration*”. Verificou-se que, dado um conjunto de regras decisórias de dada folha, pode haver duas ou mais regras integralmente sobrepostas e redundantes para cada variável de entrada, o que permitiria a simplificação das regras. Por exemplo, para uma combinação “E” entre as regras “*distance* \leq 508,5” E “*distance* \leq 650,4”, a segunda regra é obrigatoriamente satisfeita se a primeira também o for, o que permitiria simplificar o processo decisório para contemplar apenas a primeira regra (i.e., “*distance* \leq 508,5”).

A partir dos dados prévios, avalia-se que é possível descrever o comportamento do conjunto imagem da IA com base em regras determinísticas e que esse objetivo foi atingido para o sistema de controle de frenagem. Porém, mesmo para um sistema com IA relativamente simples, decorrente da combinação de seis árvores de decisão com até nove níveis de profundidade e com apenas três entradas e uma única saída categórica, o conjunto de regras não redundantes que descrevem o comportamento da IA já é significativamente alto, pois, sem eventuais simplificações relacionadas ao item “d)”, resulta em um total de 790 regras a serem rastreadas.

Tal resultado evidencia que a concepção de IA explicável é inerentemente desafiadora: se a tradução do comportamento de pequenas florestas aleatórias, com três variáveis de entrada e uma variável categoria de saída, já contempla quantidade significativa de regras explicáveis, modelos de IA mais sofisticados do que árvores de decisão e florestas aleatórias, e/ou incluindo mais variáveis de entrada e saída de diferentes tipos (categóricas ou contínuas) potencialmente contemplam não só mais regras decisórias, mas também regras de mais difícil extração e expressividade de interpretação.

4.6.1.6 Subatividade 6-A.vi – Análise Quantitativa de Segurança Crítica

Com base nas características estabelecidas para o sistema de controle de frenagem de arritmias cardíacas ao se definir os seus requisitos quantitativos de segurança RS4.3 e RS4.4 na seção 4.1.1 deste relatório, considera-se que a modelagem da sua segurança deve ser realizada de tal forma a se extrair a taxa de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 294 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

falhas inseguras do sistema.

Para essa finalidade, assume-se que a segurança do sistema depende de duas características: (i.) a presença de falhas sistemáticas no projeto do sistema e (ii.) a ocorrência de falhas aleatórias (i.e., de hardware). Com base nessas características, a taxa de falhas inseguras do sistema (λ_U) pode ser calculada por meio do processo subsequente. Cada um dos itens desse processo corresponde ao tema de uma das próximas subseções do relatório.

- a) Inicialmente, determinam-se três probabilidades de o sistema produzir saídas seguras em resposta às respectivas entradas:
 - a. $P(\text{frenagem segura})$ é definida como a probabilidade de o sistema prever corretamente eventos de frenagem e está diretamente relacionada ao requisito RS4.3;
 - b. $P(\text{alívio seguro})$ é conceituada como a probabilidade de o sistema prever corretamente situações de não aplicação espúria de freios e está diretamente relacionada ao requisito RS4.4;
 - c. $P(\text{saída segura})$ é estabelecida como a probabilidade de o sistema de controle de frenagem determinar corretamente qualquer estímulo fornecido aos freios – seja ele de aplicação, seja ele de alívio. Está diretamente relacionada ao RSR4.61

De tal forma a permitir que as probabilidades prévias sejam exercitadas com diferentes perfis de ocupação da via em que o veículo trafega, elas são calculadas a partir da resposta do sistema de controle de frenagem a bases de dados geradas com diferentes frequências de classificações ‘0’ e ‘1’. Dessa forma, pode-se avaliar a sensibilidade das probabilidades $P(\text{frenagem segura})$, $P(\text{alívio seguro})$ e $P(\text{saída segura})$ a diferentes perfis de ocupação da via e incorporar essa análise ao modelo quantitativo de segurança.

- b) Na sequência, define-se o perfil da missão do sistema de controle de frenagem (i.e., frequência de classificações de controle solicitadas) e estimam-se, a partir desse perfil e das probabilidades $P(\text{frenagem segura})$, $P(\text{alívio seguro})$ e $P(\text{saída segura})$, as respectivas taxas de classificações incorretas (i.e., inseguras), denominadas $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$. Tal qual no caso do item anterior, a sensibilidade das taxas de falhas inseguras $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$ em relação a diferentes perfis de ocupação / frenagem da via é calculada. Se as taxas de falhas inseguras $\lambda_{U,IA,fren}$ e $\lambda_{U,IA,aliv}$ superarem os limiares máximos definidos pelos requisitos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 295 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

quantitativos de segurança RS4.3 e RS4.4 com um único evento de falha, determinam-se as quantidades mínimas de eventos de falha por unidade temporal que levam $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$ a serem toleradas para que a IA tenha comportamento seguro;

- c) Em seguida, calcula-se a taxa de falhas inseguras associada às falhas aleatórias (i.e., de hardware), denominada $\lambda_{U,HW}$. A base para essa atividade é a FMECA realizada na subatividade 6-A.i (seção 4.6.1.1), que permite estimar $\lambda_{U,HW}$ por meio da soma das contribuições das taxas de falhas associadas aos modos de falha classificados como inseguros. Se esse resultado superar qualquer dos limiares máximos definidos pelos requisitos quantitativos de segurança RS4.3 e RS4.4, o sistema é considerado inerentemente inseguro;
- d) Posteriormente, calculam-se as taxas de falhas inseguras do sistema relacionadas ao RS4.3, ao RS4.4 e ao RSR4.62, respectivamente denominadas $\lambda_{U,fren}$, $\lambda_{U,aliv}$ e λ_U , por meio da soma de $\lambda_{U,HW}$ com $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$, respectivamente. Se os resultados de $\lambda_{U,fren}$, $\lambda_{U,aliv}$ e λ_U superarem os respectivos limiares máximos definidos pelos requisitos quantitativos de segurança RS4.3, RS4.4 e RSR4.62, o sistema é considerado inerentemente inseguro;
- e) Por fim, se resultados inseguros forem obtidos em quaisquer dos itens decisórios acerca dessa característica (i.e., itens “b”) até “d”)), avaliam-se potenciais melhorias de projeto a serem incorporadas em uma nova versão do sistema de controle de frenagem.

4.6.1.6.1 Modelo de Segurança para Falhas Sistemáticas da Inteligência Artificial – Obtenção de $P(\text{frenagem segura})$, $P(\text{alívio seguro})$ e $P(\text{saída segura})$

Como o comando de frenagem, gerado na saída do sistema de controle de frenagem, baseia-se em uma única variável categórica binária, as probabilidades $P(\text{frenagem segura})$, $P(\text{alívio seguro})$ e $P(\text{saída segura})$ podem ser diretamente extraídas de três métricas de desempenho do sistema. Verifica-se que $P(\text{frenagem segura})$ corresponde à revocação (*recall*), que $P(\text{alívio seguro})$ corresponde à especificidade (*specificity*) e que $P(\text{saída segura})$ corresponde à exatidão (*accuracy*).

Ao todo, 11 cenários diferentes de operação foram utilizados para determinar os valores de $P(\text{frenagem segura})$, $P(\text{alívio seguro})$ e $P(\text{saída segura})$. Esses cenários são caracterizados a seguir e estão ordenados em ordem decrescente de registros com rótulo ‘0’, i.e., representam situações com crescente ocupação da via, de tal forma a favorecer a aplicação de freios.

- a) **Z90 CC**: Corresponde à situação em que o sistema de controle de frenagem é testado

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 296 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

exclusivamente com casos de fronteira extraídos de bases de dados sem estratificação de rótulos, que conduz a distribuições naturais de rótulos ‘0’ e ‘1’ de aproximadamente 90% e 10%, respectivamente. No modelo quantitativo de segurança, os resultados associados ao cenário “Z90 CC” são os derivados dos índices médios de desempenho com a fusão das partições “CornerMissesBrakes” e “CornerUnnecessaryBrakes” das bases de dados “DatasetT1”, “DatasetT2” e “DatasetT3”. Esses resultados foram discutidos na subatividade 5-C.ii (seção 4.5.3.2) e correspondem aos valores exibidos na coluna “Média Ponderada” da Tabela 45;

- b) **Z90 Full:** Corresponde à situação em que o sistema de controle de frenagem é testado mediante uso de bases de dados sem estratificação de rótulos, que conduz a distribuições naturais de rótulos ‘0’ e ‘1’ de aproximadamente 90% e 10%, respectivamente. No modelo quantitativo de segurança, os resultados associados ao cenário “Z90 Full” são os derivados dos índices médios de desempenho com a íntegra das bases de dados “DatasetT1”, “DatasetT2” e “DatasetT3”. Esses resultados foram discutidos na subatividade 5-C.ii (seção 4.5.3.2) e correspondem aos valores exibidos na coluna “Média Ponderada” da Tabela 41;
- c) **Z80:** Neste cenário, o desempenho do sistema de frenagem é avaliado com auxílio da base de dados “DatasetTestZ80”, gerada com configurações de estratificação tais que as frequências de registros com rótulos ‘0’ e ‘1’ sejam de 80% e 20%, respectivamente. As métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com a base de dados “DatasetTestZ80” foram calculadas na planilha “TestZ80” do arquivo “Voting + Metrics.xlsx”, disponível no diretório “EC4-FPGA_Braking/explainable_braking_HW\corner_case_processing\03 - Simulated Outputs and Results” do repositório GitHub do projeto Safety ArtIst (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023);
- d) **Z70:** Neste cenário, o desempenho do sistema de frenagem é avaliado com auxílio da base de dados “DatasetTestZ70”, gerada com configurações de estratificação tais que as frequências de registros com rótulos ‘0’ e ‘1’ sejam de 70% e 30%, respectivamente. As métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com a base de dados “DatasetTestZ70” foram calculadas na planilha “TestZ70” do arquivo “Voting + Metrics.xlsx”;
- e) **Z60:** Neste cenário, o desempenho do sistema de frenagem é avaliado com auxílio da base de dados “DatasetTestZ60”, gerada com configurações de estratificação tais que as frequências de registros com rótulos ‘0’ e ‘1’ sejam de 60% e 40%, respectivamente. As métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com a base de dados “DatasetTestZ60” foram

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 297 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

calculadas na planilha “*TestZ60*” do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*”;

- f) **Z50:** Neste cenário, o desempenho do sistema de frenagem é avaliado com auxílio da base de dados “*DatasetTestZ50*”, gerada com configurações de estratificação tais que as frequências de registros com rótulos ‘0’ e ‘1’ sejam, ambas, iguais a 50%. As métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com a base de dados “*DatasetTestZ50*” foram calculadas na planilha “*TestZ50*” do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*”;
- g) **Z40:** Neste cenário, o desempenho do sistema de frenagem é avaliado com auxílio da base de dados “*DatasetTestZ40*”, gerada com configurações de estratificação tais que as frequências de registros com rótulos ‘0’ e ‘1’ sejam de 40% e 60%, respectivamente. As métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com a base de dados “*DatasetTestZ40*” foram calculadas na planilha “*TestZ40*” do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*”;
- h) **Z30:** Neste cenário, o desempenho do sistema de frenagem é avaliado com auxílio da base de dados “*DatasetTestZ30*”, gerada com configurações de estratificação tais que as frequências de registros com rótulos ‘0’ e ‘1’ sejam de 30% e 70%, respectivamente. As métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com a base de dados “*DatasetTestZ30*” foram calculadas na planilha “*TestZ30*” do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*”;
- i) **Z20:** Neste cenário, o desempenho do sistema de frenagem é avaliado com auxílio da base de dados “*DatasetTestZ20*”, gerada com configurações de estratificação tais que as frequências de registros com rótulos ‘0’ e ‘1’ sejam de 20% e 80%, respectivamente. As métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com a base de dados “*DatasetTestZ20*” foram calculadas na planilha “*TestZ20*” do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*”;
- j) **Z10:** Neste cenário, o desempenho do sistema de frenagem é avaliado com auxílio da base de dados “*DatasetTestZ10*”, gerada com configurações de estratificação tais que as frequências de registros com rótulos ‘0’ e ‘1’ sejam de 10% e 90%, respectivamente. As métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com a base de dados “*DatasetTestZ10*” foram calculadas na planilha “*TestZ10*” do arquivo “*Voting + Metrics.xlsx*”;
- k) **Z01:** Neste cenário, o desempenho do sistema de frenagem é avaliado com auxílio da base de dados “*DatasetTestZ01*”, gerada com configurações de estratificação tais que as frequências de registros com rótulos ‘0’ e ‘1’ sejam de 1% e 99%, respectivamente. As métricas de desempenho do sistema de controle de frenagem com a base de dados “*DatasetTestZ01*” foram calculadas na

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 298 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

planilha “TestZ01” do arquivo “Voting + Metrics.xlsx”.

Os resultados obtidos para $P(\text{frenagem segura})$, $P(\text{alívio seguro})$ e $P(\text{saída segura})$ em cada um dos cenários prévios são listados na Tabela 67. Por intermédio dos valores nela expostos, verifica-se que, com exceção do cenário de casos de fronteira “Z90 CC”, dotado de resultados significativamente inferiores aos demais, as variações de desempenho seguro do sistema de controle de frenagem pouco variam entre os demais cenários analisados. Entre eles, as maiores variações são as seguintes:

- Para $P(\text{frenagem segura})$, os índices limítrofes são de 0,99363868 (Z90 Full) e 0,99498123 (Z60), que indicam máxima variação de 0,1343%;
- Para $P(\text{alívio seguro})$, os índices limítrofes são de 0,99089349 (Z60) e 0,99475524 (Z01), que indicam máxima variação de 0,3682%;
- Para $P(\text{saída segura})$, os índices limítrofes são de 0,99137645 (Z90 Full) e 0,99444881 (Z10), que indicam máxima variação de 0,3072%.

Tabela 67 – Resultados de $P(\text{frenagem segura})$, $P(\text{alívio seguro})$ e $P(\text{saída segura})$

Cenário	$P(\text{frenagem segura})$	$P(\text{alívio seguro})$	$P(\text{saída segura})$
Z90 CC	0,75706215	0,09422492	0,43777452
Z90 Full	0,99363868	0,99112336	0,99137645
Z80	0,99476303	0,99127171	0,99196997
Z70	0,99447224	0,99099728	0,99203980
Z60	0,99498123	0,99089349	0,99252859
Z50	0,99483294	0,99123665	0,99303483
Z40	0,99476303	0,99096622	0,99324430
Z30	0,99481297	0,99150422	0,99382037
Z20	0,99480667	0,99162084	0,99416950
Z10	0,99458851	0,99319134	0,99444881
Z01	0,99407543	0,99475524	0,99408222

4.6.1.6.2 Modelo de Segurança para Falhas Sistemáticas da Inteligência Artificial – Obtenção de $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$

A tradução das probabilidades $P(\text{frenagem segura})$, $P(\text{alívio seguro})$ e $P(\text{saída segura})$,

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 299 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

exibidas na Tabela 67 da seção 4.6.1.6.1, nas respectivas taxas de falhas inseguras $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$ é realizada à luz do seguinte contexto operacional:

- Considera-se que o sistema de controle de frenagem opere ciclicamente a cada TCY = 500ms, tal como definido na Tabela 72 do Apêndice B, gerando uma saída a cada ciclo de funcionamento;
- Em consequência do item anterior, o sistema de controle de frenagem gera um total de $n_{O,h} = 7200$ saídas por hora;
- A taxa de geração horária de saídas $n_{O,h}$ permite calcular as taxas $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$ a partir das equações (1) até (3). Nelas, a variável $n_{err,tol}$ indica a quantidade de erros de comandos de frenagem admissíveis como toleráveis por hora.

$$\lambda_{U,IA,fren} = n_{O,h} \cdot (1 - P(\text{frenagem segura}))^{(n_{err,tol}+1)} \quad (1)$$

$$\lambda_{U,IA,aliv} = n_{O,h} \cdot (1 - P(\text{alívio seguro}))^{(n_{err,tol}+1)} \quad (2)$$

$$\lambda_{U,IA} = n_{O,h} \cdot (1 - P(\text{saída segura}))^{(n_{err,tol}+1)} \quad (3)$$

Nota Importante: Todos os resultados apresentados nesta seção do documento foram realizados e documentados na planilha “*Safety Sys. Faults F. Rates*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Caso nenhum erro de classificação seja admissível para fins de segurança (i.e., $n_{err,tol} = 0$), observa-se, com auxílio dos valores apresentados na Tabela 68, que as taxas de falhas $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$ são significativamente superiores aos limiares máximos admissíveis para os requisitos quantitativos RS4.3, RS4.4 e RSR4.62, respectivamente iguais a 10^{-8} , 10^{-7} e 10^{-8} falhas/h. Dessa forma, confirmam-se as deduções realizadas na atividade 5-C (seção 4.5.3 e suas subseções) de que o desempenho do sistema de frenagem é insuficiente para desempenhar, com segurança, as funcionalidades a ele alocadas.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO			Página: 300 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023	Revisão: 17

Tabela 68 – Resultados de $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$ para $n_{err,tol} = 0$

Cenário	$\lambda_{U,IA,fren}$ (falhas/h)	$\lambda_{U,IA,aliv}$ (falhas/h)	$\lambda_{U,IA}$ (falhas/h)
Z90 CC	1749,152542	6521,580547	4048,023426
Z90 Full	45,80152672	63,91180295	62,08955224
Z80	37,70620581	62,84367636	57,81618225
Z70	39,79983708	64,81957156	57,31343284
Z60	36,1351139	65,56690233	53,79418696
Z50	37,20280697	63,0961525	50,14925373
Z40	37,70620581	65,04320503	48,6410055
Z30	37,34663342	61,16962467	44,49332286
Z20	37,39198743	60,3299293	41,97957581
Z10	38,96270148	49,02234637	39,96857816
Z01	42,65688643	37,76223776	42,60801257

Na Tabela 69, são apresentados os valores mínimos de $n_{err,tol}$ para os quais cada uma das taxas $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$ passam a ser inferiores aos respectivos limiares de RS4.3, RS4.4 e RSR4.62, respectivamente iguais a 10^{-8} , 10^{-7} e 10^{-8} falhas/h, e os respectivos valores das taxas de falhas obtidas.

Tabela 69 – Valores das Taxas de Falhas $\lambda_{U,IA}$ e da Mínima Quantidade Tolerável de Batimentos Cardíacos Erroneamente Classificados ($n_{err,tol}$) por Classificador e Categoria de ECG

Cenário	RS4.3		RS4.4		RSR4.62	
	$\lambda_{U,IA,fren}$ (falhas/h)	$n_{err,tol}$	$\lambda_{U,IA,aliv}$ (falhas/h)	$n_{err,tol}$	$\lambda_{U,IA}$ (falhas/h)	$n_{err,tol}$
Z90 CC	$3,69178 \cdot 10^{-9}$	19	$9,62687 \cdot 10^{-8}$	252	$7,12915 \cdot 10^{-9}$	47
Z90 Full	$4,77109 \cdot 10^{-10}$	5	$3,52228 \cdot 10^{-9}$	5	$2,96107 \cdot 10^{-9}$	5
Z80	$1,4853 \cdot 10^{-10}$	5	$3,18352 \cdot 10^{-9}$	5	$1,93034 \cdot 10^{-9}$	5
Z70	$2,05412 \cdot 10^{-10}$	5	$3,83331 \cdot 10^{-9}$	5	$1,83179 \cdot 10^{-9}$	5
Z60	$1,15057 \cdot 10^{-10}$	5	$4,10625 \cdot 10^{-9}$	5	$1,25242 \cdot 10^{-9}$	5
Z50	$1,37022 \cdot 10^{-10}$	5	$3,26103 \cdot 10^{-9}$	5	$8,22099 \cdot 10^{-10}$	5
Z40	$1,4853 \cdot 10^{-10}$	5	$3,91335 \cdot 10^{-9}$	5	$6,84467 \cdot 10^{-10}$	5
Z30	$1,40232 \cdot 10^{-10}$	5	$2,7074 \cdot 10^{-9}$	5	$4,00965 \cdot 10^{-10}$	5
Z20	$1,41257 \cdot 10^{-10}$	5	$2,49192 \cdot 10^{-9}$	5	$2,82856 \cdot 10^{-10}$	5
Z10	$1,80814 \cdot 10^{-10}$	5	$7,17302 \cdot 10^{-10}$	5	$2,10693 \cdot 10^{-10}$	5
Z01	$3,11367 \cdot 10^{-10}$	5	$2,85732 \cdot 10^{-8}$	4	$3,09233 \cdot 10^{-10}$	5

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 301 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Por intermédio da Tabela 69, verifica-se que, para todos os cenários exceto “Z90 CC”, relacionado exclusivamente ao processamento de casos de fronteira, é necessária a tolerância a cinco erros do sistema de controle de frenagem por hora, que correspondem a aproximadamente 0,07% de todas as saídas geradas pelo sistema. A única situação mais otimista do que essa é caracterizada para a satisfação do requisito RS4.4 nas condições operacionais do cenário “Z01”, dominado por aplicação de freios: nesse caso, basta que quatro falhas de classificação por hora (0,06% do total) sejam admissíveis.

Para o cenário “Z90 CC”, a quantidade de erros do sistema de frenagem é significativamente superior e decorre dos resultados de desempenho inferior já discutidos na seção 4.6.1.6.1. Nesse caso, o requisito RS4.3 é atendido se 19 falhas de classificação por hora (0,26% do total) forem toleradas, ao passo que o requisito RS4.4 só é observado se 252 falhas de classificação forem permissíveis (3,5% do total). Já para o RSR4.62, que considera RS4.3 e RS4.4 de forma ponderada, sua satisfação seria assegurada com 47 falhas admissíveis por hora (0,65% do total).

4.6.1.6.3 Modelo de Segurança para Falhas Aleatórias – Obtenção de $\lambda_{U,HW}$

Com base na arquitetura sistêmica apresentada na Figura 3 (seção 4.1.2.9) e nos detalhes de implementação de hardware discutidos na FMECA da subatividade 6-A.i (seção 4.6.1.1), considera-se que a taxa de falhas $\lambda_{U,HW}$ possa ser aproximada, de forma pessimista, pela soma das taxas de ocorrência dos modos de falha classificados como “inseguros” e “não detectáveis” na FMECA.

Tais cálculos são apresentados, de forma detalhada, na planilha “*Failure Rates*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Com base na notação adotada nesse arquivo e na hipótese prévia acerca da taxa de falhas $\lambda_{U,HW}$, esta é representada pelo total λ_{UU} da planilha “*Failure Rates*” – que, por sua vez, é igual a $2,1020 \cdot 10^{-7}$ falhas/h.

Como esse valor supera os limiares máximos de RS4.3, RS4.4 e RSR4.62, respectivamente iguais a 10^{-8} , 10^{-7} e 10^{-8} falhas/h, considera-se que nenhum dos requisitos de segurança é atendido.

4.6.1.6.4 Combinação das Taxas de Falhas Inseguras $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$ com $\lambda_{U,HW}$ – Obtenção de λ_U

Como, segundo exposto na seção 4.6.1.6.3, a taxa de falhas $\lambda_{U,HW} = 2,1020 \cdot 10^{-7}$ falhas/h supera, por si só, os limites superiores de taxa de falhas para a satisfação dos requisitos de segurança RS4.3, RS4.4 e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 302 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

RSR4.62, nenhum dos requisitos pode ser cumprido – independentemente de eventuais tolerâncias a erros de classificação por parte do sistema de controle de frenagem.

4.6.1.6.5 Discussão de Projetos Alternativos e do Impacto de Melhorias de Projeto nas Taxas de Falhas Inseguras $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$, $\lambda_{U,IA}$, $\lambda_{U,HW}$ e λ_U

Considera-se que, de forma independente de qualquer mecanismo de IA, a taxa de falhas aleatórias $\lambda_{U,HW}$ possa ser reduzida em torno de duas ordens de grandeza se quatro alterações de projeto, voltadas à arquitetura da Figura 3 (seção 4.1.2.9) e ao aprimoramento do projeto de hardware discutido na FMECA (seção 4.6.1.1) forem realizadas:

- a) Melhora-se a qualidade das fontes de alimentação utilizada no projeto mediante inclusão de mecanismos de monitoramento de tensão e corrente e de mitigação de falhas. Dessa forma, caso as características elétricas das saídas das respectivas fontes saiam dos respectivos domínios esperados, as fontes de alimentação podem ser desligadas e conduzir o sistema a um estado seguro;
- b) Incluem-se mecanismos de autoteste dinâmico, em cada PLD, para permitir monitorar e mitigar falhas associadas aos sinais de *clock*, às próprias fontes de alimentação, como redundância aos monitores referenciados no item anterior, e aos pinos de energização dos PLDs. Caso falhas sejam detectadas em tais autotestes, acionam-se mecanismos de proteção que levam o PLD afetado a ser desligado e, portanto, conduzem o sistema a um estado seguro;
- c) Adota-se uma arquitetura de dois canais replicados, cada um dos quais aderentes à mesma arquitetura da Figura 3 (seção 4.1.2.9) e ao mesmo projeto lógico programável de seus dispositivos. Dessa forma, todas as falhas potencialmente inseguras e não detectáveis relacionadas aos pinos dos PLDs de cada canal passam a ser detectáveis por meio da arquitetura replicada.

A partir das três hipóteses prévias, assume-se ser plausível que a taxa de falhas inseguras de cada canal da arquitetura redundante seja composta pelos seguintes elementos:

- i. Taxa de falhas inseguras das funções de energização e autoteste do FPGA da floresta aleatória 1, assumida como igual a 10^{-9} falhas/h com base em conhecimento especialista de projetos críticos em relação à segurança com funcionalidades correlatas;
- ii. Taxa de falhas inseguras das funções de energização e autoteste do FPGA da floresta aleatória

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 303 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

2, assumida como sendo igual a 10^{-9} falhas/h por analogia com o item “i”;

- iii. Taxa de falhas inseguras das funções de energização e autoteste do CPLD do votador majoritário, assumida como sendo igual a 10^{-9} falhas/h por analogia com o item “i”;
- iv. Taxa de falhas inseguras dos pinos funcionais dos PLDs, estimada em $3,3856 \cdot 10^{-9}$ falhas/h com base em cálculos realizados na planilha “*Failure Rates - Improved HW*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Em consequência dos itens “i” a “iv”, a taxa de falhas inseguras associada ao hardware ($\lambda_{U,HW}$) pode ser reduzida para dois terços da soma das taxas de falhas dos quatro, resultando em $4,2570 \cdot 10^{-9}$ falhas/h. O fator multiplicativo valor é justificado pela arquitetura de dois canais redundantes (JOHNSON, 1989; SILVA NETO, 2014).

Já em relação à IA do sistema de controle de frenagem, a soma das taxas $\lambda_{U,IA,fren}$, $\lambda_{U,IA,aliv}$ e $\lambda_{U,IA}$ com $\lambda_{U,HW}$ reforça os mesmos resultados já apresentados na seção 4.6.1.6.2 acerca da necessidade de tolerância a erros de classificação e praticamente os mesmos valores de falhas a serem toleradas. As duas únicas diferenças, indicadas na planilha “*Glob Unsafe Failure Rate ImprHW*” do arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, referem-se às quantidades de falhas a serem toleradas para satisfazer os requisitos RS4.4 e RSR4.62 no cenário “Z90 CC”, associada exclusivamente aos casos de fronteira. Ambas aumentam em uma unidade: a primeira aumenta de 252 para 253 e a segunda, de 47 para 48.

Como se avalia que as demandas de admissibilidade de ao menos quatro ou cinco erros de classificação, identificadas na seção 4.6.1.6.2, são significativas mesmo para os cenários em que os casos de fronteira estão diluídos no restante de base de dados, considera-se que a IA concebida no presente estudo de caso, mesmo com índices globais de desempenho avaliados como positivos (revocação superior a 99,3% e precisão superior a 92,5%), não é apropriada para um sistema de controle de aplicação crítica em relação à segurança e, portanto, requer revisões em trabalhos futuros.

Primeiramente, dado que os casos de fronteira, da forma como concebidos, indicam as prováveis transições entre os estados de aplicação e alívio de freios (e vice-versa), problemas de classificação associados a ele podem atrasar a mitigação de situações potencialmente inseguras em ao menos um ciclo de operação do sistema de controle de frenagem (parâmetro TCY da Tabela 72 do Apêndice B),

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 304 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

inviabilizando não só a frenagem segura do veículo (ainda que todas as classificações posteriores ocorram corretamente), mas também a estabilidade do comando de frenagem ao longo de tempo. Dessa forma, avalia-se ser relevante que, em versões posteriores do sistema de controle de frenagem, assegure-se que haja meios para que os casos de fronteira sejam tratados de forma prioritária por outros componentes, que agem apenas quando essas situações são identificadas. Pode-se não só investigar o uso de IA especializada em seu tratamento, mas também a adoção de envelopes de segurança que delimitam a resposta do sistema de controle de frenagem em potenciais transições de estados de ativação dos freios do veículo.

Além dessa característica, também cabe salientar que o estudo de caso também evidenciou que a adoção de IA crítica em relação à segurança é mais desafiadora à medida que o perfil da missão do sistema possui maior frequência de requisição de tal IA, uma vez que, para minimizar (ou, idealmente, zerar) a quantidade de erros toleráveis até que os requisitos de segurança sejam atingidos para dada demanda do sistema, seus índices de desempenho de interesse para o problema (por exemplo, exatidão, revocação e especificidade neste estudo de caso) devem ser suficientemente elevados. A depender do nível de demanda do sistema, os índices de desempenho podem ser tão altos a ponto de, até mesmo, inviabilizar o uso de IA como solução para dado problema, uma vez que esta pode requerer tamanha superespecialização / sobreajuste (*overfitting*) para algumas características de segurança a ponto de comprometer outras características – sejam elas também complementares à segurança ou voltadas a aspectos funcionais dependentes da habilidade de generalização da IA como solução para dado problema.

4.6.2 Atividade 6-B – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

O rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 6 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3) e filtrados conforme análises de viabilidade técnica realizadas nas seções 4.3.1 e 4.3.2.3, está presente no arquivo “*Analyses - Hazard & Risk, Tests, FMECA, Quantitative.xlsx*”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 4 (EC4) (i.e., dentro de ‘*EC4-FPGA_Braking*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Na aba “*Traceability Matrix 6*” do referido arquivo, a análise da rastreabilidade entre os RSRs e os resultados da etapa 6 do método Safety ArtISt é documentada nas colunas do grupo “Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt”, nas quais constam, para os RSRs envolvidos com a etapa do método

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 305 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Safety ArtISt, evidências tanto favoráveis quanto eventualmente desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

Salienta-se que, para os RSRs considerados não aplicáveis ao estudo de caso em função dos refinamentos de projeto realizados nas seções 4.3.1 e 4.3.2.3, registra-se apenas a frase “RSR não aplicável ao desenvolvimento detalhado do estudo de caso com base em decisões de viabilidade técnica dos modelos base de IA e da arquitetura do sistema de controle de frenagem”.

4.6.3 Atividade 6-C – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz

Com base nos resultados da etapa 6 do método Safety ArtISt, os resultados apresentados e avaliados na análise quantitativa de segurança (subatividade 6-A.vi; seção 4.6.1.6) evidenciam que o sistema de controle de frenagem projetado no presente estudo de caso não atende aos requisitos de segurança elicitados ao longo da etapa 1 (seção 4.1 e suas subseções) por dois principais motivos: falhas aleatórias de hardware com consequências potencialmente inseguras e IA com desempenho insuficiente. Esses resultados não só corroboram as conclusões preliminares já discutidas na atividade 5-E (seção 4.5.5), voltadas de forma mais enfática à insegurança no tratamento de casos de fronteira, mas também reforçam que, mesmo em condições operacionais não fronteiriças, o sistema tende a se comportar de forma insegura devido, sobretudo, à combinação de seus índices de desempenho com uma missão de alta demanda, dotada de acionamentos periódicos a cada 500ms.

4.6.3.1 Subatividade 6-C.i – Problemas Relacionados à Etapa 1

Em complemento às considerações antecipadas na atividade 5-E (seção 4.5.5), e com base nas análises expostas, sobretudo, na subseção 4.6.1.6.5 da subatividade 6-A.vi, considera-se que a especificação e a arquitetura global do sistema requerem readequações para comportar as características listadas a seguir. Elas são rotuladas em duas categorias: “[IA]” para aprimoramentos que são diretamente relacionados ao uso de IA no projeto e “[Geral]” para aprimoramentos não relacionados à IA.

- a) [Geral] Adoção de arquitetura dois canais replicados, cada um dos quais aderentes à mesma arquitetura da Figura 3 (seção 4.1.2.9) e ao mesmo projeto lógico para seus PLDs. Por meio dessa abordagem, modos de falha associados aos pinos funcionais dos PLDs (por exemplo, envolvidos com entradas e saídas de dados) passam a ser detectáveis e mitigáveis, reduzindo o impacto deles sobre a segurança do sistema;
- b) [Geral] Especificação de mecanismos de autoteste para as fontes de alimentação de cada PLD e

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 306 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

para os PLDs propriamente ditos, de tal forma a monitorar e mitigar falhas associadas aos sinais de *clock*, às fontes de alimentação (de forma redundante às suas próprias proteções) e aos pinos de energização dos PLDs. Com a adoção dessas medidas, modos de falha associados às fontes de alimentação e aos osciladores de geração de *clock* passam a ser detectáveis e mitigáveis, reduzindo o impacto deles sobre a segurança do sistema;

- c) [IA] Incorporação de mecanismos alternativos para o processamento de casos de fronteira e, potencialmente, outros modelos base de IA e envelopes de segurança determinísticos (i.e., não baseados em IA) como salvaguarda da IA.

As ações prévias também envolveriam potenciais novas execuções das etapas posteriores do método Safety ArtISt, de tal forma que seus impactos sejam propagados para o restante do projeto.

4.6.3.2 Subatividade 6-C.ii – Problemas Relacionados à Etapa 2

Em função das adequações de projeto relacionadas na subatividade 6-C.i (seção 4.6.3.1), considera-se que as bases de dados utilizadas como base para o projeto da IA podem requerer alterações, tais como a inclusão de campos específicos para diferenciar casos de fronteira de situações não fronteiriças.

Ademais, tal como antecipado na atividade 5-E (seção 4.5.5), avalia-se que possíveis melhorias do sistema de controle de frenagem também envolveriam readequações das bases de dados empregadas no projeto do sistema de controle de frenagem, a exemplo do pré-processamento das bases de dados preexistentes para que sejam adicionados aos valores das entradas de distância e velocidade os limites de tolerância das respectivas medidas para favorecer a detecção das situações de necessidade de frenagem, que tendem a ter consequências mais graves do que as de frenagem espúria se falharem. Por outro lado, salienta-se que essa técnica deve comprometer ainda mais as situações de acionamento desnecessário dos freios.

4.6.3.3 Subatividade 6-C.iii – Problemas Relacionados à Etapa 3

De tal forma a comportar as adequações de projeto relacionadas nas subatividades 6-C.i (seção 4.6.3.1) e 6-C.ii (seção 4.6.3.2), o projeto preliminar do sistema de controle de frenagem, previsto para a etapa 3 do método Safety ArtISt, também é impactado pelas modificações vislumbradas em função dos problemas identificados.

Adicionalmente, melhorias de projeto discutidas na subatividade 6-A.vi (seção 4.6.1.6.5) não relacionadas diretamente a elementos de IA, tais como a inclusão de componentes de hardware para

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 307 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

monitorar e mitigar falhas nas fontes de alimentação dos PLDs, também recaem diretamente sobre a terceira etapa do método Safety ArtISt.

4.6.3.4 Subatividade 6-C.iv – Problemas Relacionados à Etapa 4

Não foi constatado nenhum problema diretamente motivado pela forma como a quarta etapa do método Safety ArtISt foi conduzida. Apesar disso, as adequações de projeto relacionadas às etapas 1 a 3 do método Safety ArtISt, documentadas nas subatividades 6-C.i (seção 4.6.3.1), 6-C.ii (seção 4.6.3.2) e 6-C.iii (seção 4.6.3.3) impactam o projeto detalhado previsto na etapa 4, tornando necessário executá-la novamente.

4.7 ETAPA 7: MONITORAMENTO DURANTE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Em vista da argumentação de segurança contemplada nas seções prévias – notadamente a análise formal do conjunto imagem do sistema de controle de frenagem, realizada na subatividade 6-A.v (seção 4.7) – e da ausência de aprendizado *online*, considera-se que a etapa 7 do método Safety ArtISt não tem potencial para alterar as evidências de segurança já construídas exceto se alterações de projeto forem realizadas. Como realizar eventuais modificações também não foi antevisto, a etapa 7 é considerada dispensável para fins do presente estudo de caso, uma vez que os mesmos resultados já obtidos entre as etapas 1 e 6 permanecem válidos.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 308 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

5 CONCLUSÕES

Este relatório técnico teve como objetivo apresentar a aplicação do método Safety ArtISt ao “Estudo de Caso 4 – Protótipo de Sistema de Controle de Frenagem de Veículo por Aprendizado Supervisionado”, especificado e definido na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto. A ideia é que este relatório seja uma referência de tal tese, subsidiando-a com detalhes técnicos para resultados e análises lá exploradas para avaliar a contribuição do método Safety ArtISt na garantia de segurança de um sistema baseado em aprendizado de máquina supervisionado explicável.

Após uma breve explicação do contexto e da aplicação do referido estudo de caso, coberta no capítulo 2 deste relatório, e de uma pesquisa bibliográfica sobre bibliotecas de software passíveis de aproveitamento no desenvolvimento, apresentada no capítulo 3, a aplicação do método Safety ArtISt é detalhada ao longo do capítulo 4 do documento. Cada seção desse capítulo é reservada a uma das sete etapas que compõem o método Safety ArtISt, e o andamento e os resultados de cada uma das respectivas atividades e subatividades de cada etapa são explorados, em detalhes, nas respectivas subseções.

As considerações finais do relatório são subdivididas em três subseções de acordo com as características dos respectivos resultados obtidos:

- a) Na seção 5.1, discorre-se sobre como os resultados obtidos relacionam-se com os benefícios presumidos para a pesquisa do método Safety ArtISt;
- b) Na seção 5.2, apresenta-se um panorama das conclusões obtidas no estudo de caso, com destaque para potenciais problemas de segurança, a relação deles com IA e a relevância do método Safety ArtISt na detecção e no potencial tratamento deles;
- c) Por fim, na seção 5.3, abordam-se restrições e limitações inerentes ao estudo de caso e sugestões de trabalhos futuros para remediá-las.

5.1 DISCUSSÃO DOS BENEFÍCIOS PRESUMIDOS DO MÉTODO SAFETY ARTIST NO ESTUDO DE CASO

A aplicação do método Safety ArtISt ao estudo de caso permitiu exercitar a íntegra do ciclo de vida de um sistema crítico em relação à segurança cujo núcleo de garantia de segurança depende de elementos de IA baseados em aprendizado supervisionado. Tais instâncias de aprendizado supervisionado baseiam-se em duas florestas aleatórias, cada uma das quais compostas por três árvores de decisão distintas, que determinam se os freios do veículo devem ser acionados mediante processamento de três

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 309 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

dados: (i.) a distância do veículo até um obstáculo (estático ou dinâmico) à sua frente, (ii.) a velocidade instantânea do veículo e (iii.) a capacidade de frenagem disponível no contexto de operação.

As saídas providas pelas florestas aleatórias em resposta aos estímulos de entrada, que representam as probabilidades respectivas de os freios serem mantidos desativados (i.e., aliviados), são posteriormente combinadas por um votador majoritário. Este, por sua vez, determina o comando de frenagem do sistema a partir da média aritmética simples das probabilidades devolvidas pelas duas florestas aleatórias. Além dessa funcionalidade, também cabe ao votador majoritário monitorar a atividade operacional das duas florestas aleatórias e produzir saídas seguras, que ativam os freios do veículo até uma reiniciação a frio do sistema, se for detectada perda de comunicação com uma das florestas aleatórias por um período de tempo superior a um ciclo de operação normal.

Uma das características prescritas no método Safety ArtISt e adotadas neste estudo de caso foi a divisão de responsabilidades, entre os autores, nas atividades de desenvolvimento, verificação e validação do sistema objeto do estudo de caso, visando maximizar a independência entre ambos em função da experiência de cada um dos membros. Dentro do contexto do presente estudo de caso, o Pesquisador Líder (PL), Antonio Vieira da Silva Neto, possui, pela Poli-USP, Graduação em Engenharia Elétrica (2010), Mestrado em Ciências (2014) e Doutorado em Ciências em andamento (desde Setembro/2020), além de experiência profissional superior a 11 anos com sistemas críticos em relação à segurança junto à Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE, 2009-2018) e à Alstom Brasil (2013, 2018-2020). O Pesquisador Auxiliar (PA), Henrique Lefundes da Silva, por sua vez, é Graduando em Engenharia de Computação na Poli-USP (desde Fevereiro/2020) e não possuía experiências com IA ou sistemas críticos em relação à segurança pregressas à participação neste estudo de caso como parte de sua Iniciação Científica, que perdurou entre Março/2022 e Agosto/2023.

Dado esse contexto, a divisão de trabalho entre o PL Antonio Vieira da Silva Neto e o PA Henrique Lefundes da Silva foi realizada em aderência à descrição apresentada na Tabela 70. A partir dela, é possível notar que o PL necessitou participar de algumas atividades de desenvolvimento do sistema, em vista de sua senioridade, sob duas óticas principais. A primeira delas foi orientar e supervisionar as atividades do PA, visando promover as finalidades acadêmicas e de transferência de conhecimentos da Iniciação Científica do PA e dentro do cronograma previsto para a Iniciação Científica. Já a segunda, por sua vez, relaciona-se à realização conjunta de atividades como a definição dos domínios dos dados de entrada e do modelo cinemático do Apêndice B, o estabelecimento da arquitetura do sistema, a conceptualização dos domínios dos hiperparâmetros das árvores de decisão e, por fim, o suporte à

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 310 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

instalação e à configuração de algumas das ferramentas adotadas no desenvolvimento do projeto, a exemplo do *Xilinx Vivado*. Avalia-se que tal participação do PL das etapas de desenvolvimento do projeto, por ter sido pontual e direcionada apenas a alguns aspectos do projeto, não teve potencial para afetar a independência esperada entre as atividades de desenvolvimento, verificação e validação do sistema do estudo de caso.

Tabela 70 – Atribuições do PL e do PA por Etapa do Método Safety ArtISt

Etapa do Método Safety ArtISt	Atribuições PL	Atribuições PA
1	<p>Execução de todas as atividades e subatividades, resultando na especificação dos requisitos e na definição da arquitetura do sistema do estudo de caso.</p> <p>A etapa foi executada levando-se em consideração a contribuição esperada do presente estudo de caso com os objetivos da pesquisa do método Safety ArtISt, em cujo contexto este estudo de caso está inserido.</p>	<p>Familiarização com os requisitos e a arquitetura do sistema para posterior refinamento e projeto nas etapas 3 e 4.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> - Atividade 2-A (subatividade 2-A.ii): Estabelecimento da especificação dos domínios das variáveis de entrada “distância”, “velocidade” e “desaceleração, definição do modelo cinemático do Apêndice B e execução da “Parte 3 - Análise de Segurança da Base de Dados Gerada”; - Atividade 2-B: Realização integral da análise de segurança das ferramentas envolvidas na geração e no processamento das bases de dados; - Atividade 2-C: Redação da conclusão da atividade em função dos resultados da atividade 2-A; -Atividade 2-D: Realização integral das análises de identificação de casos de fronteira (subatividade 2-D.i) e da qualidade dos rótulos dos dados (subatividade 2-D.ii); - Atividade 2-E: Realização integral da análise estatística dos dados; - Atividade 2-F: Redação da 	<ul style="list-style-type: none"> - Atividade 2-A (subatividade 2-A.ii): Projeto do gerador de bases de dados de entrada, incluindo a “Parte 1 – Descrição da Geração da Base de Dados sem Ruído” e a “Parte 2 – Geração dos Ruídos nos Dados de Entrada”; - Atividade 2-H: Redação da Tabela 8 e geração de todas as bases de dados empregadas no estudo de caso exceto as nomeadas “<i>DatasetTestZXX</i>”, com $XX = \{01, 10, 20, .. 80\}$; - Atividade 2-J: Ciência dos resultados incluídos na matriz de rastreabilidade de requisitos de segurança.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 311 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Etapa do Método Safety ArtISt	Atribuições PL	Atribuições PA
	<p>conclusão da atividade em função dos resultados das atividades 2-A e 2-D;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atividade 2-G: Redação da conclusão da atividade em função dos resultados das atividades 2-A e 2-D; - Atividade 2-H: Redação do texto da seção correspondente no relatório e geração das bases de dados “<i>DatasetTestZXX</i>”, com $XX = \{01, 10, 20, .. 80\}$. - Atividade 2-I: Redação da conclusão da atividade em função dos resultados das atividades 2-A e 2-D; - Atividade 2-J: Desenvolvimento integral da matriz de rastreabilidade de requisitos de segurança. 	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Análise Preliminar: Análise dos resultados do PA e redação do texto correspondente neste relatório. - Atividade 3-A: Orientação e acompanhamento do PA para o detalhamento das características da arquitetura detalhada do sistema em suas três fases de desenvolvimento; - Atividade 3-B: Orientação e acompanhamento do PA para o desenvolvimento do projeto; redação das seções relacionadas ao ambiente de desenvolvimento da “Fase 3” do projeto, às ferramentas “<i>Intel Quartus Prime</i>”, “<i>Intel ModelSim</i>”, “<i>Diligent Waveforms</i>” e às “Considerações Gerais sobre as Ferramentas de Projeto”. - Atividade 3-C: Estabelecimento da estratégia de projeto dos modelos base em função dos resultados das atividades 3-A e 3-B, de forma conjunta com o PL; - Atividade 3-D: Desenvolvimento integral das diretrizes a serem adotadas para as técnicas de tolerância a falhas a serem 	<ul style="list-style-type: none"> - Análise Preliminar: Realização de ensaios com soluções baseadas em múltiplos modelos base de IA e apresentação dos resultados; - Atividade 3-A: Especificação detalhada da arquitetura do sistema em suas três fases de desenvolvimento; desenvolvimento detalhado das características da simulação em software sob a supervisão do PL; - Atividade 3-B: Seleção, sob a supervisão do PL, de recursos e bibliotecas para o desenvolvimento do projeto; redação das seções relacionadas à análise da ferramenta “<i>Conifer</i>” (HLS), ao ambiente de desenvolvimento da “Fase 1” e da “Fase 2” do projeto e à caracterização das ferramentas “<i>Conifer</i>”, “<i>AMD / Xilinx Vivado</i>” e “<i>JSON for Modern C++</i>”; - Atividade 3-C: Estabelecimento da estratégia de projeto dos modelos base em função dos resultados das atividades 3-A e 3-B, de forma conjunta com o PA;

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 312 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Etapa do Método Safety ArtISt	Atribuições PL	Atribuições PA
	incorporadas ao projeto; - Atividade 3-E: Desenvolvimento integral da matriz de rastreabilidade de requisitos de segurança.	- Atividade 3-D: Familiarização com as diretrizes definidas pelo PL para as técnicas de tolerância a falhas a serem incorporadas ao projeto; - Atividade 3-E: Ciência dos resultados incluídos na matriz de rastreabilidade de requisitos de segurança.
4	- Atividade 4-A: Orientação e acompanhamento do PA durante as atividades de desenvolvimento e adaptação de código de árvores de decisão em florestas aleatórias; - Atividade 4-B: Orientação e acompanhamento do PA durante as atividades de definição dos domínios dos hiperparâmetros, validação cruzada, treinamento das árvores de decisão e HLS. Ademais, o projeto da entidade “ <i>voting</i> ” foi realizado de forma conjunta com o PA; - Atividades 4-C, 4-D e 4-F: Não aplicáveis ao estudo de caso; - Atividade 4-E: Realização integral da análise do modelo explicável das árvores de decisão; - Atividade 4-G: Definição conjunta com o PA acerca de como o comportamento da IA seria passível de análise nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt para dispensar a geração de <i>logs</i> operacionais formais; - Atividade 4-H: Desenvolvimento integral da matriz de rastreabilidade de requisitos de segurança.	- Atividade 4-A: Análise funcional do <i>Conifer</i> e desenvolvimento dos mecanismos de tradução do código de árvores de decisão em florestas aleatórias; - Atividade 4-B: Realização das atividades de definição dos domínios dos hiperparâmetros, validação cruzada, treinamento das árvores de decisão e HLS. Em conjunto com o PL, também participou do desenvolvimento da entidade “ <i>voting</i> ”; - Atividades 4-C, 4-D e 4-F: Não aplicáveis ao estudo de caso; - Atividade 4-E: Ciência dos resultados analisados e apresentados pelo PL; - Atividade 4-G: Definição conjunta com o PL acerca de como o comportamento da IA seria passível de análise nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt para dispensar a geração de <i>logs</i> operacionais formais; - Atividade 4-H: Ciência dos resultados incluídos na matriz de rastreabilidade de requisitos de segurança.
5	- Atividade 5-A: Realização integral das três análises contempladas: detalhamento da arquitetura lógica dos FPGAs das florestas aleatórias, adequação funcional dos modelos base de IA e adequação de técnicas de tolerância falhas sobre as entidades	- Atividade 5-A: Ciência dos resultados da atividade; - Atividade 5-B: Definição das bases de dados empregadas no projeto e alocação delas aos procedimentos de validação cruzada, treinamento e teste

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 313 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Etapa do Método Safety ArtISt	Atribuições PL	Atribuições PA
	<p>VHDL que representam o núcleo das florestas aleatórias e árvores de decisão (<i>Tree</i> e <i>AddReduce</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atividade 5-B: Orientação e acompanhamento do PA durante as atribuições de definição das bases de dados e alocação delas aos procedimentos de validação cruzada, treinamento e teste final de cada árvore de decisão; - Atividade 5-C – Subatividade 5-C.i.: <ul style="list-style-type: none"> a) Métricas de Desempenho da Implementação de Software: Orientação e acompanhamento do PA durante as atribuições técnicas; b) Métricas de Desempenho da Implementação de Hardware: Orientação e acompanhamento do PA durante as atribuições técnicas; c) Análise da Precisão de Ponto Fixo sobre as Métricas de Desempenho: Orientação e acompanhamento do PA durante as atribuições técnicas; d) Análise do Uso dos Recursos do Hardware Programável de Acordo com a Precisão de Ponto Fixo: Orientação e acompanhamento do PA durante as atribuições técnicas, incluindo a escolha dos PLDs de referência para a análise e a definição dos cenários de interesse; e) Análise da Máxima Frequência de Relógio: Orientação e acompanhamento do PA durante as atribuições técnicas, incluindo a escolha dos PLDs de referência para a análise e a definição dos cenários de interesse; f) Análise Comportamental da Entidade <i>Voting</i> por Simulação de Hardware: Projeto da bancada de testes simulados juntamente com o PA e orientação e acompanhamento 	<p>final de cada árvore de decisão;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subatividade 5-C.i: Realização dos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e falhas aleatórias e análise dos resultados obtidos; - Atividade 5-C – Subatividade 5-C.i.: <ul style="list-style-type: none"> a) Métricas de Desempenho da Implementação de Software: Realização das atribuições técnicas; b) Métricas de Desempenho da Implementação de Hardware: Realização das atribuições técnicas; c) Análise da Precisão de Ponto Fixo sobre as Métricas de Desempenho: Realização das atribuições técnicas; d) Análise do Uso dos Recursos do Hardware Programável de Acordo com a Precisão de Ponto Fixo: Realização das atribuições técnicas a partir do uso de PLDs e cenários de interesse definidos pelo PL; e) Análise da Máxima Frequência de Relógio: Realização das atribuições técnicas a partir do uso de PLDs e cenários de interesse definidos pelo PL; f) Análise Comportamental da Entidade <i>Voting</i> por Simulação de Hardware: Projeto da bancada de testes simulados juntamente com o PL e documentação dos resultados obtidos; g) Análise Comportamental e de Métricas de Desempenho do Sistema do Estudo de Caso em Testes Integrados: <ul style="list-style-type: none"> i. Projeto Lógico da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>” para Testes Integrados: Realização das atribuições técnicas; ii. Análise Comportamental da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>”

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 314 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Etapa do Método Safety ArtISt	Atribuições PL	Atribuições PA
	<p>do PA durante as demais atribuições técnicas;</p> <p>g) Análise Comportamental e de Métricas de Desempenho do Sistema do Estudo de Caso em Testes Integrados:</p> <p>i. Projeto Lógico da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>” para Testes Integrados: Orientação e acompanhamento do PA durante as atribuições técnicas;</p> <p>ii. Análise Comportamental da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>” em Testes Integrados Simulados em Hardware: Projeto da bancada de testes simulados juntamente com o PA e orientação e acompanhamento do PA durante as demais atribuições técnicas;</p> <p>iii. Descrição do Procedimento de Ensaio com a Bancada de Testes Físicos da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>”: Atribuições técnicas realizadas integralmente pelo PL;</p> <p>iv. Projeto Lógico da Bancada de Testes Físicos da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>” para Ensaio na Placa de Desenvolvimento DE0-CV e Instruções para Montagem e Configuração do Ambiente de Teste Físico: Atribuições técnicas realizadas primordialmente pelo PL, com exceção das ROMs de entradas, projetadas pelo PA sob orientação e supervisão do PL;</p> <p>v. Resultados e Análise Comportamental da Bancada de Testes Físicos da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>” por Simulação em Hardware: Orientação e acompanhamento do PA durante as atribuições técnicas;</p>	<p>em Testes Integrados Simulados em Hardware: Projeto da bancada de testes simulados juntamente com o PL e documentação dos resultados obtidos;</p> <p>iii. Descrição do Procedimento de Ensaio com a Bancada de Testes Físicos da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>”: Ciência da especificação definida pelo PL;</p> <p>iv. Projeto Lógico da Bancada de Testes Físicos da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>” para Ensaio na Placa de Desenvolvimento DE0-CV e Instruções para Montagem e Configuração do Ambiente de Teste Físico: Projeto das ROMs de estímulos de entrada, de forma conjunta com o PL;</p> <p>v. Resultados e Análise Comportamental da Bancada de Testes Físicos da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>” por Simulação em Hardware: Realização das atribuições técnicas e documentação dos resultados;</p> <p>vi. Resultados e Análise dos Testes Físicos da Entidade Topo “<i>explainable_braking</i>” com a Bancada de Testes Físicos: Atribuições realizadas de forma redundante pelo PL e pelo PA.</p> <p>- Atividade 5-D: Ciência dos resultados incluídos na matriz de rastreabilidade de requisitos de segurança;</p> <p>- Atividade 5-E: Ciência dos resultados apresentados e discutidos pelo PL.</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 315 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Etapa do Método Safety ArtISt	Atribuições PL	Atribuições PA
	vi. Resultados e Análise dos Testes Físicos da Entidade Topo “ <i>explainable_braking</i> ” com a Bancada de Testes Físicos: Atribuições realizadas de forma redundante pelo PL e pelo PA. - Atividade 5-C – Subatividade 5-C.ii: Análise de casos de fronteira e ataques adversários integralmente realizada pelo PL; - Atividade 5-C – Subatividade 5-C.iii: Análise de IA explicável alocada para a subatividade 6-A.v conforme justificativa apresentada integralmente pelo PL; - Atividade 5-D: Desenvolvimento integral da matriz de rastreabilidade de requisitos de segurança; - Atividade 5-E: Desenvolvimento integral da análise de problemas de projeto, de seus potenciais impactos sobre a segurança, de suas causas raiz e de potenciais ações corretivas em futura iteração do método Safety ArtISt.	
6	Todas as atividades e subatividades foram integralmente realizadas pelo PL.	Ciência dos resultados obtidos pelo PL na etapa.
7	Etapa considerada não aplicável para o estudo de caso devido à ausência de aprendizado <i>online</i> .	Etapa considerada não aplicável para o estudo de caso devido à ausência de aprendizado <i>online</i> .

Além da característica associada à independência entre as equipes de desenvolvimento e de verificação e validação, o estudo de caso também permitiu inferir que o método Safety ArtISt mostrou-se adequado para orientar o ciclo de vida de sistemas críticos em relação à segurança com IA baseada em aprendizado supervisionado explicável. Apesar de a solução concebida não atingir os requisitos quantitativos de segurança a ela alocados exceto se uma quantidade impeditivamente elevada de falhas for tolerada, tal como evidenciado na subatividade 6-A.vi (seção 4.6.1.6), salienta-se que o método Safety ArtISt permitiu antever tais problemas e diagnosticar as potenciais causas raiz dele já em sua etapa 5 (V&V Preliminar), tal como idealizado em sua concepção original. Embora o projeto tenha sido prosseguido,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 316 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

com a realização integral da etapa 6 do método Safety ArtISt, reforça-se que tal execução foi realizada apenas para fins didáticos de aplicação da íntegra do método no estudo de caso. Em um contexto de emprego do método Safety ArtISt a um sistema real, as evidências contrárias à segurança já coletadas na etapa 5 seriam suficientes para interromper a iteração do método e revisar o projeto, reexecutando-se etapas anteriores em uma segunda iteração do Safety ArtISt e evitando o dispêndio de esforços relacionados à etapa 6 (traduzidas em 90 páginas deste relatório).

Em relação à dinâmica do método Safety ArtISt, que inclui o encadeamento sequencial de suas etapas, atividades e subatividades ao longo do ciclo de vida, o presente estudo de caso permitiu identificar quatro melhorias relacionadas a particularidades técnicas do projeto do estudo de caso. Tais avanços, detalhados nos itens subsequentes, relacionam-se (i.) à seleção dos modelos base de IA utilizados no projeto, (ii.) à orientação de atividades de projeto específicas, resultantes do uso conjugado de PLDs e HLS e, por fim, (iii.) à geração de registros operacionais (*logs*) quando do uso de modelos de IA explicáveis e *offline*.

- a) Como a especificação dos Requisitos de Segurança Refinados (RSRs), prevista na atividade 1-C, contempla requisitos válidos para múltiplos modelos base de IA – seis no presente estudo de caso – avalia-se que uma contribuição relevante ao método Safety ArtISt é a inclusão de uma atividade de “pré-projeto” do sistema de controle de frenagem antes da atividade 3-A, voltada ao detalhamento da arquitetura do sistema projetado. Essa atividade adicional, realizada neste estudo de caso sob a denominação “Considerações sobre o Projeto Preliminar de Instâncias de Modelos Base de IA”, tem como objetivo comparar o potencial dos modelos base de IA em protótipos do sistema da aplicação alvo e selecionar o(s) modelo(s) base cujo(s) desempenho(s), aliado(s) à arquitetura do sistema, mostrem-se como as alternativas mais viáveis para o projeto. Para tanto, os modelos base candidatos à implementação do sistema, identificados nos RSRs, são instanciados e avaliados mediante técnicas de validação cruzada e posterior treinamento e teste com as bases de dados geradas e analisadas na etapa 2 do método Safety ArtISt. Em sua execução no presente estudo de caso, documentada na seção 4.3.1, a atividade de “projeto preliminar de instância de modelos base de IA” conduziu ao uso de árvores de decisão e florestas aleatórias em vista das seguintes características: (i.) melhores desempenhos para os cenários de insegurança, (ii.) melhor explicabilidade e (iii.) viabilidade de síntese em FPGA com ferramentas de HLS disponíveis para esse fim;
- b) Na atividade 4-G, avalia-se que sistemas com IA explicável que não sejam dotados de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 317 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

aprendizado de máquina *online* não demandam que registros (*logs*) operacionais sejam obrigatoriamente gerados para a análise continuada das respostas do sistema. Como, nas condições prévias, as regras decisórias da IA explicável são conhecidas de antemão e são imutáveis, devido à ausência de aprendizado *online*, é possível estabelecer com exatidão o comportamento previsto para a IA para qualquer combinação de suas entradas. Dessa forma, como o conjunto imagem da IA é conhecido e previsível, torna-se dispensável gerar *logs* operacionais para detectar, em tempo de operação, potenciais situações inseguras não antevistas previamente. Nesse contexto, *logs* seriam exclusivamente relevantes se, nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, potenciais falhas sistemáticas no projeto da IA não foram detectadas pela equipe de projeto (por exemplo, erro introduzido manualmente por projetistas ou, automaticamente, por falhas intrínsecas e ferramentas de HLS e compilação de hardware ou software);

- c) Especificamente em desenvolvimentos de IA crítica em relação à segurança destinadas a PLDs e baseadas em HLS, a atividade 5-A deve prever uma subatividade introdutória de “refinamento” da arquitetura de hardware da atividade 3-A. O objetivo desse aprimoramento é permitir que os elementos de hardware do projeto lógico gerado mediante HLS sejam analisados com três finalidades: (i.) identificar as entidades produzidas pela HLS, (ii.) identificar as relações estruturais e comportamentais entre essas entidades e (iii.) delimitar quais dos elementos identificados (entidades e interfaces) são, efetivamente, críticos em relação à segurança.

No presente estudo de caso, tal refinamento foi realizado na seção 4.5.1.1, intitulada “Detalhamento da Arquitetura dos FPGAs das Florestas Aleatórias após HLS do *Conifer*”. Por intermédio dessa análise, as três finalidades anteriores foram devidamente cumpridas: (i.) identificaram-se sete entidades geradas por HLS para cada floresta aleatória, (ii.) descreveu-se a arquitetura do projeto gerado via HLS sob óticas estruturais (hierarquia e conexões entre instâncias das entidades) e comportamentais (dinâmica de processamento entre instâncias das entidades) e, por fim, (iii.) observou-se que, dentro do contexto do estudo de caso, todas as entidades geradas são críticas em relação à segurança;

- d) Também quando do emprego de HLS para o desenvolvimento de IA crítica em relação à segurança, a atividade 5-B deve ser realizada antes da atividade 5-A porque, para a HLS ser viabilizada e os modelos base de árvores de decisão e de florestas aleatórias serem analisados na atividade 5-A, a instanciação prévia deles é uma condição obrigatória.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 318 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Além dessa característica, a parte da atividade 5-A voltada à análise funcional dos modelos base de IA pode ser realizada por meio de uma entre duas estratégias distintas. A primeira delas baseia-se na análise exclusiva e direta dos modelos base de IA gerados por intermédio da HLS – preferencialmente, de forma indutiva (*top-down*), partindo da entidade-topo do projeto – a fim de explicar como os modelos base de IA são construídos e como operam, dinamicamente, em um PLD. Nessa abordagem, parte-se da premissa de que, se os modelos base de IA presentes na aplicação-alvo estiverem corretos, eventuais falhas porventura latentes na implementação de entrada para a HLS não afetam a implementação final e, portanto, não precisariam ser analisados. Essa estratégia é avaliada como viável quando os modelos base de IA são não só pouco numerosos, mas também passíveis de compreensão em implementações de baixo nível de abstração, a exemplo de descrições em VHDL, por meio de inspeções de código e ferramentas adicionais de análise (por exemplo, recurso “*RTL Viewer*” do *Intel Quartus Prime*).

A segunda estratégia, por sua vez, é preferível quando os modelos base de IA críticos em relação à segurança são abundantes ou pouco transparentes para entendimento em implementações de baixo nível de abstração. Ela é embasada nos seguintes passos:

- I. Inicialmente- avalia-se se os modelos base da implementação de alto nível de abstração (por exemplo, em software) são funcionalmente adequados. Essa análise pode subdividida em três passos principais: (i.) avaliação de problemas em aberto dos modelos base nas implementações de referência em alto nível de abstração (por exemplo, registrados em repositório de projeto das bibliotecas utilizadas no desenvolvimento, (ii.) realização de exercícios práticos da implementação do item “(i.)” por meio de aplicações comprovadas em uso (*proven in use*) e (iii.) análise de adequação funcional das referências aos modelos base de IA no código-fonte da aplicação fim;
- II. Na sequência, caso as evidências coletadas para o item “I” sejam satisfatórias, avalia-se se o processo de HLS não introduz problemas nos modelos base de IA. Para tanto, é possível comparar os resultados de desempenho e as estruturas das instâncias dos modelos base de IA em software e hardware programável. Para esse fluxo de trabalho, parte-se do pressuposto de que, se as instâncias de IA em descritas para PLDs são estrutural e funcionalmente equivalentes às de alto nível de abstração utilizadas para originá-las (software), os modelos base de IA em baixo nível de abstração são traduções fieis dos modelos de referência, analisados no item “I”.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 319 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Especificamente no presente estudo de caso, a primeira estratégia foi adotada devido à simplicidade de entendimento da descrição VHDL gerada por intermédio da HLS realizada via *Conifer*.

Especificamente em relação às técnicas de desenvolvimento e análise de segurança aplicadas à análise do hardware e do código-fonte da implementação final do sistema de controle de frenagem (descrições VHDL), também se verificou que o reaproveitamento de técnicas de análise e garantia de segurança consagradas para sistemas sem IA, como análises estáticas e dinâmicas do código-fonte para avaliar técnicas de tolerância a falhas / programação defensiva (atividade 5-A e subatividade 6-A.ii), FMECA para análise de modos de falha aleatória de hardware (subatividade 6-A.i) e modelos probabilísticos para análise quantitativa de falhas aleatórias (subatividade 6-A.vi), mostrou-se adequado para uso também em sistemas com IA. Tal reaproveitamento já era presumido, na concepção do método Safety ArtISt, em virtude de as características envolvidas – programação defensiva e modelagem de falhas aleatórias e manutenções – independem de particularidades técnicas de IA.

Por fim, o método também permitiu tecer uma conclusão de caráter geral acerca do uso de IA em sistemas críticos em relação à segurança. A análise quantitativa de segurança, realizada na subatividade 6-A.vi (seção 4.6.1.6), evidenciou que a adoção de IA crítica em relação à segurança é mais desafiadora à medida que o perfil da missão do sistema possui maior frequência de requisição das funções de tal IA, uma vez que, para minimizar (ou, idealmente, zerar) a quantidade de erros toleráveis até que os requisitos de segurança sejam atingidos para dada demanda do sistema, seus índices de desempenho de interesse para o problema devem ser suficientemente elevados. A depender do nível de demanda do sistema, os índices de desempenho requeridos podem ser tão altos a ponto de, até mesmo, inviabilizar o uso de IA como solução para dado problema, uma vez que esta pode requerer tamanha superespecialização / sobreajuste (*overfitting*) para algumas características de segurança a ponto de comprometer outras características – sejam elas também complementares à segurança ou voltadas a aspectos funcionais dependentes da habilidade de generalização da IA como solução para dado problema.

No presente estudo de caso, verificou-se que, mesmo com métricas de desempenho aparentemente positivas (revocação superior a 99,3%, especificidade superior a 99,0% e precisão superior a 92,5%), elas são insuficientes para satisfazer os requisitos de segurança do sistema de controle de frenagem com uma taxa de acionamento de 2Hz (i.e., um acionamento a cada 500ms). Mesmo em situações não pessimistas, com casos de fronteira potencialmente diluídos em cenários de operação “trivial”, há a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 320 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

necessidade de tolerar cinco falhas de frenagem por hora. Tal admissibilidade de falhas cresce significativamente para situações pessimistas dominadas pelos casos de fronteira da IA, atingindo 19 falhas de não frenagem por hora para as situações em que os freios seriam necessários e 252 falhas de frenagem espúria por hora para as situações em que os freios não deveriam ser acionados.

5.2 PANORAMA DAS CONCLUSÕES TÉCNICAS DO ESTUDO DE CASO

O principal objetivo associado ao estudo de caso coberto neste relatório foi exercitar o método Safety ArtISt no ciclo de vida de um sistema cujo núcleo das funcionalidades de segurança é desempenhado por elementos de IA explicável, supervisionada e *offline* obrigatoriamente implementados em dispositivos lógicos programáveis (PLDs). A aplicação escolhida com essa finalidade foi a de um sistema de controle de frenagem, integralmente baseado em florestas aleatórias e árvores de decisão, voltado à proteção de veículos autônomos para evitar colisões frontais. Para tanto, três variáveis de entrada são utilizadas pelo sistema: a distância até o obstáculo frontal mais próximo, a velocidade do veículo e a sua capacidade de frenagem (GEBR - *Guaranteed Emergency Braking Rate*).

Os resultados obtidos ao final da aplicação integral do método Safety ArtISt sobre o sistema do estudo de caso permitiram observar que a solução construída, apesar de qualitativamente aderente a técnicas e boas práticas de projeto, verificação e validação para sistemas críticos em relação à segurança, não atende, quantitativamente, os requisitos de segurança especificados durante a execução da etapa 1 do método Safety ArtISt. Pelas análises realizadas, verificou-se que, mesmo com métricas de desempenho globalmente positivas à primeira vista (revocação superior a 99,3%, especificidade superior a 99,0% e precisão superior a 92,5%), elas são insuficientes para satisfazer os requisitos de segurança do sistema de controle de frenagem com uma taxa de acionamento de 2Hz (i.e., um acionamento a cada 500ms). Mesmo em situações não pessimistas, com casos de fronteira potencialmente diluídos em cenários de operação “trivial”, há a necessidade de tolerar cinco falhas de frenagem por hora. Tal admissibilidade de falhas cresce significativamente para situações pessimistas dominadas pelos casos de fronteira da IA, atingindo 19 falhas de não frenagem por hora para as situações em que os freios seriam necessários e 252 falhas de frenagem espúria por hora para as situações em que os freios não deveriam ser acionados. Esse resultado já havia sido antevisto na etapa 5 (V&V Preliminar) do método Safety ArtISt por meio da análise de desempenho da IA sobre os casos de fronteira, o que corrobora a adequação das atividades da etapa 5 em permitir a detecção adiantada de problemas de segurança e a definição de medidas corretivas, baseadas nas causas raiz dos problemas, em uma nova iteração do método Safety ArtISt a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 321 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

partir de suas etapas progressas (i.e., etapas 1 até 4). Apesar disso, a etapa 6 (V&V Avançada) foi integralmente executada mesmo nessas condições para ilustrar a íntegra de uma iteração completa do método Safety ArtISt no presente estudo de caso.

Na primeira etapa do método Safety ArtISt, documentada na seção 4.1, partiu-se de uma especificação de quatro requisitos de segurança globais para definir um modelo sistêmico da arquitetura do sistema e um conjunto de 62 Requisitos de Segurança Refinados (RSRs), correspondente a especializações dos quatro requisitos de segurança iniciais para as particularidades das possíveis soluções baseadas em IA e dos respectivos modelos base candidatos à implementação. Entre os 62 RSRs, 27 aplicam-se a qualquer solução baseada em IA e os 35 restantes subdividem-se entre seis tipos de modelos base de IA: árvores de decisão, kNN, SVM, redes neurais, florestas aleatórias e outros tipos de comitês exceto as florestas aleatórias.

Na etapa 2 do método Safety ArtISt, relatada na seção 4.2, foram estabelecidas as bases de dados a serem empregadas nas atribuições de validação cruzada, treinamento e teste das instâncias de IA, previstas para as etapas seguintes do método. As 19 bases de dados concebidas com essa finalidade foram construídas artificialmente por meio de um gerador de base de dados, também projetado e avaliado como funcional e seguramente adequado na mesma etapa do método Safety ArtISt. Esse gerador de base de dados utiliza como referência o modelo cinemático de frenagem e as parametrizações presentes no Apêndice B e incorpora, em seu processamento, a geração de ruídos artificiais sobre as medidas de distância e velocidade para simular o comportamento físico dos respectivos sensores empregados, em um ambiente real de aplicação, para realizar as respectivas aferições.

Em seguida, procedeu-se à etapa 3 do método Safety ArtISt, detalhada ao longo da seção 4.3 deste relatório. Depois de atividades preliminares de avaliação de viabilidade técnica dos modelos base de IA definidos nos RSRs da etapa 1, que culminaram na escolha de árvores de decisão e florestas aleatórias para a solução devido à explicabilidade intrínseca aos modelos, aos bons níveis de desempenho obtidos e à simplicidade de sintetizá-los em PLDs, a arquitetura do sistema foi refinada para levar em consideração especificidades de software e hardware do sistema. Nesse contexto, definiram-se arquiteturas para as três fases previstas para o projeto: (i.) desenvolvimento inicial em software, (ii.) síntese de alto nível (HLS), com tradução das soluções em software para descrições VHDL, e (iii.) solução final em PLDs. A arquitetura de hardware final baseia-se em duas florestas aleatórias com três árvores de decisão cada, e um votador majoritário que produz a saída do sistema de frenagem como a média aritmética das saídas de cada floresta aleatória. Ao todo, por questões de segurança crítica

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 322 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

(*safety*), são previstos três PLDs distintos: um para cada floresta aleatória e um para o votador majoritário.

Além das atribuições prévias, também pertenceram ao escopo da etapa 3 do método Safety ArtISt as seguintes atividades: (i.) definir as ferramentas de desenvolvimento aplicáveis ao restante do projeto, juntamente com suas respectivas configurações e classificações de acordo com nível de criticidade delas sobre a segurança, (ii.) estabelecer uma estratégia de projeto a ser aplicada nas etapas posteriores e (iii.) definir abordagens de projeto tolerante a falhas aplicáveis a cada uma das três fases do projeto. Nessas atividades, salienta-se a escolha da ferramenta *Conifer* para a realização da HLS e, especificamente na última atividade, que a estratégia de tolerância a falhas adotada contemplou que as soluções finais (em VHDL) devem prever observância às técnicas do Apêndice C e que, para os desenvolvimentos de software, há duas orientações: a não obrigatoriedade de técnicas de tolerância a falhas devido aos reduzidos períodos de processamento (realizados exclusivamente em ambiente controlado durante a prototipação do sistema) e a necessidade de garantia de conformidade de desempenho com o projeto final (em VHDL) mediante simulações, ensaios físicos e análises estática e dinâmica.

A etapa 4 do método Safety ArtISt, presente na seção 4.4 deste relatório, teve como objetivo formalizar o projeto dos elementos constituintes da arquitetura definida na terceira etapa. Nela, nove árvores de decisão foram inicialmente projetadas de forma individual em software, mediante uso de validação cruzada e de diferentes bases de dados, a fim de que cada árvore de decisão tivesse desempenho especializado para uma das finalidades do sistema (i.e., alívio de freios quando eles não são necessários ou aplicação de freios quando realmente necessário). Entre as nove árvores de decisão, três, com profundidades variando de três a nove, foram efetivamente selecionadas para incorporação às florestas aleatórias da arquitetura da etapa 3, ao passo que as demais foram descartadas por inviabilizarem a HLS e/ou a explicabilidade da IA. Além disso, também se realizou, na etapa 4, o projeto do votador majoritário das saídas das florestas aleatórias – que incluiu mecanismos de falha segura, com saída restritiva (freios aplicados) em caso de perda de comunicação com uma das florestas aleatórias por mais de um ciclo de processamento –, e a definição das diretrizes para extrair as regras decisórias que explicam o comportamento do sistema de controle de frenagem.

Posteriormente, as árvores de decisão foram convenientemente agrupadas nas suas respectivas florestas aleatórias, definidas em função das métricas de desempenho dos comitês criados, e também foram codificadas inicialmente em software. O treinamento final das árvores de decisão foi realizado já dentro da etapa 5 do método Safety ArtISt, correspondente à sua atividade 5-B (seção 4.5.2). Ressalta-se que

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 323 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

a atividade 5-B necessitou anteceder a atividade 5-A porque, para a HLS ser viabilizada e os modelos base de árvores de decisão e de florestas aleatórias serem analisados na atividade 5-A, a instanciação prévia deles é uma condição obrigatória.

Dessa forma, após o término da atividade 5-B, a etapa 5 do método Safety ArtISt prosseguiu para a atividade 5-A, presente na seção 4.5.1 do relatório. Nela, a arquitetura de hardware da etapa 3 foi refinada à luz das entidades VHDL geradas com a HLS via *Conifer* e, em seguida, as duas principais entidades que caracterizam os modelos base de árvores de decisão e florestas aleatórias foram avaliadas tanto funcionalmente quanto em relação às técnicas de tolerância a falhas previstas no Apêndice C. Essa análise evidenciou adequação funcional de ambos os modelos base de IA e nenhum problema de segurança decorrente do não cumprimento de itens da lista de verificação do Apêndice C.

Subsequentemente, na atividade 5-C (seção 4.5.3), o sistema de controle de frenagem foi sujeito não só a testes funcionais, realizados por meio de simulações e de um ensaio físico, mas também a análises de suas métricas de desempenho – tanto em condições regulares de operação quanto especificamente quando sujeito aos casos de fronteira caracterizados durante a segunda etapa do método Safety ArtISt. Ademais, características associadas ao projeto do sistema de controle de frenagem em PLDs, que incluem a definição da representação numérica dos dados de entrada e saída, a análise dos recursos de hardware necessários para a síntese do sistema e a análise da máxima frequência de operação, também foram realizadas dentro do escopo da atividade 5-C.

Os principais resultados da atividade 5-C são os seguintes:

- a) Adotou-se precisão de ponto fixo de 12 bits para a parte inteira e de 12 bits para a parte decimal para representar os dados numéricos envolvidos no projeto (distância, velocidade, desaceleração e probabilidades). Com essa precisão de ponto fixo, as classificações obtidas nas implementações de hardware e software foram convergentes, e desvios nos valores quantitativos das probabilidades dessas categorizações são negligenciáveis (0,02%). As métricas de desempenho obtidas foram de 99,1% de exatidão (*accuracy*), 92,6% de precisão (*precision*), 99,4% de revocação (*recall*) e 99,1% de especificidade (*specificity*);
- b) Os recursos de hardware necessários para viabilizar a síntese dos elementos da arquitetura de hardware são suficientemente baixos, a ponto de permitir que PLDs comerciais de baixo custo e aplicáveis a sistemas embarcados pudessem ser utilizados com essa finalidade. Por exemplo, para o FPGA *Intel 5CEBA4F23C7N*, os recursos necessários para comportar todos os elementos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 324 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

do projeto (duas florestas aleatórias e votador majoritário) em uma única pastilha – portanto, um cenário mais pessimista do que a arquitetura distribuída em múltiplos PLDs – não superam 24% de suas ALMs e 14% de seus registradores;

- c) As máximas frequências de operação dos elementos envolvidos são significativamente maiores do que o requisito temporal de 500ms de operação por ciclo. Em uma situação de pior caso para o FPGA *Intel 5CEBA4F23C7N*, sem otimizações de roteamento, as máximas frequências obtidas foram de 38MHz para uma das florestas aleatórias, 24MHz para a outra e 101MHz para o votador majoritário;
- d) Desenvolveu-se uma entidade topo do projeto, responsável por integrar as duas florestas aleatórias e a entidade votadora final, para testes integrados. Por intermédio de simulações realizadas no *Intel ModelSim* com uma bancada de testes específica para o projeto integrado, avaliou-se que o sistema de controle de frenagem, como um todo, comportou-se de forma funcionalmente correta;
- e) Desenvolveu-se uma bancada de testes voltada ao ensaio físico do projeto em uma placa didática *terasIC DE0-CV*, dotada de um FPGA *Intel 5CEBA4F23C7N* e selecionada não só por comportar a síntese integral do sistema de controle de frenagem, mas também devido à sua disponibilidade no Laboratório Digital do PCS/Poli-USP. A bancada de testes físicos engloba um procedimento com 94 casos de testes subdivididos em cinco grupos (cenários / subcenários): (i.) um caso inicial para verificar a iniciação do sistema; (ii.) 60 casos seguintes com operação usual do sistema; (iii.) 32 casos com operação degradada, i.e., uma das florestas aleatórias não funciona durante um período de tempo e, por fim, (iv.) um caso de perda de comunicação.

Após se verificar, por meio de simulações realizadas com o software *Intel ModelSim*, que a bancada de testes físicos também funcionou corretamente, procedeu-se com os ensaios na placa DE0-CV. Estes foram executados redundantemente por ambos os autores do relatório e permitiram concluir que o sistema de controle de frenagem também operou corretamente no FPGA *Intel 5CEBA4F23C7N* da placa *terasIC DE0-CV* empregada no ensaio.

Cabe salientar que, durante a análise dos resultados dos testes físicos, constatou-se que a geração das ROMs de entrada do teste apresentou uma falha que restringiu significativamente o domínio das entradas a um conjunto de 79 registros da base de dados “*DatasetT3*”, empregada como referência para o ensaio, levando à repetição de ao menos 15 combinações de entradas entre os

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 325 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

94 casos de teste exercitados. Essa inadequação, porém, não foi considerada crítica em relação à segurança porque, como o ensaio físico foi realizado estritamente com o intuito de prover evidências adicionais às coletadas, em ambiente simulado, para atestar o correto funcionamento do sistema de controle de frenagem, e os resultados de todos os ensaios (físicos e simulados) convergiram com os resultados esperados desde a implementação prototipada em software, avalia-se que as evidências coletadas no ensaio físico são funcionalmente robustas mesmo com as referidas repetições de entradas;

- f) Em ambiente estritamente simulado, avaliou-se que o desempenho da IA crítica em relação à segurança estritamente para os casos de fronteira é significativamente inferior às obtidas com a íntegra das mesmas bases de dados de origem. Os índices atingidos, de 43,8% de exatidão (*accuracy*), 47,3% de precisão (*precision*), 75,7% de revocação (*recall*) e 9,4% de especificidade (*specificity*), evidenciam potencial descumprimento dos requisitos quantitativos de segurança do sistema, uma vez que a probabilidade de uma classificação incorreta ocorrer face à frequência da missão do sistema é impeditivamente alta.

Mesmo com o resultado desfavorável à segurança, relacionado ao item “f)” prévio, deu-se seguimento à etapa 6 do método Safety ArtISt, documentada na seção 4.6, para que a íntegra do método fosse executada na mesma iteração e permitisse, dessa forma, comprovar a detecção adiantada de problemas já antevistos na etapa 5. Os seguintes resultados foram obtidos na etapa 6 do método Safety ArtISt:

- a) Detalhou-se a implementação física de cada componente da arquitetura de hardware definida na etapa 3 por intermédio de componentes eletrônicos e programáveis de uso comercial e realizou-se a FMECA dessa implementação. Apesar de os resultados obtidos evidenciarem que a implementação física adotada como referência para a análise levaria, por si só, o sistema a não atingir os requisitos quantitativos de segurança a ele alocados, melhorias da arquitetura de hardware e dos componentes utilizados para implementá-la poderiam mitigar essas falhas a patamares aceitáveis para fins de segurança;
- b) Procedeu-se com a análise exaustiva de uso das técnicas de tolerância a falhas nas entidades VHDL não analisadas na etapa 5. Essa análise, que se estendeu para entidades que integram as duas florestas aleatórias e o votador majoritário do sistema de controle de frenagem, não evidenciou potenciais problemas de segurança;
- c) Também se avaliou se as ferramentas empregadas no projeto – tanto para os desenvolvimentos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 326 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

em software quanto para os em PLDs – foram utilizadas e configuradas em consonância com as respectivas diretrizes de uso seguras definidas na etapa 3. Nenhum problema crítico em relação à segurança foi identificado nessa análise;

- d) Realizou-se a análise formal de segurança do conjunto imagem do sistema de controle de frenagem mediante extração das regras decisórias que determinam o comportamento de cada uma de suas árvores de decisão. As 790 regras que explicam as saídas dos elementos de IA foram extraídas mediante análise das respectivas descrições VHDL e evidenciam, além da inteligibilidade do sistema de controle de frenagem, sua correção funcional, atingida aliando-se os resultados da análise formal de segurança com as constatações de consistência já obtidas em etapas e atividades progressas;
- e) Por fim, comprovou-se que o sistema de controle de frenagem projetado não atinge os requisitos quantitativos de segurança salvo se houver tolerância a uma quantidade específica de erros de classificação a cada hora de operação do sistema. Assumindo-se que o sistema de controle de frenagem é acionado com uma frequência de 2Hz, há a necessidade de se tolerar cinco falhas de frenagem por hora para todos os perfis de ocupação de via analisado. Tal admissibilidade de falhas cresce significativamente para situações pessimistas dominadas pelos casos de fronteira da IA, atingindo 19 falhas de não frenagem por hora para as situações em que os freios seriam necessários e 252 falhas de frenagem espúria por hora para as situações em que os freios não deveriam ser acionados.

Os resultados prévios, contrários à operação segura do sistema de controle de frenagem, suscitam duas considerações técnicas finais acerca do projeto. A primeira é a de que, como os casos de fronteira indicam, da forma como foram concebidos, as prováveis transições entre os estados de aplicação e alívio de freios (e vice-versa), problemas de classificação associados a ele podem atrasar a mitigação de situações potencialmente inseguras em ao menos um ciclo de operação do sistema de controle de frenagem (parâmetro TCY da Tabela 72 do Apêndice B), inviabilizando não só a frenagem segura do veículo (ainda que todas as classificações posteriores ocorram corretamente), mas também a estabilidade do comando de frenagem ao longo de tempo. Dessa forma, avalia-se ser relevante que, em versões posteriores do sistema de controle de frenagem, assegure-se que haja meios para que os casos de fronteira sejam tratados de forma prioritária por outros componentes, que agem apenas quando essas situações são identificadas. Pode-se não só investigar o uso de IA especializada em seu tratamento, mas também a adoção de envelopes de segurança que delimitam a resposta do sistema de controle de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 327 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

frenagem em potenciais transições de estados de ativação dos freios do veículo.

A segunda consideração, de caráter generalista, relaciona-se ao fato de que a adoção de IA crítica em relação à segurança é mais desafiadora à medida que o perfil da missão do sistema possui maior frequência de requisição de tal IA, uma vez que, para minimizar (ou, idealmente, zerar) a quantidade de erros toleráveis até que os requisitos de segurança sejam atingidos para dada demanda do sistema, seus índices de desempenho de interesse para o problema (por exemplo, exatidão, revocação e especificidade neste estudo de caso) devem ser suficientemente elevados. A depender do nível de demanda do sistema, os índices de desempenho podem ser tão altos a ponto de, até mesmo, inviabilizar o uso de IA como solução para dado problema, uma vez que esta pode requerer tamanha superespecialização / sobreajuste (*overfitting*) para algumas características de segurança a ponto de comprometer outras características – sejam elas também complementares à segurança ou voltadas a aspectos funcionais dependentes da habilidade de generalização da IA como solução para dado problema.

Por fim, a etapa 7 do método Safety ArtISt, presente na seção 4.7 deste relatório, foi considerada não aplicável para o projeto porque, como o sistema foi submetido à análise formal de seu conjunto imagem e não possui aprendizado *online*, as regras para a determinação de suas saídas são imutáveis e conhecidas de antemão. Dessa forma, avaliou-se que o monitoramento do sistema durante sua operação não traria potencial robustez adicional à argumentação de segurança construída antes desse ponto do ciclo de vida do sistema.

5.3 RESTRIÇÕES DO ESTUDO DE CASO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Em função dos resultados sumariados nas seções 5.1 e 5.2, apresentam-se os seguintes possíveis trabalhos futuros relacionados ao estudo de caso apresentado neste relatório:

- a) Em função do não atendimento dos requisitos quantitativos de segurança, executar uma nova iteração do método Safety ArtISt considerando os seguintes aprimoramentos em cada etapa do método:
 - a. [Etapa 1] Adoção de arquitetura dois canais replicados, cada um dos quais aderentes à mesma arquitetura da Figura 3 (seção 4.1.2.9) e ao mesmo projeto lógico para seus PLDs. Por meio dessa abordagem, modos de falha associados aos pinos funcionais dos PLDs (por exemplo, envolvidos com entradas e saídas de dados) passam a ser detectáveis e mitigáveis, reduzindo o impacto deles sobre a segurança do sistema;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 328 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- b. [Etapa 1] Especificação de mecanismos de autoteste para as fontes de alimentação de cada PLD e para os PLDs propriamente ditos, de tal forma a monitorar e mitigar falhas associadas aos sinais de *clock*, às fontes de alimentação (de forma redundante às suas próprias proteções) e aos pinos de energização dos PLDs. Com a adoção dessas medidas, modos de falha associados às fontes de alimentação e aos osciladores de geração de *clock* passam a ser detectáveis e mitigáveis, reduzindo o impacto deles sobre a segurança do sistema;
- c. [Etapa 1] Incorporação de mecanismos alternativos para o processamento de casos de fronteira e, potencialmente, outros modelos base de IA e envelopes de segurança determinísticos (i.e., não baseados em IA) como salvaguarda da IA;
- d. [Etapa 2] Inclusão de campos específicos nas bases de dados para diferenciar casos de fronteira de situações não fronteiriças;
- e. [Etapa 2] Readequar as bases de dados empregadas no projeto com ações como (i.) empregar dados reais, coletados em ambiente de aplicação alvo e devidamente validados e (ii.) alterar o pré-processamento das bases de dados preexistentes para que sejam adicionados aos valores das entradas de distância e velocidade os limites de tolerância das respectivas medidas. A medida (ii.), porém, deve favorecer a melhoria de segurança na detecção das situações de necessidade de frenagem, que tendem a ter consequências mais graves do que as de frenagem espúria se falharem, ao custo de piorar as situações de “frenagem indesejada”, também inseguras, mas de menor severidade;
- f. [Etapa 3] Propagar os impactos das alterações sugeridas para as Etapas 1 e 2 e melhorar o detalhamento da arquitetura física de hardware de tal forma a considerar componentes de hardware não diretamente relacionados à IA, como dispositivos e mecanismos para monitorar e mitigar falhas nas fontes de alimentação dos PLDs;
- g. [Etapa 4] Propagar os impactos das alterações sugeridas para as Etapas 1, 2 e 3.
- b) Melhorar o processo de obtenção das regras que explicam o comportamento do sistema de controle de frenagem, exercitado na subatividade 6-A.v (seção 4.6.1.5) mediante incremento da automação empregada e do aumento do grau de otimização dos respectivos domínios das entradas de cada regra. Salienta-se que o processo de geração e combinação de regras decisórias documentado até então não contempla simplificações nas representações dos domínios das

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 329 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

entradas “*distance*”, “*speed*” e “*deceleration*”, uma vez que, dado um conjunto de regras decisórias de dada folha, pode haver duas ou mais regras integralmente sobrepostas e redundantes para cada variável de entrada, o que permitiria a simplificação das regras. Por exemplo, para uma combinação “E” entre as regras “*distance* \leq 508,5” E “*distance* \leq 650,4”, a segunda regra é obrigatoriamente satisfeita se a primeira também o for, o que permitiria simplificar o processo decisório para contemplar apenas a primeira regra (i.e., “*distance* \leq 508,5”).

- c) Automatizar os testes físicos por meio de mecanismos de validação automática por meio de ROMs com os resultados esperados pré-programados e componentes auxiliares para percorrer cada posição das ROMs e compará-los com as saídas do sistema. Essa abordagem permite a detecção de eventuais divergências sem que o operador da bancada de testes físicos inspecione os resultados detalhados de cada caso de teste;
- d) Realizar testes físicos distribuídos, considerando a arquitetura de hardware com múltiplos FPGAs definida na seção 4.3.2.3;
- e) Realizar testes dinâmicos em ambiente de operação similar ao da aplicação alvo, de tal forma a representar um veículo com sensores de distância e velocidade movimentando-se em uma via e aproximando-se ou distanciando-se de um obstáculo. Pode ser realizado em duas fases: a primeira, com dados gerados artificialmente simulando cada cenário de interesse, e a segunda, com protótipo físico dos elementos envolvidos no sistema.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 330 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AARRESTAD, T. et al. Fast convolutional neural networks on FPGAs with hls4ml. **Machine Learning: Science and Technology**, v. 2, n. 045015, p. 24, jan. 2021.

ALMEIDA JR., J. R. et al. Best practices in code inspection for safety-critical software. **IEEE Software**, v. 20, n. 3, p. 56–63, maio 2003.

AMD XILINX. **AMD Xilinx Vivado Downloads**. Disponível em:

<<https://www.xilinx.com/support/download.html>>. Acesso em: 27 jun. 2023.

ANACONDA INC. **Anaconda | Individual Edition**. Disponível em:

<<https://www.anaconda.com/products/individual>>. Acesso em: 23 mai. 2022.

ASTECH GMBH. **LDS30A Laser Distance Sensor**. Rostock, 2020. Disponível em:

<https://www.astech.de/astech/download/lds30a/Datasheet_LDS30A_EN_V2.0.pdf>. Acesso em 10 dez. 2022.

ASTECH GMBH. **RF601 - OEM module long-range laser distance measurement**. Rostock, 2021.

Disponível em: <https://www.astech.de/astech/download/rf601/Datasheet_RF601_EN_V1.2.pdf>.

Acesso em 10 dez. 2022.

AVELINO, V. F. **Determinação dos Níveis de Integridade de Segurança para Sistemas Críticos**.

São Paulo (SP), 2012.

BARONE, S. **GitHub - SalvatoreBarone/CNN-VHDL: A library of VHDL components for**

Neural Networks. Disponível em: <<https://github.com/SalvatoreBarone/CNN-VHDL>>. Acesso em: 4 mai. 2022.

CENELEC. **EN50128:2011 - Railway Applications - Communication, Signalling and Processing Systems - Software for Railway Control and Protection Systems**. Bruxelas, 2011.

CENELEC. **EN50129:2018 - Railway Applications - Communication, Signalling and Processing Systems - Safety-Related Electronic Systems for Signalling**. Bruxelas, 2018.

DIGILENT. **Analog Discovery Reference Manual - Digilent Reference**. Disponível em:

<<https://digilent.com/reference/test-and-measurement/analog-discovery/reference-manual>>. Acesso em: 25 jul. 2023a.

DIGILENT. **WaveForms - Digilent Reference**. Disponível em:

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 331 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

<<https://digilent.com/reference/software/waveforms/waveforms-3/start>>. Acesso em: 25 jul. 2023b.

DO-254 USERS GROUP (TEAM PRIMARY AUTHOR: MICHELLE LANGE). **Position Paper DO254-UG-001 - Best Practice VHDL Coding Standards for DO-254 Programs**. 2010.

DOD. **MIL-HDBK-338B - Military Handbook - Electronic Reliability Design Handbook**. Washington DC, 1998.

DUARTE, J. et al. Fast inference of Boosted Decision Trees in FPGAs for particle physics. **Journal of Instrumentation**, v. 15, n. May 2020, p. 12, 2020.

DUARTE, J. et al. **GitHub - fastmachinelearning/hls4ml: Machine Learning on FPGAs using HLS**. Disponível em: <<https://github.com/fastmachinelearning/hls4ml>>. Acesso em: 4 mai. 2022.

FULARZ, M. **GitHub - PUTvision/decision_tree: Python program for training the decision tree for people detection (based on LBP - Local Binary Patterns) and converting the tree to hardware (FPGA) implementation**. Disponível em: <https://github.com/PUTvision/decision_tree>. Acesso em: 4 mai. 2022.

FULARZ, M.; KRAFT, M. Hardware implementation of a decision tree classifier for object recognition applications. **Measurement Automation Monitoring**, v. 61, n. 7, p. 379–381, 2015.

IEC. **IEC TR 62380:2004 - Reliability data handbook - Universal model for reliability prediction of electronics components, PCBs and equipment**. Genebra, 2004.

IEC. **ISO/IEC61508:2010 - Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems (7 parts)**. Genebra,2010.

IEEE. **IEEE1474.1:2004 - IEEE Standard for Communications-Based Train Control (CBTC) Performance and Functional Requirements**. Nova Iorque, 2004.

INTEL. **Cyclone V Device Overview**.2018, 37p. Disponível em:

<<https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683694/current/cyclone-v-device-overview.html>>. Acesso em 23 jul. 2023.

INTEL. **Intel® Quartus® Prime Lite Edition Design Software Version 22.1 for Windows**.

Disponível em: <<https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/757262/intel-quartus-prime-lite-edition-design-software-version-22-1-for-windows.html?>>. Acesso em: 24 jul. 2023a.

INTEL. **ModelSim-Intel® FPGAs Standard Edition Software Version 20.1.1**. Disponível em:

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 332 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

<<https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/750666/modelsim-intel-fpgas-standard-edition-software-version-20-1-1.html?>>. Acesso em: 24 jul. 2023b.

INTEL. **Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide - Timing Analyzer - Rev. 2022.09.26.** 2022, 145p..

JOHNSON, B. W. **Design and Analysis of Fault Tolerant Digital Systems.** 1. ed. Reading: Addison-Wesley, 1989.

LOHMANN, N. **nlohmann/json - JSON for Modern C++.** Disponível em: <<https://github.com/nlohmann/json>>. Acesso em: 31 mar. 2023a.

LOHMANN, N. **JSON for Modern C++.** Disponível em: <<https://json.nlohmann.me/>>. Acesso em: 31 mar. 2023b.

LOW, J. F. **Simple fully-connected NN firmware using hls4ml.** Disponível em: <<https://jiafulow.github.io/blog/2021/02/17/simple-fully-connected-nn-firmware-using-hls4ml/>>. Acesso em: 25 mai. 2022.

METRÔ-SP. **Informações Técnicas - Frota F.** São Paulo, 2022. Disponível em: <<http://www.metro.sp.gov.br/pdf/tecnologia/trens-frota/frota-F.pdf>>.

MICROSOFT CORPORATION. **Downloads do Pacote Redistribuível do Visual C++ com suporte mais recentes | Microsoft Learn.** Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022>>. Acesso em: 25 jul. 2023.

MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. D. O. **Estatística Básica.** 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

NORONHA, D. H.; SALEHPOUR, B.; WILTON, S. J. E. **LeFlow: Enabling Flexible FPGA High-Level Synthesis of Tensorflow Deep Neural Networks.** Vancouver: [s.n.]. Disponível em: <<https://doi.org/10.48550/arXiv.1807.05317>>.

NORONHA, D. H.; SALEHPOUR, B.; WILTON, S. J. E. **GitHub - danielholanda/LeFlow: Enabling Flexible FPGA High-Level Synthesis of Tensorflow Deep Neural Networks.** Disponível em: <<https://github.com/danielholanda/LeFlow>>. Acesso em: 4 mai. 2022.

PESTANA, D. **GitHub - dgarigali/IrisFlowerClassification_KNN: k-Nearest Neighbors(KNN) Iris flower classification algorithm in VHDL.** Disponível em: <https://github.com/dgarigali/IrisFlowerClassification_KNN>. Acesso em: 5 mai. 2022.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 333 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

RIAC. **Handbook of 217Plus(TM) Reliability Prediction Models**. Nova Iorque, 2006.

SCIKIT-LEARN. **scikit-learn: machine learning in Python — scikit-learn 1.1.2 documentation**.

Disponível em: <<https://scikit-learn.org/stable/>>. Acesso em: 7 out. 2022.

SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. **sklearn.ensemble.RandomForestClassifier**. Disponível em:

<<https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html>>.

Acesso em: 16 dez. 2022.

SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. **Issues · scikit-learn/scikit-learn · GitHub**. Disponível em:

<<https://github.com/scikit-learn/scikit-learn/issues>>. Acesso em: 7 ago. 2023.

SILVA NETO, A. V. **Modelo de predição de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis**.

São Paulo: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo, 9 jun. 2014.

SILVA NETO, A. V. et al. A Practical Analytical Approach to Increase Confidence in PLD-Based Systems Safety Analysis. **IEEE Systems Journal**, v. 12, n. 4, p. 3473–3484, 1 dez. 2017.

SILVA NETO, A. V. **Safety ArtIST: Um Método para a Garantia de Segurança Crítica de Sistemas com Inteligência Artificial**. [s.l.] Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2022.

SILVA NETO, A. V.; SILVA, H. L.; GARCIA, L. A. **GitHub: safetyartist: Safety ArtIST**

(Artificial Intelligence Structure). Disponível em: <<https://github.com/antoniovieira88/safetyartist>>.

Acesso em: 05 set. 2023.

SUMMERS, S. et al. **GitHub - thesps/conifer: Fast inference of Boosted Decision Trees in FPGAs**.

Disponível em: <<https://github.com/thesps/conifer>>. Acesso em: 27 jun. 2023.

TERASIC. **DE0-CV Pin Table**. Disponível em: <<https://www2.pcs.usp.br/~labdig/material/DE0-CV-pintable.pdf>>.

TOMSON, P. **GitHub - philtomson/svm2vhdl: Generates VHDL code for an SVM from a Support Vector Machine description**.

Disponível em: <<https://github.com/philtomson/svm2vhdl>>.

Acesso em: 5 mai. 2022.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 334 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

APÊNDICE A – Método para Análise de Risco e Determinação de Requisitos Quantitativos de Segurança

O objetivo deste Apêndice é detalhar um método já estabelecido para analisar riscos e determinar objetivos quantitativos para as funções de segurança de sistemas sem IA. Considera-se que o método aqui apresentado possa ser aplicado, sem perda de generalidade, para sistemas com IA devido ao fato de o método levar em consideração apenas características funcionais e operacionais e, portanto, desconsidera aspectos sobre como as funções são concebidas e implementadas. O texto aqui apresentado deriva de relatório técnico produzido por Avelino (2012) internamente ao Grupo de Análise de Segurança do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP (GAS/PCS/Poli-USP).

O processo de análise de risco aplicado às versões adaptadas dos sistemas consiste em se realizar uma avaliação da severidade e da frequência das consequências da ocorrência de potenciais falhas das funções críticas em relação à segurança. Esse processo resulta na alocação de requisitos associados ao risco de ocorrência de falhas dessas funções baseados no conceito de Nível de Integridade de Segurança (SIL). O método previsto na norma IEC61508:2010 para esse fim baseia-se em uma abordagem qualitativa, decorrente de critérios de projeto, operação e verificação necessários para o projeto do sistema (IEC, 2010).

A aplicação do método baseia-se em um gráfico de risco, que associa o risco associado à ausência ou à falha de funções críticas em relação à segurança ao SIL por meio de quatro parâmetros de risco representados graficamente. Um gráfico de risco possui a estrutura apresentada no exemplo da Figura 53.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 335 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 53 – Exemplo de Gráfico de Risco Utilizado na Avaliação Qualitativa de Risco das Funções Críticas em Relação à Segurança

Fonte: Avelino (2012)

Os ramos e as colunas do gráfico de risco exemplificado na Figura 53 possuem a seguinte interpretação:

- a) **Severidade da consequência (S):** Classifica a gravidade das consequências de falha de uma função crítica em relação à segurança nas seguintes categorias:
 - i. **S1:** Ferimentos reversíveis.
 - ii. **S2:** Um ou vários ferimentos irreversíveis, ou uma fatalidade.
 - iii. **S3:** Várias fatalidades restritas a um único evento inseguro (por exemplo, colisão de veículos, diagnóstico médico incorreto).
 - iv. **S4:** Efeitos com muitas fatalidades a curto e longo prazo (por exemplo, explosão de usina nuclear).

- b) **Exposição do grupo de risco ao perigo (A):** Representa o quanto os grupos envolvidos de alguma forma com o sistema (por exemplo, passageiros de um trem, pacientes médicos) está exposto às consequências da falha de suas funções críticas em relação à segurança. As seguintes categorias são adotadas:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 336 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- i. **A1:** Exposição rara ou infrequente ao perigo.
 - ii. **A2:** Exposição frequente ou constante ao perigo.
- c) **Possibilidade de defesa contra o perigo ou sua consequência (G):** Indica se os grupos envolvidos de alguma forma com o sistema conseguem, de alguma forma, mitigar as consequências das falhas das funções críticas em relação à segurança. As categorias consideradas são as seguintes:
- i. **G1:** Possível para os membros do grupo de risco.
 - ii. **G2:** Muito difícil ou impossível para os membros do grupo de risco.
- d) **Probabilidade de ocorrência do perigo ou sua consequência (W):** Indica, de forma categórica, as probabilidades de barreiras de contenção das consequências das falhas das funções críticas em relação à segurança atuarem. As categorias consideradas são as seguintes:
- i. **W1:** Muito baixa (pode ser impedido por duas barreiras sucessivas independentes).
 - ii. **W2:** Baixa (pode ser impedido por uma barreira).
 - iii. **W3:** Relativamente alta (nenhuma barreira adicional).

Os quatro parâmetros prévios permitem estimar o risco da falha ou ausência de uma particular função crítica em relação à segurança conforme a expressão subsequente.

$$Risco = Frequência do perigo * Severidade do perigo = W * A * G * S$$

O valor do risco não é estimado explicitamente, e o critério de tolerância de risco é calculado apenas implicitamente, por intermédio da associação dos níveis SIL nas colunas finais do gráfico. Dessa forma, os níveis SIL determinados nesse processo são os mínimos necessários para reduzir o risco de falha ou ausência da função a um valor tolerável.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 337 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

APÊNDICE B – Descrição de Modelo Matemático para Cálculo de Distância de Frenagem de Veículos Terrestres

O objetivo deste Apêndice é detalhar o equacionamento matemático empregado como ferramenta de auxílio à geração dos dados simulados que são utilizados como entrada para o treinamento e a validação dos modelos de IA pertencentes ao escopo do estudo de caso. As equações definidas e explicadas nesta seção do documento baseiam-se em características do anexo D da norma IEEE1474.1 (IEEE, 2014), que define um modelo simplificado típico de frenagem segura de um trem para o caso de uma via plana e reta, conforme ilustrado pela Figura 54.

Figura 54 – Modelo de Frenagem Segura (IEEE, 2014)

A **Curva EB (Emergency Brake Curve)** deve ser o pior caso de curva velocidade *versus* distância que um trem seguirá uma vez que o subsistema ATP (*Automatic Train Protection*) tenha iniciado a aplicação de EB. Essa curva deve ser sempre menor ou igual à **curva de velocidade**. A curva EB possui cinco componentes principais (A, B, C, D e E):

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 338 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- (A) **Tempo de resposta do ATP de Bordo:** é assumido que, a cada ‘A’ segundos (pior caso), o sistema de controle do trem meça a **localização** e a **velocidade** do trem em relação ao limite autorizado de movimento e compara a velocidade medida com a velocidade máxima segura naquela localização medida. No modelo apresentado, o **ponto X** representa a situação em que a medida de velocidade do sistema de controle está no limiar da Curva de Detecção de Sobrevelocidade naquela posição medida pelo ATP e, conseqüentemente, não há aplicação de EB por parte do ATP. Contudo, devido aos piores casos de **incerteza de posição** (erros de medida de localização e de velocidade), é possível que tanto a posição quanto a velocidade **real** do trem estejam no **ponto Y**, no qual o ATP deveria aplicar EB. Nessa posição, assume-se que falhas ocorram e o trem continue acelerando. ‘A’ segundos depois, essa situação de sobrevelocidade é detectada pelo ATP (**Ponto Z**), e o ATP deve iniciar a aplicação imediata de **EB** (sistema de malha aberta). A velocidade no **Ponto Z** representa a máxima velocidade que um trem pode desenvolver acima do Perfil ATP dado os piores casos de tempo de resposta e de erros de medida do CBTC. A partir do **Ponto Z**, os fatores contribuintes do modelo de frenagem segura são determinados apenas pelas características do veículo (não dependem mais do CBTC).
- (B) **Tempo de resposta para desabilitar a propulsão:** após o **Ponto Z**, o trem continua a acelerar até que seu sistema de propulsão seja desabilitado em resposta à iniciação de aplicação de EB.
- (C) **Tempo de ‘coast’:** durante esse intervalo de tempo, considera-se a que o trem está com a máxima velocidade atingida como resultado da aceleração antes de o sistema de propulsão ser desabilitado. Essa componente do modelo de frenagem segura termina quando o EB começa a fazer efeito (reduzindo a velocidade do trem).
- (D) **Tempo para atuação do EB:** é o tempo demandado para que a taxa de frenagem de emergência saia de zero até, ao menos, a GEBR (Taxa de Freio de Emergência Garantida).
- (E) **EB em GEBR:** o trem desacelera a uma Taxa de Freio de Emergência Garantida até que atinja a velocidade zero.

As equações (B1) a (B6) regem a física do processo de frenagem segura conforme o modelo representado na Figura 54. Os parâmetros referenciados nas equações (B1) a (B6) seguem a descrição apresentada na Tabela 71.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 339 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

$DS = \{(VA \cdot TH) + [0,5 \cdot (AH + AW - AG) \cdot TH^2]\} + \{(VH \cdot TC) + [0,5 \cdot (AW - AG) \cdot TC^2]\} + \{(VC \cdot T50) + [0,5 \cdot (0,5 \cdot AEB + AW - AG) \cdot T50^2]\} + \{V50^2 / [2 \cdot (AEB + AW - AG)]\}$	(B1)
$AW = [0,5 \cdot \rho \cdot Cd \cdot ATS \cdot (VW - V)^2] / (M + MRI)$	(B2)
$AG = M \cdot \text{sen}[\text{arctg}(GR)] \cdot g / (M + MRI)$	(B3)
$VH = VA + (AH + AW - AG) \cdot TH$	(B4)
$VC = VH + (AW - AG) \cdot TC$	(B5)
$V50 = VC + (0,5 \cdot AEB + AW - AG) \cdot T50$	(B6)

Tabela 71 – Descrição dos Parâmetros da Equação de Cálculo Aproximado do Pior Caso da Distância de Parada Segura

<i>Parâmetro</i>	<i>Descrição</i>
DS	Pior caso da distância de parada segura. É calculada em função dos demais parâmetros listados nesta tabela por meio da equação (1).
VA	Variável referente à velocidade corrigida do trem imediatamente antes de o fenômeno da hiperaceleração ocorrer.
TH	Intervalo de tempo de hiperaceleração, iniciado desde o início do fenômeno da hiperaceleração e compreendendo o tempo para detectar sobrevelocidade e o tempo para que o corte de tração do trem seja efetivado.
AH	Variável referente à hiperaceleração vigente durante o intervalo de tempo TH .
AW	Variável associada à parcela da aceleração do trem provocada pelo vento. É calculada por meio da equação (2).
ρ	Densidade do ar.
Cd	Coeficiente de arrasto aerodinâmico do trem.
ATS	Área da seção transversal do carro.
VW	Velocidade do vento na via.
V	Variável referente à velocidade instantânea desenvolvida pelo trem.
M	Massa do trem.
MRI	Massa equivalente ao momento de inércia do trem.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 340 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

<i>Parâmetro</i>	<i>Descrição</i>
AG	Variável associada à parcela da aceleração do trem provocada pelo gradiente (<i>grade</i>) da via. É calculada por meio da equação (3).
GR	Gradiente (<i>grade</i>) da via.
g	Aceleração da gravidade.
VH	Variável referente à velocidade do trem durante o fenômeno da hiperaceleração. É calculada por meio da equação (4).
TC	Intervalo de tempo de <i>coasting</i> , durante o qual o trem está com corte de tração. É iniciado a partir do instante em que o sistema de propulsão do trem começa a ser desligado e transcorre até o instante em que o freio de emergência do trem efetivamente começa a agir.
VC	Variável referente à velocidade do trem durante o período de <i>coasting</i> (corte de tração). É calculada por meio da equação (5).
T50	Intervalo de tempo durante o qual o freio de emergência é aplicado gradualmente até atingir a GEBR. Na média, o freio de emergência imprime uma desaceleração igual a 50% da GEBR.
AEB	Desaceleração promovida pela aplicação do freio de emergência à GEBR.
V50	Variável referente à velocidade do trem desenvolvida durante o intervalo de tempo T50 , no qual o freio de emergência é aplicado até atingir a GEBR (equivalente a uma capacidade de 50% da GEBR). É calculada por meio da equação (6).

Os parâmetros listados na Tabela 72 foram considerados nas equações (1) a (6). Valores relacionados a características estruturais e geométricas do veículo foram derivados de dados reais, publicamente disponibilizados pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP) para os trens da Frota F – Alstom (METRÔ-SP, 2022). Os demais valores foram definidos com base em características típicas de materiais rodantes e sistemas de sinalização e controle metro-ferroviários.

Tabela 72 – Parâmetros Considerados no Processamento do Perfil de Frenagem Segura

<i>Parâmetro</i>		<i>Valor Utilizado</i>
AH	Aceleração com Aderência Normal	1,12 m/s ²
	Aceleração com Baixa Aderência	0,84 m/s ²
M	Massa do Trem sem Passageiros	246898 kg
	Massa do Trem com 8 passageiros/m ²	382617 kg
MRI	Massa Equivalente ao Momento de Inércia do Trem	24689 kg
AEB	Desaceleração do Freio de Emergência com Aderência Normal e sem Falhas de Freio	1,395 m/s ²

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 341 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

<i>Parâmetro</i>		<i>Valor Utilizado</i>
	Desaceleração do Freio de Emergência com Aderência Normal e Uma Falha de Freio	1,1625 m/s ²
	Desaceleração do Freio de Emergência com Aderência Normal e Duas Falhas de Freio	0,93 m/s ²
	Desaceleração do Freio de Emergência com Baixa Aderência e sem Falhas de Freio	0,78 m/s ²
	Desaceleração do Freio de Emergência com Baixa Aderência e Uma Falha de Freio	0,65 m/s ²
VW	Velocidade do Vento na Via	4 m/s
GR	Máximo Gradiente da Via	0
g	Aceleração da Gravidade	9,81m/s ²
ATS	Área da Secção Transversal do Carro	9,898 m ²
ρ	Densidade do Ar na Via	1,2 kg/m ³
Cd	Coeficiente de Arrasto Aerodinâmico	1,1
VA	Velocidade do Trem antes da Hiperaceleração	Variável da base de dados (velocidade).
TH	Tempo de Hiperaceleração	0,7 s
V	Velocidade instantânea do trem em dado instante de tempo	Assumir como igual a VA (situação de pior caso).
TC	Tempo de duração do corte de tração sem aplicação de freios	1,5 s
T50	Tempo de duração da aplicação do freio com metade da capacidade	0,5 s
-	Máxima Velocidade de Operação (Limite para “VA”)	100 km/h
-	Tolerância para medidas de distância (Referências para “x”: ASTECH GmbH (2020, 2021))	0,87m + x x = 0,05m + TCY * 0,05m (20cm ≤ distância ≤ 30m) x = 0,5m + TCY * 0,5m (30m ≤ distância ≤ 2,5km)
-	Tolerância para medidas de velocidade	3% da velocidade

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 342 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

<i>Parâmetro</i>		<i>Valor Utilizado</i>
TCY	Tempo do ciclo de processamento do algoritmo de controle de frenagem Justificativa: valor pessimista dentro do escopo de aplicações típicas.	0,5s

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 343 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

APÊNDICE C– Lista de Verificação (*Checklist*) para Componentes de Hardware Programável Críticos em Relação à Segurança Descritos em VHDL

O objetivo deste Apêndice é detalhar os itens que compõem a lista de verificação (*checklist*) desenvolvida para avaliar a adequação das técnicas de tolerância a falhas aplicadas aos elementos de hardware programável do estudo de caso críticos em relação à segurança e descritos por meio de código VHDL. As técnicas detalhadas neste Apêndice deste capítulo baseiam-se em publicação de usuários da norma RTCA DO-254:2000 liderados por Lange (2010) e contemplam aprimoramentos decorrentes do estudo conduzido por Silva Neto et al. (2017).

Embora o escopo imediato de Lange (2010) esteja relacionado à área de aviação – visto que as recomendações feitas são contextualizadas no processo de desenvolvimento previsto na norma RTCA DO-254:2000 – aponta-se na própria referência que todas as boas práticas de codificação relacionadas são universalmente recomendadas em qualquer domínio de aplicação que possua requisitos de segurança crítica (*safety*) a serem atendidos. O estudo de Silva Neto et al. (2017), aplicado a um sistema de controle crítico em relação à segurança com arquitetura SCP (*Single Coded Processor*) de propósito geral, reforça a aplicabilidade das técnicas a quaisquer aplicações de segurança crítica.

A adoção de boas práticas de codificação em VHDL, sobretudo quando os componentes de hardware descritos são utilizados em aplicações críticas com relação à segurança (*safety*), tem o intuito de aumentar o controle sobre o circuito sintetizado e configurado no dispositivo lógico, de tal forma a minimizar a possibilidade de o hardware configurado poder expor o sistema a um evento inseguro devido a problemas de hardware (no caso específico, de dispositivos lógicos programáveis). Os resultados obtidos por meio da aplicação da técnica da lista de verificação fornecem um bom indicador qualitativo do nível de segurança do sistema. Dessa maneira, quando a lista de verificação é aplicada nas etapas iniciais do processo de análise, seus resultados podem ser utilizados para direcionar, com base nos problemas detectados e nos seus respectivos graus de criticidade, quais são as entidades VHDL que necessitam ser avaliadas de forma mais criteriosa quanto à segurança crítica (*safety*).

As técnicas recomendáveis são divididas em quatro categorias:

- **Práticas de Codificação em VHDL:** Visam garantir o uso de estilo de codificação em VHDL condizente com as necessidades de sistemas críticos com relação à segurança (*safety*) e que combine boas práticas de projeto de sistemas digitais.
- **Cruzamento do Domínio de Clock (*Clock Domain Crossing*):** Visam resolver potenciais perigos em projetos que contêm múltiplos sinais de *clock* (muitas vezes assíncronos entre si).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 344 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- **Síntese Segura:** Visam garantir que a configuração interna do PLD seja feita sem possíveis anormalidades ou imprecisões.
- **Revisões de Projeto:** Visam facilitar revisões de projeto e a compreensão do código da descrição.

A relação detalhada de todas as técnicas de codificação pertencentes às quatro categorias prévias é apresentada nas seções subsequentes. Os exemplos de problemas e boas práticas apresentados em cada um dos itens das seções seguintes foram extraídos ou adaptados dos artigos de Lange (2010) e/ou Silva Neto et al. (2017).

APÊNDICE C.1: DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PERTENCENTES À CATEGORIA DE “PRÁTICAS DE CODIFICAÇÃO EM VHDL”

- a) **Evitar utilização incorreta de tipos de sinais:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se há uso indevido de tipos de sinais, incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições**. Em geral, problemas desta categoria são detectados durante a compilação do código.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 1. Nesse exemplo, há um conflito na atribuição do sinal *rf2fe_vec* ao sinal *tx_index* porque os tipos de ambos são diferentes: *rf2fe_vec* foi declarado como sendo do tipo *dword* e *tx_index*, como sendo do tipo *std_logic_vector*.

```
ENTITY top IS port (rf2fe_vec: IN dword);
ARCHITECTURE rtl OF top IS
    signal tx_index: std_logic_vector (14 DOWNT0 0);
    ...
    tx_index <= rf2fe_vec (f_txindex_hi DOWNT0 f_txindex_lo);
    -- Type error at 'rf2fe_vec'. Needed type 'std_logic_vector'
END rtl;
```

Quadro 1 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Utilização Incorreta de Tipos de Sinais”

- b) **Evitar atribuições múltiplas de sinais:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware**. A não observância a esta prática leva a um potencial conflito no valor efetivo do sinal com múltiplas atribuições. Como a detecção deste tipo de problema e a forma como ele é tratado dependem da ferramenta de síntese, também há impacto direto na portabilidade.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 345 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 2. Nesse exemplo, a inadequação ocorre porque o sinal *beep* é atualizado sequencialmente com valores 0 e 1 dentro de um mesmo escopo do código VHDL.

```

IF (reset = '1') THEN
  -- Default Reset Values
  beep <= '0';
  -- more lines
  beep <= '1'; -- Duplicate assignment may be a mistake
ELSIF (falling_edge(clk)) THEN

```

Quadro 2 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Atribuições Múltiplas de Sinais”

- c) **Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (*hard-coding*):** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware**. O uso de valores numéricos pré-fixados prejudica a portabilidade e a manutenibilidade da descrição de hardware. Como alternativa, valores numéricos devem ser utilizados como constantes explicitamente declaradas e nomeadas ou na forma de configuração (*generics*) da descrição de hardware.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 3. Nesse exemplo, a inadequação ocorre porque a dimensão do barramento *cpu_addr* é definida a partir de um valor numérico pré-fixado em vez de uma constante.

```

PACKAGE dcc_pkg is
-----
-- constant declarations
-----
CONSTANT CPU_ADR_WIDTH : INTEGER := 16; -- cpu address bus width
CONSTANT CPU_DATA_WIDTH : INTEGER := 32; -- cpu data bus width
. . . .
ENTITY dual_clock_cache_struct is
PORT (
  cpu_addr : IN std_logic_vector( 15 DOWNTO 0 ); -- violation
  cpu_di : IN std_logic_vector(CPU_DATA_WIDTH-1 DOWNTO 0); --32-bit
  cpu_clk : IN std_logic;

```

Quadro 3 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Utilização de Valores Numéricos Pré-Fixados (Hard-Coding)”

- d) **Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se há uso de valores numéricos explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”)**. O uso de valores numéricos pré-fixados pode afetar negativamente em futuras manutenções. Para privilegiar a portabilidade e a manutenibilidade do código, a iniciação dos sinais de um barramento deve ser

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 346 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

preferencialmente feita de forma independente do tamanho do vetor. Essa característica deixa de ser respeitada quando se usam valores pré-fixados.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 4. Nesse exemplo, a inadequação ocorre porque o barramento *ser_if_select* é atualizado com um valor pré-fixado (“00000000”) dependente de sua dimensão.

```

WHEN OTHERS =>
  clk_div_en <= '0';
  xmitdt_en <= '0';
  ser_if_select <= "00000000"; -- Violation
  ser_in_select <= (OTHERS => '0'); -- This is preferred

```

Quadro 4 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Atribuição de Valores Pré-Fixados para Iniciar Sinais de um Barramento”

e) **Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs):**

Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado e se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados**. O uso de um estilo inadequado para a codificação de MEFs pode interferir negativamente no projeto dos mecanismos de detecção e recuperação de erros para o ambiente operacional. Utilizar estados enumerados aumenta a legibilidade e a portabilidade da descrição de hardware (diversas alternativas para a síntese da MEF podem ser usadas sem alterar o código) e também permite que erros das MEFs sejam apropriadamente detectados e recuperados. Outra técnica recomendada relaciona-se ao uso de processos distintos para o tratamento das funções de saída e de próximo estado da MEF.

Uma exceção pode ser aberta à “**verificação da não pré-fixação dos tipos dos estados das MEFs**” se as diretrizes de codificação da empresa tornarem mandatório o uso de tipos de estados pré-fixados para se evitar resultados inesperados de síntese. É importante ressaltar que, embora as verificações propostas sejam importantes, o resultado da síntese das MEFs depende de instruções passadas à ferramenta de desenvolvimento.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 5. Nesse exemplo, a inadequação ocorre porque, no comando *case* que implementa a lógica da máquina de estados, houve uso de um valor pré-fixado (“0011”) inconsistente com os tipos definidos na enumeração *cpu_sm_state_type*.

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 347 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

TYPE cpu_sm_state_type IS (
  IDLE, -- reset & default state
  START_OP,
  WRITE_DATA,
  DO_READ,
  WAITMEM,
  STALL_WAIT,
  DO_RD -- Note, FSM states are encoded as enumerated type
);

P_CPU_SM_NEXT_STATE : PROCESS( . . . )
BEGIN
  CASE current_state_r is
    WHEN IDLE =>
      . . .
    WHEN START_OP =>
      . . .
    WHEN "0011" => -- Violation, inconsistent state encoding
      . . .
  END CASE;
END PROCESS P_CPU_SM_NEXT_STATE;

```

Quadro 5 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Garantir Consistência no Estilo de Codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)”

f) **Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs):** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de reset), se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro e se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.** Quando MEFs são projetadas, é importante que elas sejam capazes de lidar apropriadamente com condições operacionais adversas que podem induzir transições de estado inválidas. Em geral, quando a lógica das MEFs está presente em memória, ela pode ser alterada devido a transientes nas linhas de alimentação, flutuações de terra ou SEUs (*Single Event Upsets*). Para que essas falhas sejam detectadas e tratadas (levando a um estado seguro), visa-se, a partir da presente verificação, avaliar se há código VHDL que deixa de implementar tolerância a falhas em nível RTL.

É importante ressaltar que **a ferramenta de síntese também deve ser configurada para gerar o projeto tolerante a falhas descrito em VHDL.** Caso essa configuração não seja feita, o **circuito poderá ser otimizado e toda a tolerância a falhas poderá ser automaticamente removida pela ferramenta.**

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 6. Nesse exemplo, há três inadequações:

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 348 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- O estado *DO_READ* é inatingível;
- O estado *WAITMEM* é absorvente;
- Os eventuais estados de erro (incluídos no caso *OTHERS*) não levam a um tratamento apropriado do erro porque preveem transição para um estado inexistente (*AIS*, removido da descrição por ter sido desabilitado mediante inserção de marcas de comentário).

```

TYPE fsm_state_type IS (
  IDLE, -- reset & default state
  START_OP,
  WRITE_DATA,
  DO_READ,
  STALL_WAIT, -- cpu stall
  WAITMEM, -- wait for memory response
  DO_RD
  -- AIS -- Commented out AIS state will cause violation
);
. . .
CASE current_state IS
  WHEN IDLE =>
    IF (rd_req='1' AND pre='0') THEN
      next_state <= DO_RD;
    . . .
  WHEN DO_READ => -- Violation, no incoming transition
    next_state <= DO_RD;
  . . .
  WHEN WAITMEM
    NULL; -- Violation, no outgoing transition
  WHEN DO_RD =>
    IF (pre='1') THEN
      status <= WAITMEM;
  WHEN OTHERS => -- Others, including error states
    next_state <= AIS; -- transition to the AIS state
    -- Violation, AIS is not a defined state
END CASE;

```

Quadro 6 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Garantir Transições Seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)”

- g) **Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.** A utilização de barramentos de sinais com tamanhos diferentes em atribuições, comparações e associações pode levar a erros decorrentes de *overflow* lógico.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 7. Nesse exemplo, a inadequação ocorre porque as dimensões da variável *local_var2* e da parte

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 349 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

do barramento *in2* utilizada na atribuição de valor a *local_var2* são incompatíveis (*local_var2* tem 2 bits e a parte de *in2* utilizada na atribuição tem *sel2* bits, com *sel2* variando entre 0 e 15).

```

ENTITY nonStatRange IS
PORT (
  in1 : IN std_logic_vector(31 DOWNTO 0);
  in2 : IN std_logic_vector(31 DOWNTO 0);
  sel1 : IN integer range 0 TO 15;
  sel2 : IN integer range 0 TO 15;
  out1 : OUT std_logic_vector(31 DOWNTO 0));
END;
ARCHITECTURE arch_nonStatRange OF nonStatRange is
BEGIN
  sm_proc: PROCESS(in1, in2)
    variable local_var1 : std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
    variable local_var2 : std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
  BEGIN
    local_var1 := in1 (sel1 + 1 DOWNTO sel1); --This is not
    --a violation, since the range is actually static although
    --the left and right indices are not.
    local_var2 := in2 (sel1 + sel2 DOWNTO sel1); -- Violation
  END PROCESS;
END;

```

Quadro 7 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Combinações de Barramentos de Diferentes Tamanhos”

- h) **Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados e se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos**. Sinais não utilizados na lista de sensibilidade podem levar à perda de desempenho das simulações do hardware; por outro lado, a ausência de sinais necessários na lista de sensibilidade pode levar a discrepâncias funcionais entre as simulações do hardware e o hardware efetivamente sintetizado. A manutenção de sinais não utilizados na lista de sensibilidade de um processo é aceitável apenas se justificada.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 8. Nesse exemplo, há duas inadequações: o sinal *rst* (*reset* assíncrono) não foi adicionado à lista de sensibilidade, o que impede que os demais sinais controlados no processo sejam atualizados em resposta às alterações de *rst*, e a entrada de dados *rcv_bit_cnt_cld* foi indevidamente adicionada à lista de sensibilidade do processo, que será reavaliado sempre que a entrada *rcv_bit_cnt_cld* for alterada e de forma independente do sincronismo do sinal de relógio *clk*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 350 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

RCV_CLOCKED_PROC : PROCESS (
    clk,
-- rst, --Violation, signal needed in sensitivity list
    rcv_bit_cnt_cld --Violation, signal unnecessary
    --will cause process to be triggered more than needed.
)
BEGIN
    IF (rst = '0') THEN
        rcv_current_state <= waiting;
    ELSIF (falling_edge(clk)) THEN
        rcv_current_state <= rcv_next_state;
        CASE rcv_current_state IS
            WHEN waiting =>
                rcv_bit_cnt_cld <= "000";
                IF (sin='0') THEN
                    rcv_bit_cnt_cld <= "001";
                END IF;
            WHEN incr_count2 =>
                IF (sample='1' AND rcv_bit_cnt_cld /= "111") THEN
                    rcv_bit_cnt_cld <= unsigned(rcv_bit_cnt_cld) + 1;
                END IF;
            WHEN OTHERS =>
                NULL;
        END CASE;
    END IF;
END PROCESS RCV_CLOCKED_PROC;

```

Quadro 8 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Garantir que a Lista de Sensibilidade de cada Processo Esteja Completa”

- i) **Garantir práticas apropriadas de codificação de funções e procedimentos:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída, se todas as funções e procedimentos não têm recursão e se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos)**. A adoção de alguma prática não recomendada é aceitável apenas se for justificada.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 9. Nesse exemplo, a inadequação existe porque a função *logicop* possui dois pontos de saída (comandos *return*) distintos.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 351 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

FUNCTION logicop (in1, in2 : IN bit_vector; c1, c2 : IN bit) RETURN
bit_vector IS
BEGIN
  IF(c1 = '1') THEN
    RETURN (in1 OR in2); -- Violation, multiple exit points
  ELSIF(c2 = '1') AND (adr_mode = '1') THEN
    RETURN (in1 AND in2); -- Violation
  END IF;
END FUNCTION;

```

Quadro 9 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Garantir Práticas Apropriadas de Codificação de Funções e Procedimentos”

j) **Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.** Quando um objeto é acessado antes de apresentar valor definido, a ferramenta de síntese usualmente inferirá a adoção de um *latch* para reger o comportamento do objeto. Há uma grande probabilidade de esse comportamento não ser o funcionalmente esperado pelo projetista.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 10. Nesse exemplo, a inadequação existe porque o sinal *cntr_ck2_i* é verificado (na comparação prevista no comando *elsif*) antes de efetivamente ter recebido um valor inicial.

```

ENTITY fifo_bk_pressure IS
PORT (
  -- Port Declarations
  clk_ck2 : IN std_logic; -- GLOBAL: downstream clock
  rst_ck2_n : IN std_logic; -- GLOBAL: downstream reset(N)
  . . .
);
ARCHITECTURE rtl OF fifo_bk_pressure is
  -----
  -- register definitions
  -----
  signal full_threshold_r : fifo_cntr_type; -- 9-bit data type
  signal cntr_ck2_i : in std_logic_vector (FIFO_CNTR - 1 DOWNT0 0); -- 9-bit
  . . .
  threshold_proc: PROCESS(cntr_ck2_i, full_threshold_r)
  BEGIN
    assert_bk_pressure_s <= '0';
    . . .
    ELSIF (cntr_ck2_i = full_threshold_r - CDC_DELAY) THEN
      -- VIOLATION "cntr_ck2_i" should be assigned before being read
      assert_bk_pressure_s <= '1';
    END IF;
  END PROCESS threshold_proc;

```

Quadro 10 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar o Uso de Variáveis, Sinais e Terminais de I/O antes de Atribuir Valor a Eles”

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 352 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- k) **Evitar manter terminais de entrada desconectados:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.** Nenhum terminal de entrada ou bidirecional deve ser mantido flutuante. Se esses terminais ficarem flutuantes, os blocos de circuito que os utilizam podem exibir comportamento não determinístico, que pode variar com alterações de tensão nas linhas de alimentação e com as condições de operação.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 11. Nesse exemplo, a inadequação existe porque a entrada *in2* da instância *U_bad* do componente *usable_vhd* é mantida em aberto.

```

component usable_vhd
PORT (
  in1 : IN std_logic ;
  in2 : IN std_logic_vector(MEM_ADR_WIDTH-1 DOWNT0 0);
  out1 : OUT std_logic_vector(MEM_ADR_WIDTH-1 DOWNT0 0);
  out2 : OUT std_logic_vector(MEM_ADR_WIDTH-1 DOWNT0 0)
);
. . .
U_bad: usable_vhd PORT MAP(
  in1 => d,
  out1 => q,
  out2 => r
);
-- VIOLATION. Unit bound to instance "U_bad" has an
-- unused input port "in2", that should be
-- actively driven by another signal or fixed to '0' or '1'

```

Quadro 11 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Manter Terminais de Entrada Desconectados”

- l) **Evitar manter terminais de saída desconectados:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.** Existem casos excepcionais, tais como no tratamento de sinais de saída utilizados apenas para fins de depuração em autotestes internos (BISTs – *Built-In Self Tests*), em que a manutenção de saídas flutuantes é permitida. Todas essas situações devem ser devidamente justificadas pelo projetista.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 12. Nesse exemplo, a inadequação existe porque a saída *out1* da instância *U_bad* do componente *usable_vhd* é mantida em aberto.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 353 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

component usable_vhd
PORT (
  in1 : IN std_logic ;
  in2 : IN std_logic_vector(MEM_ADR_WIDTH-1 DOWNT0 0);
  out1 : OUT std_logic_vector(MEM_ADR_WIDTH-1 DOWNT0 0);
  out2 : OUT std_logic_vector(MEM_ADR_WIDTH-1 DOWNT0 0)
);
...
U_bad: usable_vhd PORT MAP (
  in1 => d,
  in2 => h,
  out2 => q
);
-- VIOLATION. Unit bound to instance "U_bad" has an
-- unconnected output port "out1"
-- The unused output port "out1" should be
-- actively driven by another signal or by fixed '0' or '1'

```

Quadro 12 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Manter Terminais de Entrada Desconectados”

- m) **Sempre declarar objetos antes de utilizá-los:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados**. Em geral, problemas desta categoria são detectados durante a compilação do código. Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 13. Nesse exemplo, a inadequação existe porque o tipo de sinal *SpeedType* não foi definido no código.

```

ENTITY top IS GENERIC (Speed: SpeedType := typical;...);
-- 'SpeedType' is an unknown type
PORT (
  . . .
);

```

Quadro 13 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Sempre Declarar Objetos antes de Utilizá-los”

- n) **Evitar declarações de objetos não utilizados:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados**. A presença de código não utilizado em uma descrição de hardware pode ser consequência de reuso de um projeto previamente feito. Ele pode ser inadvertidamente habilitado durante a importação do código original.

Dessa maneira, devido à possibilidade de ativação indevida, a presença de código não utilizado em descrições de hardware pode afetar futuras manutenções. Ela pode gerar circuitos

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 354 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

funcionalmente inócuos dependendo das configurações da ferramenta de síntese (por exemplo, de acordo com a ausência de alguma otimização de código).

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 14. Nesse exemplo, é possível constatar as seguintes inadequações:

- As entradas *in1(3)*, *in1(2)* e *in1(1)* não são utilizadas;
- A saída *out1* não é utilizada;
- As saídas *out2(2)*, *out2(1)* e *out2(0)* não são utilizadas.

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY unuseddecl IS
PORT (
    in1 : IN std_logic_vector (3 DOWNTO 0); -- Violation
    -- in1(3 DOWNTO 1) not used in RTL code
    out1, -- Violation out1 not used in RTL code below,
    out2 : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0) -- Violation
    -- out2(2 DOWNTO 0) not used in RTL code
);
END;
ARCHITECTURE unuseddecl_rtl OF unuseddecl IS
    SIGNAL temp1, temp2 : std_logic;
BEGIN
    temp1 <= in1(0); -- Violation Signal 'temp1' is never used
    out2(3) <= temp2; -- Violation Signal 'temp2' is never assigned
END;

```

Quadro 14 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Declarações de Objetos Não Utilizados”

APÊNDICE C.2: DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PERTENCENTES À CATEGORIA DE “CRUZAMENTO DE DOMÍNIO DE *CLOCK* (*CLOCK DOMAIN CROSSING*)”

- a) **Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de *clock* no dispositivo lógico programável:** Em projetos em que é permitido usar múltiplos sinais de *clock* assíncronos entre si para controlar a lógica sintetizada e configurada no dispositivo lógico programável, ou em projetos em que existem sinais de *clock* que são gerados internamente ao dispositivo lógico programável, é necessário executar uma análise profunda de **Cruzamento de Domínio de *Clock* (CDC)**. Nessa análise, é necessário considerar as características temporais dos sinais de *clock* que são utilizados para se verificar se podem existir situações em que os tempos de *set-up* e *hold* dos elementos lógicos do dispositivo lógico programável deixam de ser respeitados – o que pode levar à perda de integridade de outros sinais

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 355 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

controlados pelos sinais de *clock* devido a um funcionamento inapropriado (por exemplo, decorrente de metaestabilidade).

Sempre que um potencial problema de CDC for constatado, deve-se verificar se há algum mecanismo de sincronização que possa ser utilizado. O tratamento desse problema é um grande desafio porque é difícil isolar e depurar erros causados por problemas de CDC, que são usualmente intermitentes. Por dependerem totalmente da forma como o hardware é configurado, é difícil reproduzi-los em ambiente controlado e as suas próprias manifestações dependem de condições de operação como carga dos componentes, temperaturas de junções de transistores e condições elétricas das linhas de alimentação e de terra. Por esse motivo, problemas de CDC podem se manifestar apenas em campo (e não durante o desenvolvimento).

APÊNDICE C.3: DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PERTENCENTES À CATEGORIA DE “SÍNTESE SEGURA”

- a) **Evitar o uso de lógica implícita/subentendida:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar, no código da descrição VHDL, se há situações de *feed-through*, utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais e utilização de *drivers tri-state* internos.**

Construções que dependem de decisões implícitas tomadas pela ferramenta de síntese podem ser perigosas porque a lógica sintetizada pode variar de acordo com o dispositivo lógico programável utilizado. As principais técnicas não recomendadas neste sentido são **conexão direta de um pino de saída de um componente com um pino de entrada do próprio componente (*feed-through*), utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais e utilização de *drivers tri-state* internamente à entidade.** Em alguns casos, no entanto, tais como no uso de pequenos contadores de atraso ou de algumas saídas *tri-state*, é possível abrir exceções à regra desde que as decisões de projeto relacionadas à codificação VHDL utilizada estejam devidamente justificadas.

Três exemplos de problemas de codificação pertencentes a esta categoria são apresentados no Quadro 15, no Quadro 16 e no Quadro 17:

- No exemplo do Quadro 15, os sinais pertencentes ao barramento interno *tri_bus* são *tri-state*;
- No exemplo do Quadro 16, há *feed-through* da saída *x_o* pela entrada *a_i*;

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 356 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- No exemplo do Quadro 17, a saída *adrx_o* corresponde a uma cópia da entrada *adr_i* após a introdução de um tempo de atraso decorrente de dois inversores.

```
SIGNAL mode : std_logic; -- Internal Tri-state Control
SIGNAL tri_bus : std_logic_vector (1 DOWNTO 0); -- Internal signal
-- (not top level port)

...

Tristate_Control: PROCESS (mode)
BEGIN

    IF (mode = '0') THEN
        tri_bus <= "0Z"; -- Do not allow internal tristates
    ELSE
        tri_bus <= "Z0"; -- Do not allow internal tristates
    END IF;

END PROCESS Tristate_Control;
```

Quadro 15 – Primeiro Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar o Uso de Lógica Implícita/Subentendida” – Uso de Sinais Tri-State Internos

```
ENTITY feed_through_ea IS
PORT(
    a_i : IN std_logic;
    av_i : IN std_logic_vector (10 DOWNTO 0);
    x_o : OUT std_logic
);
END feed_through_ea;

ARCHITECTURE rtl OF feed_through_ea IS
BEGIN
    x_o <= a_i; -- Violation, feed-through from input port "a_i" to
-- output port "x_o"
```

Quadro 16 – Segundo Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar o Uso de Lógica Implícita/Subentendida” – Uso de Feed-Through

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 357 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

ENTITY delay_ea IS
GENERIC (ADR_WIDTH : INTEGER := 8);

PORT (
  adr_i : IN std_logic_vector(ADR_WIDTH-1 DOWNT0 0);
  av_i : IN std_logic_vector(10 DOWNT0 0);
  adrx_o : OUT std_logic_vector(ADR_WIDTH-1 DOWNT0 0)
);
END delay_ea;

ARCHITECTURE rtl OF delay_ea is
  signal adr_inv1_s : std_logic_vector(ADR_WIDTH-1 DOWNT0 0);
  signal adr_inv2_s : std_logic_vector(ADR_WIDTH-1 DOWNT0 0);
BEGIN
  adr_inv1_s <= NOT(adr_i);
  adr_inv2_s <= NOT(adr_inv1_s);
  adrx_o <= adr_int2_s; -- Violation, delay chain from input port
                       -- "adr_i" to output port "adrx_o"

```

Quadro 17 – Terceiro Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar o Uso de Lógica Implícita/Subentendida” – Uso de Portas Lógicas para Atrasar Sinais

- b) **Garantir codificação apropriada de todas as estruturas case-when:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar, no código da descrição VHDL, se todas as estruturas do tipo case-when estão completamente codificadas, se não possuem casos do tipo when que sejam conflitantes ou duplicados, se não possuem casos do tipo when que sejam intangíveis e se sempre incluem o caso de exceção when OTHERS.**

Construções incompletas das estruturas case-when não serão sintetizadas de forma determinística. Nessas condições, o comportamento funcional do circuito resultante dependerá das características dos algoritmos de síntese, alocação e roteamento e das otimizações habilitadas em cada uma dessas etapas. Essas características, por sua vez, podem ser influenciadas pela versão do ambiente de desenvolvimento empregado e pelo próprio ambiente computacional no qual o ambiente de desenvolvimento é executado.

Também é importante ressaltar, conforme abordado no item f) da seção B.1, que o sintetizador deve ser configurado para implantar técnicas de tolerância a falhas de forma consistente com o dispositivo lógico programável selecionado.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 18. Nesse exemplo, existem três inadequações:

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 358 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- Existem especificações duplicadas e diferentes para o tratamento do cenário em que o sinal *addr* assume valor “000”;
- Não há especificação para o tratamento que deve ser dado aos cenários em que o sinal *addr* assume valores “010” e “011”;
- Não há especificação para o tratamento que deve ser dado aos casos excepcionais (*others*).

```

CASE addr IS
  WHEN "000" =>
    clk_div_en <= '1';
  WHEN "001" =>
    clk_div_en <= '1';
  WHEN "000" => -- Duplicate/overlapping case specification
    clk_div_en <= '0';
  -- Incomplete case specification - Missing "010" and "011" scenarios
  WHEN "10X" =>
    xmitdt_en <= '1';
    ser_if_select <= addr(1 DOWNTO 0);
  WHEN "110" =>
    ser_if_select <= addr(1 DOWNTO 0);
  WHEN "111" =>
    clr_int_en <= '1';
  -- Missing WHEN OTHERS clause
END CASE;

```

Quadro 18 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Garantir Codificação Adequada de Todas as Estruturas Case-When”

- c) **Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória**. Realimentações em circuitos lógicos combinatórios provocam corridas lógicas, que levam o comportamento funcional do circuito sintetizado a ser imprevisível.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 19. Nesse exemplo, a inadequação existe porque a lógica que rege o sinal *fred_s* depende do próprio valor de *fred_s*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 359 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

fred_s <= gated_in_s OR pulse_r; -- Violation combinational feedback
                                -- loop, at fred_s

P_GATED_IN : PROCESS(en_i, fred_s, pulse_r)
BEGIN

    IF (en_i = '0') THEN
        gated_in_s <= NOT(fred_s); -- Violation, async. feedback loop
    ELSIF (pulse_r <= '1') THEN
        gated_in_s <= fred_s AND en_i;

    END IF;

END PROCESS P_GATED_IN;

```

Quadro 19 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Realimentação de Sinais em Cadeias Lógicas Combinatórias”

- d) **Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches**: Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo *if-elsif-else*) inclui o caso *else* e se toda estrutura condicional simples que manipule sinais de *clock* (bordas de subida ou descida) não possui *else* ou possui *else* apenas com comando *NULL*.**

A inferência de *latches* na síntese de uma descrição VHDL resulta, na maioria das vezes, devido à adoção de práticas inadequadas de codificação. Em muitas situações, um circuito sintetizado e configurado em hardware que contém *latches* comporta-se de forma indesejada, ainda que as simulações funcionais feitas no ambiente de desenvolvimento não apresentassem qualquer inadequação.

Essencialmente, a inferência de *latches* resulta da ausência de codificação explícita de casos *else* nas estruturas lógicas do tipo *if-elsif-else*. Por esse motivo, é importante que toda estrutura do tipo *if-elsif-else* possua explicitamente o caso *else* até mesmo na situação em que tal caso de exceção não seja necessário (situação em que sua especificação deve apresentar apenas a sentença *NULL*). A única exceção a essa regra ocorre no tratamento de condições que envolvem sinais de *clock* (caso em que *elses* consistem em um erro a ser evitado salvo se eles também apresentarem apenas a sentença *NULL*).

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 20. Nesse exemplo, a inadequação existe porque a lógica referente ao tratamento da situação em que *in4* é diferente de 0 não foi explicitada no comando *else*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 360 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY vhdlatch IS
PORT (
    in1, in2, in3, in4 : IN std_logic;
    out1 : OUT std_logic;
    out2 : OUT std_logic_vector(3 DOWNT0 0));
END;

ARCHITECTURE arch OF vhdlatch IS
BEGIN
    PROCESS (in1, in2, in3, in4)
    BEGIN
        IF( in4 = '0') THEN -- Violation - missing else.
            out2(3) <= in1;
            out2(2) <= in4;
            out2(1) <= in3;
            out2(0) <= in2;
        END IF;
    END PROCESS;
END;

```

Quadro 20 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Codificação VHDL que Dê Margem à Inferência de Latches”

e) **Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma**

mesma sentença de atribuição de valor: Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo. Atribuições de formas de onda complexas, com mudanças de nível lógico ao longo do tempo, não pertencem ao subconjunto da linguagem VHDL passível de síntese e devem, portanto, ser evitadas em projetos que envolvam a síntese e a configuração de um dispositivo lógico programável. Nessas condições, o dispositivo operará de forma não condizente com as simulações funcionais previamente executadas.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 21. Nesse exemplo, a inadequação existe porque, como todos os comandos dependentes da sentença *after* não são sintetizáveis, o sinal *nRW* será fixado em valor 1 (não seguindo a forma de onda especificada na descrição VHDL quando a lógica for sintetizada e configurada em hardware do dispositivo lógico programável).

```

nRW <= '1' AFTER clk_prd, '0' AFTER 8 * clk_prd;
-- Violation, only first waveform element used for synthesis

```

Quadro 21 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Atribuições de Sinais que Envolvem Formas de Onda Variantes no Tempo em uma mesma Sentença de Atribuição de Valor”

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 361 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- f) **Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos):** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.**

Sinais passíveis de atualização em processos diferentes levam os seus respectivos *drivers* (um para cada processo) a serem habilitados simultaneamente. Nessas condições, os *drivers* podem funcionar sob condições elétricas inadequadas (devido à eventual sobreposição de níveis elétricos distintos dentro da pastilha num momento em que níveis lógicos distintos são recebidos por cada um dos *drivers*), as quais, por sua vez, podem resultar no surgimento de falhas latentes nos circuitos configurados em hardware. Dependendo da situação, essas falhas podem tornar-se permanentes (danificando, assim, o dispositivo lógico programável independentemente do circuito sintetizado internamente a ele).

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 22. Nesse exemplo, a inadequação existe porque a saída *a3* é atualizada em dois processos diferentes por meio de lógicas também distintas: no processo *operate_proc*, a saída *a3* recebe o resultado da expressão lógica *E* entre a entrada *a1* e a constante “10101000”, ao passo que, no processo *test_proc*, a saída *a3* é atualizada com o valor da entrada *a2*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 362 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY top IS
PORT(
    a1, a2 : IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
    a3 : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
END;

ARCHITECTURE rtl OF top IS
BEGIN

    operate_proc: PROCESS(a1)
    BEGIN
        a3 <= a1 and "10101000"; -- Violation
    END PROCESS;

    test_proc: PROCESS(a2)
    BEGIN
        a3 <= a2; -- Associated Violation
    END PROCESS;

END rtl;

```

Quadro 22 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Atribuições a um mesmo Sinal ou Variável Compartilhada em Processos Diferentes (Paralelos)”

- g) **Evitar o uso de constantes não iniciadas:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.**

Na linguagem VHDL, há o conceito de “constantes de iniciação adiada” (*deferred constants*), que podem ser declaradas no cabeçalho de um pacote sem receberem um valor específico. Dessa forma, é importante garantir que iniciação das “constantes de iniciação adiada” ocorra no corpo descritivo do pacote. As “constantes de iniciação adiada” que não forem iniciadas na descrição VHDL podem deixar de ser sintetizadas.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 23. Nesse exemplo, a inadequação existe porque a constante *MaxTimerVal* não foi iniciada.

```

PACKAGE trafficPackage IS
    CONSTANT MaxTimerVal: integer
    -- Violation. Deferred constant 'MaxTimerVal' without initial
    -- value may not be synthesizable
END trafficPackage;

```

Quadro 23 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar o Uso de Constantes Não Iniciadas”

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 363 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- h) **Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os sinais de clock previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais clocks de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.**

Além da situação em que um ou mais sinais de *clock* são utilizados como entradas de dados dentro do próprio dispositivo lógico programável, a verificação recomendada neste item também se estende aos casos em que existem saídas diretas de *clock* do dispositivo lógico programável – visto que estas podem ser utilizadas fora do escopo do dispositivo lógico programável como entradas de dados de outros circuitos externos. Em ambos os cenários, a utilização de sinais de *clock* como entrada de dados de qualquer fragmento de um circuito pode resultar em corridas lógicas indesejadas. Essa condição indesejada é usualmente reconhecida pelos sintetizadores VHDL por meio de advertências (*warnings*).

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 24. Nesse exemplo, a inadequação existe porque o sinal *mclk* é simultaneamente utilizado como *clock* (no processo *P_PULSE_FF*) e como dado (no processo *P_GATED_IN*).

```
P_GATED_IN : PROCESS(in1, mclk)
BEGIN
  gated_in_s <= '0';
  IF (in1 = TRANSITION) and (mclk = '0') THEN -- mclk used as data
    gated_in_s <= '1';
  END IF;
END PROCESS P_GATED_IN;

P_PULSE_FF : PROCESS(mclk, rst_n) -- Violation: clock used as data
BEGIN -- Race condition can occur here
  IF (rst_n = '0') THEN
    pulse_r <= '0';
  ELSIF rising_edge(mclk) THEN
    pulse_r <= gated_in_s;
  END IF;
END PROCESS P_PULSE_FF;
```

Quadro 24 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Utilizar Sinais de Clock como Origem de Dados”

- i) **Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como reset e clock.**

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 364 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Em dispositivos lógicos programáveis, é comum haver portas específicas para o recebimento de sinais de *reset* e *clock*. Quando o circuito é sintetizado e configurado no dispositivo lógico programável, as rotas de interconexão dos sinais de *reset* e *clock* são otimizadas para minimizar o atraso de propagação. Quando um sinal é utilizado simultaneamente como *reset* e *clock*, essa otimização é perdida e dá margem para o surgimento de corridas lógicas indesejadas.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 25. Nesse exemplo, a inadequação existe porque o sinal *rst_clk* é utilizado tanto como *clock* (regendo a lógica de atualização do sinal *out_data*) quanto como *reset* (comandando a reiniciação do sinal *status*).

```
P_PROC : PROCESS(rst_clk) -- Violation shared clock & reset signal
BEGIN

    IF (rst_clk = '0') THEN
        status <= '0';
    ELSIF rising_edge(rst_clk) THEN
        out_data <= in_data;
    END IF;

END PROCESS P_PROC;
```

Quadro 25 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Uso de um mesmo Sinal para Funções de Reset e Clock”

- j) **Evitar utilizar sinais de *clock* com interferência de lógica assíncrona (*gated clocks*)**: Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se nenhum sinal de *clock* utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.**

O uso de sinais de *clock* gerados a partir de outros sinais essencialmente assíncronos não é uma prática recomendada (sobretudo em sistemas críticos com relação à segurança) porque tais sinais estão sujeitos a defasagens indesejadas (*clock skews*) decorrentes dos atrasos de propagação e de eventuais eventos transientes (SETs – *Single Event Transients*). Nessas situações, tais fenômenos indesejados podem interferir na validade e na correção dos dados registrados a partir do uso dos *gated clocks*. Em aplicações críticas com relação à segurança (*safety*), uma prática que pode ser utilizada para evitar o uso de *gated clocks* baseia-se no uso de registradores síncronos com sinais de habilitação (*enable*) próprios.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 365 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 26. Nesse exemplo, a inadequação existe porque o sinal de *clock clk_s* é resultado da operação lógica **E** aplicada às entradas *mclk* e *en_i*.

```

clk_s <= mclk AND en_i; -- Gating mclk as clk_s

P_PULSE_FF : PROCESS(clk_s, rst_n) -- Violation gated clock
BEGIN
  IF (rst_n = '0') THEN
    pulse_r <= '0';
  ELSIF rising_edge(clk_s) THEN
    pulse_r <= in1(DIR_BIT);
  END IF;
END PROCESS P_PULSE_FF;

```

Quadro 26 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Utilizar Sinais de Clock com Interferência de Lógica Assíncrona (Gated Clocks)”

- k) **Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se nenhum sinal de clock é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.**

Em caso de a geração de sinais de *clock* por dispositivos lógicos programáveis estiver permitida, é fundamental justificar a necessidade de produção de cada sinal de relógio produzido dentro do dispositivo lógico programável e conduzir uma análise de Cruzamento de Domínios de *Clock* para se avaliar o potencial de manifestação de comportamentos metaestáveis indesejados. Para minimizar a probabilidade de ocorrência de erros, é recomendável definir durante o projeto que a lógica necessária para a produção dos sinais de *clock* pelos dispositivos lógicos programáveis seja alocada aos seus blocos lógicos de gerenciamento de sinais de *clock*, *drivers* de sinais de *clock* e roteamento de sinais de *clock*.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 27. Nesse exemplo, a inadequação existe porque o sinal de *clock clk_c* é gerado internamente ao próprio dispositivo lógico programável (em particular, pelo componente *U_and*).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 366 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

ARCHITECTURE rtl OF top IS
BEGIN

    U_and: gate port map (a => clk_master, b => enable,
                        c => clk_c); --Isolated Clock Generator instance

    synch_PROC: PROCESS (clk_c, rst_master)
    BEGIN
        IF (rst_master = '0') THEN
            ...
        ELSIF (rising_edge(clk_c)) THEN
-- VIOLATION: Internally generated clock signal "clk_c" used to drive
synchronous block "synch_PROC", due to default rule configuration is
Disallowed. Should the project team (or company) wish to allow
isolation at top-level, they could change the setting or severity of
this rule and it would not violate the example above.
        END IF;
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE;

```

Quadro 27 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Utilizar Sinais de Clock Gerados internamente ao Próprio Dispositivo Lógico Programável”

- 1) **Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se nenhum sinal de reset é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.**

A produção de sinais de *reset* por um dispositivo lógico programável não é recomendada porque atrasos indesejados podem ser introduzidos devido ao roteamento dos sinais internamente ao dispositivo lógico programável. Para minimizar a probabilidade de ocorrência de erros, é recomendável definir durante o projeto que a lógica necessária para a produção dos sinais de *reset* pelos dispositivos lógicos programáveis seja alocada aos seus blocos lógicos de gerenciamento de sinais de *reset*, *drivers* de sinais de *reset* e roteamento de sinais de *reset*.

Outra prática recomendada é a de empregar **apenas sinais de reset assíncronos que são liberados (desativados) sincronamente** (vide item o), apresentado posteriormente). Essa técnica impede a ocorrência de corridas lógicas indesejadas quando um sinal de *reset* é desabilitado praticamente ao mesmo tempo em que ocorre uma borda ativa (subida ou descida) do sinal de *clock*, impossibilitando observância aos tempos de *set-up* e *hold* do componente.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 28. Nesse exemplo, a inadequação existe porque o sinal de *reset rst_int* é gerado internamente ao próprio dispositivo lógico programável (a partir da lógica descrita no processo *rst_gen*).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 367 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

ENTITY reset_module IS
PORT (
    clk: IN std_logic;
    rst: IN std_logic;
    in1: IN std_logic;
    out1:OUT std_logic);
END reset_module;

ARCHITECTURE rtl OF reset_module IS
    SIGNAL rst_int: std_logic;

BEGIN

    rst_gen: PROCESS(clk) -- Violation, rst_int is internally generated
    BEGIN
        IF rising_edge(clk) THEN
            IF (rst = '1') THEN
                rst_int <= '0';
            ELSE
                rst_int <= in1;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;

    out_proc: PROCESS(clk)
    BEGIN
        IF rising_edge(clk) THEN
            IF (rst_int = '1') THEN -- Associated Violation
                out1 <= '0';
            ELSE
                out1 <= in1;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;

END rtl;

```

Quadro 28 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Utilizar Sinais de Reset Gerados internamente ao Próprio Dispositivo Lógico Programável”

- m) **Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário verificar se nenhum sinal de *reset* é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.

Todo sinal de *reset* deve ser utilizado de forma consistente em todas as partes do projeto. Caso existam inconsistências no uso de um sinal de *reset* em diferentes partes do projeto, situações indesejadas podem ocorrer em decorrência de corridas lógicas motivadas pela variância dos tempos de atraso de propagação dos sinais para as diferentes células do dispositivo lógico programável. Em alguns casos, no entanto, é possível abrir exceções à regra desde que as

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 368 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

decisões de projeto relacionadas à codificação VHDL utilizada estejam devidamente justificadas.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 29. Nesse exemplo, a inadequação existe porque o sinal de *reset rst_master* pode atuar no funcionamento do dispositivo lógico programável descrito de duas formas diferentes:

- Quando ocorre uma borda de subida do sinal de *clock clk_master*, o sinal de *reset rst_master* atua quando ele estiver em nível lógico alto;
- Independentemente do sinal de *clock clk_master*, o sinal de *reset rst_master* atua quando ele estiver em nível lógico baixo.

```

ARCHITECTURE rtl OF top IS
BEGIN

    procl: PROCESS(clk_master, clk_n, rst_master)
    BEGIN
        IF rising_edge(clk_master) THEN
            IF (rst_master = '1') THEN -- Violation, inconsistent
                q <= '0'; -- reset polarities & style
            ELSE
                q <= d1;
            END IF;
        END IF;

        IF (rst_master = '0') THEN -- Violation, inconsistent
            q <= '0'; -- reset polarities & style
        ELSIF (falling_edge(clk_n)) THEN
            q <= d2;
        END IF;
    END PROCESS;

END rtl;

```

Quadro 29 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Variar o Nível Lógico Ativo de um mesmo Sinal de Reset nos Diferentes Blocos Lógicos do Dispositivo Lógico Programável”

- n) **Evitar a utilização de registradores sem sinal de *reset*:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de *reset***. No entanto, é importante ressaltar que **esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias**.

Considerando-se que sinais de *reset* podem ser utilizados com o propósito de levar um sistema falho a um estado conhecido (e seguro), é importante que todos os registradores de um dispositivo lógico programável possam ser reiniciados mediante ação de um sinal de *reset* para

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 369 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

que essa técnica de recuperação de falhas possa ser aplicada. Em situações particulares, tais como no projeto de circuitos sincronizadores (*synchronizer flip-flops*) e de cadeias de verificação de sinais (*scan chains*) utilizadas em procedimentos de teste, é possível utilizar registradores sem sinal de *reset*. Nessas condições, as decisões de projeto associadas devem ser justificadas.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 30. Nesse exemplo, a inadequação existe porque nenhum comportamento foi descrito para a saída *out3* quando o sinal *reset* está ativo em nível lógico alto.

```

PROCESS (clk, reset) -- Violation for out3, missing reset control
BEGIN
  IF(reset = '1') THEN
    out2 <= (others => '0');
  ELSIF(rising_edge(clk)) THEN
    out2 <= in2;
    out3 <= in1;
  END IF;
END PROCESS;

```

Quadro 30 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar a Utilização de Registradores sem Sinal de Reset”

- o) **Evitar liberações assíncronas de sinais de *reset*:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os sinais de *reset* da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.**

Em projetos com lógica digital síncrona (recomendados para aplicações críticas com relação à segurança), é recomendado que o tratamento da liberação de um sinal de *reset* assíncrono (isto é, transição do estado ativo para o estado não ativo) ocorra de forma sincronizada com um sinal de *clock* para evitar problemas relacionados à situação em que a liberação do *reset* ocorre praticamente ao mesmo tempo em que a borda ativa do *clock* (nessa condição, os tempos de *set-up* e *hold* do componente deixam de ser respeitados).

Um exemplo de abordagem aconselhável para a adoção desta técnica é apresentada na representação ilustrativa da Figura 55, na qual o hardware configurado no dispositivo lógico programável foi apresentado na forma de circuito lógico para fins didáticos. O circuito esquematizado na Figura 55 opera da seguinte forma:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 370 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- Quando a entrada de *reset* rst_in_n é habilitada em nível lógico alto, a saída de *reset* $rst_clk_sys_n$ é ativada em nível lógico baixo assincronamente (isto é, sem influência do sinal de relógio clk_in_n);
- Quando a entrada de *reset* rst_in_n for desabilitada em nível lógico baixo, a saída de *reset* só será desativada em nível lógico alto depois de duas bordas de subida do sinal de relógio clk_in_n ;
- Para evitar transientes de curta duração na entrada rst_in_n , foi adicionado um circuito de atraso e filtragem formado por um *buffer* e uma porta lógica *OU*.

Figura 55 – Exemplo de Lógica Aderente à Prática “Evitar Liberações Assíncronas de Sinais de Reset”

- p) **Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registadores:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se a iniciação de todos os sinais/registadores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de *reset* em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.**

É altamente recomendável que a iniciação de todos os sinais/registadores previstos em uma descrição VHDL ocorra por meio do tratamento da ativação de um sinal de *reset*, e não pela atribuição explícita de um valor inicial a cada um deles. Para evitar funcionamento imprevisível, deve-se evitar manter duas iniciações diferentes de um mesmo sinal (uma por *reset* e uma por atribuição direta de valor inicial na forma de *preset*).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 371 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Sinais não iniciados devem ser considerados em simulações funcionais para se estudar os efeitos da propagação de seus possíveis valores (tratados como X – *don't care*) em todo o hardware a ser sintetizado e programado.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 31. Nesse exemplo, é possível verificar a presença de duas inadequações:

- Os sinais **interm1** e **interm2** são iniciados mediante atribuição direta de valor, e não por meio da atuação do sinal de *reset rst*;
- Nenhum comportamento foi descrito para a saída *out2* quando o sinal de *reset rst* está ativo em nível lógico alto (esta situação corresponde à não observância à prática enunciada no item **n**)).

```

ENTITY module IS
PORT (
  clk: IN std_logic;
  rst: IN std_logic;
  in1: IN std_logic;
  in2: IN std_logic;
  out1: OUT std_logic;
  out2: OUT std_logic);
END module;

ARCHITECTURE rtl OF module IS
  SIGNAL interm1: std_logic := 0;
  SIGNAL interm2: std_logic := 1;

BEGIN

  proc: PROCESS(clk, rst)
  BEGIN
    IF (rst = '1') THEN
      out1 <= '0';
    ELSE
      IF (rising_edge(clk)) THEN
        interm1 <= in1 AND in2;
        interm2 <= not(interm1);
        out1 <= interm1;
        out2 <= interm2;
      ELSE
        NULL;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;

END rtl;

```

Quadro 31 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar o Uso de Atribuições Explícitas para Iniciar Sinais/Registadores”

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 372 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

q) **Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.**

A presença de elementos lógicos inócuos ou não utilizados em uma descrição de hardware, que pode decorrer do reuso de soluções desenvolvidas para outros projetos, não é recomendada porque o código relacionado aos elementos inócuos pode ser indevidamente habilitado pelo projetista/desenvolvedor na importação do código reutilizado. Os efeitos de elementos de hardware não utilizado nos níveis de segurança crítica (*safety*) de um componente **não são previsíveis e podem variar entre ferramentas de síntese de diferentes fabricantes, entre versões diferentes de uma mesma ferramenta de síntese e entre versões iguais de uma ferramenta de síntese instalada e executada em ambientes computacionais diferentes.**

Um exemplo de problema pertencente a esta categoria é apresentado com auxílio do diagrama de blocos da Figura 56. Os elementos representados nessa ilustração são os seguintes:

- *A, B e C* são entradas do dispositivo lógico programável;
- *R1, R2 e R3* são registradores utilizados na aquisição das entradas *A, B e C*, respectivamente;
- *C1* é um bloco que pode conter lógica combinatória e sequencial para processar as entradas *A e B*;
- *C2* é um bloco que pode conter lógica combinatória e sequencial para processar as entradas *A e C*;
- *R4 e R5* são registradores utilizados no armazenamento da saída produzida pelo bloco lógico *C1*;
- *R6* é um registrador utilizado no armazenamento da saída produzida pelo bloco lógico *C2*. Na saída de *R6*, está disponível um sinal intermediário (interno) denominado *n2*;
- *C3* é um bloco que pode conter lógica combinatória e sequencial para processar o sinal intermediário armazenado no registrador *R4*. Na saída de *C3*, está disponível um sinal intermediário (interno) denominado *n1*;
- *Z* é a saída do dispositivo lógico programável.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 373 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Figura 56 – Exemplo de Projeto não Aderente à Prática “Evitar Manter Lógica Inócua ou Não Utilizada nas Descrições de Hardware”

As seguintes constatações podem ser feitas sobre a utilização efetiva dos elementos representados na Figura 56:

- Como o sinal intermediário (interno) $n1$ não é emitido na saída do dispositivo lógico programável, o bloco lógico $C3$ e o registrador $R4$ tratam-se de elementos não utilizados;
- Como o sinal intermediário (interno) $n2$ não é emitido na saída do dispositivo lógico programável, o registrador $R6$ e o bloco lógico $C2$ tratam-se de elementos não utilizados;
- Como o bloco lógico $C2$ é inócua, o registrador $R3$ e a própria entrada C também podem ser considerados elementos não utilizados.

- r) **Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os registradores e latches definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.**

Ao se garantir que todos os bits de saída de registradores e *latches* variem de acordo com os seus respectivos sinais de entrada, evita-se que algum de seus bits de saída seja fixado inadvertidamente em nível lógico constante em condições normais de funcionamento. Dependendo do problema cometido na descrição de hardware, esse valor constante indevido pode, ou não, ser reiniciado por meio da ação de um sinal de *reset* assíncrono. Todavia, em ambas essas situações, há susceptibilidade para que problemas de inconsistência na síntese do circuito resultante ocorram.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 32. Nesse exemplo, a inadequação existe porque, como todos os bits referentes ao sinal *flag_s*

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 374 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

estão fixados em nível lógico baixo, todos os bits da saída *cmd_r* são mantidos indefinidamente em nível lógico baixo independentemente das entradas *rst_n* e *mclk*.

```

flag_s <= (OTHERS => '0');
. . .
P_CMD_R : PROCESS(rst_n, mclk)
BEGIN
  IF (rst_n = '0') THEN
    cmd_r <= (OTHERS => '0');
  ELSIF RISING_EDGE(mclk) THEN
    cmd_r <= request_in AND flag_s; -- violation, stuck-at-0 fault
  END IF;
END PROCESS P_CMD_R;

```

Quadro 32 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Garantir que as Saídas de Registradores e Latches Dependam de suas Entradas”

- s) **Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.**

As ferramentas de otimização de roteamento de sinais para minimizar atrasos de propagação não são suficientemente eficientes quando necessitam lidar com hierarquias combinatórias de grande profundidade. Dependendo dos requisitos associados ao projeto, deve-se definir a profundidade máxima que os circuitos combinatórios devem assumir e considerar como problemas de projeto todas as situações nas quais esse limiar deixa de ser respeitado. Exceções a essa regra devem ser justificadas.

Para resolver os eventuais problemas detectados, aconselha-se avaliar se a lógica combinatória é passível de otimização e quebrar a cadeia combinatória em partes mediante inserção de registradores intermediários.

- t) **Evitar aninhamentos muito profundos:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.**

Além do aumento dos atrasos de propagação dos sinais envolvidos na lógica implementada, a presença de aninhamentos profundos em comandos de seleção reduz a capacidade de depuração do projeto (sobretudo devido à redução da cobertura dos testes que podem ser executados para

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 375 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

avaliar todas as possíveis trajetórias previstas na descrição) e prejudica a portabilidade e a legibilidade da descrição de hardware.

Dependendo dos requisitos associados ao projeto, deve-se definir a profundidade máxima de aninhamento dos comandos de seleção e considerar como problemas de projeto todas as situações nas quais esse limiar deixa de ser respeitado. Exceções a essa regra devem ser justificadas.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 33. Supondo que até três aninhamentos de comando de seleção sejam considerados aceitáveis no caso do projeto ao qual o exemplo do Quadro 33 pertence, a inadequação existe porque um quarto grau de aninhamento de comandos de seleção foi inserido na descrição VHDL (comando de seleção em que se verifica se o sinal *in_three* é igual a 1).

```

FLIP_FLOP: PROCESS (rst, clk)
BEGIN
  IF rst = '1' THEN
    qout <= '0';
    out_one <= '0';
    out_two <= '0';
    out_three <= '0';
  ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
    IF in_one = '1' THEN
      out_one <= in_one;
      IF in_two = '1' THEN
        out_two <= in_two;
        IF in_three = '1' THEN -- Violation if set to 3, as 4th level
          out_three <= in_three;
        ...

```

Quadro 33 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Aninhamentos muito Profundos”

- u) **Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor):** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (TO) ou decrescente (DOWNTO) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.**

Para melhorar a legibilidade da descrição VHDL e reduzir a probabilidade de surgimento de erros de interconexão de sinais (sobretudo quando há reuso de código), é importante que todos os barramentos (vetores) da descrição VHDL utilizem o mesmo critério de ordenação de seus bits: ou ordem crescente (TO), ou ordem decrescente (DOWNTO). Exceções ao padrão adotado são permitidas se justificadas.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 376 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 34. Nesse exemplo, a inadequação existe porque não há consistência no critério de ordenação dos bits das entradas *bus_ascending* e *bus_descending*.

```
bus_descending : IN std_logic_vector (7 DOWNT0 0);
bus_ascending : IN std_logic_vector (0 T0 7);
-- Violation if descending order enabled
```

Quadro 34 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Garantir Aderência a Critérios Consistentes

APÊNDICE C.4: DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PERTENCENTES À CATEGORIA DE “REVISÕES DE PROJETO”

- a) **Utilizar rótulos em todas as sentenças do código:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os comandos *case-when*, processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.**

Estruturas desses tipos (comandos *case-when*, processos, funções e procedimentos) devem possuir rótulos próprios para auxiliar na clareza das revisões de projeto e no rastreamento dos resultados de simulações. Os rótulos devem ser adicionados juntamente com a sentença de final do bloco (*END*) para auxiliar na definição do escopo do código.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 35. Nesse exemplo, a inadequação existe porque ambos os processos definidos na descrição VHDL não possuem rótulos que os nomeiem.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 377 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY module IS
PORT (
    in1, in2 : IN std_logic;
    out1 : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0));
END;

ARCHITECTURE arch OF vhdlatch IS
BEGIN
    PROCESS (in1)  -- Violation: no process name.
    BEGIN
        ...
    END PROCESS;

    PROCESS (in2)  -- Violation: no process name.
    BEGIN
        ...
    END PROCESS;

END;

```

Quadro 35 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Utilizar Rótulos em todas as Sentenças do Código”

- b) **Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.**

Para aumentar a clareza do código, não é recomendado que dois ou mais identificadores de uma descrição VHDL difiram entre si apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas. A não aderência a essa recomendação é considerada uma má prática de codificação em sistemas críticos com relação à segurança (*safety*).

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 36. Nesse exemplo, a inadequação existe porque os identificadores referentes à entrada *Nrw* e à saída *nrw* diferenciam-se apenas pela primeira letra, que é maiúscula na entrada e minúscula na saída.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 378 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

```

ENTITY top IS
PORT (
  Nrw: IN std_logic;
  nrw: OUT std_logic);
END top;
-- Violation. Do not allow mixing of case identifier "nrw"
-- Identifiers "nrw" and "Nrw" are differentiated by case only

```

Quadro 36 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Diferenciar Identificadores Diferentes apenas pelo Uso de Letras Maiúsculas e Minúsculas”

- c) **Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.**

Um mesmo identificador não deve ser utilizado para representar mais de um elemento na descrição VHDL (exceção é feita, por exemplo, para identificar portas de I/O que devem ser interconectadas entre si). No melhor caso, o desrespeito a esta prática prejudicará a legibilidade e a clareza do código. No pior caso, no entanto, o projeto pode passar pela etapa de síntese sem que nenhum erro seja levantado pelo sintetizador, mas o hardware configurado no dispositivo pode executar funcionalidades distintas da determinada na descrição VHDL.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 37. Nesse exemplo, a inadequação existe porque o identificador *i* é utilizado tanto para denominar um sinal (dentro do escopo da arquitetura *rtl* inteira) quanto para representar uma variável (pertencente apenas ao escopo do procedimento *my_and*).

```

ARCHITECTURE rtl OF top IS

  SIGNAL i : std_logic;
  -- Violation. Do not use identifier "i" since it exists in
  -- another namespace within the same design
PROCEDURE my_and (in1 : std_logic; in2 : std_logic; out1 : OUT
                  std_logic) IS
  VARIABLE i : std_logic;
  -- Identifier name "i" already used in another namespace
BEGIN
  i := '1';
  out1 <= in1 AND in2;
END PROCEDURE;

```

Quadro 37 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar o Uso de Nomes Iguais para Identificar Elementos Diferentes no Código”

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 379 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- d) **Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.**

Declarações feitas em linhas de código separadas aumentam a legibilidade do código. No caso particular da declaração de portas de I/O, é aceitável que um grupo de sinais do mesmo tipo (entradas ou saídas) seja declarado de forma conjunta em uma mesma linha de código.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 38. Nesse exemplo, a inadequação existe porque os sinais *xmitting_r* e *done_xmitting_r* foram declarados em uma mesma linha de código da descrição VHDL.

```

ARCHITECTURE spec OF status_registers IS
  SIGNAL xmitting_r, done_xmitting_r : std_logic; -- declaration
  -- Violation. Multiple signals declared in one line,
  -- declarations should be on separate lines.
END spec;

```

Quadro 38 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Declarações Múltiplas em uma mesma Linha de Código”

- e) **Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.** Esta técnica visa aumentar a legibilidade do código referente à descrição VHDL. Apenas as sentenças do tipo “*begin*” podem ser excluídas dessa verificação.

Um exemplo de problema de codificação pertencente a esta categoria é apresentado no Quadro 39. Nesse exemplo, a inadequação existe porque as sentenças que descrevem o comportamento dos sinais *x1_s* e *x2_s* em ambos os cenários apresentados no comando de seleção *if-else* foram redigidos em uma mesma linha de código.

```

IF (en_i = '1') THEN
  x1_s <= NOT(a1_i); x2_s <= a1_i; -- Violation, multiple statements
ELSE
  x1_s <= '0'; x2_s <= '0'; -- Violation, multiple statements
END IF;

```

Quadro 39 – Exemplo de Código Não Aderente à Prática “Evitar Sentenças Múltiplas em uma mesma Linha de Código”

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 380 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- f) **Utilizar regras consistentes para a indentação do código:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas e se elas foram seguidas corretamente.**

Para que a legibilidade da descrição VHDL não seja prejudicada devido à adoção de ambientes distintos do utilizado para o desenvolvimento do código, é fundamental que a descrição VHDL seja redigida utilizando-se regras de indentação apropriadas. O número de espaços para cada nível de aninhamento do código deve ser definido.

Um exemplo de fragmento de descrição VHDL com indentação apropriada é apresentado no Quadro 40. Nesse exemplo, são inseridos quatro espaços em branco a cada nível de aninhamento do código.

```
FLOP_FLIP: PROCESS(rst,clk) -- Consistently formatted
BEGIN
  IF (rst = '1') THEN
    tout_one <= '0';
    tout_two <= '0';
    tout_three <= '0';
  ELSIF rising_edge(clk) THEN
    IF in_one = '1' THEN
      tout_one <= in_one;
      IF in_two = '1' THEN
        tout_two <= in_two;
        IF in_three = '1' THEN
          tout_three <= in_three;
        END IF;
      END IF;
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;
```

Quadro 40 – Exemplo de Código Aderente à Prática “Utilizar Regras Consistentes para a Indentação do Código”

- g) **Evitar o uso de tabulações para endentar o código:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.** Marcas de tabulação não devem ser utilizadas na codificação da descrição VHDL porque a interpretação delas pode variar entre ambientes de desenvolvimento e edição do código.
- h) **Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.**

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 381 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Para melhorar a compreensão e a legibilidade do código, é recomendável que o projeto seja particionado em arquivos com tamanho limitado. Essa prática auxilia que o projeto seja estruturado de forma hierárquica.

- i) **Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.**

Para melhorar a compreensão e a legibilidade do código, todo sinal ou barramento que é utilizado de forma compartilhada em mais de uma parte do projeto deve ser nomeado de forma consistente em todos os locais em que é referenciado. A adoção dessa prática também visa à redução da probabilidade de ocorrência de erros de codificação referentes às interconexões de sinais e barramentos entre diferentes entidades da hierarquia do projeto.

- j) **Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.**

Para melhorar a compreensão e a legibilidade do código, é importante garantir que uma estrutura comum para os cabeçalhos de todos os arquivos do projeto seja adotada. As seguintes informações devem constar nos cabeçalhos de todos os arquivos do projeto:

- Nome do autor do código;
- Nome da empresa;
- Histórico das revisões do código (datas e alterações feitas);
- Informações legais e de propriedade intelectual;
- Resumo das funcionalidades do código presente no arquivo.

- k) **Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código:** Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.**

Para melhorar a compreensão e a legibilidade da descrição VHDL, é importante que comentários sejam inseridos no código com o intuito de documentá-lo e de esclarecer, quando necessário, as decisões de projeto que foram tomadas para justificar a forma como a descrição VHDL foi

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 382 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

redigida. A quantidade de comentários inseridos no código deve permitir que pessoas possam compreender a descrição VHDL sem terem participado dele.

l) **Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados:**

Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.**

Para melhorar a compreensão e a legibilidade da descrição VHDL, é recomendável que os comentários sejam sempre inseridos acima das sentenças que se deseja esclarecer. A garantia de aderência a essa prática auxilia a estabelecer uma técnica apropriada de codificação para garantir a legibilidade e a organização do código em projetos de maior complexidade.

m) **Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas:**

Para avaliar se há aderência a esta prática, é necessário **avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.**

Apesar de não pertencerem ao escopo de uma recomendação genérica, a aderência a alguns padrões específicos devem ser considerados e incluídos nos projetos quando forem considerados aplicáveis. Algumas das práticas a serem consideradas são as seguintes:

- Garantir nomenclatura consistente entre uma entidade e suas instanciações (componentes).
- Garantir associação de nomes entre configurações genéricas (*generics*) formais e reais, entre pinos de I/O e entre parâmetros.
- Reforçar que o nome de qualquer arquivo deve ser idêntico ao nome da entidade declarada nele.
- Reforçar nomenclaturas específicas para diferentes tipos de objeto, utilizando-se, por exemplo, prefixos ou sufixos próprios de cada tipo de objeto de forma consistente em todo o projeto. Um exemplo de abordagem apropriada é apresentada subsequentemente:
 - Uso do sufixo “_s” nos nomes de todos os sinais.
 - Uso do sufixo “_r” nos nomes de todos os registradores.
 - Uso do sufixo “_c” nos nomes de todas as constantes.
 - Uso do sufixo “_p” nos nomes de todos os processos.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 383 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

- Uso do sufixo “_I” nos nomes de todas as entradas recebidas de fora da pastilha.
- Uso do sufixo “_i” nos nomes de todas as entradas recebidas de dentro da pastilha.
- Uso do sufixo “_O” nos nomes de todas as saídas emitidas para fora da pastilha.
- Uso do sufixo “_o” nos nomes de todas as saídas emitidas para dentro da pastilha.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 384 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Tabela 73 – Modelo da Lista de Verificação

Itens do Checklist		Parecer
1.1. Práticas de Codificação em VHDL		
a) Evitar utilização incorreta de tipos de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso indevido de tipos de sinais.	
<i>Verificação 2</i>	Verificar se há incompatibilidade de limites (dimensões de barramentos) e outras restrições.	
b) Evitar atribuições múltiplas de sinais		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um sinal recebe valor mais de uma vez em um mesmo escopo da descrição de hardware.	
c) Evitar utilização de valores numéricos pré-fixados (<i>hard-coding</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores numéricos pré-fixados na descrição de hardware.	
d) Evitar atribuição de valores pré-fixados para iniciar sinais de um barramento		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se há uso de valores pré-fixados explicitamente atribuídos aos sinais de um barramento (“vetor”).	
e) Garantir consistência no estilo de codificação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se um estilo consistente de codificação das MEFs foi aplicado.	
<i>Verificação 2</i>	Verificar se os tipos dos estados das MEFs não foram pré-fixados.	
f) Garantir transições seguras em Máquinas de Estados Finitos (MEFs)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se toda MEF possui um estado inicial (estado de <i>reset</i>).	
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todos os estados ilegais ou indefinidos de toda MEF possuem transição para algum estado conhecido, no qual haja tratamento do erro.	
<i>Verificação 3</i>	Verificar se nenhuma MEF possui estados inatingíveis ou absorventes.	
g) Evitar combinações de barramentos de diferentes tamanhos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os barramentos de sinais (“vetores”) envolvidos em atribuições, comparações e associações têm tamanhos compatíveis entre si.	
h) Garantir que a lista de sensibilidade de cada processo esteja completa		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais que constam na lista de sensibilidade dos processos são efetivamente utilizados.	
<i>Verificação 2</i>	Verificar se não falta nenhum sinal necessário na lista de sensibilidade dos processos.	
i) Garantir práticas apropriadas de codificação de funções e procedimentos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos têm apenas um ponto de saída.	
<i>Verificação 2</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos não têm recursão.	
<i>Verificação 3</i>	Verificar se todas as funções e procedimentos acessam apenas variáveis e sinais locais (declarados em seus próprios escopos).	
j) Evitar o uso de variáveis, sinais e terminais de I/O antes de atribuir valor a eles		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todo objeto (variáveis, sinais e terminais de I/O) recebe algum valor antes de ser utilizado.	
k) Evitar manter terminais de entrada desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de entrada de uma entidade estão conectados a uma porta de saída de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	
l) Evitar manter terminais de saída desconectados		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os terminais de saída de uma entidade estão conectados a uma porta de entrada de outra entidade, a um sinal ou a um valor constante.	
m) Sempre declarar objetos antes de utilizá-los		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os objetos da descrição VHDL são declarados antes de serem utilizados.	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 385 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
n) Evitar declarações de objetos não utilizados		
Verificação 1	Verificar se todos os objetos declarados na descrição de hardware são efetivamente utilizados.	
1.2. Cruzamento de Domínio de Clock (Clock Domain Crossing – CDC)		
a) Analisar a dinâmica da utilização de múltiplos sinais de clock no dispositivo lógico programável		
Verificação 1	Se houver uso de múltiplos sinais de <i>clock</i> assíncronos entre si, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	
Verificação 2	Se houver uso de sinais de <i>clock</i> gerados internamente ao dispositivo lógico programável, verificar por meio de uma análise dinâmica se não há possibilidade de surgimento de problemas de CDC.	
1.3. Síntese Segura		
a) Evitar o uso de lógica implícita/subentendida		
Verificação 1	Verificar se há situações de <i>feed-through</i> (conexão direta de um pino de entrada com um pino de saída de uma mesma entidade).	
Verificação 2	Verificar se há situações de utilização de portas lógicas apenas para atrasar sinais.	
Verificação 3	Verificar se há situações de utilização de drivers <i>tri-state</i> internamente à entidade.	
b) Garantir codificação apropriada de todas as estruturas case-when		
Verificação 1	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> estão completamente codificadas.	
Verificação 2	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam conflitantes ou duplicados.	
Verificação 3	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> não possuem casos do tipo <i>when</i> que sejam intangíveis.	
Verificação 4	Verificar se todas as estruturas do tipo <i>case-when</i> sempre incluem o caso de exceção <i>when OTHERS</i> .	
c) Evitar realimentação de sinais em cadeias lógicas combinatórias		
Verificação 1	Verificar se não há nenhum sinal que é simultaneamente lido como entrada e atualizado dentro de uma descrição de lógica combinatória.	
d) Evitar codificação VHDL que dê margem à inferência de latches		
Verificação 1	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) inclui o caso <i>else</i> .	
Verificação 2	Verificar se toda estrutura condicional simples (do tipo <i>if-elsif-else</i>) que manipule sinais de <i>clock</i> (bordas de subida ou descida) não possui <i>else</i> ou possui <i>else</i> apenas com comando <i>NULL</i> .	
e) Evitar atribuições de sinais que envolvem formas de onda variantes no tempo em uma mesma sentença de atribuição de valor		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças de atribuição a sinais não envolvem formas de onda variantes no tempo.	
f) Evitar atribuições a um mesmo sinal ou variável compartilhada em processos diferentes (paralelos)		
Verificação 1	Verificar se todo sinal ou variável compartilhada instanciado na descrição VHDL é atualizado apenas em um único bloco sequencial paralelo.	
g) Evitar o uso de constantes não iniciadas		
Verificação 1	Verificar se todas as constantes declaradas na descrição VHDL foram devidamente iniciadas.	
h) Evitar utilizar sinais de clock como origem de dados		
Verificação 1	Verificar se todos os sinais de <i>clock</i> previstos na descrição VHDL – incluindo eventuais <i>clocks</i> de saída – não participam de circuitos lógicos (fora ou dentro do dispositivo lógico programável) nos quais eles atuem como entrada de dados de registradores.	
i) Evitar uso de um mesmo sinal para funções de reset e clock		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 386 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
<i>Verificação 1</i>	Verificar se não existe nenhum sinal na descrição VHDL que seja simultaneamente utilizado como <i>reset</i> e <i>clock</i> .	
j) Evitar utilizar sinais de clock com interferência de lógica assíncrona (<i>gated clocks</i>)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> utilizado nos fragmentos de lógica síncrona prevista na descrição VHDL é gerado com base em algum sinal essencialmente assíncrono.	
k) Evitar utilizar sinais de clock gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>clock</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	
l) Evitar utilizar sinais de reset gerados internamente ao próprio dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é produzido pelo próprio dispositivo lógico programável para ser utilizado tanto para controlar outros circuitos configurados internamente a si próprio quanto para atuar em circuitos externos.	
m) Evitar variar o nível lógico ativo de um mesmo sinal de reset nos diferentes blocos lógicos do dispositivo lógico programável		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se nenhum sinal de <i>reset</i> é utilizado com níveis lógicos ativos diferentes ao longo de toda a descrição VHDL pertencente ao projeto.	
n) Evitar a utilização de registradores sem sinal de reset		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os registradores definidos na descrição VHDL contemplam lógica de tratamento de algum sinal de <i>reset</i> . Nota: Esta recomendação não se aplica às situações em que barramentos de sinais ou registradores são modelados como memórias	
o) Evitar liberações assíncronas de sinais de reset		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os sinais de <i>reset</i> da descrição VHDL possuem lógica síncrona para tratar a transição do estado ativo para o estado não ativo.	
p) Evitar o uso de atribuições explícitas para iniciar sinais/registradores		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a iniciação de todos os sinais/registradores da descrição VHDL ocorre por tratamento de um sinal de <i>reset</i> em vez de uma atribuição explícita de valor inicial.	
q) Evitar a manutenção de lógica inócua ou não utilizada nas descrições de hardware		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se existem sinais e elementos lógicos na descrição VHDL que não participam da geração das saídas úteis do dispositivo lógico programável.	
r) Garantir que as saídas de registradores e latches dependam de suas entradas		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os registradores e <i>latches</i> definidos na descrição VHDL podem ser controlados por meio de suas entradas.	
s) Evitar uso de lógica combinatória com profundidade elevada		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os blocos de lógica combinatória previstos na descrição VHDL não superam o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	
t) Evitar aninhamentos muito profundos		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se o número de aninhamentos de todos os comandos de seleção da descrição VHDL não supera o índice de máxima profundidade definido como aceitável para o projeto.	
u) Garantir aderência a critérios consistentes para a ordenação dos bits de um barramento (vetor)		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se a mesma convenção de ordenamento de bits – crescente (<i>TO</i>) ou decrescente (<i>DWNT0</i>) – é utilizada em todos os barramentos (vetores) da descrição de hardware.	
1.4. Revisões de Projeto		
a) Utilizar rótulos em todas as sentenças do código		
<i>Verificação 1</i>	Verificar se todos os comandos <i>case-when</i> , processos, funções e procedimentos da descrição VHDL possuem rótulos nomeando-as.	

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FRENAGEM DE VEÍCULO POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO		Página: 387 / 387
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO HENRIQUE L. DA SILVA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 21/09/2023

Itens do Checklist		Parecer
b) Evitar diferenciar identificadores diferentes apenas pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas		
Verificação 1	Verificar se não existe nenhuma situação em que haja dois ou mais identificadores da descrição VHDL que se diferenciam entre si apenas pelo uso distinto de letras minúsculas ou maiúsculas.	
c) Evitar o uso de nomes iguais para identificar elementos diferentes no código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos declarados no código possuem identificadores diferentes entre si.	
d) Evitar declarações múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todos os elementos da descrição VHDL são declarados sozinhos em uma linha de código.	
e) Evitar sentenças múltiplas em uma mesma linha de código		
Verificação 1	Verificar se todas as sentenças da descrição VHDL são apresentadas em linhas separadas do código.	
f) Utilizar regras consistentes para a indentação do código		
Verificação 1	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL são apropriadas.	
Verificação 2	Verificar se as regras de indentação da descrição VHDL foram seguidas corretamente.	
g) Evitar o uso de tabulações para endentar o código		
Verificação 1	Verificar se nenhuma marca de tabulação foi inserida na descrição VHDL.	
h) Evitar conceber arquivos de descrição com tamanho muito elevado		
Verificação 1	Verificar se o projeto foi dividido em módulos e se os arquivos concebidos têm tamanho limitado.	
i) Garantir a adoção de nomenclatura consistente para sinais e barramentos em toda a hierarquia do projeto		
Verificação 1	Verificar se sinais e barramentos compartilhados são nomeados de forma consistente em todo o projeto.	
j) Garantir a adoção de cabeçalhos consistentes em todos os arquivos que compõem o projeto		
Verificação 1	Verificar se a estrutura e as informações documentadas nos cabeçalhos de todos os arquivos da hierarquia do projeto são consistentes.	
k) Garantir uma densidade mínima de comentários relevantes no código		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL documentam de forma suficiente o código.	
l) Garantir que os comentários da descrição VHDL sejam inseridos em locais apropriados		
Verificação 1	Avaliar se os comentários inseridos na descrição VHDL foram inseridos em locais apropriados do código, nos quais auxiliam na compreensão local e global da descrição.	
m) Garantir que outras práticas específicas de nomenclatura de identificadores sejam seguidas		
Verificação 1	Avaliar se outras práticas aplicáveis ao projeto (por exemplo, preconizadas pela própria empresa desenvolvedora) para nomear os identificadores da descrição VHDL foram seguidas apropriadamente no código.	